

Sandra von Grünigen Mota Campos

Zufall und Wahrscheinlichkeit im Kindergarten: Wie Kinder Gewinnwahrscheinlichkeit einschätzen

Master Thesis

Abstract

Der Mathematikunterricht im Kindergarten dient hauptsächlich dazu, gute mathematische Grundlagen zu schaffen. Den Kindern soll damit der Anschluss an die weiterführenden Themen der Schulmathematik gelingen. Zu den Grundlagen gehören wichtige Basisfähigkeiten der Arithmetik, wie zum Beispiel die Simultanerfassung von Mengen, Zählen und Mengenvergleiche und die damit verbundenen nötigen Begriffe. Die Unterrichtsgestaltung soll dem Entwicklungsstand der Kinder gerecht werden. Sie soll explizite und implizite Lerngelegenheiten beinhalten. Obwohl, wie in Spielsituationen typisch, «nebenbei» gelernt wird, muss die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten klar im Zentrum stehen.

Das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» ist eng verknüpft mit Glücksspielen. Diese bieten einen kindgerechten Anknüpfungspunkt für probabilistische Fragestellungen. Mit einem bewussten Aufgreifen des Themas im Kindergarten wird zudem der Forderung aus Bildung und Gesellschaft begegnet, möglichst früh einen Beitrag zum Aufbau von tragfähigen Vorstellungen hinsichtlich der Stochastik zu leisten. Die Forschung zu Zufall und Wahrscheinlichkeit hat gezeigt, dass Kindergartenkinder über Intuitionen verfügen, die es ihnen erlauben, Gewinnwahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Allerdings sind auch Fehlvorstellungen weit verbreitet. Ausserdem spielen die individuellen sprachlichen und arithmetischen Fähigkeiten beim Argumentieren hinsichtlich Gewinnwahrscheinlichkeiten eine wesentliche Rolle. Auf dieser Ausgangslage ist die vorliegende Studie aufgebaut.

Das zwecks dieser Studie entwickelte Spiel «Setzen» stellte die Basis dar, um mit Kindergartenkindern über Zufall und Wahrscheinlichkeit ins Gespräch zu kommen. Ausgehend von Spielerfahrungen wurden die Kinder zu ihren Einschätzungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten befragt. Es sollte untersucht werden, inwiefern Denkweisen beim Begründen von Entscheiden im Kontext des Spieles «Setzen» erkennbar sind. Während eines halbstrukturierten Interviews mussten die Kinder unterschiedlich gefüllte Töpfe hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot einschätzen und vergleichen. Die verschiedenen Topfhalte bezogen sich auf verschiedene arithmetische Überlegungen und ermöglichten es so, von den Kindern gewählte Begründungsarten zu erkennen.

Die Studie wurde in einer Kindergartenklasse in der Agglomeration Zürich durchgeführt. Die Klasse setzte sich aus 14 Kindern zusammen: 6 Kindergartenkinder waren zum Zeitpunkt der Erhebung im ersten Kindergartenjahr, 8 Kindergartenkinder waren im zweiten Kindergartenjahr. Das jüngste Kind war 4 Jahre und 6 Monate alt, das älteste 6 Jahre und 4 Monate. Die Interviews wurden videografiert. Dabei entstanden 14 Aufnahmen mit einer Dauer von 10 bis 20 Minuten, die anschliessend inhaltsanalytisch ausgewertet wurden.

Die Ergebnisse der Interviewanalysen zum Spiel «Setzen» zeigten, dass die Kinder über unterschiedliche Denkweisen verfügen. Einerseits argumentierten sie unterschiedlich variabel und auf unterschiedlichen arithmetischen Niveaus. Beispielsweise bezogen sich die einen nur auf die günstigen Ergebnisse, während die anderen flexibel auf die günstigen, die ungünstigen oder auf beide Ergebnisse gleichzeitig achteten. Zudem zogen die einen beim Argumentieren explizit Mengenvergleiche hinzu oder äusserten sich zum Verhältnis der günstigen zu den ungünstigen Ergebnissen, während andere nur Anzahlen nannten, ohne ausdrücklich Bezüge zwischen diesen Anzahlen herzustellen. Andererseits zeigte sich, dass die jungen Kinder mathematisch argumentieren können. Während der Interviews waren nur wenige nicht mathematische Äusserungen festzustellen. Grundsätzlich konnten in den Interviews mehrere bereits bekannte Forschungsergebnisse repliziert werden. Dieser Umstand lässt den Schluss zu, dass das Spiel «Setzen» einen geeigneten Ausgangspunkt darstellt, um mit Kindergartenkindern am Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» zu arbeiten.

Hinsichtlich des verwendeten Vokabulars und der Anzahl formulierter Begründungen konnten Unterschiede zwischen den Kindern festgestellt werden. Damit verbunden stellt sich die weiterführende Frage, ob ein Unterrichtsetting im Kindergarten, das auf einen spezifischen Begriffsaufbau ausgelegt ist, nachhaltig zum Lernprozess beitragen könnte. Ausserdem erwiesen sich das Einschätzen der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% für ein bestimmtes Ergebnis und das Einschätzen von gleich grossen Wahrscheinlichkeiten für alle vorhandenen Ergebnisse (z.B. von $\frac{1}{3}$) als schwierig. Auch zu dieser Problematik müsste mit Kindergartenkindern in weiteren Studien geforscht werden.

Keywords

Mathematik, Mathematikunterricht, Mathematikdidaktik, Wahrscheinlichkeit, Zufall, Kindergarten

Bibliografie

Von Grünigen Mota Campos, Sandra. 2019. *Zufall und Wahrscheinlichkeit im Kindergarten: Wie Kinder Gewinnwahrscheinlichkeiten einschätzen*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6531264>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.6531264

2019

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Zufall und Wahrscheinlichkeit im Kindergarten

Wie Kinder Gewinnwahrscheinlichkeiten einschätzen

Masterarbeit im Rahmen des Masterstudiengangs Fachdidaktik Mathematik
Pädagogische Hochschule Zürich und ETH Zürich

vorgelegt von
Sandra von Grünigen Mota Campos

eingereicht bei
Prof. Dr. Barbara Drollinger-Vetter
Zweigutachter
Prof. Dr. Andreas Eichler

Zürich, Dezember 2019

ZUSAMMENFASSUNG

Der Mathematikunterricht im Kindergarten dient hauptsächlich dazu, gute mathematische Grundlagen zu schaffen. Den Kindern soll damit der Anschluss an die weiterführenden Themen der Schulmathematik gelingen. Zu den Grundlagen gehören wichtige Basisfähigkeiten der Arithmetik, wie zum Beispiel die Simultanerfassung von Mengen, Zählen und Mengenvergleiche und die damit verbundenen nötigen Begriffe. Die Unterrichtsgestaltung soll dem Entwicklungsstand der Kinder gerecht werden. Sie soll explizite und implizite Lerngelegenheiten beinhalten. Obwohl, wie in Spielsituationen typisch, «nebenbei» gelernt wird, muss die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten klar im Zentrum stehen.

Das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» ist eng verknüpft mit Glücksspielen. Diese bieten einen kindgerechten Anknüpfungspunkt für probabilistische Fragestellungen. Mit einem bewussten Aufgreifen des Themas im Kindergarten wird zudem der Forderung aus Bildung und Gesellschaft begegnet, möglichst früh einen Beitrag zum Aufbau von tragfähigen Vorstellungen hinsichtlich der Stochastik zu leisten. Die Forschung zu Zufall und Wahrscheinlichkeit hat gezeigt, dass Kindergartenkinder über Intuitionen verfügen, die es ihnen erlauben, Gewinnwahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Allerdings sind auch Fehlvorstellungen weit verbreitet. Ausserdem spielen die individuellen sprachlichen und arithmetischen Fähigkeiten beim Argumentieren hinsichtlich Gewinnwahrscheinlichkeiten eine wesentliche Rolle. Auf dieser Ausgangslage ist die vorliegende Studie aufgebaut.

Das zwecks dieser Studie entwickelte Spiel «Setzen» stellte die Basis dar, um mit Kindergartenkindern über Zufall und Wahrscheinlichkeit ins Gespräch zu kommen. Ausgehend von Spielerfahrungen wurden die Kinder zu ihren Einschätzungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten befragt. Es sollte untersucht werden, inwiefern Denkweisen beim Begründen von Entscheiden im Kontext des Spieles «Setzen» erkennbar sind. Während eines halbstrukturierten Interviews mussten die Kinder unterschiedlich gefüllte Töpfe hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot einschätzen und vergleichen. Die verschiedenen Topfinhalte bezogen sich auf verschiedene arithmetische Überlegungen und ermöglichten es so, von den Kindern gewählte Begründungsarten zu erkennen.

Die Studie wurde in einer Kindergartenklasse in der Agglomeration Zürich durchgeführt. Die Klasse setzte sich aus 14 Kindern zusammen: 6 Kindergartenkinder waren zum Zeitpunkt der Erhebung im ersten Kindergartenjahr, 8 Kindergartenkinder waren im zweiten Kindergartenjahr. Das jüngste Kind war 4 Jahre und 6 Monate alt, das älteste 6 Jahre und 4 Monate. Die Interviews wurden videografiert. Dabei entstanden 14 Aufnahmen mit einer Dauer von 10 bis 20 Minuten, die anschliessend inhaltsanalytisch ausgewertet wurden.

Die Ergebnisse der Interviewanalysen zum Spiel «Setzen» zeigten, dass die Kinder über unterschiedliche Denkweisen verfügen. Einerseits argumentierten sie unterschiedlich variabel und

auf unterschiedlichen arithmetischen Niveaus. Beispielsweise bezogen sich die einen nur auf die günstigen Ergebnisse, während die anderen flexibel auf die günstigen, die ungünstigen oder auf beide Ergebnisse gleichzeitig achteten. Zudem zogen die einen beim Argumentieren explizit Mengenvergleiche hinzu oder äusserten sich zum Verhältnis der günstigen zu den ungünstigen Ergebnissen, während andere nur Anzahlen nannten, ohne ausdrücklich Bezüge zwischen diesen Anzahlen herzustellen. Andererseits zeigte sich, dass die jungen Kinder mathematisch argumentieren können. Während der Interviews waren nur wenige nicht mathematische Äusserungen festzustellen. Grundsätzlich konnten in den Interviews mehrere bereits bekannte Forschungsergebnisse repliziert werden. Dieser Umstand lässt den Schluss zu, dass das Spiel «Setzen» einen geeigneten Ausgangspunkt darstellt, um mit Kindergartenkindern am Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» zu arbeiten.

Hinsichtlich des verwendeten Vokabulars und der Anzahl formulierter Begründungen konnten Unterschiede zwischen den Kindern festgestellt werden. Damit verbunden stellt sich die weiterführende Frage, ob ein Unterrichtsetting im Kindergarten, das auf einen spezifischen Begriffsaufbau ausgelegt ist, nachhaltig zum Lernprozess beitragen könnte. Ausserdem erwiesen sich das Einschätzen der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% für ein bestimmtes Ergebnis und das Einschätzen von gleich grossen Wahrscheinlichkeiten für alle vorhandenen Ergebnisse (z.B. von $\frac{1}{3}$) als schwierig. Auch zu dieser Problematik müsste mit Kindergartenkindern in weiteren Studien geforscht werden.

DANKSAGUNG

Ein grosses Dankeschön geht an meine Betreuerin Prof. Dr. Barbara Drollinger-Vetter. Sie hat meinen Arbeitsprozess eng begleitet und mich stets dabei unterstützt, mich auf die Forschungsfrage und die damit verbundenen zentralen Forschungsanliegen zu fokussieren. Wir führten zahlreiche Diskussionen, die zur Schärfung und Differenzierung der Fragen und Analysen verholfen haben. Ihre Kompetenz und Genauigkeit haben Zentrales zum Gelingen des Forschungsprojektes beigetragen. Zudem gilt es, Margret Schmassmann für die kritischen Rückmeldungen zum mathematischen Inhalt und die Mathematik mit jungen Kindern zu danken. Marion Diener regte mit Fragen dazu an, den Aufbau der Arbeit zu optimieren, und Roland Keller unterstütze mich in den fachwissenschaftlichen Kapiteln mit seinen Vorschlägen. Selina Anderhub, als Nichtfachdidaktikerin, hat einen Blick von aussen auf die Kapitel eingenommen und zu wichtigen Ergänzungen angeregt. Beim Verschriftlichen der Arbeit haben mich Monique Honegger bei der Schreibplanung und Jonna Truniger beim präzisen Formulieren unterstützt. Ein weiterer grosser Dank gilt der Kindergärtnerin Claudia Brunner, die es ermöglicht hat, dass ich meine Studie in ihrem Kindergarten durchführen konnte. Sie hat die Eltern und Erziehungsberechtigten kompetent über das Projekt informiert und gleichzeitig die nötigen Einwilligungen zum Filmen der Kinder eingeholt. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Kindern, die mir geduldig und mit viel Anstrengung all meine Fragen beantwortet haben. Ein letzter Dank gilt meiner Familie, die an etlichen Wochenenden und Abenden auf mich verzichten musste, weil ich mich für die Schreibarbeit zurückzog.

Sandra von Grünigen Mota Campos, im Dezember 2019

INHALTSVERZEICHNIS

ZUSAMMENFASSUNG	I
DANKSAGUNG	III
INHALTSVERZEICHNIS	IV
1 EINLEITUNG	1
1.1 Ausgangslage und Thematik.....	1
1.2 Zielsetzung und Fragestellung.....	1
1.3 Methodische Vorgehensweise	2
1.4 Aufbau der Arbeit und Begriffsklärung	3
2 DER KINDERGARTEN ALS LERNORT FÜR MATHEMATIK	5
2.1 Der Kindergarten	5
2.2 Mathematiklernen im Kindergarten.....	7
2.2.1 Ansprüche an Lernsituationen im Kindergarten aus Sicht der Erziehungswissenschaft	7
2.2.2 Ansprüche an Lernsituationen im Kindergarten aus Sicht der Allgemeinen Didaktik	8
2.2.3 Ansprüche an Lernsituationen im Kindergarten aus Sicht der Fachdidaktik	8
2.3 Spielen und Lernen im Kindergarten.....	12
2.3.1 Spielen als Lernform im Kindergarten.....	12
2.3.2 Spielformen	14
2.3.3 Kriterien für ein gutes Regelspiel	15
3 STOCHASTIK.....	19
3.1 Die Stochastik als mathematische Disziplin und Gegenstand des Mathematikunterrichts.....	19
3.2 Ansprüche der Gesellschaft.....	21
3.3 Relevanz für die Kindergartenstufe.....	22
4 ZUFALL UND WAHRSCHEINLICHKEIT	26
4.1 Zentrale Begriffe zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit»	26
4.2 Fachliche Zugänge	28
4.3 Eignung der Zugänge für junge Kinder	30
5 ZUFALL UND WAHRSCHEINLICHKEIT IM KINDERGARTEN	32
5.1 Konzepte und Hürden in Bezug auf Zufall und Wahrscheinlichkeit	32
5.2 Kompetenzerwerb im Zusammenhang mit Zufall und Wahrscheinlichkeit	34
5.3 Vorstellungen zu Zufall und Wahrscheinlichkeit von jungen Kindern	36
5.3.1 Typische (Fehl-)Vorstellungen	37
5.3.2 Umgang mit Fehlvorstellungen	39
5.4 Junge Kinder begründen Gewinnwahrscheinlichkeiten: Forschungsstand.....	40

5.5 Arithmetik in Verbindung mit Zufall und Wahrscheinlichkeit.....	47
5.6 Sprache im Zusammenhang mit Zufall und Wahrscheinlichkeit	51
5.7 Handlungsaspekte und Material als zentrale Elemente des Unterrichts.....	53
5.8 Kriterien für ein gutes Glücksspiel im Kindergarten.....	57
6 DAS SPIEL «SETZEN».....	60
6.1 Spielmaterial, Spielregeln und Variation	60
6.2 Analyse des Spieles «Setzen».....	62
7 FRAGESTELLUNGEN	74
7.1 Rekapitulation der theoretischen und empirischen Grundlagen.....	74
7.2 Forschungsfrage	75
7.3 Teilfragen.....	76
8 METHODISCHES VORGEHEN	79
8.1 Design Research	79
8.1.1 Design Research nach dem Dortmunder Modell	79
8.1.2 Verortung der Studie im Dortmunder Modell.....	82
8.2 Datenerhebung	85
8.2.1 Rahmenbedingungen und Stichprobe.....	85
8.2.2 Ablauf der Datenerhebung.....	86
8.2.3 Interviews	87
8.3 Datenaufbereitung	90
8.3.1 Datenschutz.....	90
8.3.2 Videoaufnahmen	90
8.3.3 Aufbereitung der Videodaten	91
8.4 Datenauswertung.....	93
8.4.1 Inhaltsanalyse.....	93
8.4.2 Analyseeinheit.....	95
8.4.3 Kategorien	96
8.4.4 Codemanuale.....	99
8.5 Auswahl und Bearbeitung der Daten für die Datenanalyse	104
8.5.1 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Basiscodierung.....	104
8.5.2 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Denkweisen	105
8.5.3 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Entscheide.....	110
8.5.4 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%.....	115
8.5.5 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Ungünstige Ergebnisse «Blau oder Gelb».....	117
8.5.6 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Denkweisen der einzelnen Kinder	119

9 ERGEBNISSE	124
9.1 Ergebnisse hinsichtlich der Basiscodierung.....	124
9.2 Ergebnisse hinsichtlich der Denkweisen	128
9.3 Ergebnisse hinsichtlich richtig gefällter Entscheide	134
9.4 Ergebnisse hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%.....	141
9.5 Ergebnisse hinsichtlich der ungünstigen Ergebnisse «Blau oder Gelb».....	147
9.6 Ergebnisse hinsichtlich der Denkweisen einzelner Kinder	151
10 DISKUSSION	157
10.1 Diskussion der Forschungsfragen.....	157
10.1.1 Diskussion «Denkweisen»	157
10.1.2 Diskussion «Entscheide»	161
10.1.3 Diskussion «Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%».....	166
10.1.4 Diskussion «Ungünstige Ergebnisse «Blau oder Gelb»».....	169
10.1.5 Diskussion der Hauptfrage	174
10.2 Schlussfolgerungen für die Praxis.....	179
10.2.1 Implikationen für den Unterricht im Kindergarten	179
10.2.2 Implikationen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe.....	180
10.3 Diskussion des methodischen Vorgehens	182
10.3.1 Diskussion des Vorgehens bei der Datenerhebung	182
10.3.2 Diskussion des Vorgehens bei der Datenauswertung	183
10.3.3 Grenzen der vorliegenden Studie.....	184
10.4 Ausblick	185
10.4.1 Weiterführende Fragestellungen	185
10.4.2 Konzeptionelle Weiterentwicklung des Spiels «Setzen».....	187
LITERATURVERZEICHNIS	192
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	199
TABELLENVERZEICHNIS	200
ANHANGVERZEICHNIS.....	203

1 EINLEITUNG

Die Einleitung gliedert sich in vier Teile. Sie zeigt für die Arbeit wichtige Aspekte hinsichtlich der Ausgangslage auf, stellt die Forschungsfragen und das methodische Vorgehen vor und informiert über den Aufbau der vorliegenden Arbeit.

1.1 Ausgangslage und Thematik

Dass das Fach «Mathematik» einen Teil des Fächerkanons im Kindergarten darstellt, ist mittlerweile unbestritten. Und die Idee, dass junge Kinder spielerisch lernen sollen, ist weit verbreitet. Die Vorstellungen darüber, was genau – neben dem Zählen – im Mathematikunterricht des Kindergartens thematisiert und wie dieser Unterricht gestaltet werden soll, sind jedoch nicht homogen. Die Einführung des neuen Schweizer Lehrplans stellt Ansprüche an die Gestaltung des Unterrichts, die über das Zählen hinausgehen. So sollen sich Kindergartenkinder neben arithmetischen Fähigkeiten auch Fertigkeiten wie zum Beispiel Argumentieren aneignen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b). Diese vielfältigen Umstände bilden die Ausgangslage für die vorliegende Studie.

Aus mathematischer Sicht steht ein neues Inhaltsgebiet im Fokus, das lange Zeit erst im Stoffplan der Sekundarstufe enthalten war und nun auch zum Curriculum des Kindergartens gehört: «Zufall und Wahrscheinlichkeit» (Martignon u. Krauss 2007). Die Phänomene des Zufalls zeigen sich oft in Spielsituationen. Mit dem Spiel «Setzen», das im Rahmen eines Vorprojektes entwickelt worden war, kann dem Anspruch, dass junge Kinder spielerisch lernen sollen, begegnet werden (Steinweg 2003; Hasselhorn 2005; 2011; Leuchter 2013; Schuler 2013a). Das Spiel «Setzen», bei dem das Ziehen mit Zurücklegen aufgegriffen wird, knüpft an basalem arithmetischem Vorwissen an und ermöglicht das Automatisieren von grundlegenden Fähigkeiten. Das Bedürfnis, gewinnen zu wollen, regt zu Überlegungen bezüglich Gewinnwahrscheinlichkeiten an. Der Spielverlauf bzw. bestimmte Spielentscheide von Kindern bilden eine geeignete Ausgangslage, um über Phänomene im Zusammenhang mit Zufall und Wahrscheinlichkeit zu sprechen.

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Junge Kinder verfügen noch nicht über ein Vokabular zu Brüchen, Prozenten und Proportionen (Wollring 1994b; Martignon u. Wassner 2005; Neubert 2007; Till 2015). Dieser Umstand stellte den Ausgangspunkt für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit dar. Es sollte untersucht werden, welchen Weg junge Kinder mit den ihnen zur Verfügung stehenden sprachlichen Möglichkeiten finden, um über Gewinnwahrscheinlichkeiten zu sprechen. Ergänzend

wurde analysiert, ob sich bei den Kindern Charakteristika in ihren Denkweisen finden liessen. Die leitende Fragestellung lautete wie folgt:

Inwiefern sind unterschiedliche Denkweisen von Kindergartenkindern bei ihren Einschätzungen zu Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Spiel «Setzen» erkennbar?

Um eine Antwort auf die Fragestellung zu finden, wurde vier Teilfragen nachgegangen. Die erste Teilfrage ging den Begründungsarten nach, die von den Kindern beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten geäußert werden. Die zweite Teilfrage fokussierte auf die Anzahl richtig gefällter Entscheide, wenn Kinder einschätzen, welcher Topf die bessere Wahl darstellt, wenn man die Farbe Rot ziehen möchte. Die dritte und die vierte Teilfrage bezogen sich darauf, wie Kinder in zwei spezifischen Fällen argumentieren. Im ersten Fall handelte es sich um die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% für Rot. Im zweiten Fall ging es um die Kategorie der ungünstigen Ereignisse «Blau oder Geld» (Kategorie «Nicht-Rot»). Dabei wurde analysiert, welche Vorstellungen in den sprachlichen Äusserungen erkennbar sind.

Folgerungen aus der qualitativen empirischen Studie sollten einerseits Anregungen für den Unterricht im Kindergarten und für die Entwicklung von Elementen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen für die Schuleingangsstufe geben. Andererseits sollen ausgehend von charakteristischen Phänomenen Fragestellungen für weiterführende Studien formuliert werden.

1.3 Methodische Vorgehensweise

Es handelt sich um eine Videostudie, mit der Denkweisen von Kindern beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten im Kontext eines Glücksspieles untersucht wurden. Diese Videostudie entspricht dem dritten Zyklus eines mehrschrittigen Projektes. Zugrunde lag die Entwicklungsforschung nach dem Dortmunder Modell (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele und Ralle 2012). Die ersten beiden Zyklen der Entwicklung waren Teil einer Vorstudie. In dieser wurde das Spiel «Setzen» entwickelt und optimiert. Die vorliegende Studie ist Teil des dritten Zyklus, in dem es um die Untersuchung des Denkens der Kinder zu Zufall und Wahrscheinlichkeit geht. Die weiterführenden Fragestellungen, die sich aus der Diskussion der Ergebnisse ergeben, können als Ausgangspunkt für weitere Zyklen betrachtet werden.

Um das Denken der Kinder systematisch zu analysieren, wurde basierend auf theoretischen Überlegungen und empirischen Forschungsergebnissen ein Kategoriensystem entwickelt. Später wurden die einem Leitfaden folgenden, videografierten Einzelinterviews in Bezug auf

die Denkweisen der Kinder inhaltsanalytisch ausgewertet (Mayring u. Brunner 2013). Die Stichprobe umfasste 14 Kinder aus einem Kindergarten im Kanton Zürich. Die Interviews dauerten ungefähr zwischen 10 und 20 Minuten pro Kind.

1.4 Aufbau der Arbeit und Begriffsklärung

Auf diesen einleitenden Überblick über die gesamte Arbeit folgen der theoretische Hintergrund und die Vorstellung des Spieles «Setzen». Anschliessend wird die Fragestellung erläutert und das methodische Vorgehen aufgezeigt. Zum Schluss werden die Ergebnisse der Studie vorgestellt und – mit Fokus auf die Praxis – diskutiert.

Der Theorieteil gliedert sich in vier Teile: Der Kindergarten als Lernort für Mathematik, Stochastik, Zufall und Wahrscheinlichkeit und Zufall und Wahrscheinlichkeit im Kindergarten. Im ersten Teil wird der Kindergarten als erste Schulstufe im Kanton Zürich vorgestellt (Kap. 2). Zudem wird die alterstypische Entwicklung des Kindes im Zusammenhang mit seinem Mathematiklernen beschrieben. Daneben werden die wichtigen Themen «Spielen» und «Lernen» aufgegriffen und deren Bedeutung für das Kind und deren Platz im Kindergartenalltag aufgezeigt. Im zweiten Teil werden die zentralen Aspekte der Stochastik für den Mathematikunterricht beschrieben (Kap. 3). Zudem wird dargelegt, welche Teilgebiete für den Kindergarten relevant sind. Im dritten Teil geht es um die fachlichen Aspekte von Zufall und Wahrscheinlichkeit (Kap. 4). Wichtige Begriffe werden definiert und Zugänge zum Thema vorgestellt. Abschliessend werden die Zugänge hinsichtlich ihrer Eignung für die Kindergartenstufe beleuchtet. Im vierten Teil werden wichtige Verstehenskonzepte zu Zufall und Wahrscheinlichkeit vorgestellt und es wird über den aktuellen Forschungsstand hinsichtlich junger Kinder berichtet (Kap. 5). Dabei wird aufgezeigt, welche Rolle spezifisches mathematisches und sprachliches Vorwissen und bereits vorhandene Vorstellungen und Primärintuitionen spielen. Zudem wird erläutert, was in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung und die Materialwahl wichtig ist. Aus dem ersten und dem vierten Teil resultiert ein Kriterienkatalog, der hinzugezogen werden kann, um ein Glückspiel auf sein mathematisches Lernpotenzial hin zu prüfen.

Nach dem Theorieteil wird das Spiel «Setzen» präsentiert und anhand des zuvor erläuterten Kriterienkataloges analysiert (Kap. 6). Danach folgt die Formulierung der Fragestellung und der vier Teilfragen des Forschungsanliegens, die vor dem theoretischen und dem empirischen Hintergrund vorgestellt werden (Kap. 7). Im Methodenteil (Kap. 8) wird die Studie im Modell von Design Research verankert. Anschliessend werden die Stichprobe und der Ablauf der Datenerhebung vorgestellt und der Interviewleitfaden präsentiert. Im Zusammenhang mit der Datenauswertung wird das Kategoriensystem vorgestellt, das als Instrument für die Auswertung der Interviews entwickelt wurde. Den Abschluss des Methodenteils bildet das Ka-

pitel zur Datenanalyse: Es zeigt auf, welche Daten ausgewählt und wie diese bearbeitet wurden, bevor sie analysiert werden konnten. Im letzten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Studie vorgestellt (Kap. 9) und im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Praxis im Kindergarten, aber auch in Bezug auf die Ausbildung von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe diskutiert (Kap. 10). Abschliessend werden Grenzen der Studie aufgezeigt und weiterführende Fragen zur Thematik formuliert.

Als terminologische Grundlage für sämtliche nachfolgenden Ausführungen werden nachstehend zentrale Begriffe geklärt, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit oft verwendet werden (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2013, 3).

- Kindergarten: Damit ist die Bildungsinstitution des Kantons Zürich gemeint, die den in Kapitel 2.1 aufgeführten Rahmenbedingungen entspricht.
- Kindergartenkinder/junge Kinder: Diese Bezeichnungen beziehen sich auf Kinder, die einen Kindergarten im Kanton Zürich besuchen. Sie weisen in der Regel ein Alter zwischen 4 und 7 Jahren auf.
- Primarstufe (Unterstufe und Mittelstufe): Die Primarstufe folgt auf den Kindergarten und gliedert sich in drei Jahre Unterstufe und drei Jahre Mittelstufe.
- Volksschule: Die Volksschule ist obligatorisch und gliedert sich in Kindergarten, Primarstufe und Oberstufe (Sekundarstufe 1). Sie dauert insgesamt elf Jahre (2 + 3 + 3 + 3 Jahre).
- Lehrplan: Damit ist der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich gemeint, der im Rahmen der Harmonisierung (inkl. Projekt Lehrplan 21 der Deutschschweiz) entwickelt und eingeführt wurde.

2 DER KINDERGARTEN ALS LERNORT FÜR MATHEMATIK

Die Institution «Kindergarten» hat individuellen und gesellschaftlichen Ansprüchen zu genügen. Beispielsweise werden unterschiedliche Ansprüche der Gesellschaft an die Unterrichtsgestaltung und damit einhergehend an die Gestaltung des Mathematikunterrichts gestellt (Wannack 2010, 18–35). Akzeptiert ist in der Regel höchstens ein spielerisches Hinführen an ganz einfache Themen. Dies hat einerseits mit dem Bild von Mathematik im Allgemeinen zu tun und andererseits mit Unwissen über den Bildungsauftrag des Kindergartens, der als erste verbindliche Bildungsstufe gilt (Leuchter 2010, 7–17).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Grundsatzfrage, was mit «spielerisch» gemeint ist, inwiefern im Kindergarten überhaupt schon gelernt werden soll und wie sich das Lernen im Kindergarten vom Lernen in der Schule unterscheidet. Das übergeordnete Ziel des vorliegenden Kapitels besteht daher darin, den vielseitig verwendeten Begriff «Spielen» im Kontext des Kindergartens zu klären (Kap. 2.3.1). Zu diesem Zweck werden zuerst die strukturellen Rahmenbedingungen des Kindergartens vorgestellt (Kap. 2.1) und die Besonderheiten des (mathematischen) Lernens von Kindergartenkindern im Unterschied zu Schulkindern aufgezeigt (Kap. 2.2). Mit Blick auf dieses Lernen stellen Regelspiele eine Möglichkeit dar, um mathematische Inhalte auf kindgerechte Weise zu vermitteln (Kap. 2.3.2). Damit der Lerneffekt möglichst gross ist, sollten die eingesetzten Spiele gewisse Qualitätsmerkmale aufweisen. Das Kapitel schliesst deshalb mit einem Kriterienkatalog, mit welchem die qualitativen Eigenschaften eines Regelspieles analysiert werden können (Kap. 2.3.3).

Dieses erste Kapitel stellt eine wichtige Grundlage für die vorliegende Arbeit dar. Die Antworten auf die Forschungsfragen sollen mithilfe eines Spieles gesucht werden. Dabei sind die Denkweisen der Kindergartenkinder hinsichtlich ihrer Strategien von Interesse. Weil sich die Fragestellungen der Studie inhaltlich auf die Thematik «Zufall und Wahrscheinlichkeit» beziehen, wird der Fokus im Folgenden jeweils konkret auf diesen mathematischen Bereich gelegt.

2.1 Der Kindergarten

Das Bildungssystem in der Schweiz wird zurzeit im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Lehrplanes harmonisiert. Dieser Prozess ist noch nicht in allen Kantonen abgeschlossen. Auch nach dem Abschluss dieser Harmonisierung werden die Kindergärten in den Kantonen organisatorische Unterschiede aufweisen. Um aufzuzeigen, innerhalb welcher Unterrichtsstruktur die Datenerhebung für diese Arbeit stattgefunden hat, werden nachfolgend die Rahmenbedingungen eines Zürcher Kindergartens näher beschrieben.

Im Kanton Zürich gehört der Kindergarten offiziell zur Schule. Somit dauert die obligatorische Schulzeit für alle Schülerinnen und Schüler elf Jahre. Der Stichtag für die Einschulung ist der 31. Juli; wer bis zum Schuljahresbeginn das vierte Lebensjahr erreicht hat, tritt in den Kindergarten ein. Somit sind die jüngsten Kinder zu Schuljahresbeginn 4 Jahre und 1 Monat alt (Bildungsdirektion des Kantons Zürich o.J.). Normalerweise besucht ein Kind den Kindergarten während zweier Jahre (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2013, 4). Eine Kindergartenklasse setzt sich aus zwei Jahrgängen zusammen; je ca. 10 Kinder gehören zur jüngeren bzw. zur älteren Gruppe. Dies führt meist zu einem biologischen Alterstunterschied von bis zu zwei Jahren, wobei der Unterschied in Bezug auf die Entwicklung weit grösser sein kann (Bildungsdirektion des Kantons Zürich o.J.).

Eine Kindergartenklasse wird von einer Lehrperson geführt. Jeden Morgen zwischen 8 und 12 Uhr besuchen die Kinder den Unterricht altersgemischt. Am Nachmittag sind die Gruppen ein- bis zweimal getrennt anwesend. Je nach Hintergrund der Kinder stösst eine Lehrperson phasenweise für die Förderung einzelner Kinder oder Kleingruppen hinzu (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2018, 7). Normalerweise besuchen die Kinder den Kindergarten in ihrem Quartier; der kurze Schulweg wird in der Regel selbstständig zu Fuss zurückgelegt. Die Zusammensetzung einer Kindergartenklasse ist folglich ein Abbild der jeweiligen Quartierbevölkerung.

Ein Kindergartenmorgen im Kanton Zürich weist überall ähnliche Eckpunkte auf. Es gibt eine sogenannte «Auffangzeit»; das ist die erste Phase am Morgen, in der die Kinder einzeln eintreffen und sich individuell mit einer Arbeit befassen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2018, 7). Um ca. 10 Uhr findet ein gemeinsames «Znüni-Essen» statt, gefolgt von einer begleiteten Pause im Freien. Kurz vor dem Ende des Morgens trifft sich die Klasse für einen gemeinsamen Abschluss. In den meisten Kindergärten findet vor dem «Znüni-Essen» eine geführte thematische Sequenz statt und nach der Pause das sogenannte «Freispiel». In der Sequenz werden zum Beispiel ausgehend von konkreten Erfahrungen der Kinder in einem kurzen Unterrichtsgespräch wichtige Begriffe zum aktuellen Thema geklärt oder es kann ein Regelspiel eingeführt werden. Im Freispiel steht Zeit für frei gewählte Aktivitäten zur Verfügung, in dessen Rahmen auch Aspekte aus der Sequenz vertieft werden können: beispielsweise ein Regelspiel nochmals spielen oder ein Thema gestalterisch verarbeiten. Diese flexible zeitliche Struktur des Morgens mit den zwei grossen Gefässen für individuelles und informelles Tun stellt den grössten Unterschied zur Unterstufe dar. Treten die Kinder in die erste Klasse ein, ist ihr Tagesablauf durch einen getakteten Stundenplan geprägt, der nur noch wenig Spielraum für spontanes Agieren lässt.

Der Kindergarten hat als Teil der Volksschule einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Die verbindlichen Kompetenzen sind im Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich festgehalten (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b). Für das Fach «Mathematik» liegt im Kanton Zürich

zudem ein obligatorisches Lehrmittel vor: «Kinder begegnen Mathematik – Kindergarten» (*Kinder begegnen Mathematik* 2008). Auf die Mathematik als Bildungsinhalt der Kindergartenstufe wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

2.2 Mathematiklernen im Kindergarten

Neben der zu Beginn von Kapitel 2 erwähnten kritischen Einstellung in der breiten Bevölkerung gegenüber der Mathematik im Kindergarten gibt es auch die gegenteilige Tendenz. «Je früher und intensiver, desto besser?» lautet entsprechend die Überschrift eines Buchkapitels von Stamm (2010). Sie nimmt darin differenziert Stellung zu dieser Frage und weist dabei einerseits auf die Gefahren einer möglichen Überforderung infolge von Frühförderung hin, berichtet andererseits aber auch von Chancen, die sich bei Untersuchungen, im Besonderen in Bezug auf die Entwicklung von benachteiligten Kindern, zeigten (Stamm 2010, 235–245). Tragfähige Grundlagen sind wichtig für das mathematische Weiterlernen (Saalbach, Leuchter u. Stern 2010, 93–94). Welchen Beitrag die Institution «Kindergarten» zum Aufbau solcher tragfähigen Grundlagen leisten kann, ist Gegenstand von Kapitel 2.2. Darin werden zentrale Überlegungen zu den Ansprüchen an die frühkindliche Bildung anhand ausgewählter Publikationen der Erziehungswissenschaft, der Allgemeinen Didaktik sowie der Fachdidaktik vorgestellt. Diese Überlegungen waren auch für die Planung der gesamten vorliegenden Untersuchung, vorwiegend aber für die Phase der Datenerhebung, zentral.

2.2.1 Ansprüche an Lernsituationen im Kindergarten aus Sicht der Erziehungswissenschaft

Stamm (2010) betont, dass junge Kinder in Lernsituationen genügend Zeit bräuchten, um explorieren zu können. Zudem sei es von Bedeutung, dass Kinder in ihrem Lernen emotional unterstützt würden und gleichzeitig die Lehrperson emotional als Vorbild agiere. Spiel und Abenteuer müssten Raum erhalten und Reizüberflutung und Zeitdruck seien zu vermeiden (Stamm 2010, 250–251). Aus ihrer Sicht hat die frühkindliche Bildung das Kind als aktiv lernende Person in den Mittelpunkt zu stellen. Sie «ist damit nicht nur Information und Wissen oder Schulvorbereitung, sondern in erster Linie Erwerb von Erfahrung, die zu vorausschauendem und kompetentem Handeln befähigt» (Stamm 2010, 102–103).

Wannack (2010) charakterisiert die Vorstellung von Bildung junger Kinder mit den drei Adjektiven «grundlegend», «gemeinsam» und «kindgemäss». Mit «grundlegend» meint sie, dass neben dem Fachwissen auch die Entwicklung von Emotionalität, Soziabilität usw. gefördert werden soll. Unter dem Stichwort «gemeinsam» versteht sie das Zusammenleben und das gemeinsame Lernen in stark heterogenen Gruppen, während sie sich mit «kindgemäss» wie

Stamm (2010) auf eine altersentsprechende Interaktion zwischen den Kindern und den Lehrpersonen und adäquate Spiel- und Lernangebote bezieht (Wannack 2010, 25–30).

2.2.2 Ansprüche an Lernsituationen im Kindergarten aus Sicht der Allgemeinen Didaktik

Der Lehrplan, der aus einem Grundlagenteil und den einzelnen Fachlehrplänen besteht, formuliert in den Grundlagen allgemeindidaktische Ansprüche an den Unterricht im Kindergarten. Unter dem Begriff «Entwicklungsorientierte Zugänge» führt er neun fächerübergreifende Entwicklungsbereiche auf (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 49–53). Vier davon sind im Kontext der vorliegenden Untersuchung relevant: «Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten», «Lernen und Reflexion», «Sprache und Kommunikation» und «Eigenständigkeit und soziales Handeln». Sie können hinsichtlich des mathematischen Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» interpretiert und konkretisiert werden. In Bezug auf den Forschungsgegenstand dieser Arbeit, das heisst die Äusserungen der teilnehmenden Kinder zu Gewinnwahrscheinlichkeiten, sind sie wie folgt zu verstehen. Es ist wichtig, dass die Kinder durch das Reflektieren von Handlungen Gesetzmässigkeiten erkennen und diese verbalisieren. Die Begriffswahl beim Begründen ist zentral. Zudem kann das Thema «Zufall» Unsicherheit und vielleicht auch Frust auslösen und bietet damit die Chance, mit den Kindern an der emotionalen und der sozialen Eigenständigkeit zu arbeiten. Im Übergang vom Kindergarten in die Unterstufe verschiebt sich der Fokus vom entwicklungsorientierten zum fachorientierten Lernen. Beide Ansätze sind jedoch eng miteinander verknüpft und lassen sich vielfältig variieren und kombinieren (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 49).

Eine weitere allgemeindidaktische Perspektive nimmt die Förderung der Kinder in den Fokus. Sie unterscheidet zwei Fördermöglichkeiten: Die situations- und alltagsorientierte Förderung, die unsystematisch und informell erfolgt, und die angebotsorientierte Förderung, die bewusst geplant und in expliziter Form stattfindet. Beide Formen können sich sowohl auf die allgemeine als auch auf die fachspezifische Entwicklung beziehen. Die Herausforderung für die Lehrperson besteht darin, die optimale Balance für jedes einzelne Kind zu finden (Roßbach, Große, Kluczniok u. Freund 2010). Wird der in Kapitel 2.1 beschriebene typische Kindergartenmorgen betrachtet, so sind für beide Ansätze genügend Umsetzungsmöglichkeiten zu erkennen.

2.2.3 Ansprüche an Lernsituationen im Kindergarten aus Sicht der Fachdidaktik

Die letzte Perspektive ist diejenige der Fachdidaktik dar. Gasteiger (2017) fordert, dass frühe mathematische Bildung «sachgerecht», «kindgemäss» und «anschlussfähig» zu sein habe:

- Sachgerecht: Im Unterricht soll die Mathematik fachlich richtig aufgegriffen werden, ohne dass Themen der Unterstufe vorgezogen werden. Die Inhalte sollen nicht verniedlicht, personalisiert («Die Sechs hat einen dicken Bauch») oder thematisch eingebettet werden («Die Hexe zaubert und nun ist alles nur noch halb so oft vorhanden»). Für den weiteren Aufbau und das Erkennen von Mustern und Strukturen ist eine kindliche Vereinfachung kontraproduktiv (Gasteiger 2017, 11).
- Kindgemäss: Da die Kinder unterschiedlich weit entwickelt sind, beinhaltet kindgemässe Bildung eine gezielte individuelle Förderung. Durch regelmässig vorgenommene Diagnosen ermittelt die Lehrperson, welche nächsten Lernschritte erforderlich sind. Ziel dieser Förderung sind gute Startchancen in der Unterstufe. Für das kindliche Lernen dienlich ist auch ein adäquater Wechsel zwischen anleitender Instruktion und explorierender Selbst-Konstruktion (Gasteiger 2017, 12–14).
- Anschlussfähig: Unter der Anschlussfähigkeit beim Mathematiklernen wird die Kontinuität des fachlichen Lernens verstanden. Das heisst, dass im Kindergarten erworbenes Wissen in der Unterstufe weiterverwendet werden kann. Die Sechs «mit dem dicken Bauch» wäre ein Negativbeispiel dafür. Hingegen ist die Vorstellung, dass die Sechs eins mehr ist als die Fünf, denn beim Würfelspiel kommt man mit der Sechs ein Feld weiter als mit der Fünf, eine anschlussfähige Idee. Bei der Anschlussfähigkeit bezogen auf individuelle Lernprozesse geht es darum, dass es den Kindern gelingt, neues Wissen in ihr Vorwissen zu integrieren und mit diesem zu vernetzen oder fehlerhaftes Wissen dadurch zu ersetzen (Gasteiger 2017, 15–17).

Der Lehrplan sieht einen kumulativen Erwerb von Kompetenzen vor (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 30). Neu ist er über alle Schulstufen hinweg konzipiert (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 28). Dieser Aufbau unterstützt den genannten Ansatz der Anschlussfähigkeit gemäss Gasteiger (2017). Der mathematische Fachlehrplan enthält für den Kindergarten verbindliche Vorgaben, wodurch der Anspruch der Vermittlung sachgerechter Mathematik betont wird (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b). Im Lehrmittel «Kinder begegnen Mathematik» orientieren sich die Unterrichtsvorschläge am Alltag und am Vorwissen der Kinder. Ausgangspunkt ist immer das Sammeln von Erfahrungen durch eigenes Tun, bevor gemeinsam über die Sache reflektiert wird und die Kinder neue Anregungen für das Weiterlernen erhalten. Mit diesem Konzept wird ein kindgemässer Zugang zur Mathematik geschaffen und ein anschlussfähiger Unterricht angestrebt (*Kinder begegnen Mathematik* 2008, 5–6).

Auch Wittmann (2016) setzt sich schon lange für einen sachgerechten und anschlussfähigen Mathematikunterricht im Kindergarten ein, indem er für die jungen Kinder «echte» Mathematik fordert. Diese soll eine Grundlage für den Mathematikunterricht über die ersten Primar-

schuljahre hinaus etablieren (Wittmann 2016, 8). «Echte» mathematische Tätigkeiten zeichnen sich gemäss Wittmann (2016) dadurch aus, dass bei der Beschäftigung mit Mengen deren mathematische Eigenschaften und Beziehungen untersucht und genutzt werden und dass beim Operieren mit diesen Mengen die mathematischen Regeln beachtet werden. Das bedeutet, dass beim Halbieren der Acht nicht zwei Nullen entstehen, weil sie an ihrem «Bauch» geteilt wird, sondern dass acht Punkte in zwei gleich grosse Mengen aufgeteilt werden, sodass anschliessend je vier Punkte vorliegen. Zudem muss der Unterricht dem Umstand gerecht werden, dass die Mathematik hierarchisch aufgebaut ist und somit bereits Gelerntes die Grundlage für das Weiterlernen bildet (Wittmann 2016, 18). Diesem Umstand wird der Lehrplan, wie bereits festgehalten, mit dem darin vorgesehenen kumulativen Aufbau gerecht (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 30). Ebenso entspricht er der Einschätzung von Stamm (2010, 102–103; 235–245), dass Handlungserfahrungen und bereits erworbenes Wissen als Ausgangspunkt für das Weiterlernen zentral sind.

Einen anderen fachdidaktischen Anspruch beschreiben Benz, Peter-Koop und Grüßing (2015). Sie stellen den Prozesscharakter der Mathematik ins Zentrum und rücken damit das aktive Tun in den Vordergrund. Da sich die Mathematik und damit verbunden viele mathematische Erkenntnisse «im Kopf abspielen», müssen diese sichtbar gemacht werden. Dafür eignen sich bestimmte Tätigkeiten, welche die mathematischen Überlegungen erkennbar und greifbar machen, und zwar sowohl für die Kinder als auch für die Lehrperson: Problemlösen, Kommunizieren, Argumentieren, Darstellen, und Modellieren. Beim Kommunizieren müssen die Kinder ihr Denken in Worte fassen und ermöglichen Erwachsenen dadurch einen Zugang zu ihrem Wissen (Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 329). Beim Argumentieren steht immer die Frage nach dem Warum, Wieso, Woher usw. im Zentrum. Auch richtige Antworten sollen reflektiert werden. Gleiches fordert der Lehrplan, wie dies unter dem Aspekt «Entwicklungsorientierte Zugänge» in Kapitel 2.2.2 zur Allgemeinen Didaktik bereits dargelegt wurde (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 49). Da Argumentieren hohe sprachliche Anforderungen stellt, muss die Lehrperson stets die Rolle eines sprachlichen Vorbildes einnehmen. Gleichzeitig muss sie den Kindern aufmerksam zuhören, um deren Begründen sorgfältig zu begleiten (Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 331).

Nach diesen generellen Überlegungen wird abschliessend noch der besondere Status der Arithmetik als fachlicher Inhalt der frühen mathematischen Bildung in den Fokus gerückt. Zum Zählen und zum Umgang mit Mengen äussern sich diverse Autorinnen und Autoren ähnlich. Während sie für die Arithmetik Basiswissen konkret und detailliert beschreiben, sind die Formulierungen in den anderen Bereichen in der Regel viel oberflächlicher und allgemeiner gehalten (Moser-Opitz 2010; Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015; Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler u. Vogt 2015, 14–20; Gasteiger 2017, 11). Auch die bei den Kompetenzbeschreibungen verwendeten Verben weisen auf diesen Unterschied hin: Bei der Arithmetik wird verlangt,

dass die Kinder etwas verstehen, erlernen und bestimmen bzw. nennen und schnell erkennen können, während bei den anderen Bereichen von «kennenlernen», «erproben», «deuten» oder «beobachten» gesprochen wird (Hellmich 2007, 4–5). Dies könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, dass im Unterricht der Aufbau von Kompetenzen aus dem arithmetischen Bereich mit Blick auf die stoffliche Anschlussfähigkeit oft systematisch und verbindlich in angeleiteten Situationen und Sequenzen verfolgt wird, während die anderen mathematischen Bereiche meist spontan im Freispiel und in zufälligen Alltagssituationen aufgegriffen werden – und dadurch einen propädeutischen Charakter erhalten. Ein weiterer Grund dafür, dass die Arithmetik einen solch grossen Platz einnimmt, besteht darin, dass bestimmte Vorläuferfähigkeiten und -fertigkeiten isoliert werden konnten, die für die weiteren schulischen Lernprozesse zentral sind (Krajewski 2005, 68). Der Befund, dass diese Vorläuferfähigkeiten und -fertigkeiten auch einen wertvollen Beitrag zur Vorbeugung einer Rechenschwäche leisten können, hat einerseits dazu geführt, dass Lehrmittel weiterhin bzw. vermehrt auf einen guten Aufbau in der Arithmetik setzen, und andererseits dazu, dass zusätzlich viele fertigkeitsspezifische Trainingsprogramme auf den Markt kommen. Als Reaktion auf solche eher einseitigen Trainingsprogramme entstanden Projekte, die untersuchten, ob auch eine spielbasierte Förderung nachhaltig wirken könne, und dies in der Folge auch empirisch nachzuweisen vermochten (Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler u. Vogt 2015).

Zusammenfassung

Die verschiedenen Perspektiven auf die Frühförderung im Kindergarten zeigen ein ganz ähnliches Verständnis von früher mathematischer Bildung auf. Im Hinblick auf die Studie in dieser Arbeit sind einige Ansprüche besonders zentral. Die Kinder sollen sich laut Stamm (2010) ohne Zeitdruck aktiv mit dem Lerngegenstand befassen können und dabei genügend Handlungserfahrungen sammeln. Spielen stellt hierfür eine für Kinder geeignete Unterrichtsmethode dar (Wannack 2010; Gasteiger 2017). Eine Reizüberflutung soll vermieden werden. Doch auch das gemeinsame Lernen mit anderen Kindern und der Lehrperson darf nicht zu kurz kommen. Hinsichtlich der unter anderem auch im Lehrplan (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a) beschriebenen Kompetenzzunahme nennen Benz, Peter-Koop und Grüßing (2015) vor allem die Begriffsbildung und die Kommunikationsfähigkeit. In Bezug auf das Fach «Mathematik» sollen sich die Kinder im Besonderen in der Arithmetik wichtige Grundlagen aneignen, wie dies auch von Krajewski (2005) und Moser-Opitz (2010) festgehalten wird. Die Lerninhalte sollen dabei der Mathematik gerecht werden; Verniedlichungen müssen vermieden werden (Wittmann 2016). Frühkindliche Bildung soll gemäss Wannack (2010) ausserdem einen Beitrag zur Entwicklung von Soziabilität und Emotionalität leisten, im Kontext von spielbasiertem Lernen beispielsweise auch hinsichtlich des Umganges mit Frust beim Verlieren in einem Spiel. Im Ver-

gleich zur Unterstufe, in der das spielerische, informelle Lernen zunehmend dem systematischen, formellen Lernen weicht, spielen die Schriftlichkeit und somit auch die formalen Notationen von Zahlen und Operationen hingegen eine nebensächliche Rolle (Schuler 2013b).

Diese vonseiten der Wissenschaft an die mathematische Frühförderung gestellten Anforderungen zeigen, dass es im Kindergarten darum geht, der Bildung, Erziehung und Sozialisation von jungen Kindern gleichermaßen gerecht zu werden. Dies ist nur möglich, wenn die gesamte Präsenzzeit als Lerngelegenheit verstanden wird und somit auch die Zeit in der Garderobe, beim Aufräumen nach dem Spielen oder im Wald. Ein solches ganzheitliches Verständnis des Lernens verlangt viel Geschick der Lehrperson, die in der Lage sein muss, die sich im Kindergartenalltag ergebenden Momente für die kognitive, soziale und persönliche Entwicklung für jedes einzelne Kind gewinnbringend zu nutzen (Leuchter 2010, 7). Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass es bei der Gestaltung mathematischer Frühförderung einige kindergartenspezifische Ansprüche an das Lernen zu beachten gilt. Im Folgenden wird daher das Spielen als Lernsetting genauer betrachtet.

2.3 Spielen und Lernen im Kindergarten

Dieses Kapitel befasst sich mit kindergartenspezifischen Unterrichtsmethoden. Dass Spielen zu den geeigneten Methoden zählt, hat sich aus entwicklungspsychologischer, pädagogischer und fachdidaktischer Sicht bestätigt (Gasteiger 2010, 100–103; Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 30–31 und 51; Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler u. Vogt 2015, 34–37). In welchem Verhältnis Spielen und Lernen stehen und welche Rolle dabei das Regelspiel, das als Spielform in der vorliegenden Untersuchung eingesetzt wurde, einnimmt, wird im Detail dargelegt.

2.3.1 Spielen als Lernform im Kindergarten

Zur Tätigkeit des Spielens lässt sich keine klare Definition finden. Darum wird in der vorliegenden Arbeit auf Schuler (2013a), die sich ihrerseits auf Scheuerl (1990) bezieht, zurückgegriffen. Sie nennt Merkmale des Spielens, die sich jeweils ergänzend zeigen können, nicht aber zwingend immer alle vorkommen müssen. Insofern ist «Spielen» kein absolut eindeutig bestimmbarer Begriff. Spielen ist zweckfrei, also nicht auf ein explizit gesetztes Ziel ausgerichtet. Spielen dient der Ausdehnung der Zeit und weist viele Wiederholungen auf. Beim Spielen sind die Beteiligten frei von Zwängen der Realität. Oft befinden sie sich in einer Scheinwelt, in der die Spielhandlungen keine ernsthaften Konsequenzen haben. Beim Spielen steht der Augenblick im Zentrum (Schuler 2013a, 57–58). Diese Beschreibungen passen sehr gut zum Freispiel, das

im Zusammenhang mit der zeitlichen Struktur in den Kindergärten in Kapitel 2.1 beschrieben wurde.

Vor diesen Hintergrund stellt sich die Anschlussfrage, was Spielen mit Lernen zu tun hat. Denn während Spielen mit intrinsischer Motivation in Bezug gesetzt wird, wird Lernen oft mit extrinsischer Motivation in Zusammenhang gebracht. Lernen wird zudem mit dem Erreichen von klar gesetzten Zielen (von der Lehrperson) bzw. festgelegte Kompetenzen (durch den Lehrplan) assoziiert (Leuchter 2013, 575). Ein weiterer Unterschied zwischen Spielen und Lernen zeigt sich darin, dass die Kinder beim Spielen nicht zwingend gezielt ihr Wissen einsetzen, sondern unbewusst darauf zugreifen (Steinweg 2003, 7). Angesichts dieser auf den ersten Blick beträchtlich scheinenden Differenzen gilt es genauer zu klären, wie sich die beiden Aktivitäten im Kindergartenkontext tatsächlich zueinander verhalten.

Die heterogene Zusammensetzung in einer Kindergartenklasse verlangt nach einer differenzierten Betrachtung von Lernen, welche die unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen Kinder berücksichtigt. Die konstruktivistische Ansicht von Lernen, gemäss der das junge Kind sein Wissen aktiv konstruiert, ist ein möglicher Ansatz (Schuler 2013a, 51). Lernen erfolgt konstruktiv, aktiv, situativ, interaktiv, kumulativ, ziel- und kompetenzorientiert und selbstgesteuert (Wullschleger 2017, 69–70). Im Unterschied zum Spielen ist Lernen durch eine zielgerichtete Absicht und den kumulativen, schrittweisen Aufbau basierend auf vorhandenem Vorwissen charakterisiert. Die eine klare Differenz implizierende Frage «Spielst du noch oder lernst du schon?» (Steinweg 2003, 7) oder die Behauptung, im Kindergarten werde gespielt und in der Schule gelernt, sind der Sache aber nicht dienlich. Vielmehr sollte das Zusammenspiel als Grundannahme dienen. Spielen und Lernen sind gut vereinbar. Das Spielen kann viele Aspekte des Lernens mitbeinhalten, wie beispielsweise den aktiven Zugang zum Lerngegenstand oder den interaktiven Austausch zwischen den Beteiligten. Im Spiel kann zudem der «Ernst des Lebens» erprobt werden (Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler u. Vogt 2015), ohne dass gewagte Entscheidungen negative Auswirkungen auf die Realität hätten. Wenn Kinder spielen, lernen sie gleichzeitig, und dies vor allem sozial, emotional und motorisch. Ein Vorteil besteht darin, dass im Spiel viele Handlungen und Abläufe mehrfach wiederholt und dabei intensiv geübt und verfeinert werden können. Junge Kinder erleben Spielen und Lernen als Einheit. Später entwickeln sie zunehmend die Fähigkeit, systematisch zu lernen und sich dabei von aussen gestellten Aufgaben zuzuwenden (Benz, Peter-Koop u. Grübing 2015, 31; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 47).

Wullschleger (2017) befasste sich im Rahmen ihrer Studie zur Lernunterstützung im Kindergarten ausführlich mit dem Spielen als Lernform im Kindergarten (Wullschleger 2017, 66–67). Gemäss Hasselhorn (2005; 2011) gilt es diesbezüglich stets zu beachten, dass die Lernvoraussetzungen von Kindergartenkindern andere sind als diejenigen von Schulkindern. Kindergarten-

kinder haben weniger günstige kognitive Voraussetzungen, dafür umso grössere motivationale Voraussetzungen als Schulkinder. Sie sind mehr auf sich selbst fokussiert und vergleichen sich in Bezug auf ihr Können und ihre Leistungen noch kaum mit anderen. Gelingt etwas nicht, sind sie stets optimistisch, dass es ihnen beim nächsten Versuch gelingt. Diese Voraussetzungen begünstigen das Lernen beim Spielen gegenüber dem systematischen Lernen in einer Schulstunde. Wullschleger (2017) zeigte in Anlehnung an Vygotsky und Cole (1978), Piaget (2016, urspr. 1991) und Reusser (2006) auf, dass spielerische Lernsettings wesentliche Merkmale aufweisen, die das konstruktivistische Lernen ausmachen. Zu nennen sind hierzu beispielsweise die eigene aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand, der Umstand, dass sich die Spielenden während ihrer Tätigkeit in der Zone der proximalen Entwicklung befinden, oder auch, dass sie ihr Spiel selbst steuern und verantworten können (Wullschleger 2017, 67–70). Wullschleger (2017) betrachtet das Spielen aufgrund ihrer Analysen als geeignete Lernform im Kindergarten.

Allerdings ist für einen gelingenden Kompetenzerwerb gemäss Wullschleger (2017, 242) auch eine zur Spiel- und Lernsituation passende Lernbegleitung erforderlich. Im Fokus der vorliegenden Untersuchung steht das Denken von Kindern beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten. Um die Denkweisen der Kinder nicht zu beeinflussen, sollte sich die Lehrperson im Setting der Studie bewusst zurückhaltend verhalten. Dies ist der Grund dafür, dass an dieser Stelle nicht auf die vielen aktuellen Befunde zur Lernbegleitung im Kindergarten eingegangen wird. Nachzulesen sind diese beispielsweise bei Gasteiger (2010, 247), Schuler (2013a, 75), Benz, Peter-Koop und Grüßing (2015, 57–58), Krammer (2017, 119) und Wullschleger (2017).

Nachdem gezeigt wurde, wie Spielen und Lernen zusammenhängen, wird im nächsten Kapitel auf die verschiedenen Spielformen eingegangen.

2.3.2 Spielformen

Einsiedler (1999), Schuler (2013a, 59–60) und Benz, Peter-Koop und Grüßing (2015, 33) nennen verschiedene Spielformen, die jeweils typisch für eine bestimmte Entwicklungsstufe des Kindes sind. Obwohl die Wahl einer Spielform stets auch von den Interessen des jeweiligen Kindes abhängt, ist die folgende Auflistung auch hierarchisch zu verstehen:

- Sensomotorisches Spiel (Funktionsspiel),
- Informationsspiel (Exploration),
- Konstruktionsspiel (Bauspiel),
- Symbolspiel (Fiktionsspiel),
- Rollenspiel,
- Regelspiel.

Bei Kleinkindern ist das freie Spielen dominant. Zum Beispiel erfinden sie im Rollenspiel spontan eine Familiensituation. Je älter die Kinder werden, desto häufiger wenden sie sich auch konkret vorliegenden Spielen zu, die verbindlichen Abläufen folgen. Hierzu sind zum Beispiel Sportspiele wie Streetball zu nennen, aber auch Regelspiele. Typisch für Regelspiele sind die Interaktion und die Kooperation zwischen den Spielparteien und das konsequente Einhalten vorher vereinbarter Spielregeln. Nicht selten haben Regelspiele zudem einen Wettbewerbscharakter und gehen deshalb mit Vergleich und Konkurrenzgedanken unter den Kindern einher (Einsiedler 1999, 122–148; Schuler 2013a, 60; Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 34–35). Als eine spezielle Unterart der Regelspiele wird nachfolgend auf das Glücksspiel eingegangen, weil es in der vorliegenden Studie im Zentrum stand.

Glücksspiele (z.B. «Eile mit Weile») zeichnen sich im Gegensatz zu den Strategiespielen (z.B. «Mühle») in den meisten Fällen dadurch aus, dass nicht das Können über den Spielverlauf entscheidet, sondern der Zufall den Spielausgang herbeiführt. Es gibt jedoch auch Mischformen (z.B. «Klipp Klapp» bzw. «Alle Neune»), bei denen sowohl Glück als auch Können eine Rolle spielen. Bei Glücksspielen macht es der Zufall möglich, dass auch Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten gegeneinander spielen können, was bei Strategiespielen nicht sinnvoll ist. Sie lassen Kinder erleben, dass nicht alles beeinflussbar ist: Siegen und Verlieren sind bei solchen Spielen zufällig (Weisshaupt 2018, 24–26).

Kommen Regelspiele, wie vor der Datenerhebung dieser Studie, im Kindergarten zum Einsatz, gilt es gemäss Steinweg (2003) einige Aspekte zu beachten. Lange Erklärungen sind bei der Einführung des Spieles zu vermeiden. Solange die Kinder dabei sind, ein Spiel kennenzulernen, sind sie noch nicht am Spielen. Auch sollte vermieden werden, dass durch künstlich angeordnetes Sprechen über das Spiel der Spielfluss gestört wird und infolgedessen der Reiz des Spieles verloren geht (Steinweg 2003, 7). Vorzuziehen sind ausserdem Spiele, die auf einfachem und leicht zu beschaffendem Material basieren. Spiele, die nach dem Spielausgang Anlass zum Reflektieren und Diskutieren geben, bieten geeignete Lernanlässe, um das Argumentieren zu üben.

Im weiteren Verlauf der Arbeit ist der Begriff «Spiel» immer mit dem Begriff «Regelspiel» gleichzusetzen. Des Weiteren bezieht sich das Verb «spielen» nicht auf das freie Spielen, sondern auf das Spielen eines Spieles und somit auf das Spielen eines Regelspieles. Im Folgenden wird die Spielform «Regelspiel» noch genauer charakterisiert.

2.3.3 Kriterien für ein gutes Regelspiel

Um einschätzen zu können, ob ein Regelspiel ein qualitativ gutes Spiel darstellt, kann es systematisch auf seine Eigenschaften hin geprüft werden. Schuler (2013a, 107–109) hat zu

Tabelle 1: Kriterienkatalog zur Analyse und Bewertung von Materialien und Spielen (übernommen aus Schuler 2013a, 107–109)

Die folgenden Kriterien sind primär materialinhärent:

Einordnung auf konzeptioneller Ebene zu einem Ansatz früher mathematischer Bildung (K)	
K1	Lehrgang oder (Förder-)Programm
K2	Integrierter Ansatz
K3	Punktuell einsetzbares Material
Bezug zu Arbeits- und Organisationsformen (O)	
O1	Ist ein Einsatz in <i>altersgemischten Gruppen</i> vorgesehen bzw. möglich oder sind <i>altershomogene Gruppen</i> erforderlich bzw. vorgesehen?
O2	Ist ein Einsatz in kleinen, mittleren, grossen <i>Gruppen</i> vorgesehen oder ist eine <i>Einzel- bzw. Paarsituation</i> notwendig oder empfohlen?
O3	Kann die Materialauseinandersetzung im <i>normalen Gruppenalltag</i> stattfinden?

Die folgenden Kriterien sind sowohl materialinhärent als auch situationsabhängig:

Bezug zu anderen Bildungsbereichen (B)	
B	Können Kinder in der Materialauseinandersetzung Erfahrungen in <i>anderen Bildungsbereichen</i> machen?
Spielkriterien (S)	
S1	Sind die Spielmaterialien ansprechend gestaltet?
S2	Ist der Regelbestand einfach und leicht verständlich?
S3	Erfordert der Regelbestand das Eingehen auf die Mitspieler (Interaktivität)?
S4	Sind die Spieldauer und die Wartezeit kurz (Spielfuss)?
S5	Gibt es Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten durch strategische Elemente?
S6	Ist der Spielverlauf durch Zufallselemente abwechslungsreich?
S7	Decken sich Spielhandlungen und mathematische Handlungen?
Mathematisches Potenzial (M)	
M1	Welche Teilfähigkeiten des Zahlbegriffs können mit diesem Material angeregt werden? <ul style="list-style-type: none"> - Zahlwortreihe aufsagen - Objekte zählen - Simultanes Erfassen kleiner Menge - Würfelbilder erfassen/wiedererkennen - Andere Anordnungen erfassen - Mengen vergleichen - Mengen ordnen - Zahlen vergleichen - Zahlen ordnen - Teil-Ganzes-Beziehungen/Mengen zerlegen - Erstes Rechnen - Zuordnung Zahl-Menge
M2	Bietet das Material Möglichkeiten der Bearbeitung auf <i>verschiedenen Niveaus</i> ? Welche <i>Variationsmöglichkeiten</i> in Bezug auf Material und Regeln gibt es bei Spielen?

M3	Ist ein <i>niederschwelliger Zugang</i> möglich (z.B. über das Zählen oder die simultane Anzahlerfassung ohne Kenntnis der Zahlzeichen)?
M4	Weisen die Materialien (Arbeitsmittel) eine Strukturierung auf (z.B. Würfelbilder, Kraft der Fünf, andere Anordnungen), die neben dem Zählen eine simultane und quasi-simultane Anzahlerfassung unterstützt und Zahlbeziehungen sichtbar werden lässt?
M5	Lässt das Material <i>Eigenstrukturierung</i> zu und/oder begünstigt es diese?
M6	Können in der Materialauseinandersetzung <i>weitere</i> , insbesondere auch <i>allgemeine mathematische Aktivitäten</i> angeregt werden?

Die folgenden Kriterien sind primär situationsabhängig:

Aufforderungscharakter (A)	
A1	Fordert das Material die Kinder zu einer Auseinandersetzung auf?
A2	Zu welchen (mathematischen) Handlungen fordert das Material auf?
Engagiertheit (E)	
E	Zeigt das Kind <i>Engagiertheit</i> in der Auseinandersetzung mit dem Material?

diesem Zweck einen detaillierten Kriterienkatalog (Tab. 1) zur «Analyse und Bewertung von Materialien und Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffs» (Schuler 2013a, 107) zusammengestellt. Dieser Kriterienkatalog greift viele zentrale Aspekte früher mathematischer Bildung auf und kann somit auch als Fazit dieses Kapitels verstanden werden. Der Katalog stellt die Grundlage für Schulers Forschung über mathematische Bildung im Kindergarten dar. Er diene dazu, Spielsituationen auf ihre Lernchancen hin zu untersuchen (Schuler 2013a, 19–22). Schuler weist darauf hin, dass gerade das mathematische Potenzial situationsabhängig sei, das heisst, stark von der Thematik, dem Spiel und dem dazugehörigen Material beeinflusst werde (Schuler 2013a, 107). Demnach müssen Lernsettings regelmässig diesbezüglich geprüft werden.

Der Katalog enthält sieben Kriterien. Das Kriterium zur Einordnung eines Regelspiels auf der konzeptionellen Ebene (K) fokussiert darauf, ob das Material in einen umfassenden Lehrgang integriert ist oder ob es sich um Material handelt, das punktuell eingesetzt werden kann. Beim Kriterium zur Arbeits- und Organisationsform (O) geht es darum, eine Einschätzung hinsichtlich der Arbeit in altersgemischten bzw. altershomogenen oder in kleinen, mittleren bzw. grossen Gruppen vorzunehmen. Das Kriterium zu den Bezügen zu anderen Bildungsbereichen (B) soll dazu anregen, überfachliche Zusammenhänge und Bildungsmöglichkeiten zu bedenken. Bei den Spielkriterien (S) wiederum werden beispielsweise Fragen zur Komplexität, zu Variationsmöglichkeiten und zum Verlauf des Spieles gestellt. Das Kriterium «Mathematisches Potenzial» rückt einerseits konkrete Lerngelegenheiten aus der Arithmetik (Objekte zählen, Mengen vergleichen usw.) und andererseits Verstehensaspekte (niederschwelliger Zugang oder Eigenstrukturierung) ins Zentrum, während die letzten beiden Kriterien auf die aktive Auseinander-

setzung der Kinder mit dem Spiel bzw. dessen Gegenstand zielen: Aufforderungscharakter (A) des Materials in Bezug auf mathematische Handlungen und die Engagiertheit (E) des Kindes während der Beschäftigung mit dem Material.

In der vorliegenden Studie sollten ausgehend von einem Glücksspiel Antworten auf die Frage gesucht werden, wie Kinder hinsichtlich ihrer Gewinnchancen beim Ziehen aus verschiedenen gefüllten Töpfen denken. Der Kriterienkatalog von Schuler bildete die Grundlage für die Entwicklung des Spielsettings für die Datenerhebung. In Kapitel 5.8 werden die Kriterien aus der Sicht des Kontextes «Zufall und Wahrscheinlichkeit» mit jungen Kindern betrachtet und der Katalog von Schuler wird mit Fragen zum spezifischen mathematischen Kontext ergänzt.

Nachdem die Kontextbedingungen und die Charakteristika von Kindergartenkindern und ihre spezifischen Voraussetzungen in Bezug auf das Mathematiklernen, das Verhältnis von Spielen und Lernen im Kindergarten sowie spezifisch die Spielform des Regelspiels beleuchtet wurden, werden im nächsten Hauptkapitel die Stochastik und mit ihr das Teilgebiet «Zufall und Wahrscheinlichkeit» als Zweig der Mathematik ins Zentrum gerückt.

3 STOCHASTIK

In diesem Kapitel wird erst allgemein auf die besondere Situation der Stochastik in der Bildung eingegangen und anschliessend aufgezeigt, welche Teilgebiete die Stochastik umfasst (Kap. 3.1). Auch die Ansprüche der Gesellschaft an eine «mündige Bürgerin» bzw. einen «mündigen Bürger» sind Thema des Kapitels. Anschliessend wird die Stochastik als Unterrichtsinhalt, der in der Schweiz erst mit der Einführung des neuen Lehrplanes im Curriculum der Kindergarten- und Primarstufe verbindlich seinen Platz fand, legitimiert (Kap. 3.2). Zum Schluss werden zentrale Aspekte, die bereits auf der Kindergartenstufe aufgegriffen werden können, aufgeführt (Kap. 3.3).

3.1 Die Stochastik als mathematische Disziplin und Gegenstand des Mathematikunterrichts

Die Stochastik, ursprünglich «die Kunst des Vermutens», weist mehrere Teilgebiete auf, die historisch gewachsen sind. Sie befasst sich mit zufälligen Phänomenen und Begebenheiten, die nicht immer abschliessend und sicher bestimmt werden können (Lorenz 2006a, 4). In der Beschreibenden Statistik, die auch «Deskriptive Statistik» genannt wird, geht es darum, Daten zu erheben, Daten zu strukturieren und Daten darzustellen (von Schroeders 2015, 13). Im Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung geht es, wie der Name bereits sagt, darum, Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ergebnisse zu bestimmen. Die Mathematische Statistik, auch «Beurteilende Statistik», «Schliessende Statistik» oder «Induktive Statistik» genannt, zeichnet sich dadurch aus, dass vorliegende Daten durch Berechnungen mathematisch ausgewertet werden. Sie ist anwendungsorientiert ausgerichtet. Die Explorative Statistik als Erweiterung der Beschreibenden Statistik schliesslich zielt darauf ab, auf der Grundlage von Daten sinnvolle und begründete Entscheidungen zu treffen (Krüger, Sill u. Sikora 2015, 2–3). Zum Curriculum der Volksschule gehören die Beschreibende Statistik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Relevant wird im Folgenden Letztere sein, weil Aspekte zu Zufall und Wahrscheinlichkeit im weiteren Verlauf der Arbeit im Fokus stehen werden.

Das durch die Autorin angereicherte Modell von Krüger, Sill und Sikora (2015, 4) zeigt sowohl die Gliederung in die Teilgebiete der Stochastik als auch deren Bezüge untereinander (Abb. 1). Die Ergänzung des ursprünglichen Modells zeigt sich im obersten Balken, der sich auf alle Teilthemen der Stochastik bezieht. Darin sind exemplarisch einige spezifische mathematische Themen aufgeführt. Diese mathematischen Themen stehen mit der Stochastik in einer gegenseitigen Abhängigkeit. Sie sind einerseits Voraussetzung für die Bearbeitung von Aufgaben aus den verschiedenen aufgeführten Teilgebieten. Andererseits ermöglicht die

Auseinandersetzung mit stochastischen Problemen die Anwendung von diesen grundlegenden mathematischen Themen (Martignon u. Wassner 2005, 220). Diese gegenseitige Abhängigkeit wird in Abbildung 1 durch die beiden vertikalen Doppelpfeile verdeutlicht. In Kapitel 5.5 wird genauer auf die Wechselbeziehung zwischen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dem Mengenbewusstsein und dem Zahlbegriff eingegangen. Sie ist im Speziellen für die Kindergartenstufe von Bedeutung.

Abbildung 1: Modell zu den Teilgebieten der Stochastik (Krüger, Sill u. Sikora 2015, 4), ergänzt durch die Autorin mit Verbindungen zu spezifischen mathematischen Themen.

Die Stochastik hat sich im Mathematikunterricht noch nicht etabliert. Während die Arithmetik und die Geometrie auch bei den jüngsten Kindern längst zum Pflichtstoff gehören, fehlt die Stochastik in gewissen Lehrmitteln. Zudem spaltet das Thema die Meinung von Lehrpersonen: Während ein Teil das Mehr im Stoffplan bedauert, begrüsst es der andere, dass die Stochastik als verpflichtend eingeführt wurde (Martignon u. Krauss 2007, 16). Wenn das Thema bereits zu einem frühen Zeitpunkt eingeführt werden soll, dann stellt sich die Frage, was überhaupt behandelt werden kann bzw. soll, wenn Kinder erst über bescheidene mathematische Instrumente verfügen. Auf diese Frage wird in Kapitel 3.3 näher eingegangen.

In der Forschung stösst die Stochastik als jüngste Disziplin des Mathematikunterrichts nicht nur bei den Mathematikerinnen und Mathematikern auf Interesse, sondern auch bei den Psychologinnen und Psychologen (Winter 1976, 22; Martignon u. Krauss 2007, 16). Shaughnessy (1992) fasste diesen Umstand wie folgt zusammen:

Two main types of studies are reported in the research literature. The first type describes how people think; the second type is concerned with influencing how people think. The first type investigates primitive conceptions or intuitions of probability and statistics, misconceptions, fallacies in thinking, judgmental biases, and so forth. The second type is concerned with influencing beliefs or conceptions, even changing them if possible. It is true that the first type has been carried out primarily by psychologists, and the second type primarily by mathematics/statistics educators. (Shaughnessy 1992, 470)

Gewinnbringend für den Unterricht ist, wenn der mathematische und der psychologische Ansatz sinnvoll vereint werden, wie dies jüngst in der Mathematikdidaktik verfolgt wird. Wenn eine Lehrperson weiss, wie ein Kind denkt, wo es steht und über welche Konzepte es bereits verfügt, kann sie eine passende Aufgabe aufbereiten, die es ihr wiederum ermöglicht, das Kind in seinem fachlichen Lernen weiterzubringen (Wullschleger 2017, 242).

3.2 Ansprüche der Gesellschaft

Dass die Stochastik neu zu den Bildungsinhalten der Volksschule gehört, hat auch mit veränderten Ansprüchen der Gesellschaft zu tun. In der heutigen Informationsgesellschaft sind die meisten Menschen im beruflichen wie im alltäglichen Leben mit stochastischen Situationen konfrontiert. Das Verfügen über «statistical literacy» ist deshalb unabdingbar. Diese manifestiert sich unter anderem darin, dass eine Person graphisch dargestellte Informationen interpretieren, Verhalten und Handlungen nachvollziehen, Entscheidungen treffen und Vorhersagen machen kann, die auf Daten aufbauen oder von zufälligen Ereignissen abhängig sind. In Anbetracht von möglichen Problemen wie dem Missbrauch oder der Fehlinterpretation von Daten bildet der kompetente Umgang mit stochastischen Modellen und ungewissen Situationen eine wichtige Grundlage, um ein mündiges Leben führen zu können (Winter 1976, 22–23; Martignon u. Wassner 2005, 204; Krüger, Sill u. Sikora 2015, 1; Nuerk, Engel u. Martignon 2015, 85–87). Jones, Langrall und Mooney (2007) sprechen in diesem Kontext von der Aneignung einer «criticalness», die es erlaubt, in sozialen, finanziellen und politischen Situationen adäquate Handlungen vorzunehmen. Mit Blick auf Bildung und Erziehung formuliert Grassmann (2010) dementsprechend den Anspruch, dass «Kinder möglichst früh lernen [müssen], Informationen, Daten und Darstellungen von Daten kritisch zu betrachten, und in die Lage versetzt werden [müssen], sich selbst ein Urteil zu bilden» (Grassmann 2010, 7). Auf die

Umsetzung dieses Anspruchs in der Volksschule und insbesondere auf der Kindergartenstufe wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

3.3 Relevanz für die Kindergartenstufe

Das Fach «Statistik» spielte bereit früher während des Besuchs einer weiterführenden Schule, in der Berufslehre oder im Studium eine bedeutende Rolle, da es nur sehr wenige Fachrichtungen geben dürfte, die auf zumindest basales Wissen zur Statistik verzichten können (Martignon u. Wassner 2005, 208). Und auch auf den Sekundarstufen I und II hat der Stochastikunterricht schon länger seinen Platz. Für die Primarstufe und den Kindergarten wurden entsprechende Kompetenzziele demgegenüber erst seit der Einführung des neuen Lehrplans verbindlich. Der Lehrplan, der von einer Bildung ausgeht, die «zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung» befähigt, konkretisiert den in Kapitel 3.2 beschriebenen, von der Gesellschaft geforderten Wandel (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 24). Im Grundlagenteil nennt er unter vielen weiteren vier überfachliche Kompetenzen, die auch für den Stochastikunterricht zentral sind:

- Sprachfähigkeit: Sachverhalte sprachlich ausdrücken, Fachausdrücke verstehen und anwenden (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 39).
- Informationen nutzen: Informationen aus Experimenten, Statistiken und Grafiken suchen, strukturieren, bewerten, aufbereiten, darstellen und präsentieren; Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 39).
- Aufgaben/Probleme lösen: Muster hinter Aufgaben erkennen und daraus Lösungswege ableiten, Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 39).
- Eigenständigkeit: Meinungen auf zugrunde liegenden Argumenten hinterfragen, Argumente abwägen, einen eigenen Standpunkt einnehmen und diesen vertreten und aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 37).

Auch im fachspezifischen Teil zur Mathematik sind Ansprüche, die sich aufgrund der sich verändernden Gesellschaft ergeben, vermerkt. Unter der Überschrift «Denk-, Urteils- und Kritikfähigkeit stärken» fordert er «ein auf Verstehen ausgerichtetes Lernen und Lehren [...], welches zu eigenen Einsichten führt und die Denk- und Urteilsfähigkeit [...] stärkt» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 189). Das Fach «Mathematik» vermag diesen Forderungen allein zwar nicht nachzukommen, aber es kann einen wichtigen Beitrag zu den Verstehensgrundlagen

der Stochastik leisten. Somit wirkt sie quasi auch als zudienende Disziplin für andere Fachbereiche (Krüger, Sill u. Sikora 2015, 5).

Vor diesem Allgemeinen Hintergrund stellt sich im Kontext der vorliegenden Arbeit die Frage, wie sich die Relevanz der Stochastik und im Speziellen der Themen «Zufall» und «Wahrscheinlichkeit» innerhalb der frühkindlichen Bildung begründen lässt. Auf Argumente, die sich dafür anführen lassen, wird nachfolgend eingegangen.

Notwendigkeit jahrelanger Auseinandersetzung

In der Literatur finden sich verschiedene Argumente, die für ein frühes Aufgreifen von Inhalten der Stochastik im Unterricht sprechen. Junge Kinder sollen die Welt zunehmend besser erschliessen, indem sie Phänomene aus ihrer Umwelt zu verstehen und einzuordnen lernen. Einige dieser Phänomene können auch am Beispiel «Glücksspiel» entdeckt und erforscht werden (Winter 1976, 22; Neubert 2012, 75–76). Da die Inhalte der Stochastik vielseitig und komplex sind, können sie nicht in einer kurzen Unterrichtseinheit erarbeitet werden. Vielmehr verlangen sie nach einer jahrelangen Auseinandersetzung, die umso wirksamer ist, je früher sie beginnt (Winter 1976, 23; Neubert 2012, 25). Auch die empirisch belegte Erkenntnis, dass unreflektierte Phänomene den Aufbau von tragfähigen stochastischen Vorstellungen erschweren und sogar zu Fehlvorstellungen führen können (Schnell 2013, 31–55; Biehler u. Engel 2015, 232; Nikiforidou 2018, 31), gilt es diesbezüglich zu beachten.

Hoher Alltagsbezug

Für das Teilgebiet «Zufall und Wahrscheinlichkeit» sind noch weitere Argumente hervorzuheben. Da zufällige Ereignisse im Alltag der Kinder häufig vertreten sind und der Aufbau von Begriffen und Aussagen spielerisch gut möglich ist, gilt der Inhalt als kindgerecht (Neubert 2002, 25). Dass bei Zufallsexperimenten gehandelt und materialgestützt gearbeitet werden muss, kommt den Kindern und ihrem Lernen entgegen (Schoy-Lutz 2015, 46). Zudem erfordert der spielerisch-experimentelle Zugang wenige Vorkenntnisse. Die Kinder erleben die Versuche als spannend und entwickeln, intrinsisch motiviert, eine positive Einstellung gegenüber der Materie (Eichler 2010, 8; Neubert 2012, 76). Verstärkt wird dieser Umstand durch den hohen Realitätsbezug. So sehen sich auch Kinder in ihrem Alltagsleben regelmässig mit der Situation konfrontiert, gerecht entscheiden zu müssen. Nicht immer ist eine solche Entscheidung jedoch mit Argumenten zu fällen und zu begründen. Hier kann ein Zufallsentscheid, zum Beispiel mittels Kartenziehen, wenn es darum geht, wer ein Spiel eröffnen darf, hilfreich und entlastend sein (Martignon u. Wassner 2005, 202).

Umgang mit Risiko

Ein weiterer Aspekt, der bis anhin in der Arbeit nicht aufgegriffen wurde, aber aufzeigt, warum der neue Inhalt auch für die Kindergartenstufe relevant und interessant ist, bezieht sich auf den Umgang mit Risiko. Auch im Zusammenhang mit der Untersuchung der Denkweisen von Kindern zu Gewinnwahrscheinlichkeiten spielt das Umgehen mit Risiko eine Rolle. Darum wird an dieser Stelle auf die Risikokompetenz eingegangen. Schon in den ersten Lebensjahren wird ein Kleinkind mit dem Thema «Risiko» konfrontiert. Durch seine Neugierde geleitet, begibt es sich immer wieder in risikoreiche Situationen und schätzt Gefahren ab. Die gefällten Entschiede haben zwar nicht immer positive Folgen, aber das Kind lernt, Vertrauen in seine Fähigkeiten aufzubauen und Verantwortung für seine Handlungen und deren Folgen zu übernehmen. Wachsen Kinder überbehütet auf, fehlt ihnen ein wichtiges Erfahrungsfeld im Umgang mit Risiko (Nikiforidou 2017, 612–613). Gigerenzer und Martignon (2015) gehen davon aus, dass jeder Mensch Risikokompetenz erwerben kann. Zur gezielten Förderung dieser Kompetenz müsse, neben der Nutzung von geeigneten Begebenheiten im Alltag, die Mathematik der Ungewissheit im Mathematikunterricht einen Platz erhalten (Gigerenzer u. Martignon 2015, 91–96). Nikiforidou, Pange und Chadjipadelis (2012) greifen diese Thematik unter dem Begriff «risk literacy» – die Fähigkeit, mit Risiko umzugehen – auf. Sie verstehen den Umgang damit als allgemeinen Bildungsauftrag bereits ab dem frühen Kindesalter, weil die moderne Gesellschaft voller Situationen sei, in denen es um risikobehaftete Situationen und Entscheidungen gehe. Der Gesundheits- und der Finanzbereich sind nur zwei Beispiele dazu. Nikiforidou, Pange und Chadjipadelis (2012) nennen für den Erwerb von «risk literacy» verschiedene Lernmomente für die Kindergartenstufe, wie zum Beispiel:

- Risikoreiche/unsichere Situationen oder Ereignisse erkennen und besprechen;
- Risiken bewusst eingehen und die Folgen reflektieren;
- Selbstvertrauen aufbauen und sich durch Unklares nicht verunsichern lassen;
- Umgang mit Frust (z.B. bei Nicht-Eintreten eines bestimmten Ereignisses);
- Erfahrungen mit Statistiken und Zufällen machen (z.B. Abstimmungen/Würfelspiele);
- Erfahrungen mit Prognosen machen (z.B. Wetter) und eigne Prognosen erstellen.

Der Umgang mit Risiko stellt eine lebenslange Aufgabe dar. Die frühe Auseinandersetzung damit begünstigt auf natürliche Weise das später einsetzende curriculare Lernen rund um die Stochastik, aber auch die im Kindergartenalter wichtige Entwicklung zur Selbstständigkeit und Mündigkeit (Nikiforidou, Pange u. Chadjipadelis 2012).

Zusammenfassung

Es hat sich gezeigt, dass es in der heutigen Gesellschaft nötig ist, über ein stochastisches Grundwissen, im Speziellen auch über ein Wissen zum Teilbereich «Zufall und Wahrscheinlichkeit», zu verfügen. Zudem dauert es oft Jahre, bis tragfähige Vorstellungen – zum Beispiel über

zufällige Phänomene – aufgebaut sind. Mithilfe der Studie in der vorliegenden Arbeit wurden Aspekte dieser Vorstellungen genauer untersucht. Zu deren theoretischer und empirischer Einbettung werden in den beiden nachfolgenden Hauptkapiteln der fachliche Hintergrund zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» und der aktuelle Forschungsstand zu den probabilistischen Vorstellungen junger Kinder genauer betrachtet.

4 ZUFALL UND WAHRSCHEINLICHKEIT

Ein zentraler Punkt, wenn man sich mit dem fachlichen Hintergrund zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» befasst, sind die verschiedenen Zugänge zum Thema. Diesbezüglich lassen sich drei charakteristische Zugänge aufführen, die auch für die Kindergartenstufe interessant sind (Kazak u. Leavy 2018, 37). Penava (2016) fasst diese in Anlehnung an Eichler und Vogel (2013) wie folgt zusammen:

Wahrscheinlichkeit als Grad der Sicherheit, mit dem ein zufälliges Ereignis eintreten kann, lässt sich über verschiedene Zugänge modellieren. Klassisch wird Wahrscheinlichkeit (in Gleichverteilungssituationen) aufgrund theoretischer Überlegungen, über das Verhältnis günstiger zu möglichen Fällen, angenommen. Das frequentistische Modell nähert die Wahrscheinlichkeit als Schätzwert über die Stabilisierung relativer Häufigkeiten bei hoher Versuchszahl an. Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen, die nicht wiederholbar sind, lassen sich durch subjektivistische Zugänge modellieren. (Penava 2016, 743)

Da diese Zugangsweisen die Unterrichtsgestaltung wesentlich mitprägen und je nach Zugang im Unterricht ganz andere Tätigkeiten im Zentrum stehen, werden diese auch im Hinblick auf die Bildung junger Kinder erläutert (Kap. 4.3). Zunächst aber werden zentrale Begriffe definiert (Kap. 4.1) und Unterschiede zwischen den Zugängen aus fachlicher Sicht dargestellt (Kap. 4.2).

4.1 Zentrale Begriffe zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit»

In Tabelle 2 sind zentrale Begriffe zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» beschrieben. Sie werden im weiteren Verlauf der Arbeit an unterschiedlichen Stellen verwendet und sind im hier definierten Sinne zu verstehen.

Die in Tabelle 2 definierten Fachbegriffe werden im Gespräch mit jungen Kindern in der Regel nicht verwendet. Das Aufgreifen des Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» im Kindergarten kann jedoch als erster Beitrag verstanden werden im Hinblick auf den Aufbau von Verstehenskonzepten und den Aufbau einer Fachsprache zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit».

Auf der Grundlage dieser fachlich-terminologischen Klärung folgt im nächsten Kapitel die Beschreibung der drei einleitend genannten Zugänge zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit». Alle diese Zugänge könnten auch bereits auf der Kindergartenstufe beim Planen von Unterrichtssequenzen leitend sein.

Tabelle 2: Zentrale Begriffe zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit»

Begriff	Definition
Zufallsexperiment, zufälliger Vorgang	Unter dem Begriff «Zufallsexperiment» oder «zufälliger Vorgang» wird ein (zumindest theoretisch) beliebig wiederholbarer Vorgang verstanden. Der Ausgang eines einzelnen Zufallsexperiments ist stets ungewiss. Es kann nicht vorausgesagt werden, welches der möglichen Ergebnisse eintreten wird (Eichler u. Vogel 2013, 174).
Ergebnis	Ein einzelner Ausgang eines Zufallsexperiments heisst «Ergebnis» (ω) (Eichler u. Vogel 2013, 174).
Ergebnismenge	Die Menge aller möglichen Ergebnisse heisst «Ergebnismenge» (Ω) (Eichler u. Vogel 2013, 174).
Ereignis	Ein «Ereignis» ist eine Teilmenge der Ergebnismenge Ω : Teilmenge $E \subseteq \Omega$ (Büchter u. Henn 2007, 164). Spezielle Ereignisse: Sicheres Ereignis: $E = \Omega$ (Büchter u. Henn 2007, 164). Unmögliches Ereignis: $E = \emptyset$ (Büchter u. Henn 2007, 164). Gegenereignis: $\bar{E} = \Omega \setminus E$, auch als «Komplement von E» bezeichnet (Büchter u. Henn 2007, 164).
Ereignismenge	Die «Menge aller Ereignisse» bezeichnet man als «Potenzmenge von Ω »: Potenzmenge $P(\Omega)$ (Büchter u. Henn 2007, 164; Eichler u. Vogel 2013, 174).
Elementarereignis	Eine einelementige Teilmenge von Ω heisst «Elementarereignis»: Einelementige Teilmenge $\{\omega\} \subseteq \Omega$ (Büchter u. Henn 2007, 164; Eichler u. Vogel 2013, 174).
Wahrscheinlichkeitsfunktion	Eine «Wahrscheinlichkeitsfunktion» $P: P(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ muss folgende Bedingungen erfüllen: $P(E) \geq 0$ für alle $E \in P(\Omega)$; $P(\Omega) = 1$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, falls A und B disjunkt sind (Eichler u. Vogel 2013, 174).
Prinzip des unzureichenden Grundes	Wenn es keine sinnvoll zu begründende Alternative zur Gleichwahrscheinlichkeit der Elementarereignisse eines zufälligen Vorgangs gibt, wird mit dem Modell der Gleichwahrscheinlichkeit gearbeitet (Eichler u. Vogel 2013, 174).
Laplace-Experiment	Ein Experiment, bei dem man aufgrund des Prinzips des unzureichenden Grundes davon ausgeht, dass alle Elementarereignisse eines Zufallsexperiments mit endlicher Ergebnismenge gleichwahrscheinlich sind, d.h. $P(\{\omega\}) = \frac{1}{ \Omega }$, heisst «Laplace-Experiment». Bei einem Laplace-Experiment gilt für die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Ereignisses (Eichler u. Vogel 2013, 174): $P(E) := \frac{ E }{ \Omega } = \frac{\text{Anzahl der Elemente von } E}{\text{Anzahl der Elemente von } \Omega} = \frac{\text{„günstige“}}{\text{„mögliche“}}$ (Büchter u. Henn 2007, 168).

Empirisches Gesetz der grossen Zahl

Als «Empirisches Gesetz der grossen Zahl» bezeichnet man das Phänomen, dass sich bei der Durchführung eines zufälligen Vorgangs die relative Häufigkeit eines Ereignisses E bei steigender Versuchsanzahl stabilisiert (und scheinbar einem Wert zustrebt) (Abb. 2). Aufgrund dieses Phänomens lässt sich die relative Häufigkeit eines Ereignisses bei einer grossen Anzahl von Versuchswiederholungen als Schätzung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses beschreiben: $(h_{n,(\text{gross})}(E) \approx P(E))$ (Eichler u. Vogel 2013, 174).

Abbildung 2: Relative Häufigkeiten von «Kopf» bei Münzwurf (Büchter u. Henn 2007, 174).

Absolute und relative Häufigkeit

Ist E ein Ereignis bei einem Zufallsexperiment und ist E bei m Versuchen k -mal eingetreten, so ist

$H_m(E) = k$ die absolute Häufigkeit von E bei m Versuchen ,

$h_m(E) = \frac{k}{m}$ die relative Häufigkeit von E bei m Versuchen .

(Büchter u. Henn 2007, 173).

4.2 Fachliche Zugänge

Bei der nachfolgenden Beschreibung der drei Zugänge zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit», dem klassischen, dem frequentistischen und dem subjektivistischen Zugang, geht es einerseits darum, Gemeinsamkeiten zu beschreiben, andererseits aber auch darum, sie voneinander abzugrenzen.

Der klassische Zugang

Der klassische Zugang wird auch als «theoretischer Zugang», «objektiver Zugang» oder «analytisch-kombinatorischer Zugang» bezeichnet. Ihm zugrunde liegt die Laplace-Formel, mit deren Hilfe die Wahrscheinlichkeit als Quotient der günstigen und der möglichen Ergebnisse berechnet wird, wobei es sich um theoretische Wahrscheinlichkeiten handelt. Bei diesem Zugang wird davon ausgegangen, dass alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind. Dazu wird ein symmetrischer Zufallsgenerator beigezogen. Das kann zum Beispiel ein Würfel, eine Münze oder ein Glücksrad sein (Neubert 2012, 79–80; Ruwisch 2012a, 41–42; Eichler u. Vogel 2013, 159; Lorenz 2014, 162; Biehler u. Engel 2015, 223; von Schroeders 2015, 40). Bei komplexeren Fragestellungen sind zudem kombinatorische Überlegungen nötig.

Der frequentistische Zugang

Der frequentistische Zugang wird auch als «empirisch-statistischer Zugang» oder «experimenteller Zugang» bezeichnet. Bei diesem Zugang wird die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines bestimmten Ereignisses aufgrund von empirischen Häufigkeiten abgeschätzt. Dazu werden Zufallsexperimente durchgeführt, die unter den gleichen Bedingungen beliebig oft wiederholt werden können. Bei asymmetrischen Zufallsgeneratoren wie beispielsweise Legosteinen, bei denen kein rechnerisches Vorgehen möglich ist, ist dieser Zugang zwingend (Neubert 2012, 79; Ruwisch 2012a, 42; Eichler u. Vogel 2013, 159; Biehler u. Engel 2015, 223). Um Schätzungen bezüglich einer Wahrscheinlichkeitsverteilung vornehmen zu können, werden eintretende Ergebnisse festgehalten und mit der Gesamtzahl der Versuche verglichen. Folglich resultieren daraus relative Häufigkeiten (Ruwisch 2012b, 42). Durch die Analyse der relativen Häufigkeiten wird eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung bestimmter Ereignisse möglich. Je mehr Versuche gemacht werden, desto genauer gelingt diese Einschätzung. Werden zu wenige Versuche durchgeführt, können sich untypische Verteilungen zeigen, die zu falschen Schlüssen verleiten. Diesem Zugang liegt das Empirische Gesetz der grossen Zahl zugrunde (Büchter u. Henn 2007, 179; Gasteiger 2012, 39; Neubert 2012, 79–80; Ruwisch 2012a, 42; Penava 2017, 33).

Der subjektivistische Zugang

Der subjektivistische Zugang wird auch «subjektiver Zugang» oder «intuitiver Zugang» genannt. Er ist weit weniger bekannt als die beiden anderen Zugangsweisen (Kazak u. Leavy 2018, 38). Dieser Zugang ist typisch für Situationen, die sich nicht unter gleichen Umständen wiederholen lassen (Eichler u. Vogel 2013, 165; Biehler u. Engel 2015, 223; von Schroeders 2015, 35), zum Beispiel bei der Frage, welche Sportmannschaft das anstehende Meisterschaftsspiel gewinnen wird (Penava 2017, 34). Die individuellen Erfahrungen, Intuitionen oder Überzeugungen des einzelnen Individuums stehen im Zentrum. Die subjektiven Einschätzungen sind daher abhängig von vorhandenen subjektiven Dispositionen, das heisst abhängig davon, wie viele und welche Informationen und Kenntnisse in Bezug auf die konkrete Situation vorliegen. Bei diesem Zugang wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung qualitativ – und somit im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Zugängen nicht quantitativ – eingeschätzt (von Schroeders 2015, 36; Kazak u. Leavy 2018, 38). Die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die aufgrund einer subjektiven Einschätzung angenommen wird, wird «A-priori-Verteilung» genannt. Mit jedem weiteren Versuch wird die angenommene A-priori-Verteilung revidiert: Eine A-posteriori-Verteilung wird generiert. Diese A-posteriori-Verteilung wird vor dem nächsten Versuch zur neuen A-priori-Verteilung. Mehrere Versuchsdurchgänge sind darum sinnvoll, weil sie zur Verfestigung von tragfähigen Argumenten oder zur Korrektur von Fehlkonzepten beitragen können (Eichler u. Vogel 2013, 165–167).

Zusammenfassung

Die vorhergehenden Ausführungen zusammenfassend, lassen sich die drei vorgestellten Zugänge mit Büchter und Henn (2007) wie folgt charakterisieren:

- Der Laplace-Wahrscheinlichkeitsansatz ist ein theoretischer Ansatz a priori, d.h. vor Durchführung des fraglichen Zufalls-Experiments, rein aus der Vernunft gewonnen.
- Der frequentistische Wahrscheinlichkeitsansatz ist ein empirischer Ansatz a posteriori, d. h. nach Durchführung des fraglichen Zufalls-Experiments gewonnen.
- Der subjektive [bzw. subjektivistische] Wahrscheinlichkeitsansatz ist ein theoretischer Ansatz, in dem häufig eigene Erfahrungen verankert sind und in den eigene Wünsche eingehen können. (Büchter u. Henn 2007, 182)

Im Kindergarten lassen sich mithilfe aller drei vorgestellten Zugänge interessante Fragestellungen generieren. Für das Studiendesign der vorliegenden Untersuchung waren jedoch nur die ersten beiden Zugänge relevant, weshalb im folgenden Kapitel über die bereits genannten Aspekte hinaus für diese zwei Zugänge aufgezeigt wird, was beim Arbeiten mit jungen Kindern fachdidaktisch beachtet werden muss.

4.3 Eignung der Zugänge für junge Kinder

Der klassische Zugang war lange Zeit der einzige Zugang, der im schulischen Kontext zur Anwendung kam. Noch heute prägt er vor allem den Unterricht in oberen Schulstufen, wobei oft wenig Zeit für Zufallsexperimente eingeplant wird. Bei jungen Kindern sollte dieser Ansatz nicht vorangetrieben werden (Wollring 1994b, 132). Denn ohne genügend Handlungserfahrungen ist das unerlässliche Anknüpfen an Bekanntem nicht möglich. Dieser Ansatz stellt hohe Ansprüche. Die Kinder müssen Einschätzungen anhand von Ereignissen vornehmen, die erst später eintreten. Das heisst, sie müssen sich Situationen vorstellen, die nicht bereits konkret vorliegen. Zudem basiert die Laplace-Formel auf Bruchvorstellungen und Rechenfertigkeiten, über die Kindergartenkinder in der Regel noch nicht verfügen. Dieser Zugang widerspricht somit in einigen Kriterien der Vorstellung von gutem Mathematikunterricht für junge Kinder (Kap. 2.2 und 2.3). Versteht man diesen Zugang aber als Zugang, dem arithmetische Überlegungen zugrunde liegen, hat er durchaus seine Berechtigung (Neubert 2012, 80). Geht es darum, Erkenntnisse zu begründen, zu verallgemeinern oder auf eine neue Situation zu transferieren, können theoretische Aspekte durchaus auch im Mathematikunterricht im Kindergarten zum Zuge kommen.

Auch der frequentistische Zugang ist für die Kindergartenstufe kritisch zu betrachten. Diesem Zugang sind insofern Grenzen gesetzt, als junge Kinder oft noch nicht über einen sicheren Zahlbegriff verfügen. «Mehr als 20» könnte beispielsweise vereinfacht mit «sehr viel» assoziiert werden, was in Bezug zum Gesetz der grossen Zahl weder zielführend noch ausreichend ist.

Gesprächsanlässe über die Unterschiede zwischen kurzen und langen systematischen Versuchsreihen können daher nicht gewinnbringend umgesetzt werden (Gasteiger 2012, 39; Neubert 2012, 79–80; Ruwisch 2012a, 42; Penava 2017, 33). Im weiteren Verlauf der Arbeit wird darum von einer «experimentellen Vorgehensweise» statt von einem «frequentistischen bzw. empirischen Zugang» gesprochen, wenn Kinder aufgrund von einigen wenigen Versuchen zu einer persönlichen Einschätzung von Gewinnwahrscheinlichkeiten gelangen. Eine solche experimentelle Vorgehensweise ist aus fachdidaktischer Perspektive durchaus positiv zu bewerten. Sie kommt jungen Kindern entgegen, weil sie dazu angeregt werden, Zufallsexperimente konkret und mit mehreren Wiederholungen durchzuführen. Auf diese Weise sammeln sie wichtige Erfahrungen dazu, dass zufällige Ereignisse nicht vorhergesagt werden können, und merken auch, dass es Ereignisse gibt, die häufiger eintreten, und Ereignisse, die seltener eintreten. Zudem befassen sie sich experimentell mit der Gleichwahrscheinlichkeit. Bei einem Austausch über die beobachteten Phänomene, können die Kinder auf vorher erlebte Ereignisse und Beispiele zurückgreifen: Sie beschreiben, was vorgefallen ist (Ruwisch 2012a, 42; Lorenz 2014, 161–162).

In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie die Zugänge zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» für die Kindergartenstufe interpretiert bzw. beurteilt werden können und wo Grenzen liegen. Was über die Zugangsweisen hinaus beim Arbeiten mit jungen Kindern zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» beachtet werden muss, ist Gegenstand von Kapitel 5.

5 ZUFALL UND WAHRSCHEINLICHKEIT IM KINDERGARTEN

In Kapitel 3.3 wurde die Relevanz der Thematik «Zufall und Wahrscheinlichkeit» im Kindergarten dargelegt. In Kapitel 4 wurde danach gezeigt, dass typischen Zugangsweisen der höheren Schulstufen auch im Kindergarten zur Anwendung kommen können. Im Folgenden geht es darum, probabilistische Grundkonzepte, Hürden und zu erwerbende Kompetenzen aufzuzeigen (Kap. 5.1 und 5.2). Um das Denken der Kinder besser verstehen zu können, werden in Kapitel 5.3.1 typische Vorstellungen, auch «Primärintuitionen» genannt, erläutert; dies können fachlich korrekte, aber auch falsche Vorstellungen sein (Schnell 2013, 32–33). Anschliessend wird der aktuelle Forschungsstand zum Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten dargestellt (Kap. 5.4). Im letzten Teil (Kap. 5.5., 5.6 und 5.7) werden drei Aspekte fokussiert, die den Umgang mit der Thematik im Kindergarten beeinflussen: die Inhalte der Arithmetik, die Sprachbildung sowie die Unterrichtsgestaltung und damit verbunden die Aufgabenstellungen, Materialien und Visualisierungen. Als Fazit folgt, in Anlehnung an den Kriterienkatalog für ein gutes Regelspiel in Kapitel 2.3.3, ein Katalog mit Ansprüchen an ein gutes Glückspiel für die Kindergartenstufe, der die Basis für die vorliegende Untersuchung bildet (Kap. 5.8).

5.1 Konzepte und Hürden in Bezug auf Zufall und Wahrscheinlichkeit

Im Folgenden werden zentrale Konzepte und typische Hürden im Zusammenhang mit dem Unterrichtsgegenstand «Zufall und Wahrscheinlichkeit» thematisiert.

Konzepte

Ziel der Auseinandersetzung mit Fragen zu Zufall und Wahrscheinlichkeit soll der Aufbau von tragfähigen Verstehenskonzepten sein. Ein Kind verfügt dann über ein tragfähiges Verstehenskonzept, wenn es vielfältige Beziehungen zwischen verschiedenen Fakten und Themen herstellen kann, über Begriffe verfügt, um sich präzise auszudrücken, und flexibel zwischen verschiedenen aussagekräftigen und themenspezifischen Repräsentationen hin und her wechseln kann. Lipowsky, Drollinger-Vetter, Klieme, Pauli und Reusser (2018) sprechen diesbezüglich Drollinger-Vetter (2011) folgend auch von «Verstehenselementen». Mehrere Verstehenselemente, die sinnvoll arrangiert und miteinander verknüpft im Unterricht behandelt werden, ermöglichen den Aufbau eines grundlegenden Verständnisses (Lipowsky, Drollinger-Vetter, Klieme, Pauli u. Reusser 2018, 184–186).

Jones, Langrall, Thornton und Mogill (1997) nennen in Bezug auf das probabilistische Denken drei zentrale Verstehenskonzepte, die für die frühe mathematische Bildung relevant sind. Sie

wurden von Nikiforidou (2018) wie folgt zusammengefasst und werden hier basierend auf Eichler und Vogel (2013) in deutscher Sprache erläutert:

- «Sample Space» (Ergebnismenge): Die Kinder müssen verstehen, dass bei einem Zufallsversuch nur bestimmte Ergebnisse eintreten können (Nikiforidou 2018, 25). Hat es einen Sack mit schwarzen und roten Kugeln und muss man genau eine Kugel herausziehen, könnte man entweder eine schwarze Kugel oder eine rote Kugel ziehen. Man kann weder zwei Kugeln als Ergebnis erhalten, noch kann man eine blaue Kugel ziehen.
- «Probability of an event» (Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses): Die Kinder müssen verstehen, dass bei einem Experiment jedes Ergebnis einer Ergebnismenge eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, eintreten zu können. Diese Wahrscheinlichkeit wird mit den Begriffen «sicher», «unmöglich», «eher wahrscheinlich» oder «weniger wahrscheinlich» ausgedrückt. Herausfordernd ist dabei, dass die Teil-Ganzes-Beziehung zwischen einem einzelnen Ergebnis und allen möglichen Ergebnissen im Versuch betrachtet werden muss (Nikiforidou (2018, 25).
- «Probability comparisons» (Wahrscheinlichkeitsvergleiche): Die Kinder müssen hierbei zwei verschiedene Zufallssituationen miteinander vergleichen und sich für diejenige mit der höheren Gewinnwahrscheinlichkeit entscheiden (Nikiforidou (2018, 25). Dazu gehört beispielsweise die Fähigkeit, zu entscheiden, ob man eher aus einem Sack mit zwei roten und drei blauen Kugeln oder aus einem Sack mit einer roten und drei blauen Kugeln ziehen soll, wenn das Ziehen einer blauen Kugel zu einem Gewinn führt.

Hürden

Thematisiert die Lehrperson das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit», so ist sie mit zwei grundsätzlichen Hürden der Kinder konfrontiert. Die eine Hürde ist, dass die jungen Lernenden die Zufälligkeit in probabilistischen Situationen nicht anerkennen. Wenn Kindergartenkinder davon ausgehen, dass zum Beispiel sie selbst den Ausgang eines Würfelwurfes beeinflussen können, dann ist das grundlegende Verständnis für die Unbeeinflussbarkeit des Zufalls nicht gegeben und verhindert damit die Arbeit an der Thematik. Weitere Ausführungen zu diesem Aspekt folgen in Kapitel 5.3. Die zweite Hürde zeigt sich im proportionalen Denken. Wenn Kinder nur die Menge von gewünschten Ereignissen betrachten, ohne diese Menge in ein Verhältnis zur Menge von unerwünschten Ereignissen zu setzen, dann können in vielen Situationen keine korrekten Entscheidungen getroffen werden (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 576). Dieses Denken in Verhältnissen wird später in Kapitel 5.4 ausführlich Thema sein.

Zusammenfassung

Die fünf Punkte «Unbeeinflussbarkeit des Zufalls», «Denken in Verhältnissen», «Sample Space», «Probability of an event» und «Probability comparisons» sind relevant für das Forschungsanliegen dieser Arbeit. Sie flossen daher teilweise in die Teilfragen mit ein. Bei der Datenanalyse fanden diese fünf Punkte insofern Beachtung, als bei den erhobenen Daten auch diesbezüglich eine Auswertung vorgenommen wurde. Mithilfe dieses Vorgehens konnte festgestellt werden, über welche Verstehenskonzepte die einzelnen Kinder bereits (im Ansatz) verfügen oder welche vorhandenen Hürden in ihrem Denken erkennbar sind.

Im nächsten Kapitel wird aufgezeigt, welche Kompetenzen sich die Kinder beim Bearbeiten von probabilistischen Problemen aneignen sollten.

5.2 Kompetenzerwerb im Zusammenhang mit Zufall und Wahrscheinlichkeit

Um einen Überblick darüber zu bekommen, welche Kompetenzen sich junge Kinder im Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» während ihrer ersten Unterrichtszeit aneignen sollen, muss einerseits der Lehrplan und andererseits spezifische Fachliteratur beigezogen werden. Während der Lehrplan für den Kindergarten lediglich Leitplanken vorgibt (Abb. 3), nennen fachdidaktische Publikationen differenzierte und konkretere Teilkompetenzen.

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Abbildung 3: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Lehrplan (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 192).

Der Lehrplan geht von drei mathematischen Inhalten, sogenannten «Kompetenzbereichen», aus: «Zahl und Variable», «Form und Raum» und «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall». Zudem definiert der Lehrplan Tätigkeiten, sogenannte «Handlungsaspekte», die zu jedem mathematischen Inhalt in Bezug stehen: «Operieren und Benennen», «Erforschen und Argumentieren» und «Mathematisieren und Darstellen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 192–194). In der vorliegenden Arbeit interessieren diejenigen Kompetenzen, die im Zusammenspiel des Kompetenzbereiches «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» mit allen

drei Handlungsaspekten formuliert sind (grün markiert in Abb. 3). Dazu sind im Lehrplan acht Kompetenzen zu finden, wovon sich drei konkret auf das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» beziehen (dunkelgraue Felder in Abb. 4) (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 215–221). Allerdings finden sich keine verbindlichen Teilkompetenzen für die Kindergartenstufe; solche werden erst ab der 5. Klasse formuliert.

<p>Operieren und Benennen</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 215).</p>
<p>Die Schülerinnen und Schüler</p> <p>... verstehen und verwenden die Begriffe bzw. Ausdrücke «sicher» / «unmöglich» / «möglich» / «möglich, aber nicht sicher» / «eher möglich» / «weniger möglich» / «wahrscheinlich» / «unwahrscheinlich» / «wahrscheinlicher» / «weniger wahrscheinlich» / «gleich wahrscheinlich» / «Zufall».</p>
<p>Erforschen und Argumentieren</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können Sachsituationen zur Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erforschen, Vermutungen formulieren und überprüfen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 220).</p>
<p>Die Schülerinnen und Schüler</p> <p>... können Anzahlen miteinander vergleichen und Zusammenhänge dazu beschreiben und erfragen.</p> <p>... können Gewinnchancen für ein Ereignis einschätzen und diese Einschätzung auf einer Skala zwischen «unmöglich» und «sicher» vornehmen.</p> <p>... nehmen Veränderungen an Zufallsgeneratoren vor und erkennen dabei die Gleichwahrscheinlichkeit bei symmetrischen (im Gegensatz zu asymmetrischen) Zufallsgeneratoren.</p> <p>... entwickeln ein Verständnis von Wahrscheinlichkeit: Es gibt Ereignisse, deren Ausgang man nicht im Voraus angeben kann. Es gibt unmögliche und sichere Ereignisse, aber auch Ereignisse, die möglich sind, jedoch nicht sicher. Und es gibt Ereignisse, die häufiger oder weniger häufig sind als andere.</p> <p>... können zwischen zufälligen (beliebigen) und gesetzmässigen (einem Muster folgenden) Vorgängen unterscheiden. Sie verstehen die Unbeeinflussbarkeit eines Ereignisses.</p> <p>... lösen sich beim Argumentieren schrittweise von subjektiven Wahrnehmungen und stützen sich zunehmend auf Experimente und Reflexionen durch objektivere und quantitative Einschätzungen.</p>
<p>Mathematisieren und Darstellen</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können Daten zu Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 221).</p>
<p>Die Schülerinnen und Schüler</p> <p>... können Zufallsexperimente durchführen und Ergebnisse protokollieren, vergleichen und auswerten.</p>

Abbildung 4: Kompetenzen zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» (Lorenz 2006a, 4; Jones, Langrall u. Mooney 2007, 940; Neubert 2012, 77–78; Schoy-Lutz 2015, 54; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 215–221).

Lorenz (2006a, 4), Jones, Langrall und Mooney (2007, 940), Neubert (2012, 77–78) und Schoy-Lutz (2015, 54) sind sich weitgehend einig darüber, an welchen Teilkompetenzen zum probabilistischen Denken mit jungen Kindern im Unterricht gearbeitet werden soll. Eine Zusammenfassung ihrer Anforderungen ist, jeweils den Handlungsaspekten aus Abbildung 3 zugeordnet, in grüner Schrift Abbildung 4 zu entnehmen. Mit der Aneignung eines probabilistischen Denkens – das im englischsprachigen Raum als «probability literacy» bezeichnet wird – soll schon bei jungen Kindern eine Grundlage zum Berechnen von Wahrscheinlichkeiten bei realen Problemen geschaffen werden (Biehler u. Engel 2015, 224).

Auch im Lehrplan zeigt sich der Zusammenhang zwischen dem Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» und dem Kompetenzbereich «Zahl und Variable», wie dieser bereits in Kapitel 3.1 mithilfe von Abbildung 1 beschrieben wurde. Zum Beispiel sollen die Kinder Zufallsexperimente durchführen und Ergebnisse protokollieren, vergleichen und auswerten, was jedoch, ohne zählen zu können und ein Verständnis der Begriffe «mehr» bzw. «weniger» zu haben, nicht möglich ist (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 198–221). Dem Kompetenzerwerb im Bereich «Zahl und Variable» kommt somit eine Schlüsselfunktion zu. Auf diesen Punkt wird in Kapitel 5.5 genauer eingegangen. Als Nächstes folgen jedoch zuerst die Ausführungen zu den verschiedenen Vorstellungen, über die junge Kinder hinsichtlich zufälliger Phänomene verfügen.

5.3 Vorstellungen zu Zufall und Wahrscheinlichkeit von jungen Kindern

Der Erwerb, der in Kapitel 5.2 aufgeführten Teilkompetenzen, kann gezielt unterstützt werden, wenn klar ist, welche Vorstellungen Kindergartenkinder in den Unterricht mitbringen. Diese Vorstellungen sind zumeist geprägt durch unsystematische und zufällige Erfahrungen. Schnell (2013), Bezug nehmend auf Fischbein (1987), nennt diese Vorstellungen, wie in der Einleitung von Kapitel 5 bereits erwähnt, auch «Primärintuitionen» (Schnell 2013, 32–33). Jones, Langrall und Mooney (2007) beschreiben ausführlich verschiedene Fehlvorstellungen. Nachfolgend werden einige typische, für die vorliegende Untersuchung relevante Vorstellungen erläutert. Mithilfe von Beispielen soll aufgezeigt werden, welche Vorstellungen ein tragfähiges Fundament darstellen und welche Vorstellungen sich für die Entwicklung des probabilistischen Denkens als hinderlich erweisen können. Rückschlüsse aus diesen Vorstellungen werden anschliessend in die Kategorien einfliessen, die der Analyse der Denkweisen zur Einschätzung von Gewinnwahrscheinlichkeiten zugrunde liegen (Kap. 8.4.3 und 8.4.4). Wie bereits in Kapitel 5.1 beschrieben wurde, ist das Verständnis dessen, dass der Zufall nicht beeinflusst werden kann, zentral. Bei Kindergartenkindern ist dieses Verständnis jedoch nicht immer vorhanden. Gerade animistische Vorstellung sind bei jungen Kindern weit verbreitet. Für den Lernprozess

ist diese Vorstellung insofern wichtig, als es zum ersten Mal darum geht, Erklärungen für nicht greif- und sichtbare Phänomene zu finden. Die nachfolgend erläuterten Vorstellungen bringen Kindergartenkinder häufig in den Unterricht mit und werden in der Literatur mehrfach erwähnt.

5.3.1 Typische (Fehl-)Vorstellungen

Folgende Vor- und Fehlvorstellungen werden in der Literatur mehrfach genannt.

Das Ergebnis eines Zufallsversuches wird von einem anderen Wesen beeinflusst

Junge Kinder gehen oft davon aus, dass ein anderes Wesen das Eintreten eines bestimmten Ereignisses bestimmt (Wollring 1994a, 7; Schnell 2013, 44; Lorenz 2014, 161). Werden spielende Kinder beobachtet, lässt sich manchmal feststellen, dass sie dem «anderen Wesen» zureden (laut oder in Gedanken) oder gar versuchen, das Wesen mit körperlicher Kontaktaufnahme (z.B. Würfel an die Lippen führen oder streicheln) für sich zu gewinnen (Wollring 1994a, 24; Lorenz 2006b, 20). Die Vorstellung des beseelten Zufallsgenerators zeigt sich auch im folgenden Umstand: Wenn mit einem Würfel dreimal die Sechs gewürfelt wird, tendieren Kinder dazu, zu denken, dass dies nun ein «Sechserwürfel» sei (Eichler 2010, 8). Animistische Vorstellungen bleiben gerade in sehr risikobehafteten Situationen weit verbreitet und gut beobachtbar (Wollring 1994a, 23; Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 275). Ist die Vorstellung von Kindern ausschliesslich animistisch geprägt, ist es schwierig, ihren Blick auf Muster und Gesetzmässigkeiten im Kontext des Zufalls zu lenken (Wollring 1994a, 31–32).

Das Ergebnis eines Zufallsversuches wird vom Kind selbst beeinflusst

Einige Kinder sind davon überzeugt, den Ausgang eines Zufallsexperimentes selbst herbeizuführen, was langfristig problematisch ist. Diese Kinder gehen fälschlicherweise davon aus, dass sie durch positives Zureden, durch möglichst gutes Mischen und Schütteln oder durch vorbildliches Verhalten den Ausgang des Ergebnisses beeinflussen können (Büchter, Hußmann, Leuders u. Prediger 2005, 3; Eichler 2010, 8).

Die persönliche Bedeutsamkeit bestimmt die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses

Bei nicht wenigen Kindern zeigt sich die Vorstellung, dass es sinnvoll ist, auf die eigne Glückszahl oder Lieblingsfarbe zu wetten. Sie sind davon überzeugt, dass diese öfter auftritt als andere (Lorenz 2014, 160).

Überschätzung von vertrauten Ereignissen

Zu einer weiteren möglichen Fehlvorstellung kann es kommen, wenn bestimmte Ereignisse im Denken der Kinder sehr präsent sind. Die damit verbundene subjektive Bedeutsamkeit und

die Verfügbarkeit von Informationen zur bekannten Situation beeinflussen die Einschätzung für das Eintreten eines solchen Ereignisses. Es kommt zu einer Überschätzung. Die Kinder haben solchen Ereignissen gegenüber deutlich höhere Eintretenserwartungen als gegenüber Kontexten mit wenigen persönlichen Berührungspunkten (Büchter, Hußmann, Leuders u. Prediger 2005, 3; Schnell 2013, 36; Biehler u. Engel 2015, 233).

Persönliche Erfahrung

Ein weiterer Irrtum ist spezifisch bei Würfelspielen zu beobachten. In diesem Kontext schätzen es Kinder häufig als schwierig ein, eine Sechs zu würfeln; alle anderen Zahlen seien viel einfacher zu erreichen. Dies ist damit zu erklären, dass bei vielen Regelspielen die Sechs für einen besonderen Spielzug nötig ist. Deshalb wird lange darauf «hingearbeitet» (Schnell 2013, 36–37).

«Sehr unwahrscheinlich» heisst nicht «unmöglich»

Hierzu gehört die Annahme, dass die Gegnerin oder der Gegner schummelt, wenn sie oder er fünfmal nacheinander eine Sechs wirft. In solchen Fällen wird eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit mit der Unmöglichkeit verwechselt (Eichler 2010, 8; Schnell 2013, 41).

Annahme von unregelmässigen Ergebnisreihen

Offt wird angenommen, dass durch den Zufall unregelmässige Ergebnisreihen entstehen. Es ist jedoch möglich, dass sich Versuchsreihen zeigen, die atypische Häufigkeiten und regelmässige Ergebnisabfolgen aufweisen. Zum Beispiel können beim Münzwurf Abfolgen wie die folgenden irritieren: «Kopf, Zahl, Kopf, Zahl, Kopf, Zahl ...» oder «Kopf, Kopf, Kopf, Kopf, Kopf...» (Eichler 2010, 8; Ruwisch 2012a, 5; Schnell 2013, 40; Biehler u. Engel 2015, 233; Kazak u. Leavy 2018, 40).

Fairness des Zufalls

Um vorauszusagen, was in Zukunft passiert, stützen sich Kinder häufig auf Auffälligkeiten, die sich in experimentellen Versuchen gezeigt haben. Den Kindern ist dabei zwar oftmals klar, dass der Zufall keiner völligen Willkür ausgesetzt ist (Schnell 2013, 35; Lorenz 2014, 161). Fälschlicherweise unterstellen sie ihm aber eine Fairness. Sie gehen davon aus, dass alle möglichen Ergebnisse gleich häufig eintreten (Ruwisch 2012a, 5; Schnell 2013, 36; Biehler u. Engel 2015, 234).

5.3.2 Umgang mit Fehlvorstellungen

Den genannten Fehlvorstellungen kann mit systematisch durchgeführten Zufallsexperimenten begegnet werden, die sorgfältig ausgewertet und hinsichtlich auffälliger Phänomene besprochen werden. Je nach Fehlvorstellung können in den Versuchen und Gesprächen andere Fragen ins Zentrum gerückt werden. Ein Weg, um erlebbar zu machen, dass die Kinder selbst keinen Einfluss auf den Ausgang eines Zufallsexperimentes nehmen können, ist das bewusste Variieren äusserer Umstände. Sobald die Kinder solche Vergleichsversuchsreihen durchführen, in denen sie beispielsweise die Glücksräder bewusst schneller drehen als zuvor, die Karten viel länger mischen oder die Farbe wechseln (z.B. statt roter legen sie grüne Kugeln in den Sack und müssen beim Ziehen möglichst diese erwischen), können sie feststellen, dass sich am Ausgang der Ergebnisse nichts ändert. Entsprechend kann die Unbeeinflussbarkeit thematisiert und eine Akzeptanz gegenüber Zufallsgeneratoren herbeigeführt werden (Schnell 2013, 43–44). Eine weitere Möglichkeit ist, den Kindern kritische Fragen zu stellen, zum Beispiel ob die Glückszahl bei jedem Experiment die beste Zahl sei oder ob das Experiment anders verlaufen würde, wenn das Kind an einem anderen Tag geboren wäre (Jundt 2008, 21). Den Fehlvorstellungen, die im Zusammenhang mit Regelmässigkeiten und Variabilität stehen, muss mit langen Versuchsreihen begegnet werden. Dabei sollen nicht Ereignisse ausgezählt und verglichen werden, sondern die Versuchsreihen sollen optisch verglichen werden. Dabei können tatsächliche Muster erkannt werden (wie zum Beispiel, dass beim Ziehen aus einer bestimmten Urne immer viel mehr rote Kugeln vorliegen), und es lässt sich der Fehlvorstellung entgegenwirken, dass durch den Zufall immer unregelmässige Ereignisreihen entstehen (Schnell 2013, 40).

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass den Kindern im Rahmen von mathematischen Sequenzen optimalerweise durch gezielte Anregung und Reflexion unangemessene Primärintuitionen bewusst gemacht werden, damit sie ihre Fehlkonzepte erkennen können. Zudem soll ihnen mithilfe von regelmässigen kritischen Auswertungen von Zufallsexperimenten zur Entwicklung von ausbau- und tragfähigen Konzepten, sogenannten «Sekundärintuitionen», verholfen werden (Fischbein 1987, 202; Schnell 2013, 32–33; Biehler u. Engel 2015, 232). Allerdings haben Untersuchungen gezeigt, dass sich bei Kindern oft Überschneidungen und Koexistenzen in Bezug auf tragfähige und fehlerhafte Vorstellungen zeigen (Prediger 2005). Diese können teilweise miteinander vereinbar sein, sich aber auch gegenseitig konkurrieren und lernhinderlich wirken. Eine totale Ablösung von den verschiedenen Vorstellungen findet – dies im Gegensatz zu vielen anderen mathematischen Bereichen – jedoch nur selten statt. Auch im Erwachsenenalter ist dies nicht immer der Fall (Wollring 1994a, 30; Büchter, Hußmann, Leuders u. Prediger 2005, 2; Prediger 2005; Klunter u. Raudies 2010, 18; Vogel 2012, 16; Schnell 2013, 33; Lorenz 2006a, 7; Lorenz 2014, 161).

In der Auflistung der Fehlvorstellungen wurde das oft fehlerhafte Denken in Verhältnissen, das bereits am Anfang von Kapitel 5.1 erwähnt wurde, nicht genannt. Da im Rahmen der vorliegenden Studie die Denkweisen der Kinder insbesondere auf ihr mathematisches Vokabular hin untersucht werden sollten, wird das proportionale Denken in den Kapiteln 5.4 und 5.5 ausführlich behandelt. In Kapitel 5.4 wird als Nächstes der aktuelle Forschungsstand zum Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten von jungen Kindern dargelegt, bei dem unter anderem das Denken in Verhältnissen eine wichtige Rolle spielt.

5.4 Junge Kinder begründen Gewinnwahrscheinlichkeiten: Forschungsstand

In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zum Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten dargelegt. Im Fokus stehen die Denkweisen junger Kinder. Alle im Folgenden vorgestellten Studien basieren auf Erkenntnissen von Piaget und Inhelder (1975) und Fischbein (1975). Auf die Darlegung ihrer Studienergebnisse wird jedoch verzichtet; sie würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Wie bereits mehrfach festgehalten wurde, stellt das proportionale Denken, das im Zusammenhang mit dem Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten nötig ist, für Kindergartenkinder eine Herausforderung dar. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sich diese Problematik in ihren Äusserungen manifestiert und anhand welcher Aufgabenstellungen diese bereits erforscht wurde. Antworten darauf haben Wichtiges zum Design der vorliegenden Studie beigetragen. Bei der Darlegung der Forschungsergebnisse werden stets die in der jeweiligen Studie verwendeten Begriffe verwendet. Als Zufallsgenerator kommen mit Würfeln gefüllte Urnen und mit Kugeln gefüllte Boxen vor, was fachlich gesehen keinen Unterschied darstellt. Auch die günstigen und die ungünstigen Ereignisse werden jeweils wie in der vorgestellten Studie bezeichnet. Zum Beispiel werden die günstigen Ereignisse «Würfel der Gewinnfarbe» und die ungünstigen Ereignisse «Nieten» genannt.

Urnenvergleiche 1. Klasse (Neubert 2007)

Neubert (2007) untersuchte, wie Schülerinnen und Schüler einer 1. Klasse ihre Gewinnchancen einschätzen, wenn sie einen Würfel aus einer von zwei Urnen ziehen, die mit unterschiedlich farbigen Würfeln gefüllt sind: Sie gewinnen, wenn sie einen roten Würfel ziehen (Tab. 3). Dazu hatte er bestimmte Mischverhältnisse konzipiert, die später auf unterschiedliche Denkweisen von Kindern schliessen liessen (Neubert 2007, 28). Die Aufgaben lagen schriftlich auf Papier vor. Die Bearbeitung fand im Rahmen von Einzelinterviews statt. In Tabelle 3 sind die Aufgaben beschrieben. Die visuellen Ergänzungen in den Spalten 5 und 6 stammen von der Autorin dieser Arbeit.

Tabelle 3: Urnenvergleiche nach Neubert (2007, 28) mit visueller Ergänzung

Aufgabe	Beschreibung der Mischverhältnisse	Urne 1	Urne 2	Urne 1	Urne 2
A 1	Unterschiedliche Anzahl Würfel der Gewinnfarbe; Gleiche Anzahl der Nieten	2 - 4	4 - 4		
A 2	Gleiche Anzahl Würfel der Gewinnfarbe; Unterschiedliche Anzahl der Nieten	3 - 4	3 - 5		
A 3	Unterschiedliche Anzahl Würfel der Gewinnfarbe; Unterschiedliche Anzahl der Nieten; Jeweils ein Würfel der Gewinnfarbe mehr als Nieten	2 - 1	4 - 3		
A 4	Unterschiedliche Anzahl Würfel der Gewinnfarbe; Unterschiedliche Anzahl der Nieten; Jeweils gleich viele rote und blaue Würfel	2 - 2	4 - 4		

Die Auswertung von Neuberts (2009) Untersuchung ergab, dass schon junge Kinder Gewinnwahrscheinlichkeiten einschätzen können, sie sich dabei aber vorrangig auf die Anzahl der günstigen Ergebnisse konzentrieren. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wählen meist diejenige Urne aus, die mehr rote Würfel enthielt. Da bei Aufgabe 2 die Anzahl der roten Würfel in beiden Urnen identisch ist, suchten die Kinder – ausgelöst durch den provozierten kognitiven Konflikt – nach einer anderen Strategie, und dies oft erfolgreich: Sie fokussierten sich auf die ungünstigen Ergebnisse und gelangten damit meist zu einer richtig begründeten Einschätzung: Ein Mehr der nicht gewollten blauen Würfel weist auf die «schlechtere» Urne hin. Gleichzeitig konnte nachgewiesen werden, dass der Blick für die ungünstigen Ergebnisse wieder verloren gegangen war, sobald in den zu vergleichenden Urnen unterschiedlich viele Würfel der Gewinnfarbe Rot vorlagen. Dies war auch bei einem ausgewogenen Mischverhältnis, wie es in Aufgabe 4 vorliegt, der Fall (Neubert 2007, 29). Ein ähnliches Verhalten konnte anhand von Studien mit Glücksrädern nachgewiesen werden (Neubert 2007, 30). Diese Forschungsergebnisse wurden des Weiteren unter anderem von Wollring (1994b, 209) und Martignon und Krauss (2007, 19) bestätigt.

Deutlich mehr Untersuchungen als zur 1. Klasse gibt es mit Kindern der 2. bis 4. Klasse. Aus deren Befunden lässt sich schliessen, dass sich das Denken in Verhältnissen mit zunehmendem

Alter weiterentwickelt. Zwar dominiert auch bei Kindern dieses Alters weiterhin der Blick auf die günstigen Ergebnisse, aber immer mehr Kinder sind in der Lage, proportionale Verhältnisse in ihre Überlegungen miteinzubeziehen (Neubert 2007, 29–33; Neubert 2009).

Urnenvergleiche 2. bis 4. Klasse (Till 2015)

Von ähnlichen Befunden berichtet Till (2015). Ihm zufolge stellen zweidimensionale Denkstrategien die Basis für das proportionale Denken dar. Im Kontext von Wahrscheinlichkeitsvergleichen ist mit zweidimensionalen Denkstrategien gemeint, dass ein Kind alle nötigen Grössen betrachtet. Vergleicht es zwei Urnen mit Blick auf die Gewinnwahrscheinlichkeiten, muss es in beiden Urnen sowohl die günstigen als auch die ungünstigen Ergebnisse erkennen und zueinander in Bezug setzen. Bei eindimensionalen Denkstrategien hingegen werden wichtige Grössen wie zum Beispiel die ungünstigen Ergebnisse ausgeblendet. Um Verhältnisse richtig deuten zu können, müssen die Kinder einerseits über eine zweidimensionale Denkstrategie verfügen und andererseits proportional denken. Till hält diesbezüglich fest, dass sich die Kinder von fehlerhaften «additiven Strategien», mit denen sie einfache Mengenvergleiche zwischen Urneninhalten vornehmen, zu lösen hätten und sich korrekte «multiplikative Strategien», welche die Grundlagen für das Denken in Verhältnissen darstellen, aneignen müssten (Tab. 3, Aufgabe 3). Während im Rahmen seiner Studie bei jüngeren Schulkindern durch Interventionen kaum nachhaltige Veränderungen herbeigeführt werden konnten, waren bei älteren Primarschulkindern durchaus Erfolge messbar (Till 2015, 102–103). Ausserdem konstatiert er, dass die Aufgabenformate entscheidende Auswirkungen auf die Strategiewahl beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten hätten. Das proportionale Denken kann demnach durch geeignete Repräsentationen und einen enaktiven Zugang positiv beeinflusst werden (Till 2015, 109). Schliesslich weist er noch darauf hin, dass es unterschiedlich schwierige Mischverhältnisse gebe. Während bei einigen Mischverhältnissen mithilfe der Begriffe «halb» und «doppelt» argumentiert werden könne (Tab. 3, Aufgabe 3), gebe es auch Konstellationen, in denen das nicht mehr möglich sei und die folglich in eine deutlich schwierigere Aufgabengruppe gehören würden (Till 2015, 104). Allerdings ist es gar nicht immer nötig, das Verhältnis der Anzahl günstiger und ungünstiger Ergebnisse zu betrachten. Teilweise reicht ein einfacher Mengenvergleich, wie die Überlegungen zu den Aufgaben 1 und 2 zeigen (Tab. 3). Zudem ist zu beachten, dass je nach Urnen, die verglichen werden müssen, auch ungenügende Überlegungen zu einer richtigen Lösung führen können: Schliesst ein Kind bei Aufgabe 4 (Tab. 3), dass es in Urne 2 mehr Nieten habe und Urne 1 daher besser sei, ist die Einschätzung zwar richtig, aber die Begründung falsch. Daher kann eine Einschätzung nur mit Begründung genügend Einblick darin geben, ob Kinder über erfolgreiche Denkweisen verfügen (Till 2015, 107).

Verstehenskonzepte Kindergarten (Antonopoulos u. Zacharos 2013; Nikiforidou und Page 2010)

Die Fähigkeiten von deutlich jüngeren Kindern untersuchten Antonopoulos und Zacharos (2013), wobei sie sich an den drei in Kapitel 5.1 beschriebenen Verstehenskonzepten «Sample Space», «Probability of an event» und «Probability comparisons» orientierten. Die 4- bis 6-Jährigen wurden mithilfe von konkretem Material – mit farbigen Karten und mit farbigen Kugeln gefüllten Boxen – befragt. In Tabelle 4 sind Aufgabenbeispiele, nach Konzept geordnet, dargestellt. Mit ihrer Untersuchung wollten Antonopoulos und Zacharos (2013) herausfinden, ob auch schon so junge Kinder durch ein systematisches Aufgreifen der Thematik während mehrerer Unterrichtssequenzen einen Verstehenszuwachs erreichen können. Dazu arbeiteten sie mit einem Pre- und einem anschließenden Posttest (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 578–579). Beim Konzept «Sample Space» wiesen die Kinder keine Probleme auf. Ihnen war klar, welche Farben bei den verwendeten Zufallsgeneratoren als mögliches Ergebnis erscheinen könnten. Die Untersuchungen zum Konzept «Probability of an event» zeigten, dass bereits die jüngsten Kindergartenkinder gewusst hatten, dass die Farbe, von der es am meisten hat, mit der grössten Wahrscheinlichkeit gezogen wird. Des Weiteren stellte sich heraus, dass viele Kinder verstanden hatten, dass eine fair gefüllte Box je gleich viele gleichfarbige Gegenstände aufweisen muss. Beim dritten Konzept, den «Probability comparisons», bestätigten sich die Probleme, die sich auch bei Schulkindern in der Regel noch zeigen. Die Voraussetzung, dass für einige Wahrscheinlichkeitsvergleiche zweidimensionales und proportionales Denken erforderlich ist, stellte in der Untersuchung für die jungen Kinder eine grosse Hürde dar. Zwei Beispiele dazu sind in Tabelle 4 in der untersten Zeile zu den «Probability comparisons» zu finden. Schon in Beispiel 1 ist zweidimensionales Denken gefragt, allerdings müssen die Inhalte der beiden Boxen nur additiv verglichen werden. Im Gegensatz dazu ist bei Beispiel 2 auch proportionales Denken nötig, da die Inhalte der Boxen in Bezug auf ihr Verhältnis verglichen werden müssen (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 581–588). Des Weiteren konnte über die ganze Gruppe der Probandinnen und Probanden hinweg festgestellt werden, dass trotz der vielen arithmetisch richtigen Überlegungen die Farben einen Einfluss auf die Einschätzungen hatten. Der persönlichen Lieblingsfarbe oder der Trikoffarbe des Lieblingsteams wurde in der Tendenz eine grössere Gewinnwahrscheinlichkeit zugesprochen als den anderen Farben. Ebenfalls aufschlussreich ist der Befund, dass einige Kinder nur den Gesamtinhalt der Boxen betrachteten und davon ausgingen, dass die Box, die am meisten Kugeln enthält, stets die Beste sei, oder umgekehrt, dass es am einfachsten sei, aus der Box, die am wenigsten Kugeln enthält, eine Kugel in der richtigen Farbe zu ziehen. Diese Vorstellung zeigte sich in beiden Fällen jeweils unabhängig von den Kugelfarben (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 587). Die Studie zeigte klar, dass bei dieser Art von Unterrichtsintervention bei einem Teil der Kinder ein nachweisbarer Wissenszuwachs festgestellt werden konnte, was den Schluss erlaubt, dass es

sich lohnt, bereits im Kindergarten Phänomene von Zufall und Wahrscheinlichkeit explizit zu thematisieren (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 587–588).

Tabelle 4: Aufgabenbeispiele zu den drei Verstehenskonzepten (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 578–579)

	Beschreibung der Testaufgaben	Beispiel 1	Beispiel 2
Sample Space	Es liegen Karten in verschiedenen Farben oder eine mit verschiedenfarbigen Kugeln gefüllte Box vor. <i>«Wenn du zufällig, mit geschlossenen Augen, eine Karte/eine Kugel ziehst, welche Farbe könnte sie haben?»</i>		
Probability of an event	Es liegt eine mit verschiedenfarbigen Kugeln gefüllte Box vor. <i>«Wenn du zufällig, mit geschlossenen Augen, eine Kugel ziehst, welche Farbe ist dann einfacher/am einfachsten zu ziehen? Warum?»</i>		
Probability comparisons	Es liegen zwei mit verschiedenfarbigen Kugeln gefüllte Boxen vor. <i>«Du ziehst zufällig, mit geschlossenen Augen, und versuchst dabei, eine grüne Kugel zu ziehen. Aus welcher Box ist es einfacher, eine grüne Kugel zu ziehen? Warum?»</i>		

Bereits vorhandene Fähigkeiten zum Konzept «Sample Space» konnten einige Jahre zuvor auch Nikiforidou und Page (2010) feststellen. Sie hatten in ihrer Untersuchung ein Tierkartenspiel eingesetzt (Nikiforidou u. Page 2010, 309). Nikiforidou, Pange und Chadijipadelis (2013) untersuchten weiterführend das Konzept «Probability of an event». Ähnlich wie Antonopoulos und Zacharos einige Jahre später führten sie einen Pretest durch, gefolgt von einer Intervention und einem abschliessenden Posttest. Dazu nutzten sie Glücksräder. Sie konnten ebenfalls feststellen, dass die 4- bis 6-Jährigen fähig gewesen waren, sich intuitiv richtig zur Wahrscheinlichkeit von bestimmten Ereignissen zu äussern, und dass das Aufgreifen der Thematik im Unterricht einen Gewinn für das Verständnis darstellte (Nikiforidou, Pange u. Chadijipadelis 2013, 353–355).

Mischverhältnisse (Martignon u. Wassner 2005)

Mithilfe von Wettspielen fanden Martignon und Wassner (2005) heraus, dass bereits Kindergartenkinder – bei extremen Mischverhältnissen – intuitiv auf die stärker repräsentierte Kategorie tippen. Dazu verwendeten sie Körbe, die mit Spielsachen gefüllt waren. In einem Korb befanden sich grüne und rote Autos im Verhältnis 5 zu 1 (total 30 Autos) und in einem anderen Korb grüne und rote Bälle im Verhältnis 2 zu 1 (weniger Bälle als Autos). Zudem wurden Fragen zu den Kindern in der Klasse gestellt, beispielsweise ob es eher ein Mädchen sei, wenn

die Lehrperson an ein Kind denke, das heute einen blauen Pullover trage. Dabei trugen viele Jungen, jedoch nur eines der Mädchen einen blauen Pullover (Martignon u. Wassner 2005, 211–212).

Wahrscheinlichkeitsstreifen Unterstufe (Kazak u. Leavy 2018)

Kazak und Leavy (2018) untersuchten bei 7- bis 8-jährigen Kindern unter anderem die Verwendung der Begriffe «unmöglich», «möglich» und «sicher» mithilfe eines Wahrscheinlichkeitsstreifens (Abb. 5). Sie verwendeten Smilies als Piktogramme, um die Enden (lachend und weinend) und die Mitte zu kennzeichnen. Auf eine Zahlenskala wurde gänzlich verzichtet. Bei handlungsorientierten Aufgaben zeigten sich bei den Kindern inhaltlich keine Probleme. Sprachlich waren hingegen Schwierigkeiten auszumachen. Gründe dafür sind in den Unterschieden zwischen der Umgangssprache und der Fachsprache zu suchen. Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 5.6 näher eingegangen. Nicht immer erfolgreich verlief die Beschreibung der Gleichwahrscheinlichkeit. In diesem Zusammenhang gab es mitunter auch Kinder, die über keine Worte dafür verfügten, um auszudrücken, dass beispielsweise keine von zwei Farben die bessere darstellte, und infolgedessen antworteten, dass sie es nicht wüssten (Kazak u. Leavy 2018, 45–52).

Abbildung 5: «Happy face scale» als Wahrscheinlichkeitsstreifen (Kazak u. Leavy 2018, 42).

Risikoeinschätzung Kindergarten (Nikiforidou 2017; 2018)

Bei Kindern zwischen 4 und 5 Jahren konnte gezeigt werden, dass diese über die Fähigkeit verfügten, Risiken logisch begründet einzuschätzen. Zudem waren sie in der Lage, Aussagen zu einem zukünftigen Ereignis zu formulieren, die auf verfügbaren Informationen basierten. Des Weiteren konnten sie neu eingebrachte Informationen in ihre Einschätzung integrieren, sobald sie das Eintreten eines vertrauten Ereignisses neu einschätzen mussten (Nikiforidou 2017, 619). Weitere Untersuchungen bei jungen Kindern bestätigen, dass freie Diskussions- und Experimentierphasen kombiniert mit angeleiteten Sequenzen nach dem Modell «Vorhersagen – Beobachten – Erklären» den Aufbau von tragfähigen Konzepten begünstigen (Nikiforidou 2018, 31).

Zusammenfassung

Die in den vorhergehenden Abschnitten vorgestellten Studien weisen viele ähnliche Befunde auf. Zusammengefasst und generalisierend auf den Standardkontext «einmaliges Ziehen von Bonbons aus Tüten» übertragen sind dies die Folgenden:

Die Kinder

- wussten, welche Ergebnisse (Bonbonfarben) bei einem bestimmten Tüteninhalt überhaupt möglich waren (Nikiforidou u. Page 2010, 309; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 578–579);
- verstanden die Begriffe «sicher» und «unmöglich» und konnten diese als Enden auf einem Wahrscheinlichkeitsstreifen richtig deuten (Kazak u. Leavy 2018, 45–52);
- bekundeten Mühe damit, die Gleichwahrscheinlichkeit von zwei Ereignissen auszudrücken (Kazak u. Leavy 2018, 45–52);
- verstanden, dass mehr oder am meisten gelbe Bonbons in einer Urne dazu führen, dass ein gelbes Bonbon mit höherer Wahrscheinlichkeit gezogen wird als zum Beispiel ein grünes (Martignon u. Wassner 2005, 211–212; Neubert 2007, 29);
- gingen davon aus, dass mehr Bonbons in einer Tüte grundsätzlich besser seien oder, gerade umgekehrt, dass sie beim Ziehen aus einer Tüte mit wenig Inhalt automatisch erfolgreicher seien (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 587);
- liessen sich von Lieblingsfarben und anderen persönlichen Umständen zu nicht mathematisch begründeten Einschätzungen verleiten (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 587);
- tippten bei extremen Mischverhältnissen intuitiv auf die stärker repräsentierte Bonbonfarbe (Martignon u. Wassner 2005, 211–212);
- konzentrierten sich vorwiegend auf die Anzahl der günstigen Bonbons und wählten diejenige Tüte aus, die absolut gesehen mehr dieser günstigen Bonbons aufwies (Neubert 2007, 29);
- fokussierten sich seltener auf die ungünstigen Ereignisse (Neubert 2007, 29);
- entwickelten das proportionale Denken mit zunehmendem Alter (weiter). Dieses stellte für jüngere Kinder eine grosse Hürde dar (Till 2015, 102–103);
- verwendeten oft eindimensionale Denkstrategien, bei welchen beim Vergleichen wichtige Grössen unberücksichtigt blieben (Till 2015, 102–103);
- verglichen Tüteninhalte, obwohl sie bereits über zweidimensionale Denkstrategien verfügten, oft additiv und gelangten deswegen zu einer falschen Entscheidung (Till 2015, 102–103);
- konnten oftmals intuitiv richtige Einschätzungen vornehmen. Deren Begründungen waren aber je nach Tüteninhalt falsch oder ungenügend (Till 2015, 107);
- erfuhren einen Wissenszuwachs, wenn probabilistische Fragestellungen im Unterricht explizit thematisiert worden waren (Nikiforidou u. Page 2010, 309; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 587–588; Nikiforidou, Page u. Chadjiapadelis 2013, 353–355).

Neben den fünf Verstehenskonzepten «Unbeeinflussbarkeit des Zufalls», «Denken in Verhältnissen», «Sample Space», «Probability of an event» und «Probability comparisons» (Kap. 5.1) und den damit zusammenhängenden Hürden beim Erwerb von tragfähigen Vorstellungen zu Zufall und Wahrscheinlichkeit flossen auch diese Befunde in die Fragestellung der vorliegenden Studie mit ein und hatten einen Einfluss auf die Konzeption des Forschungsdesigns. Bei der Datenauswertung wurde ebenfalls auf einige dieser vorgestellten Befunde Bezug genommen.

Werden die in diesem Kapitel lediglich kurz umrissenen Forschungsergebnisse genauer analysiert, so lässt sich feststellen, dass sämtliche Äusserungen der Kinder Vorwissen aus der Arithmetik voraussetzten. Auf die spezifischen Voraussetzungen zu Mengen und Zahlen, von denen in der Regel während der Arbeit mit Kindergartenkindern ausgegangen werden kann, wird im nächsten Kapitel eingegangen.

5.5 Arithmetik in Verbindung mit Zufall und Wahrscheinlichkeit

Soll der Mathematikunterricht im Kindergarten den Anschluss an die erste Klasse gewährleisten, muss der Arithmetik besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Denn wenn die Kinder über Fähigkeiten zum simultanen und quasisimultanen Erfassen, zum Zählen, zur Zahlwortreihe (ordinal) und zur Anzahlbestimmung (kardinal), zum Mengenvergleich («mehr», «weniger», «gleich viel»), zur Darstellung von Anzahlen (Mengen, Zahlen und Ziffern, Punkte, Striche) und zur Teil-Ganzes-Beziehung (Zerlegen und Zusammenfügen von Mengen) verfügen, gelingt ihnen das Weiterlernen im Fach «Mathematik» über die kommenden Schuljahre hinweg weit besser (Einig, 2008; Moser-Opitz 2010; Schuler 2013a, 48; Benz, Peter-Koop u. Grübing 2015, 126–141; Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler u. Vogt 2015, 14–20; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 196–205; Wullschleger 2017, 55). Die Basis, um später in höheren Schulstufen erfolgreich einen Zugang zu probabilistischen Situationen zu finden, liegt im Erkennen von einfachen arithmetischen Eigenschaften von Zufallsgeneratoren. In Kapitel 3.1 (Abb. 1) wurde einerseits erläutert, dass das spezifische mathematische Wissen eine Voraussetzung zum Verstehen von probabilistischen Phänomenen darstellt, und andererseits, dass Aufgaben rund um den Zufall und die Wahrscheinlichkeit dabei helfen, wichtige Aspekte, insbesondere im Aufbau des Mengenbewusstseins und des Zahlbegriffs, zu automatisieren. Diese Wechselbeziehung ist hilfreich, um beim Aufgreifen von altersgerechten probabilistischen Fragestellungen gleichzeitig an basalen arithmetischen Fertigkeiten zu arbeiten, da auch Kinder den Kindergarten besuchen, die noch über wenige oder fast keine Teilkompetenzen in der Arithmetik verfügen (Moser, Stamm u. Hollenweger 2005).

Die im Folgenden beschriebenen zentrale Fähigkeiten gliedern sich in zentrale arithmetische Fähigkeiten (Anzahlbestimmung und Mengenvergleiche), prozessbezogene Fähigkeiten (Darstellen und Argumentieren) und allgemein mathematische Fähigkeiten (Kategorisieren und Ordnen).

Anzahlbestimmung und Mengenvergleiche

Zum minimalen arithmetischen Wissen, das unabdingbar ist, um sich mit Fragen zu Zufall und Wahrscheinlichkeit zu befassen, gehört, dass die Kinder mindestens so weit Anzahlen bestimmen können (zählend oder simultan erfassend), wie dies in Bezug auf die vorhandenen Zufallsgeneratoren nötig ist. Ergänzend müssen sie Mengen vergleichen können und damit verbunden über ein Verständnis der relationalen Begriffe «mehr», «weniger» und «gleich viel» verfügen. Das Vergleichen von Mengen kann unterschiedlich erfolgen. In Äusserungen von Kindern lassen sich diesbezüglich drei Arten unterscheiden: Anzahl, Differenz und Verhältnis. Das Nennen einer einzigen isolierten Anzahl spiegelt ein eindimensionales Denken wider und ist bei jungen Kindern häufig zu beobachten (Wollring 1994b, 209; Neubert 2007, 29). Es stellt jedoch keinen eigentlichen Mengenvergleich dar, weil der Bezug zu einer anderen Menge fehlt, wie dies im folgenden Beispiel der Fall ist: «Es hat drei Rote.» Für das Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten greift diese Überlegung zu kurz. Bei der Differenzbildung, die sich als beliebteste Strategie von jungen Kindern erwiesen hat, können zwei Ansätze unterschieden werden (Wollring 1994b, 209). Ein einfacher Vergleich erfolgt durch die Begriffe «mehr» oder «weniger», beispielsweise in Äusserungen wie der folgenden: «In diesem Topf hat es mehr Rote als in jenem.» Etwas differenzierter fällt der Vergleich aus, wenn der Unterschied genau beziffert wird: «Es hat zwei Rote mehr als Blaue.» Allerdings führen solche Mengenvergleiche, die sich auf die Differenz zweier Anzahlen von Objekten beziehen, nicht in jedem Fall zu einer erfolgreichen Einschätzung der Gewinnwahrscheinlichkeit (Ruwisch 2012b, 41). Die Fähigkeit, zwei Mengen durch ein Verhältnis zu vergleichen, ist bei Kindergartenkindern selten zu beobachten. Am ehesten kommt die Gewinnwahrscheinlichkeit von $\frac{1}{2}$ zum Ausdruck: «Es hat gleich viele Rote wie Blaue.» Eine weitere zentrale Rolle bei Verhältnisvergleichen spielen die Ausdrücke «halb» und «doppelt» (Martignon u. Krauss 2007, 23; Ruwisch 2012b, 41; Lorenz 2014, 164–165). Dieser Aspekt wird am Ende dieses Kapitels im Zusammenhang mit dem Bruchverständnis nochmals vertieft aufgenommen.

Darstellen und Argumentieren

Die beiden Fähigkeiten «Anzahl bestimmen» und «Mengen vergleichen» reichen zwar nicht aus, um sich ein proportionales Denken anzueignen, aber sie genügen, um sich mit ersten Phänomenen bei Zufallsversuchen auseinanderzusetzen. Je nach Aufgabenstellung kann auch das Protokollieren von Ergebnissen ein Thema sein. Damit Kindergartenkinder solche

Protokolle erstellen können und ihnen später auch deren Interpretation gelingen kann, müssen sie über Möglichkeiten zur Darstellung von Anzahlen verfügen, sei dies beispielweise mit Strichen in einer Tabelle oder mithilfe von Farbpunkten. Nehmen sie eine falsche Einschätzung von Gewinnwahrscheinlichkeiten vor oder ist deren Begründung falsch, muss geprüft werden, ob die Aussage auf mangelnde Fähigkeiten in Bezug auf die Arithmetik zurückzuführen ist. In Kapitel 5.4 wird näher darauf eingegangen, wie Kindergartenkinder sich beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten äussern und auf welche Begriffe und Überlegungen aus der Arithmetik sie zurückgreifen.

Kategorisieren und Ordnen

Zwei weitere mathematische Aspekte, die zuvor noch nicht genannt wurden, spielen für einen erfolgreichen Umgang mit probabilistischen Fragen – später auch im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie – eine zentrale Rolle: das Kategorisieren und das Ordnen. Beim Kategorisieren geht es darum, innerhalb von allen möglichen Ereignissen sowohl die günstigen als auch die ungünstigen Ereignisse zu erkennen. Allerdings fällt es vielen jungen Kindern schwer, ihre Aufmerksamkeit überhaupt auf mehrere Farben zu lenken (Kap. 5.4). Bei Glücksspielen konzentrieren sie sich auf die Farbe, auf die sie gesetzt haben und mit der sie somit gewinnen können (Neubert 2007, 29). Die folgende Situation kann daher eine beträchtliche Herausforderung darstellen: Ist ein Topf mit roten, blauen und gelben Punkte gefüllt und wird auf Rot gesetzt, müssen die Kinder erkennen, dass nun die Blauen und die Gelben zu einer Gruppe zusammengefasst werden können, und zwar zur Gruppe «Nicht-Rot». Zudem muss ihnen klar sein, dass die Blauen und die Gelben gemeinsam die ungünstigen Ereignisse ergeben. Das Ordnen spielt demgegenüber eine Rolle, wenn es darum geht, Zufallsgeneratoren bezüglich der Eintretenswahrscheinlichkeit im Hinblick auf ein bestimmtes Ereignis zu ordnen. Die Enden eines Wahrscheinlichkeitsstreifens stellen die sichere und die unmögliche Eintretenswahrscheinlichkeit dar (Kap. 5.4, Abb. 5). Dazwischen befindet sich der Bereich «mögliches Eintreten». Dieser Vorstellung liegt der Ordinalzahlaspekt zugrunde, der mithilfe eines Zahlenstrahls visualisiert werden kann. Später wird dieser Zahlenstrahl mit einer Skala von null bis eins versehen. Die Kinder können nun, vorerst ohne Werte zu nennen, durch Zeigen auf eine Position auf diesem Strahl bzw. Streifen einschätzen, ob ein Ereignis in Bezug auf einen Zufallsgenerator eher wahrscheinlich, gar nicht wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich ist (Neubert 2007, 29; Schipper 2009, 285; Ruwisch 2012b, 41; Benz, Peter-Koop u. Grübing 2015, 278; von Schroeder 2015, 31–32).

Grenzen

Obwohl viele Aspekte von Zufall und Wahrscheinlichkeit mit jungen Kindern aufgegriffen werden können, gibt es doch zwei Bereiche, bei denen man im Kindergarten an Grenzen stösst. Zu erwähnen ist diesbezüglich die Durchführung von langen, systematischen Versuchsreihen

(Kap. 4.3). Im Kindergarten sollen die Kinder zählen lernen, und zwar im Zahlenraum bis zwanzig. Eine lange, systematische Versuchsreihe fordert jedoch mehr als zwanzig Versuche. Alle Kinder damit zu konfrontieren, ist nicht sinnvoll. Die zweite Thematik betrifft das Bruchverständnis. Bruchkenntnisse sind allerdings nicht zwingend nötig, um sich über Verhältnisse zu äussern (Wollring 1994 b, 208), wie das folgende Beispiel zeigt: «Ich liebe rote Gummibärchen: In diesem Päckchen sind nur 3 von 10 rot. Ich nehme das zweite Päckchen, weil darin 6 von 10 rot sind.» Diese Formulierung weist darauf hin, dass vielmehr das Teil-Ganzes-Verständnis eine wesentliche Rolle spielt, um Verhältnisse in Worte zu fassen. Zu solchen Vergleichen sind auch junge Kinder fähig, weil die Gesamtanzahl gleich bleibt, in diesem Fall die zehn Gummibärchen pro Päckchen (Martignon u. Wassner 2005, 211–220; Martignon u. Krauss 2007, 19; Ruwisch 2012b, 41). Auch die Begriffe «halb»/«die Hälfte» und «doppelt»/«das Doppelte» können einen Zugang zu Brüchen schaffen. Till (2015) führt die folgenden einfacheren Beziehungen auf, die bereits von Kindergartenkindern erkannt werden können: «2 von 3 ist mehr als die Hälfte, während 3 von 9 weniger als die Hälfte beschreibt» (Till 2015, 104). Demnach ist ein Topf mit einem Inhaltsverhältnis von 2 zu 1 (2 von 3) besser als einer mit einem Inhaltsverhältnis von 3 zu 6 (3 von 9). Oder wenn ein Topf gleich viele Rote wie Blaue enthält, ist keine Farbe «besser». Kinder könnten sich dazu beispielsweise folgendermassen äussern: «Es ist drei zu drei», oder: «Man hat eine Fifty-Fifty-Chance.» Aber auch wenn Kinder einen Weg finden, ihre intuitiven Gedankengänge zu Verhältnissen und damit zu Bruchvorstellungen zu äussern, sind doch, wie einleitend festgehalten, auch Grenzen zu erkennen. Nicht alle Typen von Frage- und Problemstellungen können und sollten deshalb im Mathematikunterricht des Kindergartens aufgegriffen und bearbeitet werden (Neubert 2007, 29–33).

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, dass ein minimales arithmetisches Wissen nötig ist, um probabilistische Phänomene zu verstehen. Die Kinder müssen Anzahlen bestimmen (abhängig vom Zufallsgenerator) und Mengen vergleichen können. Weitere Fähigkeiten wie Darstellen, Argumentieren, Kategorisieren und Ordnen sind hilfreich und ermöglichen es, bereits auch komplexeren Zusammenhängen im Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» nachzugehen. Die Ausführungen zu und Beispiele von Kinderäusserungen zeigten, dass die Sprache eng mit dem mathematischen Wissen zusammenhängt. Neben der mathematischen Fachsprache spielen aber weitere sprachliche Facetten eine grosse Rolle, wenn es darum geht, Einschätzungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten zu analysieren. Diese sollen daher im folgenden Kapitel erläutert werden.

5.6 Sprache im Zusammenhang mit Zufall und Wahrscheinlichkeit

Wie bereits festgehalten, sind mit der Begriffsbildung beim Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» besondere Schwierigkeiten verbunden. Da es in der vorliegenden Studie um das Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten geht, müssen verschiedene Ursachen, die zu sprachlichen Schwierigkeiten beim Formulieren von Lösungsbegründungen führen können, genauer betrachtet werden.

Sprachentwicklung

Wenn die Kinder in den Kindergarten eintreten, verfügen viele bereits über basale Sprachkenntnisse und einen Wortschatz, mit dem sie ihren Alltag bewältigen und ihr Spiel begleiten können. Jedoch gibt es sehr grosse individuelle Unterschiede, die sich vorwiegend beim schulrelevanten Lernen zeigen. Die Unterschiede gründen grösstenteils auf der Herkunftskultur und auf dem sozioökonomischen Status der Familie (Stamm 2010, 67–71). Beim Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» kommt der Sprache allgemein eine grosse Bedeutung zu, weshalb sprachschwächere Kinder benachteiligt sind. Zum Beispiel müssen die Kinder den Unterschied zwischen einer Frage und einer Aussage verstehen. Eine Frage verlangt nach einer Antwort, eine Aussage muss mit «wahr» oder «falsch» taxiert werden (Steinau 2012, 7). Des Weiteren müssen die Kinder sprachlich über das Futur und den Konjunktiv verfügen, um Zugang zu Handlungen, die in der Zukunft liegen, zu haben oder um über Dinge sprechen zu können, die nur vielleicht eintreten (Jones, Langrall u. Mooney 2007, 917–918; Nikiforidou 2017, 618–619). Zudem spielt die Negation eine wichtige Rolle, zum Beispiel in Äusserungen wie der folgenden: «Kein Punkt im Topf ist rot.» Um die Situation richtig zu erfassen, kommt es somit teilweise auf ein einziges Wort im Satz an. Den Kontext ungefähr zu verstehen, ist nicht ausreichend. Nur wenn die Kinder in der Lage sind, mit den sprachlichen Feinheiten umzugehen, können sie die Versuchsumstände adäquat verstehen und Wahrscheinlichkeiten einschätzen (Steinau 2012, 7). Müssen die Kinder beim Eintritt in den Kindergarten die deutsche Sprache erst erlernen, sind sie mit noch grösseren Hürden konfrontiert als sprachschwächere muttersprachliche Kinder.

Umgangssprache – Fachsprache – Bildungssprache

Das Alltagsleben bringt viele zufällige Ereignisse mit sich. Bei Gesprächen über diese Ereignisse werden allerdings nicht alle Begriffe im Sinne der Mathematik verwendet. Sagt ein Kind, das bei einem Spiel kurz vor einem klaren Sieg steht, dass es für den Partner nun unmöglich sei, zu gewinnen, meint es damit, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Partner in dieser Situation noch gewinnen wird. Dies mag im Alltagskontext eine durchaus nachvollziehbare Aussage sein. Aus fachlicher Sicht stimmt sie jedoch nicht (Ruwisch 2012b, 41; Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 273–274; Schoy-Lutz 2015, 55–56; von Schroeders 2015, 30–31). Dieser

Umstand führt zu Hürden, die es beim Übergang von der Umgangssprache zur Fachsprache zu überwinden gilt (Döhrmann 2005; Neubert 2007, 33; Lorenz 2014, 159–166; Penava 2016, 743). Die auf Wahrscheinlichkeitsphänomene bezogene Sprache bedient sich vieler verschiedener Adverbien. «Meistens», «oft», «immer», «eher», «nie» usw. gehören zum Vokabular, das erforderlich ist, um sich über die Unsicherheit zu unterhalten (Kazak u. Leavy 2018, 38–39). Es reicht darüber hinaus nicht aus, wenn die Kinder über bestimmte zentrale Fachbegriffe verfügen. Vielmehr müssen sie diese Fachbegriffe auch korrekt in Sätze einbetten, mit denen beispielsweise kausale und temporale Beziehungen ausgedrückt werden können. Die Kinder müssen sich daher eine fachübergreifende Bildungssprache aneignen, in der sie allgemeine Sprachkompetenzen und Kompetenzen in der Fachsprache verbinden (Nikiforidou 2017, 618–619; Wessel, Büchter u. Prediger 2018).

Keine Worte haben

Teilweise antworten junge Kinder mit «weiss nicht», Schweigen oder Schulterzucken, wenn sie gefragt werden, welches Ergebnis nun eher wahrscheinlich sei. Gerade bei nicht eindeutigen Befunden und schwierig einzuschätzenden Situationen ist dieses Verhalten häufig zu beobachten. Die Antwort der Kinder muss aber nicht zwingend Unwissenheit ausdrücken, sondern kann auch ein Zeichen dafür sein, dass sie nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu fällen. Zudem könnte die Antwort «weiss nicht» auch «Man kann es nicht vorhersagen» bedeuten, womit eine richtige Antwort gegeben würde. Eine andere Interpretation kann sein, dass die Kinder aufgrund eines zu geringen Vokabulars keine passenden Worte zur Verfügung haben, um das Phänomen zu beschreiben oder ihre eigene Unsicherheit auszudrücken (Wollring 1994b, 210–211). Typischerweise schieben sie ihrer Aussage das Wort «vielleicht» nach: «Es kommt blau. Vielleicht.»

Umgang mit der Unsicherheit

Junge Kinder sind es sich nicht gewohnt, Vermutungen anzustellen, mit wahren und falschen Aussagen umzugehen und diese mit Argumenten zu begründen. Vermuten, Argumentieren und Begründen sind für das mathematische Denken, insbesondere auch im Zusammenhang mit Zufall und Wahrscheinlichkeit, typisch. Eine Heranführung der Kinder an sprachliche Instrumente ist daher zentral. Im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit werden oft Fragen gestellt, die nicht eindeutig beantwortet werden können. Diese Uneindeutigkeit liegt im Kern der Sache. Sie kann bei den Kindern aber Irritationen und kognitive Konflikte auslösen. Gespräche und Diskussionen über das Eintreten von Ergebnissen oder Gewinnwahrscheinlichkeiten sind für alle Kinder wichtig. Dabei müssen sie ermutigt werden, sich trotz Unsicherheit am Gespräch zu beteiligen. Diskussionen über unklare Dinge müssen demnach erst zur Gewohnheit werden (Steinau 2012, 6).

Die einzelnen in diesem Kapitel dargelegten Punkte zeigen, dass viele Aspekte den sicheren sprachlichen Zugang zu zufälligen Ergebnissen beeinflussen. Äussert sich ein Kind unklar oder sogar falsch, können verschiedene Gründe ausschlaggebend dafür gewesen sein. Bei der Analyse der Kinderantworten im Rahmen der vorliegenden Studie wurde mit auf den ersten Blick falschen oder oberflächlichen und ungenügenden Antworten deshalb sensibel und differenziert umgegangen.

5.7 Handlungsaspekte und Material als zentrale Elemente des Unterrichts

Zu einer gelingenden Unterrichtsgestaltung zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» gehören passende Aufgaben, an denen mit sachdienlichem Material gearbeitet werden kann (Stamm 2010, 102–103; Schuler 2013a, 107). Dieser Anspruch wurde bereits in Kapitel 2.2 und 2.3 beschrieben. Die Kinder können damit konkrete Erfahrungen machen, ihre Erfahrungen und allfällige Erkenntnisse diskutieren und die erhaltenen Ergebnisse anschliessend systematisieren und dokumentieren (Penava 2017, 35). Finden im Unterricht alle vom Lehrplan geforderten Handlungsaspekte (Kap. 5.2) genügend Beachtung, kann dem verlangten Anspruch gerecht werden. Im Folgenden werden zuerst die fachdidaktischen Anforderungen im Zusammenhang mit den Handlungsaspekten aus dem Lehrplan (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 193–194) dargestellt. Die Erläuterungen dazu beziehen sich auf das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» im Kindergartenkontext und fallen deshalb sehr spezifisch aus. Anschliessend folgen Überlegungen zum Materialeinsatz im Unterricht.

Handlungsaspekte

Operieren und Benennen: Die Aufgaben sollten an arithmetischem Vorwissen anknüpfen und die Automatisierung von arithmetischen Grundkompetenzen unterstützen (Kap. 5.5). Hilfreich ist diesbezüglich, wenn die Aufgaben auf bekannte Strukturen und Darstellungen aus der Arithmetik zurückgreifen. Zudem sollten sie einen innermathematischen Transfer auf komplexere arithmetische Themen (z.B. Bruchdenken) vorbereiten (Winter 1976, 33–35; Schoy-Lutz 2015, 53). Die Aufgaben sollten es ermöglichen, dass sich die Kinder Begriffe wie «unmöglich», «möglich» und «sicher» aneignen. Zudem sollten sie Erfahrungen mit den Ausdrücken «wahrscheinlicher», «gleichwahrscheinlich», «weniger wahrscheinlich» und «Zufall» initiieren (Kap. 5.6) (Schipper 2009, 276; Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 281; Krüger, Sill u. Sikora 2015, 7).

Erforschen und Argumentieren: Das Experimentieren stellt den Ausgangspunkt dar. Die Aufgaben sollten es den Kindern ermöglichen, zu verstehen, dass bei zufälligen Ereignissen zwar eine Tendenz für ein Muster erkennbar ist, dass aber zwischen den Versuchsreihen jeweils eine grosse Variation besteht. Die Aufgaben sollten des Weiteren dazu auffordern, Gewinnwahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Diese Einschätzungen sollten sprachlich ausgedrückt und auf einer Skala zwischen «sicher» und «unmöglich» eingeordnet werden. Die Aufgaben sollten zu kritischem Denken gegenüber subjektiven Erfahrungen anregen und die Kinder dazu auffordern, zunehmend auch objektive Argumente, die sich auf arithmetische Überlegungen und Zusammenhänge stützen, beizuziehen. Alle Erfahrungen sind zu reflektieren. Geeignetes Material, das in den Aufgaben von allen Kindern verwendet wird, sollte sowohl das Erforschen als auch das Argumentieren erleichtern (Winter 1976, 29–31; Büchter, Hußmann, Leuders u. Prediger 2005; Eichler 2006, 16; Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 281; Krüger, Sill u. Sikora 2015, 8; Schoy-Lutz 2015, 69; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 9; Penava 2017, 5).

Mathematisieren und Darstellen: Die Aufgaben sollten realistische Probleme in authentischen Kontexten aufweisen, die von der Wirklichkeit in die Mathematik übertragen werden sollten (Winter 1976, 23; Lorenz 2006c, 41; Krüger, Sill u. Sikora 2015, 7; Schoy-Lutz 2015, 69; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 31). Auch Spielsituationen im Rahmen von Regelspielen, in denen der Zufall eine Rolle spielt, gehören dazu (Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 281). Die Aufgaben sollten einen Transfer von Erkenntnissen anregen (von einer Spielsituation auf eine andere Spielsituation oder von einer Spielsituation auf ein Alltagsbeispiel) (Büchter, Hussmann, Leuders u. Prediger 2005, 5; Penava 2017, 35). Die Kinder sollten an geeigneten Beispielen lernen, die Welt ausserhalb ihrer bisherigen Erfahrungen mit anderen Augen zu sehen und gewisse Phänomene zu erklären (Winter 1976, 28). Die Aufgaben sollten experimentelle Vorgehensweisen unterstützen und die Kinder dazu auffordern, eingetretene Ergebnisse zu protokollieren (Ruwisch 2012b, 42–43; Eichler u. Vogel 2013, 72). Das in den Aufgaben verwendete Material sollte das Darstellen unterstützen (Till u. Sproesser 2013, 205–207). Sinnvoll eingesetzt und angeordnet, kann es zudem den Überblick über alle möglichen Ergebnisse ermöglichen (Eichler 2006, 17–18; Lorenz 2006c, 41; Schipper 2009, 287; Kuntze 2014, 138–142). Für alle Handlungsaspekte gilt gleichermassen, dass die Lehrpersonen als Vorbild agieren sollten. Es hat sich gezeigt, dass die jungen Kinder deren Handlungen und Ausdrücke imitieren, zum Beispiel beim Formulieren von Zusammenhängen oder bei der Art und Weise, wie etwas dargestellt wird (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 588). Zudem dürfen keine rezeptartigen Vorgehensweisen oder standardisierte Notationen verwendet oder gar vermittelt werden. Dies ist weder stufengerecht, noch leistet es einen Beitrag zum probabilistischen Denken (Till 2015, 100).

Material

Der von Schuler (2013a) vorgestellte Kriterienkatalog für die Analyse von Materialien weist mehrere Punkte zu Materialeigenschaften auf, die in Verbindung mit dem mathematischen Potenzial stehen (Kap. 2.3.3). Da geeignetes Material das mathematische Potenzial einer Lernsituation positiv beeinflussen kann, wird nachfolgend ausführlich aufgezeigt, welche Details bei der Materialwahl bei Aufgaben zu Zufall und Wahrscheinlichkeit bedacht werden können (Schuler 2013a, 188–194).

Das Material

- sollte dem Kontext und der Situation entsprechen. Geht es darum, Karten zu ziehen, müssen für alle Kinder entsprechend genügend Karten zur Verfügung stehen (Martignon u. Krauss 2007, 17).
- sollte den Zugang der Kinder zum mathematischen Kern der Sache durch eine hilfreiche Struktur unterstützen. Geht es darum, schnell etwas zu erkennen, können Mengen mithilfe von Würfelbildern einfach strukturiert werden (Kuntze 2014, 139–141).
- sollte den Kindern einen guten Überblick auf die möglichen Ergebnisse bieten. Ein Würfel ist dreidimensional. Die Zahlen darauf sind nur mit guter Raumvorstellung überblickbar. Karten eines Kartensets können hingegen ausgebreitet, gruppiert und strukturiert werden. Auch die Kreissektoren an einem Glücksrad sind sehr anschaulich (Neubert 2011, 6).
- sollte gleichzeitig sowohl das Erforschen unterstützen als auch das Argumentieren. Die Kinder sollten also beim Experimentieren dieselben Materialien verwenden, die später bei der Reflexion in der Klasse eingesetzt werden (Till u. Sproesser 2013, 211).
- sollte sich dazu eignen, zeichnerisch festgehalten zu werden (Lorenz 2006c, 41; Kuntze 2014, 139). Wenn Kinder ihre Erkenntnisse auf Papier bringen, müssen sie sich am konkreten Material orientieren können. Es ist für sie zum Beispiel einfacher, ein Glücksrad zu malen als einen Würfel, dessen versteckte Flächen nicht sichtbar sind.
- sollte sich dazu eignen, Varianten zu generieren. Im Gegensatz zu Würfeln können Urnen und Glücksräder sehr flexibel bestückt werden (Winter 1976, 32; Eichler 2006, 18; Martignon u. Krauss 2007, 17; Neubert 2011, 5; Ruwisch 2012b, 43; Kuntze 2014, 142–143).
- sollte für viele Kinder einfach zugänglich sein. Der Vorteil von Würfeln und Töpfen liegt in ihrer raschen Verfügbarkeit in grosser Anzahl. Glücksräder dagegen sind aufwendiger zu organisieren und zudem empfindlich in der Handhabung (Martignon u. Krauss 2007, 17).

- sollte für den Transfer aufbereitet werden können. Töpfe, Kartensets und Glücksräder stellen zwar verschiedene Zufallsgeneratoren dar, sie können aber die gleiche Struktur aufweisen. Auf diese Weise können Kinder dazu angeregt werden, ihren Blick auf Verhältnisse zu richten (Neubert 2011, 5; Vogel 2012, 19).
- sollte zum Einsatz in einem Spiel anregen. Beim Spielen führen die Kinder viele Versuche durch und können über längere Zeit Erfahrungen sammeln (Eichler 2006, 16; Lorenz 2006c, 40).
- kann gegebenenfalls auch einen unsymmetrischen Zufallsgenerator wie Legosteine umfassen (Büchter, Hußmann, Leuders u. Prediger 2005, 4). Allerdings sollte ein solcher erst zum Einsatz kommen, wenn sich die Kinder gewissen Phänomenen von symmetrischen Zufallsgeneratoren bewusst sind.

An dieser Stelle muss noch eine Anmerkung zu elektronischen Materialien angebracht werden. Zunehmend finden auch Computerprogramme Einzug in den Unterricht, in dem es um Zufall und Wahrscheinlichkeit geht. Diese Programme bieten viele Vorzüge (Eichler u. Vogel 2013, 172–173). Diese Vorzüge gelten jedoch nicht für junge Kinder, da hinter den Simulationen Ideen stehen, über die Kindergartenkinder noch nicht verfügen. Mithilfe solcher Programme können lange Versuchsreihen zwar effizient simuliert werden. Hat man jedoch zu wenig Erfahrung damit, wie Versuchsreihen zustande kommen, und kann die Anzahl Versuche mengenmässig nicht einordnen, sind sie kontraproduktiv für den Aufbau von Verständnis. Zudem können die Grafiken bzw. die Wechsel zwischen ihnen (Kreisdiagramm, Stichliste, Säulendiagramm, Tabellen mit Prozentangaben usw.) von jungen Kindern ungenügend gedeutet werden.

Zusammenfassung

Für Kindergartenkinder ist es wichtig, dass der Zufallsgenerator einen guten Überblick über die möglichen Ergebnisse gibt. Punktemengen sollen sinnvoll angeordnet werden, damit sie schnell erfasst werden können. Für die Kindergartenstufe ist eine Spielform, die mehrere Varianten und allenfalls Niveaus bietet, geeignet, weil durch das Spielen von mehreren Spielrunden eine hohe Intensität an Handlungserfahrungen geschaffen wird. Die im vorhergehenden Abschnitt aufgelisteten Eigenschaften wurden bei der Entwicklung des Lernsettings, das der Datenerhebung zugrunde lag, beachtet. Im nächsten Kapitel fließen diese Überlegungen in den spezifischen Kriterienkatalog für ein gutes Glücksspiel mit ein.

5.8 Kriterien für ein gutes Glücksspiel im Kindergarten

In den vorhergehenden Kapiteln hat sich aus verschiedenen Perspektiven gezeigt, dass im Kindergarten das Aufgreifen von Problemen, denen die Thematik des Zufalls zugrunde liegt, legitim und sinnvoll ist, sofern der Unterricht kindgemäss gestaltet wird. Konkret wurde dargelegt, wie wichtig es ist, bereits mit jungen Kindern bewusst am Aufbau einer «risk literacy» zu arbeiten (Kap. 3.3). Der Kriterienkatalog zur Analyse von Materialien und Spielen von Schuler (2013a) ist auf Regelspiele ausgerichtet, die einen wichtigen Beitrag zum Zahlbegriff leisten können (Kap. 2.3.3). In der vorliegenden Untersuchung stehen jedoch der Zufall und die Wahrscheinlichkeit im Fokus, weshalb der bestehende Kriterienkatalog zwingend, spezifisch auf dieses Thema ausgerichtet, ergänzt werden muss. Nachfolgend sollen auf der Basis der bisher vorgestellten theoretischen und empirischen Grundlagen (Kap. 3, 4 und 5) Kriterien zusammengetragen werden, deren Berücksichtigung zur Förderung des probabilistischen Denkens im Kindergarten beiträgt. Diese Kriterien fokussieren deshalb sowohl auf die unterschiedlichen möglichen Zugänge (Kap. 4.3), die typischen Verstehenskonzepte und Hürden (Kap. 5.1), die altersbedingten Vorstellungen (Kap. 5.3.1), die Sprachbildung (Kap. 5.6) wie auch auf die Handlungsaspekte und die Materialien, die bei der Planung von Unterricht für junge Kinder eine wesentliche Rolle spielen (Kap. 5.7). Bei jedem Kriterium ist in Klammern vermerkt, welche Autorinnen und Autoren dazu publiziert haben und in welchen Kapiteln die jeweiligen Grundlagen nachgelesen werden können.

Mathematisches Potenzial (Zufall und Wahrscheinlichkeit)

- Ma1 Leistet das Material/das Spiel einen Beitrag an den Umgang mit Risiko («risk literacy») (Nikiforido, Pange u. Chadjipadelis 2012; Gigerenzer u. Martignon 2015, 91–96; Nikiforidou 2017, 612–613) (Kap. 3.3)?
- Ma2 Leistet das Material/das Spiel einen Beitrag dazu, zu verstehen, was «zufällig» bedeutet und dass der Zufall nicht beeinflussbar ist, dass man zufällige Ereignisse nicht sicher voraussagen kann, dass man aber durch strategische, sinnvolle Überlegungen bessere Vorhersagen machen kann (Wollring 1994a, 7; Jones, Langrall u. Mooney 2007, 940; Schnell 2013, 44; Lorenz 2014, 161) (Kap. 5.1, 5.2 und 5.3)?
- Ma3 Passt das (Spiel-)Material zum Sachkontext (Martignon u. Krauss 2007, 17) (Kap. 5.7)?
- Ma4 Trägt das Material/das Spiel zur Begriffsbildung bei, damit über zufällige Phänomene gesprochen werden kann (Nikiforidou 2017, 618–619; Kazak u. Leavy 2018, 38–39; Wessel, Büchter u. Prediger 2018) (Kap. 5.2 und 5.6)?

- Ma5 Ermöglicht das Material/das Spiel verschiedene Zugänge (mittels experimenteller Vorgehensweisen oder arithmetischer Überlegungen) zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» (Wollring 1994b, 132; Gasteiger 2012, 39; Neubert 2012, 79–80; Ruwisch 2012a, 42; Lorenz 2014, 161–162; Penava 2017, 33) (Kap. 4.3 und 5.2)?
- Ma6 Ist mit dem Material/dem Spiel sowohl materialgestütztes Handeln und Erforschen als auch materialgestütztes Argumentieren und Begründen hinsichtlich des Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» möglich (Till u. Sproesser 2013, 211) (Kap. 5.2 und 5.7)?
- Ma7 Trägt das Material/das Spiel zum Aufbau des Verstehenskonzeptes «Sample Space» bei (Jones, Langrall, Thornton u. Mogill 1997; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 576; Nikiforidou 2018, 25) (Kap. 5.1, 5.2 und 5.7)?
- Ma8 Trägt das Material/das Spiel zum Aufbau des Verstehenskonzeptes «Probability of an event» bei (Jones, Langrall, Thornton u. Mogill 1997; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 576; Nikiforidou 2018, 25) (Kap. 5.1, 5.2 und 5.7)?
- Ma9 Trägt das Material/das Spiel zum Aufbau des Verstehenskonzeptes «Probability comparisons» bei (Jones, Langrall, Thornton u. Mogill 1997; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 576; Nikiforidou 2018, 25) (Kap. 5.1, 5.2 und 5.7)?
- Ma10 Können mit dem Material/dem Spiel die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% und/oder gleich grosse Gewinnwahrscheinlichkeiten thematisiert werden (Wollring 1994b, 210–211; Steinau 2012, 6; Kazak u. Leavy 2018, 45–52) (Kap. 5.2, 5.4 und 5.7)?
- Ma11 Unterstützt das Material/das Spiel Vorerfahrungen zum proportionalen Denken (Martignon u. Wassner 2005, 211–220; Martignon u. Krauss 2007, 9; Neubert 2007, 29–33; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 576; Till 2015, 104; 109) (Kap. 5.1, 5.3, 5.4 und 5.5)?
- Ma12 Regt das Material/das Spiel zu Transfer (hinsichtlich verschiedener Kontexte, hinsichtlich verschiedener Situationen der Problemstellung oder hinsichtlich verschiedener Zufallsgeneratoren) an (Wollring 1994b, 209; Martignon u. Krauss 2007, 9; Neubert 2007, 30) (Kap. 5.2 und 5.7)?
- Ma13 Eignet sich das Material/das Spiel dazu, Zusammenhänge zum Thema «Statistik» (Ergebnisse/Daten protokollieren, sinnvoll darstellen, interpretieren) aufzuzeigen (Lorenz 2006a, 4; Jones, Langrall u. Mooney 2007, 940; Neubert 2012, 77–78; Schoy-Lutz 2015, 54) (Kap. 5.2 und 5.7)?

Diese Fragen zielen auf wesentliche Aspekte hinsichtlich des Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» im Kindergarten ab. Sie sind als eine unabdingbare Ergänzung zum Kriterienkatalog von Schuler (2013a) zu verstehen, wenn es darum geht, nicht ein Regelspiel, sondern im Speziellen ein Glückspiel für die Kindergartenstufe auf seine Eignung hin zu prüfen. Die kriterienorientierte Analyse des Spieles «Setzen» folgt in Kapitel 6.2. Diese Analyse basiert auf dem durch die Autorin ergänzten Kriterienkatalog. Zuerst werden jedoch das Spiel, dessen Spielregeln und das nötige Spielmaterial vorgestellt.

6 DAS SPIEL «SETZEN»

Bevor in Kapitel 7 und 8 die eigentliche Studie mit der Fragestellung, den detaillierten Teilfragen und dem methodischen Vorgehen erläutert wird, soll in diesem Kapitel das Spiel «Setzen», das den Ausgangspunkt für die Arbeit mit den Kindern bildete, vorgestellt werden. Es entstand in mehreren Zyklen (Kap. 8.1 und 8.1.2), in denen stets geprüft wurde, inwiefern das Spiel den geforderten Ansprüchen entspricht. Diese Ansprüche wurden in Form von Kriterien für ein gutes Regelspiel (Kap. 2.3.3) bzw. ein gutes Glücksspiel für den Kindergarten (Kap. 5.8) ausführlich dargestellt. Das Ziel der Spielentwicklung bestand darin, ein Spielsetting zu schaffen, das Wesentliches zu den Grundlagen für das Verstehen zufälliger Ereignisse und zum probabilistischen Denken beiträgt und gleichzeitig für die Kindergartenstufe geeignet und motivierend ist. Zuerst werden die Spielmaterialien, die Spielregeln und die Variationsmöglichkeiten vorgestellt (Kap. 6.1). Anschließend folgt die theoriebasierte Analyse, welche die Qualitäten des Spieles aufzeigt (Kap. 6.2).

6.1 Spielmaterial, Spielregeln und Variation

Spielmaterial

Wie Abbildung 6 illustriert, beinhaltet das Spiel «Setzen» einen Spielplan, drei nach Vorgabe auf der Etikette gefüllte Töpfe mit Farbpunkten, Farbpunkte in Rot, Blau und Gelb für die Füllung der Töpfe, eine Spielfigur, zwölf Glitzersteine und einen Würfel, der nur ein, zwei oder drei Augen zeigen kann. Sowohl für den Spielplan als auch für die Töpfe gibt es, anstelle der hier abgebildeten, weitere Varianten. Sie werden am Ende dieses Kapitels beschrieben.

Abbildung 6: Spielmaterial für das Spiel «Setzen».

Spielregeln: Spielvorbereitung

Es spielen jeweils zwei Kinder (Kind A und B) gegeneinander. Sie sitzen nebeneinander, damit sie den Spielplan aus derselben Blickrichtung vor sich liegen haben. Jedem Kind gehören sechs Felder, auf denen Glitzersteine abgelegt werden können; einem Kind gehören die Felder, die links liegen, dem anderen diejenigen auf der rechten Seite. Vor dem Beginn des

Spieles belegen beide Kinder je drei Felder mit Glitzersteinen (Abb. 7). Die restlichen sechs Glitzersteine liegen in einem Depot, aus dem je nach Spielverlauf weitere Glitzersteine entnommen werden können oder in das verlorene Steine abgelegt werden müssen. Die Spielfigur steht auf irgendeinem Feld, ungeachtet dessen, ob das Feld Farbpunkte aufweist oder nicht.

Abbildung 7: Spielvorbereitungen für das Spiel «Setzen».

Spielregeln: Ziel des Spieles

Ein Kind gewinnt, wenn es entweder selbst alle sechs eigenen Felder mit Glitzersteinen belegt hat oder wenn das andere Kind keine Glitzersteine mehr besitzt. Es können beliebig viele Spielrunden gespielt werden. Die Anzahl gewonnener Spielrunden können die Kinder im Kopf mitzählen, für den Fall, dass nach mehreren Spielrunden eine Endsiegerin oder ein Endsieger erkoren werden soll.

Spielregeln: Spielverlauf

Kind A würfelt und bewegt die Figur um die gewürfelte Punktzahl weiter. Es kann selbst entscheiden, ob es die Figur im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn bewegt. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, die je nach Spielstand strategisch einen Vor- oder auch einen Nachteil bedeuten können. Möglichkeit 1: Landet die Figur auf einem Feld ohne Farbpunkte, ist Kind B am Zug; Kind A verliert sicher keinen Glitzerstein, kann aber auch keinen weiteren dazugewinnen. Möglichkeit 2: Landet die Figur auf einem Feld mit Farbpunkten, muss Kind A auf eine Farbe setzen und anschliessend aus einem der drei Töpfe ziehen. Erwischt es beim Ziehen diejenige Farbe, auf die es gesetzt hat, erhält es einen weiteren Glitzerstein aus dem Depot; zieht es eine andere (falsche) Farbe, muss es einen seiner Glitzersteine an das Depot abgeben. Danach würfelt Kind B. Die gezogenen Farbpunkte werden immer wieder in den jeweiligen Topf zurückgelegt, sodass die Töpfe immer, wie aussen auf den Etiketten markiert, gefüllt sind. Die Kinder spielen abwechselnd, bis eine Spielrunde, eine bestimmte Anzahl Spielrunden oder ein vorgegebenes Zeitfenster zu Ende ist.

Variation durch das Material

Das Spiel kann mithilfe von verschiedenen Spielplänen (Abb. 8) oder durch unterschiedliche gefüllte Töpfe (Abb. 9) variiert werden. Das Ziel des Spiels und der Spielablauf bleiben gleich.

Abbildung 8: Spielplanvarianten für das Spiel «Setzen».

Je nach Kombination der drei Töpfe rücken andere Überlegungen zur Einschätzung von Gewinnwahrscheinlichkeiten ins Zentrum. Die folgenden zehn Füllvarianten kommen in der vorliegenden Studie vor.

Abbildung 9: Topfvarianten für das Spiel «Setzen».

Nachdem die Spielregeln, die Spielmaterialien und die Variationen vorgestellt wurden, folgt im nächsten Kapitel die Analyse des Spieles.

6.2 Analyse des Spieles «Setzen»

Das Spiel «Setzen» ist Teil eines Unterrichtssettings, während dem sich die Kinder mit dem Glücksspiel befassen. Es stellte die Basis für die Datenerhebung dar. Im Folgenden wird das Spielsetting anhand des Kriterienkataloges zur Analyse und Bewertung von Materialien und Spielen kritisch betrachtet. Dazu wird der Kriterienkatalog von Schuler (2103a, 107–109) verwendet (Kap. 2.3.3). Ebenfalls miteinbezogen wird die Ergänzung der Autorin (Kap. 5.8), die sich spezifisch auf Glücksspiele im Kindergarten bezieht. Damit der Text besser lesbar ist, wird bei den spezifischen Fragen im Kriterienkatalog zum Glücksspiel auf Kapitel- und Quellenverweise verzichtet. Diese wurden alle in Kapitel 5.8 vollständig aufgeführt. Während bei der folgenden Analyse die Kriterien K, O und B nur kurz berücksichtigt werden, sollen die Kriterien S

und M ausführlich betrachtet werden. Diese sind von Interesse, weil sie sich im Speziellen auf das Spiel und die Mathematik beziehen.

Das Kriterium M, das sich auf das mathematische Potenzial bezieht, gliedert sich in zwei Bereiche: Der eine Bereich bezieht sich auf das Potenzial hinsichtlich des Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» (mit den Kürzeln «Ma1» bis «Ma13» gekennzeichnet) und der andere Bereich beleuchtet das Potenzial in Bezug auf den Zahlbegriff (mit den Kürzeln «Mb1» bis «Mb7» gekennzeichnet). Die Kriterien A und E werden hier nicht diskutiert, weil diese erst nach dem Spieleinsatz bewertet werden können.

«Mathematisches Potenzial» kann während der Beschäftigung mit dem Spiel zum Tragen kommen oder auch nicht. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, weshalb sich vorhandenes Potenzial nicht entfaltet, zum Beispiel eine zu kurze Spielphase, ungenügende An- oder Begleitung durch die Lehrperson, fehlende Reflexionsphasen, Interessenmangel oder zu wenig Vorwissen der Kinder.

Einordnung auf konzeptioneller Ebene zu einem Ansatz früher mathematischer Bildung

K Mit dem Einsatz des Spieles im Unterricht wird der integrative Ansatz verfolgt. Charakteristisch für den integrativen Ansatz ist, dass ein Setting, in diesem Fall das Spiel, in unterschiedlichen Phasen der Kindergartenzeit eingesetzt werden kann. Zwar muss das Spiel verbindlich vorgestellt und eingeführt werden; danach kann in einer gemeinsamen Klassenphase, während der Auffangzeit oder während des Freispiels aber jederzeit darauf zugegriffen werden. Der einfache Zugang zum Spielmaterial regt die Kinder dazu an, das Spiel häufig auszuwählen und intensive Spielerfahrungen zu sammeln.

Bezug zu Arbeits- und Organisationsformen

O Das Spiel kann in alters-, entwicklungs- und sprachheterogenen Gruppen eingesetzt werden. Es ist als Partnerspiel konzipiert. Es liegt in mehrfacher Ausführung vor, damit die Spieleinführung in der ganzen Klasse erfolgen kann und anschliessend alle Kinder gleichzeitig spielen können.

Bezug zu anderen Bildungsbereichen

- B Im Rahmen der Spielsituation bietet es sich an, an der Sozialisation und den Emotionen zu arbeiten. Einerseits spielen die Kinder zu zweit und organisieren sich dabei zunehmend selbstständig. Andererseits können die Kinder, durch die Zufallskomponente des Spiels bedingt, einmal gewinnen, einmal verlieren. Infolgedessen könnte es zu Frusterlebnissen kommen, weil ein Kind häufig oder zeitweise sogar immer Pech hat. Zudem sind Bezüge zum Bildungsbereich «Deutsch» (Sprache, Kommunikation und Reflexion) aber auch zum Bildungsbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» (experimenteller Zugang und Erkennen von Zusammenhängen und Gesetzmässigkeiten) vorhanden.

Spielkriterien

- S1 Sind die Spielmaterialien ansprechend gestaltet?

Die Spielmaterialien sind genügend gross und stabil. Von den Glitzersteinen, die gewonnen werden können, geht ein Anreiz aus. Das Spiel ist in keine spezielle Thematik (wie beispielsweise «Marienkäfer gewinnen») eingebettet, weshalb das Material flexibel, vielseitig und themenunabhängig eingesetzt werden kann. Durch das schlichte Erscheinungsbild werden die Kinder nicht durch nicht mathematische Details (wie beispielsweise lustige Posen von Figuren) abgelenkt.

- S2 Ist der Regelbestand einfach und leicht verständlich?

Das Spiel ist nicht selbsterklärend. Es muss schrittweise, zum Beispiel im Rahmen einer verbindlichen Sequenz, eingeführt werden. Dabei soll die Lehrperson Vorbild sein. Sie zeigt Handlungen vor und begleitet diese sprachlich. Auf diese Weise werden die erforderlichen Grundbegriffe vermittelt.

- S3 Erfordert der Regelbestand das Eingehen auf die Mitspielerinnen und Mitspieler (Interaktivität)?

Es wird abwechslungsweise gespielt. Zudem ist es sinnvoll, auf die Anzahl Glitzersteine des anderen Kindes zu achten, weil deren Bestand allenfalls auf die eigene Strategiewahl einwirkt.

S4 Sind die Spieldauer und die Wartezeit kurz (Spielfluss)?

Um der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Kinder entgegenzukommen, ist die Dauer einer Spielrunde von ca. 3 bis 5 Minuten kurz gewählt. Dafür können beliebig viele Runden gespielt werden. Die Kinder spielen zu zweit. Es gibt wenig Wartezeit.

S5 Gibt es Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten durch strategische Elemente?

S6 Ist der Spielverlauf durch Zufallselemente abwechslungsreich?

Beide Fragen können mit Ja beantwortet werden. Weil sich diese beiden Fragen auf das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» beziehen, finden sich die meisten Ausführungen dazu unter Kriterium Ma2. An dieser Stelle soll deshalb nur Folgendes festgehalten werden: Beim Spiel «Setzen» sind bei vielen Spielhandlungen eigene Entscheidungen nötig. Dies kann für einige Kinder ungewohnt sein. Bei anderen Regelspielen ist der Ablauf des Spiels oftmals stärker vorgegeben und vieles wird ausschliesslich durch den Zufall bestimmt: Eine gewürfelte Zahl verlangt nach einer zuvor definierten Aktion oder es passiert etwas Festgelegtes, wenn man auf ein spezielles Feld kommt. Der Spielverlauf beim Spiel «Setzen» wird demgegenüber stets innerhalb eines gewissen Rahmens durch eigene Entscheidungen mitgestaltet.

S7 Decken sich Spielhandlungen und mathematische Handlungen?

Ja, weil die Kinder im Spiel gezwungen werden, auf eine Farbe zu setzen (einen Tipp abzugeben) und dann einen Topf mit einer möglichst grossen Gewinnwahrscheinlichkeit zu wählen und daraus zu ziehen (Zufallsversuch durchführen). Im Mathematikunterricht werden stets Zufallsversuche durchgeführt und untersucht. Vorgängig werden Hypothesen gebildet und die eingetroffenen Ergebnisse werden anschliessend reflektiert. Trotz der Spielanlage handelt es sich inhaltlich um «echte» Mathematik, nämlich um «Ziehen aus Urnen mit Zurücklegen» und um das Einschätzen «der besseren Gewinnchance zwischen [...] Urnen beim einmaligen Ziehen» (Neubert 2009, 51).

Mathematisches Potenzial (Zufall und Wahrscheinlichkeit)

Ma1 Leistet das Material/das Spiel einen Beitrag an den Umgang mit Risiko («risk literacy»)?

Wenn die Kinder entscheiden, aus welchem Topf sie ziehen, schätzen sie implizit das Risiko ab, durch die Wahl einen Glitzerstein eher zu gewinnen oder eher zu verlieren. Falls sie mehrmals hintereinander die falsche Farbe erwischen, sind sie gefordert, gegen den Frust des Verlierens anzukämpfen. Herausfordernd dabei ist, dass sie trotz des Wissens darüber, welche Farbe im gewählten Topf die höhere Gewinnwahrscheinlichkeit aufweist, «vom Pech verfolgt» sein können und, durch den Zufall bedingt, wiederholt die ungünstige Farbe ziehen. Wenn Kinder den Spielverlauf kommentieren, stellen sie Prognosen darüber an, ob sie die Runde eher verlieren oder gewinnen werden.

Ma2 Leistet das Material/das Spiel einen Beitrag dazu, zu verstehen, was «zufällig» bedeutet und dass der Zufall nicht beeinflussbar ist, dass man zufällige Ereignisse nicht sicher voraussagen kann, dass man aber durch strategische, sinnvolle Überlegungen bessere Vorhersagen machen kann?

Das Spiel ist eine Mischform zwischen Glücks- und Strategiespiel. Es gibt objektiv gesehen vorteilhafte Entscheidungen, das heisst Strategien, die spielerisch entdeckt werden können und über die sich im Anschluss ein Austausch lohnt. Aber das Spielglück spielt stets eine Rolle, womit das Phänomen «Zufall» ein Thema bleibt.

Genau betrachtet baut das Spiel auf zwei Zufallsgeneratoren auf (Kap 6.1, Abb. 6). Der erste ist der Würfel. Das würfelnde Kind kann je nach Wurfausgang ein, zwei oder drei Felder im Uhr- oder im Gegenuhrzeigersinn weiterfahren. Je nachdem, wo die Spielfigur steht, kann es sein, dass kein Feld mit Farbpunkten angesteuert werden kann, weshalb der Zufall entscheidet, dass die Spielpartnerin oder der Spielpartner am Zuge ist. Es kann aber auch sein, dass nur ein Feld mit Farbpunkten als Ziel infrage kommt, weshalb der Zufall bestimmt, dass auf eine Farbe gesetzt werden muss. Oder es kann die Situation entstehen, dass das würfelnde Kind entscheiden kann, ob es ein Feld mit oder ohne Farbpunkte belegt. Trifft dies ein, können strategische Überlegungen darüber angestellt werden, ob es sich mit oder ohne Setzen einen Vorteil für den Spielverlauf verschaffen kann. Der zweite Zufallsgenerator ist der Topf, aus dem gezogen wird. Vor dem Ziehen kann sich das Kind durch das Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten für den besten Topf entscheiden. Zwei Entscheide müssen dabei gefällt werden: Auf welche Farbe soll gesetzt und aus welchem Topf soll gezogen werden? Ob das Kind dann tatsächlich diejenige Farbe zieht, auf die es gesetzt hat, unterliegt anschliessend wiederum dem Zufall.

Ma3 Passt das (Spiel-)Material zum Sachkontext?

Im mathematischen Sachkontext geht es um einmaliges Ziehen aus Urnen und um das Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von den Topfinhalten. Das Spielmaterial weist Töpfe auf, die den Urnen gleichkommen. Die Töpfe sind mit Farbpunkten unterschiedlich gefüllt und zwingen die Kinder auf diese Weise, je nachdem, auf welche Farbe sie setzen, darüber zu urteilen, aus welchem Topf sie sinnvollerweise ziehen.

Ma4 Trägt das Material/das Spiel zur Begriffsbildung bei, damit über zufällige Phänomene gesprochen werden kann?

Die Spielpläne und die verschiedenen Töpfe regen zu Gesprächen über Gewinnwahrscheinlichkeiten an. Versuchen Kinder ihre Überlegungen zu formulieren, können sie am Material auf Phänomene hinweisen, die sie noch nicht sprachlich auszudrücken vermögen. Das Spielsetting unterstützt den Erwerb von Begriffen wie «sicher», «unmöglich», «nun», «ehen», «wahrscheinlicher» usw. Im Kontext des Spieles können auch Begriffe, die in der Umgangssprache anders verwendet werden als in der Fachsprache, geschärft werden: «Jetzt habe ich sicher verloren.» Das Wort «sicher» wird in dieser Äusserung im Sinne von «wohl» verwendet, nicht im Sinn von «hundertprozentig».

Ma5 Ermöglicht das Material/das Spiel verschiedene Zugänge (mittels experimenteller Vorgehensweisen oder arithmetischer Überlegungen) zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit»?

Durch das im Spielsetting vorgesehene verbindliche Ziehen aus den Töpfen sind die Kinder dazu angehalten, experimentell vorzugehen. Dabei erfahren sie wichtige Eigenschaften, die den Zufall ausmachen (vgl. Ma2). Müssen die Kinder entscheiden, aus welchem Topf sie ziehen, können sie, entsprechend ihren Möglichkeiten, arithmetische Überlegungen zu Gewinnwahrscheinlichkeiten anstellen.

Ma6 Ist mit dem Material/dem Spiel sowohl materialgestütztes Handeln und Erforschen als auch materialgestütztes Argumentieren und Begründen hinsichtlich des Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» möglich?

Das materialgestützte Handeln und Erforschen ist in den Spielverlauf integriert. Das materialgestützte Argumentieren und Begründen (vgl. Ma4) ist im Anschluss an eine oder mehrere Spielrunden zwar möglich, aber nicht spielrelevant.

Ma7 Trägt das Material/das Spiel zum Aufbau des Verstehenskonzeptes «Sample Space» bei?

Die Töpfe enthalten konkrete Farbpunkte, die entnommen und betrachtet werden können. Es ist somit gut erkennbar, welche einzelnen Ergebnisse überhaupt möglich sind, wenn man aus einem bestimmten Topf zieht: Rot, Blau und bei wenigen Töpfen auch Gelb. Grün, beispielsweise, kann aus keinem Topf gezogen werden.

Ma8 Trägt das Material/das Spiel zum Aufbau des Verstehenskonzeptes «Probability of an event» bei?

Im Spiel setzen die Kinder auf eine Farbe. Anschliessend überlegen sie sich, welcher Topf sich besonders eignet, um die Farbe zu erwischen, auf die sie gesetzt haben. Dabei schätzen sie die Gewinnwahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis ein. Einige Kinder nehmen diese Einschätzung schon vor dem Setzen vor und tippen erst aufgrund der Gewinnwahrscheinlichkeit einer Farbe in einem bestimmten Topf auf die betreffende Farbe. Solange die Töpfe nur zwei Farben enthalten, ist das Einschätzen einfacher. Dadurch, dass gewisse Töpfe auch mit drei Farben von Punkten gefüllt sind, geht es auch um das Kategorienbilden: Es gibt die Kategorie «günstig», die zum Beispiel der Farbe Rot entspricht, wenn auf Rot gesetzt wird, und es gibt die Kategorie «ungünstig». Ungünstig ist im einfachen Fall die Farbe Blau, auf die nicht gesetzt wird, im schwierigeren Fall sind es aber die zwei anderen Farben Blau und Gelb zusammen. Hier sind die Kinder herausgefordert, eine übergeordnete Kategorie «Nicht-Rot» zu bilden. Diese Überlegung ist zentral, wenn die «Probability of an event» richtig eingeschätzt werden soll.

Ma9 Trägt das Material/das Spiel zum Aufbau des Verstehenskonzeptes «Probability comparisons» bei?

Wahrscheinlichkeitsvergleiche finden beim Spiel «Setzen» ständig statt, weil sich die Kinder jeweils zwischen drei Töpfen entscheiden müssen. Je nach Farbe, auf die gesetzt wird, ist einem Topf eine grössere oder eine geringere Gewinnwahrscheinlichkeit zuzuschreiben.

Ma10 Können mit dem Material/dem Spiel die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% und/oder gleich grosse Gewinnwahrscheinlichkeiten thematisiert werden?

Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%: Dazu müssen bestimmte Töpfe in die Auswahl integriert werden: der Topf mit einem roten und einem blauen Punkt und/oder der Topf mit drei roten und drei blauen Punkten. Der Topf mit einem roten, einem blauen und einem gelben Punkt verfügt zwar über eine Gleichwahrscheinlichkeit. Diese darf aber nicht mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% verwechselt werden. Wird im Spiel auf eine Farbe gesetzt, entsteht ein Verhältnis von 1 zu 2 (also eine Gewinnwahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$).

Gleich grosse Gewinnwahrscheinlichkeiten: Auch dazu müssen bestimmte Töpfe in die Auswahl integriert werden: der Topf mit einem roten und zwei blauen Punkten und der Topf mit einem roten, einem blauen und einem gelben Punkt – für den Fall, dass auf Rot gesetzt wird. Wenn die Kinder merken, dass zwei Töpfe über die gleich grosse Gewinnwahrscheinlichkeit verfügen, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass es keine Rolle spielt, aus welchem Topf sie ziehen.

Ma11 Unterstützt das Material/das Spiel Vorerfahrungen zum proportionalen Denken?

Je nach Kombination der drei Töpfe, die für eine Spielrunde ausgewählt werden, ist proportionales Denken von Vorteil, um sinnvolle Entscheide zu fällen. Allerdings können die Kinder auch einfach irgendwie einen Topf auswählen und beim Ziehen ganz einfach Glück haben. Die Spielanlage bietet demnach die Möglichkeit, das proportionale Denken anzuregen, die Kinder müssen aber nicht zwingend darüber verfügen, um das Spiel zu spielen.

Ma12 Regt das Material/das Spiel zu Transfer (hinsichtlich verschiedener Kontexte, hinsichtlich verschiedener Situationen der Problemstellung oder hinsichtlich verschiedener Zufallsgeneratoren) an?

Das Spiel sieht keine Wechsel der Zufallsgeneratoren oder des Kontextes vor. Allerdings zeichnet sich das Spielmaterial durch viele Variationsmöglichkeiten aus, die zu neuen Situationen führen und die Kinder auf unterschiedlichen Niveaus zu neuen Überlegungen herausfordern. Diese werden ausführlich unter Kriterium Mb2 beschrieben.

Ma13 Eignet sich das Material/das Spiel dazu, Zusammenhänge zum Thema «Statistik» (Ergebnisse/Daten protokollieren, sinnvoll darstellen, interpretieren) aufzuzeigen?

Innerhalb des Spielverlaufs ist nicht vorgesehen, tatsächlich gezogene Farben zu protokollieren. Allerdings würden sich die Töpfe dazu eignen, sie hinsichtlich ihrer Gewinnwahrscheinlichkeiten durch lange systematische Versuchsreihen und mithilfe von Statistiken (z. B. Strichlisten) und deren Interpretation zu analysieren.

Mathematisches Potenzial (Zahlbegriff)

Mb1 Welche Teilfähigkeiten des Zahlbegriffs können mit diesem Material angeregt werden?

- Zahlwortreihe aufsagen,
- Objekte zählen,
- Simultanes Erfassen kleiner Mengen,
- Würfelbilder erfassen/wiedererkennen,
- Andere Anordnungen erfassen,
- Mengen vergleichen,
- Mengen ordnen,
- Zahlen vergleichen,
- Teil-Ganzes-Beziehungen/Mengen zerlegen,
- Erstes Rechnen,
- Zuordnung Zahl-Mengen.

Das Spiel unterstützt den Erwerb arithmetischer Fertigkeiten und leistet auf diese Weise einen Beitrag zu wichtigen Grundlagen in Bezug auf den Übertritt in die Unterstufe. Das Kind erfasst auf dem Würfel und auf den Töpfen Würfelbilder und kleine Mengen simultan. Um Gewinnwahrscheinlichkeiten einschätzen zu können, muss es Mengenvergleiche vornehmen und Überlegungen zu Teil-Ganzes-Beziehungen anstellen. Dabei verwendet es Ausdrücke wie «am meisten», «am wenigsten», «mehr als», «weniger als» oder «gleich viele wie». Beim Vorrücken mit der Figur zählt das Kind entweder die einzelnen Felder ab oder es erfasst die Anzahl der weiterzuziehenden Felder visuell und stellt die Spielfigur direkt auf das Zielfeld. Beim Betrachten der Glitzersteine stellt es Überlegungen dazu an, wie viele Steine bis zum Sieg noch fehlen oder wie viele Steine weniger das andere Kind hat. Um Antworten darauf zu erhalten, muss es sich gedanklich den Rechenstrategien «Ergänzen» oder «Vermindern» bedienen. Das Spiel weist keine Zahlen auf, weshalb diejenigen Teilfähigkeiten, die im Zusammenhang mit

dem Zahlenlesen stehen, keine Förderung erfahren. Auch die Zahlwortreihe spielt eine geringe Rolle, da nur Mengen bis sechs vorkommen.

Mb2 Bietet das Material Möglichkeiten der Bearbeitung auf verschiedenen Niveaus? Welche Variationsmöglichkeiten in Bezug auf Material und Regeln gibt es bei Spielen?

Einerseits kann der Spielplan und andererseits können die Töpfe mit ihren jeweiligen Inhalten ausgetauscht werden. Beim ersten Spielplan kann man nur auf Rot oder Blau setzen, bei den anderen beiden auch auf Gelb. Der dritte und zugleich anspruchsvollste Spielplan weist auf den Feldern mit Farbpunkten nicht immer alle drei Farben auf. Abhängig von den Töpfen, mit denen gespielt wird, kann es strategisch sinnvoller sein, bestimmte Felder anzusteuern oder zu meiden.

Je nach Auswahl der drei Töpfe sind die Ansprüche an die Vergleiche zur Einschätzung der Gewinnwahrscheinlichkeiten unterschiedlich hoch (additiv möglich oder proportional nötig). Durch den Wechsel eines Topfes kann die Spielsituation schnell variiert werden. Die Kinder sind gezwungen, die Situation neu zu analysieren, um strategisch gute Entscheide zu fällen. Im Optimalfall sind gedankliche Transferleistungen der Kinder erkennbar. Allerdings können die Kinder im Spiel entdeckend zu Erkenntnissen in Bezug auf Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten gelangen.

In der vorliegenden Version sind die Töpfe mit höchstens sechs Farbpunkten gefüllt. Der Zufallsgenerator «Topf» (Urne) hat jedoch den Vorteil, dass die Ergebnismenge durch die Zugabe von Farbpunkten leicht verändert werden kann. Zudem kann die Schwierigkeit der Aufgabe mit unterschiedlichen Mischverhältnissen rasch angehoben werden.

Mb3 Ist ein niederschwelliger Zugang möglich (z.B. über das Zählen oder die simultane Anzahlerfassung ohne Kenntnis der Zahlzeichen)?

Das ganze Unterrichtssetting basiert auf einem Spiel. Dieser Zugang kann in dieser Form grundsätzlich als niederschwellig bezeichnet werden. Die Töpfe sind nur mit maximal sechs Farbpunkten gefüllt und der Würfel weist höchstens die Augenzahl «drei» auf. Mit dieser geringen Augenzahl sind die Simultan- und die Quasisimultanerfassung der Anzahl Punkte für die meisten Kinder zu bewältigen. Das Material ist gross. Somit ist es möglich, mithilfe der Finger abzuzählen und die Punkte dabei anzutippen. Mithilfe derselben Töpfe können auch Reflexionsgespräche visuell angeleitet und unterstützt werden. Zahlzeichen kommen nicht vor, weshalb keine Ziffernkenntnisse nötig sind.

Mb4 Weisen die Materialien (Arbeitsmittel) eine Strukturierung auf (z.B. Würfelbilder, Kraft der Fünf, andere Anordnungen), die neben dem Zählen eine simultane und eine quasi-simultane Anzahlerfassung unterstützt und Zahlbeziehungen sichtbar werden lässt?

Wie bereits unter Kriterium Mb1 und Mb3 beschrieben, unterstützt das Spiel die simultane und die quasisimultane Erfassung von Anzahlen (Würfel und Farbpunkte auf den Töpfen). Die Farbpunkte auf den Töpfen sind zudem so angeordnet, dass schnell erkannt werden kann, ob zwei Töpfe gleich viele Punkte einer bestimmten Farbe enthalten, da die Punktebilder ähnlich strukturiert sind (Kap. 6.1, Abb. 9, Farbe Rot immer oben).

Mb5 Lässt das Material Eigenstrukturierung zu und/oder begünstigt es diese?

Dadurch, dass die Töpfe zum Spielmaterial gehören, sind sie als konkretes Material vorhanden. Die Kinder stellen also keine Überlegungen auf der Grundlage von gezeichneten Urnen an. Die Farbpunkte können aus den Töpfen genommen werden und in Bezug auf ihre Anzahl durch strukturiertes Auslegen verglichen werden. Die Töpfe als Zufallsgenerator weisen gegenüber Glücksrädern und Würfeln genau in diesem Kriterium grosse Vorteile auf (Kap. 5.7).

Mb6 Können in der Auseinandersetzung mit dem Material weitere, insbesondere auch allgemeine mathematische Aktivitäten angeregt werden?

Neben der Arithmetik setzen sich die Kinder hauptsächlich mit der Thematik «Zufall und Wahrscheinlichkeit» auseinander. Detaillierte Ausführungen sind unter dem Kriterium «Ma» aufgeführt. Hier sind ergänzend dazu zwei Beiträge zu allgemeinen mathematischen Aktivitäten zu nennen.

Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit: Gespräche über gefällte Entscheide und die Einschätzung von Gewinnwahrscheinlichkeiten stellen wichtige Lerngelegenheiten dar, dies einerseits implizit in den Spielsituationen zwischen den spielenden Kindern und andererseits explizit in Gesprächsanlässen im Anschluss an Spielerfahrungen. Strategisches Denken: Die Auseinandersetzung mit dem Spiel begünstigt die Entwicklung von strategischem Denken. Dazu gehört auch das Vorausschauen und damit das Offenhalten von guten Optionen. Daher steht die Frage «Was wäre, wenn ...?» stets im Zentrum. Die Konstellation von Spielplan und Töpfen regt ausserdem dazu an, sich über die Fairness des Spiels Gedanken zu machen. Es kann sein, dass es zwar einen besten Topf gibt, der dafür aber eher schlecht bestückt ist. Diese Situation führt

dazu, dass ein Kind eher gewinnt, indem es nicht alle Glitzersteine verliert. Es gibt aber auch die Situation, dass alle Töpfe recht gut sind und somit eher der Besitz aller Glitzersteine zum Sieg führt. Die Kinder können sich auch fragen, warum es gelbe Farbpunkte in den Töpfen hat, wenn man, sofern mit dem ersten Spielplan gespielt wird (Kap. 6.1, Abb. 8), nicht auf Gelb setzen kann.

Neben den grossen Mitgestaltungsmöglichkeiten, die das Spiel attraktiv machen, sprechen zusammenfassend vor allem folgende Argumente für dessen Einsatz zu Förderung des probabilistischen Denkens im Kindergarten: Durch die Anlage, dass nur zwei Kinder miteinander spielen und das Spiel für die ganze Kindergartengruppe zur Verfügung steht, ist eine hohe Spielintensität möglich. Alle Kinder sind gleichzeitig aktiv und sammeln nötige Erfahrungen mit dem Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit». Das Spiel hat ein hohes mathematisches Potenzial, kann rasch variiert und den unterschiedlichen Niveaus der Kinder angepasst werden. Es unterstützt auch fachübergreifende Aspekte. Da sich die Spielhandlungen mit den mathematischen Handlungen decken, kann es einen wertvollen Beitrag zur mathematischen Bildung junger Kinder, insbesondere auch hinsichtlich der Grundlagen für das Verstehen zufälliger Ereignisse, leisten. Diese Argumente dienen nicht dazu, einen Vergleich mit anderen Unterrichtskonzepten zu ziehen, sondern zeigen auf, warum und inwiefern das Spiel «Setzen» Lernchancen im Kindergartenunterricht eröffnen kann.

Für die Forschungsfrage sind der Zufallsgenerator «Topf» und damit verbunden das Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten in Bezug auf die Topffüllungen relevant. Auf das Würfeln und die Entscheidung, ob die Spielfigur im Uhr- oder im Gegenuhrzeigersinn bewegt wird, wird nicht weiter eingegangen. Im nächsten Kapitel werden die übergeordnete Fragestellung und die detaillierten Teilfragen, zu denen ausgehend vom Spiel «Setzen» Antworten gefunden werden sollten, vorgestellt.

7 FRAGESTELLUNGEN

Bevor die Fragestellungen erläutert werden (Kap. 7.2 und 7.3), wird nachfolgend ein den Theorieteil resümierender Überblick über die wichtigsten Grundlagen gegeben.

7.1 Rekapitulation der theoretischen und empirischen Grundlagen

Im Theorieteil wurde begründet, warum Spielsituationen eine geeignete Lernform für junge Kinder darstellen (Kap. 2.3). Ausserdem wurde der aktuelle Forschungsstand zum Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten aufgezeigt (Kap. 5.4). Des Weiteren wurde beschrieben, welchen wichtigen Stellenwert das arithmetische Wissen (Kap. 2.2.3 und 5.5), erste intuitive Vorstellungen (Kap. 5.3) und die Sprachentwicklung (Kap. 5.6) im Hinblick auf das Verständnis von Zufall und Wahrscheinlichkeit einnehmen.

Speziell an der vorliegenden Studie ist, dass die Untersuchung auf einem Spielsetting basiert. Das Spiel «Setzen» wurde in Kapitel 6.1 ausführlich vorgestellt und entlang des von Schuler (2013a) entwickelten Kriterienkataloges analysiert. Diese Analyse enthielt auch Kriterien zum mathematischen Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit», welche durch die Autorin ergänzt worden waren (Kap. 2.3.3, 5.8 und 6.2). Für die Kindergartenstufe ist es aufschlussreich, welche wesentlichen Phänomene zu Zufall und Wahrscheinlichkeit sich in diesem Spielkontext zeigen. Für die Studie wiederum waren einige Teilaspekte zum probabilistischen Denken von besonderem Interesse. Es wurde bislang mehrfach nachgewiesen, dass junge Kinder glauben, den Zufall beeinflussen zu können (Kap. 5.1 und 5.3). Zudem denken sie selten proportional (Kap. 5.1, 5.4 und 5.5). Ob sich dies auch im Kontext des Spieles «Setzen» zeigen würde, und welche anderen Denkweisen besonders manifest werden, sollte empirisch untersucht werden.

In den Kapiteln 5.4 und 5.6 wurde thematisiert, wie schwer es Kindern in der Regel fällt, sich zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% zu äussern. Indem in der Studie Töpfe verglichen werden sollten, deren Inhalt hinsichtlich der Farbe Rot eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% aufwies, sollten die Denkweisen der teilnehmenden Kindergartenkinder in diesem Spezialfall genauer untersucht werden. In den empirischen Befunden diverser Studien wird häufig von Urnenvergleichen berichtet, die sich auf Urnen beziehen, die mit Gegenständen in zwei verschiedenen Farben gefüllt waren. Speziell am vorliegenden Studiensetting ist, dass Töpfe vorkommen, die mit drei Farben gefüllt sind. Dies bot die Möglichkeit, die Argumentation der Kinder dahingehend zu untersuchen, wie sie mit der Kategorie «Nicht-Rot», die auch als Kategorie «Blau oder Gelb» bezeichnet werden kann, umgehen (Kap. 5.4 und 5.5). Diese Teil-

aspekte bildeten zusammen mit den Verstehenskonzepten und Hürden (Kap. 5.1), die im Zusammenhang mit dem Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» relevant sind, den Hintergrund für die Forschungsfragen. Die Hauptfrage und die vier Teilfragen werden in den nächsten beiden Kapiteln vorgestellt. Dabei werden zwar die theoretischen und empirischen Hintergründe zu den einzelnen Fragen aufgezeigt und es wird auf zentrale Kapitel in dieser Arbeit verwiesen. Auf weitere Quellenverweise wird jedoch verzichtet.

Das Spiel «Setzen» (Kap. 6), auf dem die Studie aufbaut, wurde in mehreren Zyklen (Kap. 8.1 und 8.1.2) entwickelt und auf dessen Eignung hin überprüft. Es ist daher nicht Gegenstand des aktuellen Forschungsanliegens, erneut auf diese Eignung einzugehen. In Kapitel 6.2 ist die ausführliche Analyse des Spiels nachzulesen. Entlang eines Kriterienkataloges konnte basierend auf theoretischen und empirischen Befunden gezeigt werden, dass das Spiel «Setzen» hohen fachdidaktischen Ansprüchen genügt. Daher wird an dieser Stelle als Voraussetzung angenommen, dass das Spiel «Setzen» ein geeignetes Glücksspiel für Kindergartenkinder darstellt.

7.2 Forschungsfrage

In vielen Regelspielen, hauptsächlich bei Glücksspielen, spielt der Zufall eine wichtige Rolle. Um Strategien zu entwickeln, die die Gewinnwahrscheinlichkeiten erhöhen, machen sich Kindergartenkinder beim Spielen solcher Glücksspiele Gedanken zum Eintreten bestimmter Ergebnisse. In welchen Vorstellungen und Äusserungen sich diese Überlegungen zeigen, sollte mit der folgenden Forschungsfrage untersucht werden.

Inwiefern sind unterschiedliche Denkweisen von Kindergartenkindern bei ihren Einschätzungen zu Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Spiel «Setzen» erkennbar?

Das Denken der Kinder ist nicht direkt zugänglich. Es zeigt sich nur indirekt in Reaktionen, Handlungen und sprachlichen Äusserungen. Die empirischen und theoretischen Befunde stellen eine Grundlage dar, auf der die wahrnehmbaren Reaktionen, Handlungen und Äusserungen betrachtet werden können. Der Begriff «Denkweisen» wird daher als eine Interpretation des Denkens der Kinder verstanden, basierend auf den zuvor erläuterten Verstehenskonzepten und Hürden. In den Denkweisen zeigen sich demnach Zugänge zu Zufall und Wahrscheinlichkeit, probabilistische (Fehl-)Vorstellungen und arithmetische Argumente.

Die Beantwortung dieser Hauptfrage muss in Schritten erfolgen. Darum sollten mithilfe der Studie gezielt Antworten auf mehrere Teilfragen gefunden werden. Im Folgenden werden diese Teilfragen einzeln vorgestellt.

7.3 Teilfragen

Jede Teilfrage knüpft an theoretische Konzepte und spezifische empirische Befunde an. Die Teilfragen sollten, basierend auf dem Spiel «Setzen», zu Antworten in Bezug auf junge Kinder führen. Diese Antworten wiederum sollten zur Beantwortung der Hauptfrage beitragen.

Teilfrage 1

Welche Denkweisen lassen sich wie oft beobachten, wenn Kindergartenkinder im Rahmen des Spieles «Setzen» ihre Einschätzungen zu Gewinnwahrscheinlichkeiten begründen?

Diese erste Teilfrage fokussiert auf das Kind und seine Denkweisen. Hintergründe dazu wurden in den Kapiteln 5.1, 5.3, 5.4 und 5.5 dargestellt. Es interessierte, wie ein Kind seinen Entscheid zur Einschätzung der Gewinnwahrscheinlichkeit der Farbe Rot begründet. Erkennt es, dass es den Zufall nicht beeinflussen kann? Denkt es ein- oder mehrdimensional? Geht es davon aus, dass ein Mehr von den günstigen Ergebnissen automatisch zu einer höheren Gewinnwahrscheinlichkeit führt? Beachtet es sowohl die günstigen als auch die ungünstigen Ergebnisse? Kann beim Kind bereits ansatzweise proportionales Denken erkannt werden? Die Antworten auf diese Fragen sollten Hinweise auf Denkweisen der Kinder zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» im Zusammenhang mit dem Spiel «Setzen» geben.

Teilfrage 2

Wie viele Kindergartenkinder fällen im Rahmen des Spieles «Setzen» bei welchen Topfvergleichen einen richtigen Entscheid hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit?

Die zweite Teilfrage fokussiert auf die Topfinhalte. Aus theoretischen Überlegungen und empirischen Befunden ist bekannt, dass abhängig von den Topfinhalten Vergleiche zwischen Töpfen für Kinder eher einfach oder anspruchsvoll ausfallen können (Kap. 5.4 und 5.5). Die Analyse der Ergebnisse sollte Hinweise darauf ermöglichen, ob die Kinder bei theoretisch einfacheren Vergleichen die Gewinnwahrscheinlichkeiten tatsächlich eher richtig einschätzen. Des Weiteren sollten die Häufigkeiten von falschen Entscheiden bei theoretisch anspruchsvollen Vergleichen erfasst und ausgewertet werden.

Teilfrage 3

Wie begründen Kindergartenkinder im Rahmen des Spieles «Setzen» ihre Einschätzung zur Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn diese bei 50% liegt?

Die dritte Teilfrage fokussiert auf die Denkweisen, die sich im Zusammenhang mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% zeigen. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder den Unterschied zwischen fair gefüllten Boxen und unfair gefüllten Boxen erkennen können (Kap. 5.4). Weitere Studien belegten, dass einige Kinder bei Ungewissheit oft keine Antwort geben. Kann im Falle einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% tatsächlich keine Farbe als die bessere Farbe bezeichnet werden, liegt eine solche Ungewissheit vor. Dass Kindergartenkinder nichts sagen oder Unwissen ausdrücken, kann jedoch auch ein Zeichen mangelnden Vokabulars sein (Kap. 5.6). Teilfrage 3 ist eine Unterfrage von Teilfrage 1 und 2. Es sollten diejenigen Denkweisen genauer analysiert werden, die sich im Zusammenhang mit dem Einschätzen der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% zeigen.

Teilfrage 4

Wie begründen Kindergartenkinder im Rahmen des Spieles «Setzen» ihre Einschätzung zur Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn sich die ungünstigen Ergebnisse aus den Farben Blau und Gelb zusammensetzen?

Ein spezifisches Merkmal des Spieles «Setzen» ist, dass die jungen Kinder gezielt mit Topfinhalten konfrontiert werden, die sich aus drei Farben zusammensetzen. Die vierte und gleichzeitig letzte Teilfrage fokussiert auf die Denkweisen, die sich im Zusammenhang mit Topfinhalten

zeigen, die neben roten Farbpunkten auch blaue und gelbe Farbpunkte oder nur blaue und gelbe Farbpunkte enthalten. Bisherige Untersuchungen belegten, dass sich Kindergartenkinder beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten auf die günstigen Ergebnisse konzentrieren und die ungünstigen Ergebnisse vernachlässigen (Kap. 5.4 und 5.5). Teilfrage 4 ist eine Unterfrage von Teilfrage 1 und 2. Es sollten diejenigen Denkweisen genauer analysiert werden, die sich im Zusammenhang mit dem Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten zeigen, wenn sich die ungünstigen Ergebnisse aus der Kategorie «Nicht-Rot» ergeben. Erkennen die Kinder, dass die Kategorie «Nicht-Rot» der Kategorie «Blau oder Gelb» entspricht?

Das nächste Kapitel zum methodischen Vorgehen informiert über die Verortung der Studie sowie die Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung. Dabei wird auch das Kategoriensystem, das die Grundlage für die Datenanalyse darstellte, ausführlich erläutert. Die Ergebnisse der Analysen, die später zur Beantwortung der Fragen beigezogen werden, werden danach in Kapitel 9 dargestellt.

8 METHODISCHES VORGEHEN

In diesem Kapitel wird die Studie vorgestellt. Zur allgemeinen Verortung der Studie wird einleitend zuerst aufgezeigt, wie diese Videostudie in ein mehrschrittiges Forschungsprojekt eingebunden war. Bei diesem Forschungsprojekt handelte es sich um Entwicklungsforschung nach dem Dortmunder Modell, das drei Zyklen umfasste und in Kapitel 8.1 vorgestellt wird (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012). Die ersten beiden Zyklen werden nur kurz vorgestellt, um den Zusammenhang zur Videostudie, die den Kern des dritten Zyklus darstellt, aufzuzeigen. Die vorliegende Arbeit gibt vorwiegend Einblicke in die Videostudie. In Kapitel 8.2 wird die Datenerhebung beschrieben. Kapitel 8.3 beinhaltet Informationen zur Datenaufbereitung und Kapitel 8.4 zur Datenauswertung. Schliesslich wird in Kapitel 8.5 aufgezeigt, wie die Daten analysiert wurden.

8.1 Design Research

Im Zusammenhang mit der Spielentwicklung rücken das Gestalten und das Verstehen von Lehr-Lern-Prozessen ins Zentrum. Dazu ist ein zyklisches Vorgehen, wie dies die Entwicklungsforschung – auch «Design Research» genannt – vorsieht, geeignet. Charakteristischerweise wird in der Entwicklungsforschung zu Beginn im Labor mit kleinen Stichproben gearbeitet, da die Denkprozesse und Vorgehensweisen in kleinen Gruppen besser dokumentiert werden können als im Klassenunterricht. Der zu untersuchende Gegenstand wird mit jedem weiteren Zyklus optimiert und kann später optional auch an grösseren Stichproben weiter untersucht werden (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 6). Es handelt sich dabei um qualitative Forschung, die gezielt bestimmte Prozesse untersucht und gleichzeitig neue Hypothesen generieren soll. Da im Besonderen prozessbezogene Aspekte interessieren, eignet sich die videografische Aufzeichnung der Daten. Diese können später basierend auf einem zuvor generierten Kategoriensystem qualitativ ausgewertet werden (Mayring u. Brunner 2013, 323).

8.1.1 Design Research nach dem Dortmunder Modell

Design Research hat einen innovierenden Charakter und zeichnet sich durch drei wichtige Aspekte aus. Es soll erstens ein Setting konkret entwickelt und geplant werden, wobei zweitens in diesem Setting der fachliche Inhalt und die unterrichtliche Gestaltung passend erscheinen müssen, und drittens hat der Fachinhalt gegenüber der Form Priorität (Reinmann 2005, 59). In die Vorüberlegungen miteinfließen müssen zudem die Perspektiven der Lernenden, indem deren inhaltliche Vorstellungen Beachtung finden, und die Perspektive der Lehrenden, indem deren Haltung gegenüber der Sache in die Entwicklung einbezogen wird

(Komorek, Fischer u. Moschner 2013, 46). Angestrebt wird somit ein forschungsbasiertes und zugleich praxistaugliches Unterrichtssetting (Hußmann, Thiele, Hinz, Prediger u. Ralle 2013, 25). Das Ziel von Design Research ist, diese entwickelten Settings nach deren Planung systematisch durchzuführen, zu überprüfen und aufgrund der Analyse weiter zu optimieren. Dies soll iterativ in mehreren aufeinanderfolgenden Zyklen erfolgen, die sich jeweils im Wechselspiel durch einen Entwicklungs- und einen Forschungsprozess auszeichnen (Abb. 10). Die aus den Zyklen gewonnenen Erkenntnisse sollen einen Beitrag zur Theorie (als Forschungsprodukt) generieren, aber auch zu Verbesserungen in der Praxis (als Entwicklungsprodukte) führen (Reinmann 2005, 61; Hußmann, Thiele, Hinz, Prediger u. Ralle 2013, 27–28).

Design Research ist nicht an eine bestimmte Methode gebunden; vielmehr zeichnet sich dieses Verfahren gerade dadurch aus, dass eine solche passend zum zu erforschenden Gegenstand und zur lokalen Fragestellung bestimmt wird (Reinmann 2005, 65–66; Komorek, Fischer u. Moschner 2013, 44). Diese Beschreibung von Design Research erinnert an die tägliche Arbeit einer Lehrperson, die beim Planen, Durchführen und Auswerten von Unterricht sehr ähnlich vorgeht. Design Research verlangt aber zusätzlich ganz klar den Bezug zur Theorie: einerseits in der Entwicklung und Planung, die theoriebasiert erfolgen soll, und andererseits als Output eines Zyklus in Form eines Theoriebeitrags (Reinmann 2005, 59–60). Dieser Beitrag zur Theorie ist insofern wichtig, als er dazu führt, die lokalen Schlussfolgerungen auf ihre verallgemeinernde Bedeutung hin zu prüfen. Dieser noch relativ junge Forschungsansatz wurde im Kontext der Bildungsforschung von Komorek, Fischer und Moschner (2013) durch die Projekte ProDid und ProfaS verbindlich in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Oldenburg verankert und von Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele und Ralle (2012) im sogenannten «Dortmunder Modell» (Abb. 10) weiter konkretisiert. Die vorliegende Studie wurde nach dem Dortmunder Modell umgesetzt. Daher wird im Folgenden dieses Modell genauer erläutert.

Auch bei Design Research nach dem Dortmunder Modell geht man davon aus, dass mehrere Entwicklungszyklen iterativ durchlaufen werden. In Abbildung 10 ist ein solcher Zyklus dargestellt. Im Fokus steht dabei ein ganz bestimmter Lerngegenstand, an dem prozessorientiert gearbeitet wird.

Zuerst soll ein Lerngegenstand definiert werden. Lerngegenstand kann eine fachdidaktische Frage oder ein konkretes Problem aus der Praxis sein (Hußmann, Thiele, Hinz, Prediger u. Ralle 2013, 35). Um Lösungsansätze für das Problem oder Antwortmöglichkeiten auf die Frage zu finden, muss der Lerngegenstand spezifiziert werden. Dazu ist eine breite fachdidaktische Aufarbeitung des Kontextes, in den die Frage oder das Problem eingebettet ist, aus der Sicht der Kinder und mit Blick auf die Sache notwendig (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 4; Komorek, Fischer u. Moschner 2013, 43). Zur fachdidaktischen Aufarbeitung gehört das Klären von spezifischem Vorwissen der Kinder, aber auch von bereits vorhandenen Vorstellungen. Zudem ist eine fachinhaltliche Sachanalyse zwingend. Es sind beispielsweise

Fragen wie die folgenden zu klären: Welche Begriffe und Konzepte sind für das Verständnis des Lerngegenstandes zentral? Wie muss der Lerngegenstand strukturiert sein? Welche Darstellungen sind hilfreich? Falls Aspekte nicht zu klären sind, können diese auch erst in einem weiteren Zyklus miteinbezogen werden (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 4; Komorek, Fischer u. Moschner 2013, 47).

Abbildung 10 Zyklus der fachdidaktischen Entwicklungsforschung im Dortmunder Modell (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 3).

Bei der Designentwicklung geben die theoretischen fachdidaktischen Einsichten den Rahmen vor, innerhalb dessen die Lehr-Lern-Arrangements entwickelt werden. Dazu gehören beispielsweise Kenntnisse zu Wirkungsweisen von Lehrmitteln oder empirisch begründete Hürden innerhalb einer Thematik. Zudem muss das Design des Unterrichts sowohl dem Lernen der Kinder gerecht werden als auch dem fachlichen Inhalt entsprechen. Die Entwicklung des Designs stellt immer einen kreativen Akt dar; je weniger der Lerngegenstand erforscht ist, desto mehr Kreativität ist dabei gefragt. Bei der Designentwicklung müssen Fragen der folgenden Art geklärt werden: Welche Aufgabenstellungen sollen mit welcher Absicht gestellt

werden? Auf welche Lehrmittel kann zurückgegriffen werden? Welche Schwierigkeiten können wie überwunden werden? Auch bei diesem zweiten Entwicklungspunkt ist es möglich, dass bestimmte Aspekte erst in einem späteren Zyklus Beachtung finden (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 5; Komorek, Fischer u. Moschner 2013, 43).

Wenn die designten Settings durchgeführt werden, agiert die Leitung oft gleichzeitig in der Rolle der Lehrperson wie auch der Forscherin oder des Forschers. Als Lehrperson begleitet sie die Kinder in ihrem Lernen, indem sie Anregungen und Hilfestellung gibt. Als Forscherin oder als Forscher beobachtet sie die Kinder bei ihrer Arbeit und fragt gezielt nach Denkweisen oder Vorgehensüberlegungen, um nötige Hinweise und Zusatzinformationen im Hinblick auf die Forschungsfrage zu erhalten. Typisch für die Settings in den ersten Zyklen ist, dass das Material oder bestimmte Aufgabenstellungen zunächst einmal auf ihre Tauglichkeit hin untersucht werden. In den Settings während der späteren Zyklen rückt der Umgang der Kinder mit diesem Material und den Aufgabenstellungen in den Fokus. Tiefergehende Untersuchungen in Bezug auf Lern- und Verstehensprozesse werden möglich (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 6).

Nach der Durchführung und der Auswertung der Settings werden sogenannte «lokale Theorien» entwickelt. Lokal sind diese Theorien insofern, als sie in einem ganz bestimmten Kontext anhand eines ganz bestimmten Lerngegenstandes entstanden sind. Man kann sie nicht direkt auf andere Situationen übertragen. Trotzdem stellen sie einen wichtigen Befund dar. Die entstandenen lokalen Theorien bilden anschliessend die Grundlage für den folgenden Zyklus. Sie helfen, den Lerngegenstand differenzierter zu strukturieren und das Design für das nächste Setting weiter zu optimieren. Falls es gelingt, die beobachteten Phänomene vom konkret vorhandenen Kontext zu lösen und durch weitere Forschungsergebnisse zu stützen, könnten die Ergebnisse zur Theoriebildung und -erweiterung beitragen (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 6–7).

8.1.2 Verortung der Studie im Dortmunder Modell

Innerhalb des mehrschrittigen Forschungsprojektes waren sowohl Phasen von deduktivem (theoriebasiertem) als auch Phasen von induktivem (empirischem) Schlussfolgern vorgesehen. Das deduktive Schlussfolgern erfolgte jeweils bei der Strukturierung der Lerngegenstände und bei der Designentwicklung. Das induktive Schlussfolgern war immer Teil der lokalen Theorieentwicklung, die sodann die Basis für den nächsten Zyklus darstellte. Ausgangspunkt jedes Zyklus war eine bestimmte, möglichst eng gefasste Fragestellung, deren Antwort stets in den neuen Zyklus miteinfluss. Als theoretischer Hintergrund galten für alle Zyklen die Befunde, die in den Kapiteln 2, 3, 4 und 5 dargestellt wurden. In jedem Zyklus wurde für das

durchzuführende Setting eine passende Methode für die Datenerhebung und die Datenauswertung festgelegt. Zur Prüfung der Designs wurde der durch die Autorin erweiterte Kriterienkatalog von Schuler (2103a, 107–109) verwendet (Kap. 2.3.3 und 5.8). Im Folgenden werden die Zyklen knapp zusammengefasst vorgestellt. Eine ausführliche Beschreibung würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Erster Zyklus

Der erste Zyklus diente dazu, das Spiel zu erproben und Hinweise für eine Optimierung zu finden. Die Frage lautete: Funktioniert das selbst entwickelte Spiel «Setzen» mit jungen Kindern? Das Setting wurde als Laborversuch mit vier Kindern (4 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre, 9 Jahre) während einer Sitzung von ungefähr 20 Minuten Dauer durchgeführt. Die Datenerhebung fand durch gezieltes Beobachten der Spielinteraktion statt und wurde ergänzt durch spontanes, unstrukturiertes Nachfragen während und nach einer Spielrunde.

Das Fazit aus dem ersten Zyklus war, dass sich das Spiel für junge Kinder eignet. Es zeigte sich aber, dass die Spieldauer verkürzt werden musste, indem die Anzahl Glitzersteine, die es für einen Sieg braucht, von acht auf sechs verringert wurde. Der Spielplan wurde entsprechend angepasst, sodass er schliesslich wie in Kapitel 6.1 vorgestellt (Abb. 6) vorlag. Zudem entstanden zwei weitere Spielplanvarianten (Kap. 6.1, Abb. 8). Auch die Inhalte der Töpfe wurde weiter variiert (Kap. 6.1, Abb. 9). Das Spielsetting sollte im nächsten Zyklus durch ein weiteres Element, nämlich verbindliche Gespräche, ergänzt werden, damit die Verwendung von Begriffen genauer untersucht werden konnte.

Zweiter Zyklus

Im zweiten Zyklus ging es darum, das optimierte Spiel erneut zu erproben und gleichzeitig herauszufinden, ob sich das Spiel als Lernsetting in einem Kindergarten eignet. Daher war die folgende Frage leitend: Eignet sich das Spiel «Setzen» dazu, Gedankengänge von Kindern zu Zufall und Wahrscheinlichkeit für Lehrpersonen zugänglich zu machen? Die Stichprobe umfasste sechs Kindergartenkinder im Alter zwischen 5 und 6 Jahren. Um dem Explorieren Raum zugeben, fanden drei Sitzungen im Abstand von jeweils einer Woche statt. Bei jeder Sitzung spielten die Kinder begleitet von der Lehrperson in homogenen Zweiergruppen. Auf jede Spielrunde folgte ein Gespräch über den Spielverlauf und die vorgenommenen Entscheidungen. Sowohl die Spielsituation als auch das Gespräch wurden videografiert. Dabei entstanden total neun Aufnahmen (an allen drei Tagen von jeder der drei Zweiergruppen) von je ungefähr 20 Minuten Dauer, die später qualitativ ausgewertet wurden.

Aus dem zweiten Zyklus konnte das Fazit gezogen werden, dass sich die Reduktion von ursprünglich acht auf sechs Glitzersteine und die Spielplanvarianten (Kap. 6.1, Abb. 6 und 8) bewährt hatten. Zudem zeigte sich, dass es möglich gewesen war, mit dem Spiel «Setzen» Gedanken der Kinder zu Zufall und Wahrscheinlichkeit in Erfahrung zu bringen. In Anhang J ist dieser zweite Zyklus auf einem Poster abgebildet.

Dritter Zyklus

Die in dieser Arbeit ausführlich präsentierte Studie wurde im dritten Zyklus durchgeführt. An dieser Stelle soll daher nur der Zusammenhang mit dem ersten und dem zweiten Zyklus aufgezeigt werden. In der Videostudie, die diesem dritten Zyklus zugrunde liegt, standen die Denkweisen der Kinder im Zentrum. Die detaillierten Ausführungen zum Forschungsanliegen und zu allen Teilfragen sind in Kapitel 7 zu finden. Für diesen dritten Durchlauf wurden die Topfvarianten nochmals unter differenzierteren Aspekten zusammengestellt (Kap. 6.1, Abb. 9) Die Gespräche wurden gegenüber dem Spielen zeitlich verzögert angesetzt, um Distanz zu Emotionen wie vor allem Frust zu schaffen, die während des Spiels aufkommen konnten. Die Auswertung des zweiten Zyklus zeigte, dass Emotionen die Fähigkeiten der Kinder teilweise verzerrten. In den Gesprächen sollten die Überlegungen zu den Gewinnwahrscheinlichkeiten im Zentrum stehen und nicht der Spielablauf einer bestimmten Spielrunde. Ausserdem wurde mit allen Kindern einzeln gesprochen, um die Denkweisen jedes einzelnen Kindes erfassen zu können. Zudem wurde vorgängig genau festgelegt, welche Begriffe die Lehrperson im Unterricht und die Forscherin bzw. der Forscher während des Interviews aktiv aufgreifen und welche Begriffe sie bewusst nicht verwenden sollten. Die Reflexionsgespräche wurden materialgestützt und basierend auf den Spielerfahrungen geführt. Zudem folgten sie einem Leitfaden (Kap. 8.2.3, Abb. 12), damit die Argumentationen der Kinder besser verglichen werden konnten.

Dieser dritte Zyklus führte zu Gesprächen, die einen deutlich mathematischeren Charakter hatten als diejenigen in den vorangehenden Zyklen. Die Gesprächsqualität konnte durch die vorgenommenen Veränderungen (Einzelgespräch, Leitfaden mit genauen Frageformulierungen, zeitlich verschoben zum Spielen) klar verbessert werden. Der Einsatz weiterer Topfvarianten führte dazu, dass gezielt bestimmte Denkweisen (besser) erkannt werden konnten. Das Spiel «Setzen» konnte gut in einer Ganzklassensequenz eingesetzt werden. Die ausführliche Auswertung zum dritten Zyklus ist in den Kapiteln 9 (Ergebnisse) und 10 (Diskussion) zu finden. Zudem sind in Kapitel 10.4 mögliche Fragen und Forschungsgebiete für weitere Zyklen skizziert.

8.2 Datenerhebung

Zuerst werden die Rahmenbedingungen der Datenerhebung beschrieben und die Stichprobe wird erläutert (Kap. 8.2.1). Anschliessend folgen Ausführungen zum Ablauf der Erhebung (Kap. 8.2.2), die Beschreibung der Interviewsituation und Erläuterungen zum Interviewleitfaden (Kap. 8.2.3).

8.2.1 Rahmenbedingungen und Stichprobe

Die Datenerhebung fand in einem Kindergarten in der Agglomeration Zürich statt. Die Lehrperson befand sich in ihrem ersten Berufsjahr. Die Kindergartenklasse war per Anfang Schuljahr neu gebildet worden. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung zählte sie 20 Kinder und setzte sich je zur Hälfte aus Erstkindergartenkindern bzw. Zweitkindergartenkindern zusammen. Gut die Hälfte der Kinder war deutscher Muttersprache. Sieben Kinder wuchsen zweisprachig auf. Vier Kinder verstanden und sprachen fast kein Deutsch.

Alle Kinder, ausser einem, das während der ganzen Datenerhebungsphase krank war, nahmen an der Einführung in das Spiel «Setzen» teil. Mit fünf Kindern konnte abschliessend kein Interview aufgezeichnet werden. Die Gründe dazu waren verschieden: Die Einwilligung der Eltern für Videoaufnahmen fehlte, die Deutschkenntnisse erwiesen sich für ein Gespräch mit offenen Fragen als zu gering oder es zeigte sich, dass die Kinder ungenügend sicher mit Mengen bis sechs umgehen konnten. Die Stichprobe (Tab. 5) umfasste somit 14 Kinder. Entsprechend konnten ebenso viele Interviews durchgeführt werden. Das Durchschnittsalter der teilnehmenden Kinder war höher als dasjenige der Kinder, die nicht partizipierten.

Tabelle 5: Angaben zur Stichprobe (Altersangabe der Kinder «Jahre; Monate»)
($N_{Klassentotal} = 20$)

	Mädchen	Knaben	Deutschsprachig	Zweisprachig	Andere Muttersprache	Ältestes Kind	Jüngstes Kind	Durchschnittsalter
1. KG dabei	5	1	3	2	1	5:5	4:6	5:1
1. KG nicht dabei	2	2	1	1	2	5:4	4:4	4:11
2. KG dabei	3	5	5	3	-	6:4	5:7	6:0
2. KG nicht dabei	2	-	-	1	1	5:9	5:5	5:7
Gesamt dabei	8	6	8	5	1	6:4	4:6	5:7
Gesamt nicht dabei	4	2	1	2	3	5:9	4:4	5:2

8.2.2 Ablauf der Datenerhebung

In Abbildung 11 ist der Ablauf der Datenerhebung schematisch dargestellt. Grün markiert sind die Zeitpunkte, in denen die Autorin direkt mit den Kindern gearbeitet hatte. Grau bedeutet, dass die Autorin zwecks Schulung nur im Kontakt mit der Lehrperson stand. Gelb und Rot signalisieren studienrelevante Kindergartenzeit, in der die Autorin nur Zuschauerin (gelb) oder nicht anwesend (rot) war.

Abbildung 11: Ablauf der Datenerhebung.

Der Zeitpunkt der Datenerhebung musste im Schuljahr sinnvoll terminiert sein. Da sich die Erstkindergartenkinder zuerst im Kindergarten einleben mussten, wurde die Erhebung auf nach den Herbstferien angesetzt. Im Vorfeld fand zuerst ein ausführliches Gespräch mit der Lehrperson statt. Dieses beinhaltete alle Absprachen, welche die Planung der Sequenz für die Einführung des Spieles «Setzen» ermöglichten, und die Anweisungen für die Phase zwischen der Einführung des Spieles und den Interviewaufnahmen. Zudem fand an einem Kindergartenmorgen ein Besuch statt, damit sich die Autorin mit den Rahmenbedingungen vor Ort und den Abläufen vertraut machen konnte. Dieser Besuch bot auch die Gelegenheit des gegenseitigen Kennenlernens. Das Spiel wurde nach den Herbstferien während einer Sequenz mit der ganzen Klasse schrittweise eingeführt. Zeitgleich ging es auch darum, zentrale Begriffe und Ausdrücke wie «Setzen auf eine Farbe» oder «Ziehen aus einem Topf» aufzugreifen. Zuerst wurden die grundlegenden Spielregeln geklärt und danach einige Runden gespielt. Je nach Interessen und Ausdauer war es möglich, das Spiel bereits mit den in Kapitel 6.1 vorgestellten Varianten zu vertiefen. Bis zu den Interviewterminen sammelten die Kinder weitere Erfahrungen. Die Lehrperson steuerte in dieser sieben bzw. neun Tage dauernden Phase insofern, als sie darauf achtete, dass jedes Kind das Spiel mindestens einmal täglich spielte, wenn möglich mit wechselnden Spielpartnerinnen oder Spielpartnern und mit unterschiedlichem Spielmaterial. Sie war aber dazu angehalten, nicht auf strategische Fragen der Kinder einzugehen und auch keine solchen aktiv aufzugreifen. Dies war nötig, um eine Beeinflussung der Denkweisen der Kinder zu verhindern. Die Interviews wurden aus Zeitgründen auf zwei Morgen gelegt. Alle Kinder, die zum Gespräch kamen, hatten zuvor mindestens eine Runde «Setzen» gespielt. Somit waren sie gedanklich wieder mitten im Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit».

8.2.3 Interviews

Organisation der Einzelinterviews

Die Interviews fanden an einen normalen Kindergartenmorgen statt. Die Lehrperson unterrichtete, während jeweils ein Kind nach dem anderen zum Einzelinterview kam. Die räumliche Situation mit einem Gruppenraum, der unmittelbar an den Kindergartenraum anschloss, erwies sich als sehr gut geeignet. Einerseits war die Organisation trotz des Raumwechsels für alle sehr einfach. Andererseits bot der Extraraum genügend Ruhe, um qualitativ gute Aufnahmen zu machen und die Ablenkung der Kinder vom Kindergartenbetrieb klein zu halten.

Die Interviews wurden als Einzelinterviews geführt und videografiert. Weil sich das Forschungsanliegen auf das Denken der einzelnen Kinder bezog, musste verhindert werden, dass sich die Kinder bei ihren Überlegungen gegenseitig beeinflussen. Zudem entfallen in Einzelinterviews weitere gruppenspezifische Aspekte wie Dominanz, Wortgewandtheit, unterschiedliche Sprachkompetenz usw., wie sich diese in den Gesprächen im zweiten Zyklus gezeigt hatten.

Interviewleitfaden

Die Interviews folgten einem Interviewleitfaden (Abb. 12). Von der Art her gehörten sie deshalb zum Typus der halbstrukturierten Interviews (Döring u. Bortz 2016, 372). Geplant waren ungefähr 15 Minuten Gesprächszeit, wobei 20 Minuten nicht überschritten werden sollten, was mit der altersbedingten Aufmerksamkeitsspanne der jungen Kinder zu begründen ist (Leuchter 2010, 11–13). Der Leitfaden war so angelegt, dass er es erlaubte, genügend flexibel durch das Gespräch zu führen.

Ausgangspunkt für das Interview waren die Spielerfahrungen zum Spiel «Setzen». Im Verlauf des Gesprächs rückte das eigentliche Spiel in den Hintergrund und es ging hauptsächlich um die Wahrscheinlichkeitsvergleiche zwischen den Töpfen und einen Vergleich der daraus resultierenden Gewinnwahrscheinlichkeit für die Farbe Rot bei einmaligem Ziehen. Als Gesprächsgrundlage dienten somit die unterschiedlich gefüllten Töpfe, mit denen vorgängig gespielt worden war.

Im Folgenden wird der Interviewleitfaden (Abb. 12) mit seinen sechs Phasen vorgestellt. Neben den notierten Fragen blieb auch Raum für Zwischenfragen (Döring u. Bortz 2016, 372). Mit dieser Grundstruktur konnte flexibel und situativ auf Antworten der Kinder reagiert werden. Studienrelevant waren die Interviewphasen 3 und 4, die im Leitfaden grau eingefärbt hervorgehoben sind. Phase 1 diente der Begrüßung und der Klärung der Interviewsituation. In Phase 2 wurde der Bezug zum Spiel «Setzen» aufgezeigt und damit in den studienrelevanten Teil des Interviews eingestimmt. In Phase 3 wurden vier vorgegebene Vergleichsaufgaben

Phase	Material	Information/Fragen
Phase 1: Beginn		Das Kind wird darüber informiert, dass das Gespräch videografiert wird. Im Gespräch geht es um alle Überlegungen, die es sich während des Spielens gemacht hat.
Phase 2: Spiel besprechen	Der Spielplan liegt auf dem Tisch. 	Das Kind soll sich an die gespielten Runden zurückerinnern. <ul style="list-style-type: none"> Hast du beim Spiel häufiger gewonnen oder verloren? Was meinst du, woran liegt das, dass du so oft verloren/gewonnen hast?
Phase 3: Töpfe vergleichen (studienrelevant)	Es stehen zwei Töpfe zum Vergleichen auf dem Tisch. Nacheinander werden dem Kind folgende Topfkombinationen präsentiert: Vergleiche A bis D. 	Das Kind soll Entscheidungen fällen und seine Antwort jeweils begründen. <ul style="list-style-type: none"> Stell dir vor, du setzt auf Rot. Aus welchem Topf würdest du ziehen? Warum? Gezieltes Nachfragen bei fehlender Begründung der Entscheidung oder bei mangelnder Verständlichkeit der Aussage. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> Warum findest du diesen Topf besser als jenen? Warum hast du diesen Topf hier hingestellt? Was stört dich an diesem Topf?
Phase 4.1: Acht Töpfe ordnen (studienrelevant)	All diese acht Töpfe stehen zum Ordnen auf dem Tisch. 	Das Kind soll die Töpfe nach deren Gewinnchancen für die Farbe Rot ordnen und seine Entscheidung jeweils begründen. Stell dir vor, du setzt auf Rot. <ul style="list-style-type: none"> Welcher Topf ist der beste Topf, um Rot zu ziehen? Warum? Welcher Topf ist der schlechteste Topf, um Rot zu ziehen? Warum? Du setzt immer noch auf Rot. <ul style="list-style-type: none"> Nimm einen Topf nach dem anderen und ordne sie zwischen dem besten und dem schlechtesten Topf ein. Erkläre immer, warum du den Topf an den gewählten Platz stellst. Gezieltes Nachfragen bei fehlender Begründung der Entscheidung oder bei mangelnder Verständlichkeit der Aussage. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> Warum findest du diesen Topf besser als jenen? Warum hast du die diesen Topf hier hingestellt? Was stört dich an diesem Topf? Situativ passend werden dem Kind die Karten «sicher», «unmöglich» und allenfalls «möglich» vorgestellt. Sie werden unter dem Wahrscheinlichkeitsstreifen entsprechend positioniert abgelegt.
Phase 4.2: Zehn Töpfe ordnen (studienrelevant)	Diese beiden Töpfe kommen später dazu. 	Du setzt immer noch auf Rot. <ul style="list-style-type: none"> Ordne auch diese beiden Töpfe zwischen den anderen Töpfen ein. Erkläre immer, warum du den Topf an den gewählten Platz stellst.
Phase 5.1: Ergänzung: Auf Gelb setzen	Die geordneten Töpfe werden etwas zur Seite geschoben und der Wahrscheinlichkeitsstreifen wird umgedreht. Nun liegt der folgende zweifarbige Streifen als Hilfe zum Ordnen, wenn auf Gelb gesetzt wird, auf. 	Stell dir vor, du setzt auf Gelb. <ul style="list-style-type: none"> Was verändert sich an der Reihenfolge der Töpfe? Warum? Welcher ist jetzt der beste Topf zum Ziehen? Welches ist der schlechteste Topf zum Ziehen? Warum?
Phase 5.2: Ergänzung: Spielen zu Hause		Denk mal an zu Hause und an deine Familie. <ul style="list-style-type: none"> Spielst du dort oft? Mit wem spielst du? Welches ist dein Lieblingsspiel daheim?
Phase 6: Abschluss		Dem Kind wird gedankt. Es wird verabschiedet und in den Klassenunterricht entlassen.

Abbildung 12: Interviewleitfaden: Phasen, Material, Fragen.

gestellt. In Phase 4 folgte die Aufgabe zum Ordnen der Töpfe, die von Kind zu Kind zu unterschiedlichen Vergleichen führte und somit bei jedem Kind einen anderen Verlauf nahm. Phase 5 erlaubte es je nach Kind und Verlauf des Interviews, eine ergänzende Frage zu stellen, bevor das Interview in Phase 6 abgeschlossen wurde. Ein Weglassen von Phase 5 war möglich. Gründe für das Weglassen waren die Zeitdauer des Interviews bis zum Ende von Phase 4 und die Reaktion auf das Erfragen von Begründungen während der Phasen 3 und 4. Verweigerte das Kind Antworten, war es nicht fähig, Begründungen zu formulieren, oder begründete es seine Topfwahl stets gleich, sollte auf Phase 5 verzichtet werden.

Theoretischer und empirischer Hintergrund der Vergleichsaufgaben

In Tabelle 6 sind die vier Vergleiche A bis D, zu denen die Kinder in Phase 3 aufgefordert wurden, abgebildet.

Tabelle 6: Topfvergleiche mit steigendem Schwierigkeitsgrad, basierend auf Neubert (2007, 28)

Vergleich	Vergleich A	Vergleich B	Vergleich C	Vergleich D
Bezug zu Neubert (2007, 28)	analog zu Aufgabe 1	analog zu Aufgabe 2	analog zu Aufgabe 4	analog zu Aufgabe 3
Vergleichsaufgaben	 3 2			
mathematische Überlegungen	Mengenvergleich zwischen den günstigen Ergebnissen (Rot).	Mengenvergleich zwischen den ungünstigen Ergebnissen (Blau).	Verhältnis: «gleich viele» Rote wie Blaue.	Vergleich zwischen zwei Verhältnissen mit Hilfe des Begriffs «halb» (oder doppelt): Bei 2 hat es halb so viele Blaue wie Rote, bei 3 sind es mehr als halb so viele Blaue wie Rote.

Die Vergleiche A bis D orientieren sich an den Aufgaben 1 bis 4 (Kap. 5.4, Tab. 3), die Neubert (2007, 28) in seiner Untersuchung mit Kindern einer 1. Klasse gestellt hatte. Die Befunde seiner Untersuchung wurden in Kapitel 5.4 zusammengefasst. Für das Interview hatte die Autorin gegenüber Neubert zwei Änderungen vorgenommen. Einerseits waren die Topfinhalte verkleinert worden, um einen niederschweligen Zugang für die Kindergartenkinder zu gewährleisten: Es lagen maximal sechs Farbpunkte in einem Topf. Die mathematischen Überlegungen, die für einen richtigen Entscheid nötig waren, blieben jedoch dieselben (Tab 6, letzte Zeile).

Andererseits wurde die Reihenfolge von zwei Vergleichen geändert. Wie die Nummerierung zeigt, hatte Neubert die Kinder zuerst aufgefordert, Aufgabe 3 und dann Aufgabe 4 zu lösen. In der vorliegenden Studie befassten sich die Kinder demgegenüber erst mit Vergleich C (analog zu Aufgabe 4) und danach mit Vergleich D (analog zu Aufgabe 3). Die Umstellung der beiden Vergleichsaufgaben lässt sich theoretisch und empirisch begründen. Da in Vergleich C der Begriff «gleich viel» eine wesentliche Rolle spielt und dieser Begriff gegenüber den Begriffen «halb» und «doppelt», die in Vergleich D relevant sind, als leichter einzustufen ist (Krajewski 2005; Till 2015, 104–107), wurde diese Änderung bei der Interviewplanung vorgenommen.

Vor dem Hintergrund der vorhergehenden Ausführungen zu den Umständen der Datenerhebung und den dahinterstehenden Überlegungen folgen im nächsten Kapitel die Erläuterungen zur Datenaufbereitung.

8.3 Datenaufbereitung

Dieses Kapitel gibt neben der Aufbereitung der Videodaten (Kap. 8.3.3) Auskunft über den mit den Aufnahmen verbundenen Datenschutz (Kap. 8.3.1) und technische Aspekte (Kap. 8.3.2).

8.3.1 Datenschutz

Eine wichtige Grundlage beim Arbeiten mit Filmaufnahmen stellt die Einwilligung aller Betroffenen dar. Weil alle Personen auf den Aufnahmen zu sehen sind, war es nicht möglich, sie zu anonymisieren. Im Fall der Studie lag von allen interviewten Kindern die Einwilligung der Eltern vor. Trotzdem wurde jedem Kind zu Beginn der Studie ein anderer Name zugewiesen, um zumindest im schriftlichen Teil der Arbeit Anonymität zu gewährleisten. Während den Interviews wurden die Kinder so weit wie möglich nicht mit ihrem Namen angesprochen.

8.3.2 Videoaufnahmen

Die Videoaufnahmen wurde von der Kamera auf einen Computer übertragen und dort mithilfe des Programms «HandBrake» in das Format MP4 konvertiert. Dies war nötig, weil das Programm MAXQDA, das für die Datenaufbereitung und die Auswertung genutzt werden sollte, dies erforderte. Die Filmrohdaten wurden zusätzlich auf externen Datenträgern gesichert. Keine weiteren Personen hatten Zugriff auf die Daten.

8.3.3 Aufbereitung der Videodaten

Bevor das Videomaterial ausgewertet werden konnte, musste es aufbereitet werden. Dies geschah hinsichtlich zweier Aspekte. Zum einen war es erforderlich gewesen, die jungen Kinder in den Gesprächen zu den relevanten Fragen, die in der Studie interessierten, hinzuzuführen: Dazu hatten die Phasen 1 und 2 des Interviews gedient. Sie waren zur Etablierung der Grundstimmung mit dem Kind nötig gewesen, waren aber nicht studienrelevant und konnten darum in der Analyse ignoriert werden. Das Gleiche galt für Phase 6. Zum anderen spielten für das Forschungsanliegen einerseits die Begründungen, welche zu den Entscheidungen in Bezug auf die Gewinnwahrscheinlichkeiten geführt hatten, und andererseits das Endprodukt (Ordnung der Töpfe) eine zentrale Rolle. Damit die Auswertung der Daten zielgerichtet vorgenommen werden konnte, mussten die im Forschungsfokus stehenden Sequenzen in den Videoaufnahmen lokalisiert (Entscheidungen mit Begründung) oder den Aufnahmen als Foto entnommen (Ordnung) werden. Die als forschungsrelevant identifizierten Videosequenzen wurden danach transkribiert und unter verschiedenen Gesichtspunkten codiert.

Topfcodes

Damit die Interviews verständlich transkribiert und codiert werden konnte, bekam jeder Topf einen Code. Tabelle 7, die auch in Anhang A zu finden ist, ist zu entnehmen, dass sich die Topfcodes aus den Gewinnwahrscheinlichkeiten ergaben, aus dem jeweiligen Topf einen roten Farbpunkt zu ziehen. Weisen zwei Töpfe die gleiche Zahl, aber einen anderen Kleinbuchstaben auf, wie zum Beispiel die Töpfe 4a und 4b, verfügen sie bezüglich ihrer Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot über denselben Wert. Mithilfe dieser Topfcodes konnte eine von einem Kind hergestellte Topfreihefolge einfach durch eine Zahlenfolge abgebildet werden. Der Vergleich mit der korrekten Topfreihefolge war somit einfach. Die Ausrichtung des Wahrscheinlichkeitsstreifens war in der Auswertung gerade umgekehrt als üblich: links Wahrscheinlichkeit 1 und rechts Wahrscheinlichkeit 0. Dies entspricht der Kamerasicht. Das Kind hatte jedoch das Material in der üblichen Ausrichtung vor sich. In den Abbildungen 13 und 14 sind zwei solche Reihenfolgen zu sehen. Bei Beno zeigte sich, dass er den Topf 4b zu schlecht eingeschätzt hatte. Zudem hatte er nicht erkannt, dass es Töpfe gab, die die gleiche Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot besaßen. Bei Emma stand Topf 3 falsch.

Tabelle 7: Topfreihenfolge aufgrund der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot

Topfcode	1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{4}$		0

Abbildung 13: Topfreihenfolge von Beno.

Abbildung 14: Topfreihenfolge von Emma.

Transkripte

Mithilfe von MAXQDA wurden von zwei Interviews vollständige Transkripte zu den Phasen 3 und 4 erstellt. Diese dienten sowohl als Grundlage für den Abgleich bei der Basicodierung als auch als Hilfe beim Erstellen des Kategoriensystems. Die Transkriptionsregeln entstanden in Anlehnung an Prediger (2005, 12), Hugener, Pauli und Reusser (2006, 38–43) sowie Lehrende Lehramt Grundschule Mathematik (o. J., 3–6) und passend zu den Begebenheiten der Studie. Die Lehrperson erscheint im Transkript unter der Bezeichnung «Interviewerin», das Kind mit dem Pseudonym. Jedes Transkript enthält im Vorspann Angaben zu den Interviewphasen,

den Zeiten und den Wortbeiträgen. Diese wurden fortlaufend nummeriert. Weitere besondere Transkriptionsregeln (Pausen, Betonungen, Handlungen usw.) sind Anhang H zu entnehmen.

Weitere transkribierte Stellen

Alle anderen Interviews wurden nur stellenweise transkribiert. Dies betraf alle geäußerten Begründungen zu vorgenommenen Einschätzungen bezüglich Gewinnwahrscheinlichkeiten. Diese Formulierungen wurden anschliessend mit Codes versehen. Da im Rahmen der vorliegenden Studie kein Pretest durchgeführt worden war, dienten einige Äusserungen aus den Interviews gleichzeitig als Ankerbeispiele für die Codes (Codemanuale: Anhang L). Aus technischen Gründen wurden diese Äusserungen mit vereinfachten Regeln transkribiert. Auch diese sind in Anhang H festgehalten.

Nach diesen organisatorischen und technischen Angaben folgen die Ausführungen zur Datenauswertung. Es wird aufgezeigt, wie schrittweise vorgegangen wurde.

8.4 Datenauswertung

Die Datenauswertung erfolgte qualitativ mittels Inhaltsanalyse. Dazu wurde das Material in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten ausgewertet. Zuerst wurden die Videoaufnahmen gesichtet und mittels einer strukturierenden Basiscodierung in Analyseeinheiten gegliedert. Anschliessend wurden die einzelnen Einheiten in mehreren Durchgängen kategorial codiert. Sowohl die Analyseeinheit als auch die verschiedenen Kategorien waren vorgängig definiert und mithilfe von Ankerbeispielen verdeutlicht worden (Mayring u. Brunner 2013, 323). In diesem Kapitel werden das mehrschrittige Vorgehen (Kap. 8.4.1), die Definition der Analyseeinheit (Kap. 8.4.2) und die Kategorien im Detail vorgestellt (Kap. 8.4.3 und 8.4.4).

8.4.1 Inhaltsanalyse

Wie einleitend festgehalten, wurden die erhobenen Daten einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Diese stellt eine geeignete Methode für die Auswertung von Transkripten halbstrukturierter Interviews dar (Mayring u. Brunner 2013, 323). Das primär qualitative Vorgehen schliesst jedoch nicht aus, dass punktuell bestimmte Kriterien quantitativ ausgewertet werden können. Gewinnbringend ist dies unter der Bedingung, dass sich die qualitativen und die quantitativen Ergebnisse aufeinander beziehen. Auf diese Weise können beide Ansätze zu einer differenzierten Gesamtauswertung beitragen (Döring u. Bortz 2016, 599).

Die vorliegende Studie orientierte sich an der Inhaltsanalyse nach Mayring und Brunner (2013). Lamnek (2010) fasst dieses Modell in einem Ablauf von acht Schritten zusammen, wovon einige in der Regel so oft wie nötig wiederholt werden (Abb. 15).

Abbildung 15: Ablaufmodell zur Inhaltsanalyse (Lamnek 2010, 479).

Schritt 1 dient dazu, einerseits den zu untersuchenden Gegenstand einzugrenzen und andererseits die Analyseeinheiten festzulegen. Bei der Untersuchung zum Spiel «Setzen» wurde diesbezüglich entschieden, dass nur die Interviewaufnahmen der Phasen 3 und 4 ausgewertet werden sollten, und definiert, wann eine Analyseeinheit beginnt und endet (Kap. 8.4.2). Die Strukturierung, die bei Schritt 2 vorgenommen wird, basiert auf theoretischen und empirischen Erkenntnissen. Im Rahmen dieser Arbeit waren die Erläuterungen in Kapitel 5 dafür zentral. Diese führten zu einer ersten Skizze, in der festgehalten wurde, wie eine grobe Katego-

riengliederung aussehen könnte. Ziel der Schritte 3 bis 7 ist sodann die Erstellung eines funktionierenden Systems von ausgefeilten Kategorien, die es ermöglichen, erhobene Daten umfassend auszuwerten. Auch in der vorliegenden Studie waren mehrere Durchgänge nötig, bis die Kategorien inklusive der Ankerbeispiele fertig entwickelt waren (Kap. 8.4.3). Zu Schritt 8 gehört die Ergebnisaufbereitung. In dieser Arbeit werden die aufbereiteten Ergebnisse in Kapitel 9 präsentiert. Schlussfolgerungen zur Studie werden schliesslich in Kapitel 10 gezogen.

Sowohl die Basiscodierung als auch die kategoriale Codierung führte die Autorin dieser Arbeit durch. Zwei Interviews wurden einer Zweitcodierung unterzogen. Nicht übereinstimmende Basiscodierungen und kategoriale Codes wurden analysiert. Anschliessend wurden die Definition der Analyseeinheit, die Codemanuals zu den Kategorien und die Ankerbeispiele präzisiert und, wenn nötig, bereits codierte Interviewstellen auf Unklarheiten hin überprüft. Es muss explizit festgehalten werden, dass dieses Vorgehen nicht reicht, um die Objektivität und die Reliabilität zu gewährleisten (Döring u. Bortz 2016, 107–110). Die Zweitcodierung stellte nur einen minimalen Schritt zur Qualitätssicherung dieser Studie dar. Im Rahmen dieser Arbeit konnte hinsichtlich der Gütekriterien jedoch nicht mehr geleistet werden.

8.4.2 Analyseeinheit

Ziel der Basiscodierung war, die Interviewphasen 3 und 4 in Analyseeinheiten zu gliedern, die anschliessend kategorial codiert werden konnten. In der Studie interessierte unter anderem, wie die Kinder die Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot bei unterschiedlichen Töpfen mit verschiedenen Inhalten eingeschätzt hatten. Es war vorgekommen, dass Kinder einen einzelnen Topf betrachtet und zu dessen Inhalt eine Aussage hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit gemacht hatten. Am häufigsten war vorgekommen, dass die Kinder zwei Töpfe verglichen und dabei einschätzten, welcher der beiden der bessere oder schlechtere hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, Rot zu ziehen, war. Selten hatten die Kinder sogar gleichzeitig drei Töpfe betrachtet. Die Systematisierung dieser Situationen führten zur Definition «Analyseeinheit», wie sie Abbildung 16 zu entnehmen ist.

Basierend auf dieser Beschreibung kann sich eine Analyseeinheit unterschiedlich zusammensetzen. Es gibt beispielsweise

- Analyseeinheiten, in denen drei Töpfe vorkommen, über die ein Entscheid über deren Inhalt hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot gefällt wird, in denen aber eine Begründung zum Entscheid fehlt, oder
- Analyseeinheiten, in denen nur ein Topf vorkommt, über den ein Entscheid über dessen Inhalt hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot gefällt wird, und in denen zwei Begründungen zum Entscheid formuliert werden.

Abbildung 16: Definition einer Analyseeinheit.

Auf dieser Grundlage wurde die Basiscodierung sämtlichen Materials, das den Phasen 3 und 4 hatte zugeordnet werden können, vorgenommen. Diese bildete den Ausgangspunkt für die nachfolgenden Auswertungsschritte.

8.4.3 Kategorien

Nach der Basiscodierung des Videomaterials wurden die einzelnen Analyseeinheiten hinsichtlich folgender Kategorien weiter untersucht: «HINWEIS AUF SPIEL», «TOPFWAHL», «ENTSCHEID» und «BEGRÜNDUNG». Während die drei letztgenannten Kategorien, wie zuvor in Kapitel 8.4.2 zur Analyseeinheit beschrieben, inhaltlich zusammenhängen, ist die Kategorie «HINWEIS AUF SPIEL» losgelöst von den anderen zu betrachten (Abb. 17). Kern des nächsten

Kapitels sind die Codemanuale. Darin wurden die vier Kategorien mit den möglichen Codes definiert. Die Kategorien und die Codes wurden einerseits deduktiv auf der Grundlage der Theorie (Kap. 4) und empirischer Erkenntnisse (Kap. 5) und andererseits induktiv anhand von ausgewerteten Videoaufnahmen entwickelt. Einzig die Kategorie «BEGRÜNDUNG» wurde weiter in Unterkategorien gegliedert. Diese acht Unterkategorien wurden wiederum mit eigenen Codes ausgestattet. Das Entscheidungsschema (Abb. 21) zur Ausdifferenzierung wird in Kapitel 8.4.4 vollständig aufgeführt.

Abbildung 17: Die Kategorien «HINWEIS AUF SPIEL», «WAHL» und «ENTSCHEID» mit ihren Codes und die Kategorie «BEGRÜNDUNG» mit ihren Unterkategorien.

Die vier Kategorien weisen zwischen zwei und zwölf Codes auf. Die Kategorie «HINWEIS AUF SPIEL» war in den Interviews punktuell zu finden. Sie ist unabhängig von den anderen Kategorien. Demgegenüber definieren die Kategorien «TOPFWAHL» und «ENTSCHEID» die Analyseeinheit: Ohne diese Kategorien gibt es keine Analyseeinheit (Kap. 8.4.2). Die Kinder mussten für ihren Entscheidung zwar keine Begründung nennen, aber dennoch steht die Kategorie «BEGRÜNDUNG» immer in einem Zusammenhang mit dem Entscheidung und den zuvor gewählten Töpfen innerhalb der gleichen Analyseeinheit. Im Programm MAXQDA wurde dieser Zusammenhang wie folgt ersichtlich.

Abbildung 18 zeigt den Ausschnitt eines Interviews zwischen Minute 17:56 und 18:28 (Zeitleiste zuoberst). Es waren mehrere Töpfe in den Vergleich involviert: Das Kind verglich die Töpfe 4a und 5b (schwarz). Der gefällte Entscheid hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit, Rot zu ziehen, war richtig (rot). Es begründete seinen Entscheid (grün).

Abbildung 18: Analyseeinheit mit einem Vergleich von zwei Töpfen und einer richtigen Entscheidung inkl. Begründung (Ray).

Abbildung 19 illustriert den Ausschnitt eines Interviews zwischen Minute 11:24 und 11:56 (Zeitleiste zuoberst). Es stand nur ein Topf im Fokus: Das Kind äusserte sich zu Topf 4b (schwarz). Der gefällte Entscheid hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit, Rot zu ziehen, war falsch (rot). Es gab auf die Frage nach der Entscheidungsbegründung keine Antwort, sondern zuckte lediglich mit den Schultern (rosa).

Abbildung 19: Analyseeinheit mit einer Einschätzung zu einem Topf, jedoch mit einer falschen Entscheidung ohne Begründung (Ray).

Selten gab es Analyseeinheiten, in denen nach der Topfwahl zuerst eine Begründung genannt und der Entscheid erst danach gefällt wurde. In Abbildung 20 ist zu sehen, dass sich das Kind zuerst über den gewählten Topf geäußert hatte, bevor es ihn auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen richtig einordnete.

Abbildung 20: Analyseeinheit, bei der vor dem Entscheid eine Begründung genannt wird (Beno).

Die Abbildungen 18 bis 20 illustrieren, dass ein Code jeweils über die gesamte Zeitdauer gesetzt wurde, während der sich das Phänomen, das den Code definiert, manifestierte. Wird direkt mit der Videoaufnahme codiert, ist dies ein bekanntes Vorgehen. Für die Auswertung war die Zeitdauer allerdings nicht relevant. In dieser Studie Interessierten die Häufigkeiten von Codes, unabhängig von der Zeitdauer, während der sie in Erscheinung traten.

8.4.4 Codemanuale

Die Codemanuale wurden entlang der Kategorien erstellt. Sie sind vollständig in Anhang L zu finden. Tabelle 8 ist ein Beispiel zu entnehmen.

Tabelle 8: Codemanual «TOPFWAHL»

TOPFWAHL	
1 (2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7)	
<p><i>Beschreibung</i> Ein Topf wird ausgewählt (genannt, gezeigt oder genommen). Es können mehrere dieser Topfcodes gleichzeitig vergeben werden, sofern mehrere Töpfe miteinander verglichen werden. Diese Codes beziehen sich auf die ganze Analyseeinheit.</p>	<p><i>Ankerbeispiele</i> Codes 5b und 4a - Der [5b] ist schlechter als der [4a], weil da [4a] hat es Blau drin und da [5b] hat es zwei. (Ray 18:18)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 1 </div>
ein Topf	
<p><i>Beschreibung</i> Das Kind hat nur einen Topf ausgewählt (genannt, gezeigt oder genommen). Dieser Code bezieht sich auf die ganze Analyseeinheit.</p>	<p><i>Ankerbeispiel</i> - Der da [1] ist gut, weil er zwei Rote hat. (Ray 13:02)</p> <div style="text-align: center;"> 1 </div>
mehrere Töpfe	
<p><i>Beschreibung</i> Das Kind hat mehrere Töpfe ausgewählt (genannt, gezeigt oder genommen). Dieser Code bezieht sich auf die ganze Analyseeinheit.</p>	<p><i>Ankerbeispiel</i> - Der [5b] ist schlechter als der [4a], weil da [4a] hat es Blau drin und da [5b] hat es zwei. (Ray 18:18)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 5b </div> </div>

Ein Codemanual ist wie folgt aufgebaut: Zuerst wird die Kategorie erläutert und falls nötig werden Spezialfälle genannt. Dann folgen in farbigen Balken die dazugehörigen Codes. Bei der Kategorie «BEGRÜNDUNG» werden erst die Unterkategorien definiert, bevor dazu die Codes folgen. Die einzelnen Codes werden beschrieben und sind allenfalls mit Hinweisen zu Spezialfällen versehen. Alle Codes sind mit Ankerbeispielen konkretisiert. Die Ankerbeispiele wurden entweder von der Autorin formuliert oder stammen aus den Videoaufnahmen. Die den Aufnahmen entnommenen Aussagen sind nicht wörtlich, sondern sinngemäss festgehalten. Sie können leichte sprachliche Korrekturen oder Auslassungen enthalten, die die Lesbarkeit unterstützen. Diese sprachlichen Verbesserungen sind jedoch nicht gekennzeichnet. Alle Aussagen der Kinder sind am Ende mit einer Klammer versehen, die das Pseudonym des Kindes und die Zeitangabe der Filmstelle, an der die Äusserung gemacht wurde, nennt. Allfällige Anmerkungen und (Rück-)Fragen der Interviewerin sind in Klammern vermerkt und beginnen mit der Abkürzung «l» gefolgt von einem Doppelpunkt. Weitere Hinweise in eckigen Klammern dienen der Verständlichkeit und enthalten zumeist Topfcodes oder Handlungsbeschreibungen (Anhang H). Damit die Ankerbeispiele aussagekräftiger sind, wurden sie mit Abbildungen der erwähnten Töpfe inklusive der Topfcodes illustriert. Eine Zusammenstellung der Topfcodes ist Anhang A zu entnehmen.

Tabelle 9: Auszug aus den grundlegenden Regeln der Codesetzung

Kategorie	Unterkategorie	Codes	Regel zur Codesetzung pro Analyseinheit
HINWEIS AUF SPIEL		materialgestützt nur sprachlich	- alle vorhanden - Mehrfachcodierung erlaubt
TOPFWAHL		ein Topf mehrere Töpfe	- ein Code muss gesetzt werden - keine Mehrfachcodierung erlaubt
		1; 2; 3; 4a; 4b; 5a; 5b; 6a; 6b; 7	- alle vorhanden; mindestens einer - Mehrfachcodierung erlaubt
BEGRÜNDUNG			- mindestens ein Code aus einer Unterkategorie muss gesetzt werden
	Topfstärke	8A gut 8B schlecht 8C mittel 8D gleich	- keine Mehrfachcodierung mit einem anderen Code aus der Kategorie «BEGRÜNDUNG» erlaubt (Ausnahme: Mehrfachcodierung mit Codes aus dieser Unterkategorie)

Eine Übersicht über die grundlegenden Regeln zur Codesetzung ist in Anhang K zu finden. Tabelle 9 zeigt einen Auszug daraus. Die grundlegenden Regeln definieren, mit welchen Codes Mehrfachcodierungen vorgenommen werden können und welche Codes sich ausschliessen. Zudem ist festgehalten, ob ein Minimum an Codes oder eine bestimmte Anzahl pro Analyseeinheit hinsichtlich einer (Unter-)Kategorie verbindlich ist.

Nachfolgend wird das Entscheidungsschema für die Codierung der Kategorie «BEGRÜNDUNG» im Detail erläutert.

Entscheidungsschema für die Kategorie «BEGRÜNDUNG»

Das Entscheidungsschema (Abb. 21) hilft, die Kategorie «BEGRÜNDUNG» in Unterkategorien zu verfeinern. Das Schema ist im Folgenden vollständig abgebildet. Leitend sind Fragen, die aus den Kapiteln 4 und 5 hervorgehen und mit «ja» oder «nein» beantwortet werden können. Je nach Antwort führen sie zu einer Unterkategorie oder zu einer neuen Frage. Die acht Unterkategorien dürfen nicht in einem absoluten Sinne hierarchisch verstanden werden. Die Anordnung enthält aber teilweise Hierarchien. Zum Beispiel ist es anspruchsvoller, mehrdimensional zu denken als eindimensional. Zudem ist der Blick auf die günstige Farbe für die Kinder einfacher als der Blick auf die nicht günstige Farbe. Auch bauen die absoluten, vergleichenden und relativen Betrachtungen aufeinander auf.

Mithilfe der Codes wurden die Unterkategorien weiter ausdifferenziert. Die Codes sind im Entscheidungsschema zumeist inhaltlich angeordnet. Bei den Unterkategorien «Anzahl eindimensional», «Anzahl mehrdimensional», «Mengenvergleich» und «Verhältnis» sind links diejenigen Codes zu finden, die sich jeweils nur auf einen Topf beziehen, rechts diejenigen Codes, die sich auf zwei oder mehr Töpfe beziehen. Die Codes geben jedoch keine Auskunft darüber, ob eine Begründung stimmt oder nicht. Es wurde mit den Codes bei jeder geäußerten Aussage somit lediglich die Denkweise der Kinder kategorisiert.

Welche Kategorien sich in den Interviews identifizieren liessen und welche kaum vorkamen, aber auch wie sich die Kinder hinsichtlich ihrer Denkweisen unterschieden, wird in Kapitel 9 dargelegt. Das nächste Kapitel befasst sich mit der Vorbereitung der Datenanalyse. Es wird gezeigt, welche Daten analysiert, wie sie bearbeitet und vor welchem theoretischen und empirischen Hintergrund sie betrachtet wurden.

Abbildung 21: Entscheidungsschema für die acht Unterkategorien der Kategorie «BEGRÜNDUNG» inkl. Codes.

8.5 Auswahl und Bearbeitung der Daten für die Datenanalyse

Nachfolgend wird erläutert, wie und mit welcher Begründung welche Daten genauer betrachtet wurden. Zuerst werden Überlegungen zur Basiscodierung ausgeführt. Danach wird die Vorgehensweise bei der Klärung der Teilfragen beschrieben (Kap. 8.5.1 bis 8.5.6).

8.5.1 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Basiscodierung

Die Basiscodierung erfüllte wie bereits erläutert zwei Aufgaben. Sie diene einerseits dazu, die Interviewphasen 3 und 4 in Analyseeinheiten zu gliedern. Andererseits konnte zugleich erfasst werden, zu welchen Töpfen sich die Kinder geäußert hatten.

Die Anzahl Analyseeinheiten entsprach gleichzeitig der Anzahl Vergleiche, zu denen sich ein Kind im Verlaufe des Interviews geäußert hatte. Vier Topfvergleiche waren für alle Kinder verbindlich (Kap. 8.2.3). Anschliessend variierte deren Anzahl je nach Verlauf des Interviews. Im Programm MAXQDA wurden zur Basiscodierung zwei verschiedene Codes gesetzt: entweder «ein Topf» oder «mehrere Töpfe». Der Code «ein Topf» bedeutet, dass sich die Kinder nur zur Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot hinsichtlich des Inhaltes eines Topfes geäußert hatten. Genauere Untersuchungen solcher Äusserungen können Hinweise darauf geben, ob ein Kind über das Konzept «Probability of an event» verfügte. Der Code «mehrere Töpfe» hält fest, dass die Kinder mehrere Töpfe hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot verglichen hatten. Dabei spielte das Konzept «Probability comparisons» eine wesentliche Rolle (Jones, Langrall, Thornton u. Mogill 1997; Eichler u. Vogel 2013; Nikiforidou 2018, 25) (Kap. 5.1). Das Schema von Tabelle 10 wird in Kapitel 9 zur Ergebnisdarstellung verwendet.

Tabelle 10: Überblick über die Häufigkeiten der Vergleiche

	Vergleiche Total	ein Topf		mehrere Töpfe		Verhältnis ein T/mehrere T
		absolut	relativ	absolut	relativ	
Kind (Alter J;Mt)						
Klasse						
Durchschnitt Klasse						

Eine Analyseeinheit beinhaltet auch die Topfwahl. Zur besseren Lesbarkeit der Topfcodes kann die Übersicht in Anhang A beigezogen werden. Anhand der Topfcodes gibt die Basiscodierung Auskunft darüber, zu welchen Töpfen sich ein Kind äusserte. Aufgrund des Interviewablaufes (Kap. 8.2.3) ist Phase 4.1 diesbezüglich die informativste und aussagekräftigste Phase. Daher wurden die Codesetzungen, die aus MAXQDA entnommen worden waren, weiterverarbeitet. In Phase 3 hatten die Kinder Töpfe nach Vorgabe der Interviewerin verglichen. Die Anzahl dieser Topfnennungen mussten darum subtrahiert werden (minus zweimal die Töpfe 4b und 6a; minus einmal die Töpfe 2, 3, 4a und 5a). Da Interviewphase 4.2 je nach

Verlauf weggelassen worden war, mussten die Töpfe 2 und 6a, die erst in dieser Phase zum Einordnen hinzugekommen waren, ganz ignoriert werden. In Tabelle 11 ist anhand der Daten von Nils erkennbar, wie diese Datenreduktion erfolgte.

Tabelle 11: Häufigkeiten der Topfwahl (Codes 1 bis 7) von Nils und deren Bearbeitung ($N_{\text{Kind}} = 1$)

Topfcode	Phasen 3 und 4	nur Phase 4.1
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	1	1
2	1	-
3	3	2
4a	3	2
4b	6	4
5a	2	1
5b	1	1
6a	3	-
6b	1	1
7	1	1

Beitrag der Ergebnisse der Basiscodierung zur Beantwortung der Hauptfrage

Die Häufigkeiten der Topfwahl und die Anzahl Vergleiche wurden für jedes Kind einzeln erfasst und in einer Übersicht festgehalten. Anschliessend konnte im Zusammenhang mit weiteren Werten analysiert werden, inwiefern sich die Kinder hinsichtlich ihrer Denkweisen unterscheiden hatten. Weitere Ausführungen dazu folgen in Kapitel 8.5.6.

8.5.2 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Denkweisen

In Teilfrage 1 ging es um die Häufigkeit von Denkweisen, die sich beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten gezeigt hatten. Solche Denkweisen manifestieren sich in der Art, wie Kinder ihre Entscheidungen begründen. Daher wurden die Aussagen der Kinder als Erstes mithilfe der Codes aus der Kategorie «BEGRÜNDUNG» analysiert. Die in Tabelle 12 dargestellten Begründungsarten basieren auf theoretischen Überlegungen und empirischen Befunden (Kap. 8.4.3 und 8.4.4). In Tabelle 12 sind unterschiedliche Informationen zu finden. Die linke Spalte enthält alle Unterkategorien der Kategorie «BEGRÜNDUNG». Rechts davon stehen die Codes, die im Programm MAXQDA verwendet wurden und für die Auswertung der Häufigkeiten hilfreich waren. In der Mitte der Tabelle sind die Beschreibungen der Begründungsarten zu finden. Noch genauere Ausführungen finden sich in Anhang L. Die beiden rechten Spalten dienen der Ergebnisdarstellung. Die Unterkategorien «Anzahl mehrdimensional», «Mengenvergleich» und «Verhältnis» sind zudem in zwei Zeilen gegliedert. In der oberen Zeile sind Begründungsarten zu finden, die sich auf einen Topf beziehen (Anmerkung in Klammern

«ein T»), in der unteren Zeile solche, die sich auf zwei oder mehr Töpfe beziehen (Anmerkung in Klammern «zwei T»).

Tabelle 12: Übersicht über Begründungsarten (Denkweisen)

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
keine	1A	Interviewerin hat nicht nachgefragt		
	1B	Kind drückt Unwissen aus		
	1C	Kind äussert Zweifel an Material		
	1D	Schulterzucken Kind		
	1E	Kind schweigt mehrere Sekunden		
	1F	Kind tut etwas anderes		
beeinflussbar	2A	beeinflusst durch ein anderes Wesen		
	2B	beeinflusst durch den eigenen Willen		
	2C	beeinflusst durch Bekanntheit		
Versuch	3A	einmaliger Versuch		
	3B	mehrere Versuche		
	3C	systematische Versuchsreihen		
Anzahl eindimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)		
	4B	Anzahl Ungünstige (ein T)		
	4C	Total (ein T)		
Anzahl mehrdimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)		
	5B	Differenz der Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
	5C	Anzahl Günstige (zwei T)		
	5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)		
	5E	Total (zwei T)		
	5F	Differenz der Günstigen und Ungünstigen (zwei T)		
Mengenvergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)		
	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)		
	6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)		
	6E	Vergl. zw. Differenzen d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)		
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
	7B	Vergl. zw. Verhältnis d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)		
Topfstärke	8A	Topf ist gut, besser		
	8B	Topf ist schlecht, schlechter		
	8C	Topf ist mittel		
	8D	Topf ist gleich gut		

Beitrag der Ergebnisse von Teilfrage 1 zur Beantwortung der Hauptfrage

Zu jedem einzelnen Kind wurde eine Zusammenstellung seiner Begründungsarten erstellt. Anschliessend konnte analysiert werden, inwiefern sich die Kinder hinsichtlich ihrer Denkweisen unterschieden hatten. Auf diesen Punkt wird in Kapitel 8.5.6 weiter eingegangen.

Bei der Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 9 wird eine Zusammenstellung der Häufigkeiten der Begründungsarten zeigen, welche Denkweisen häufiger und welche weniger häufig vorgekommen waren. Dazu wurden einzelne Begründungsarten zusammengefasst und differenziert ausgewertet. Genauer untersucht wurden Ausprägungen folgender Denkweisen: «beeinflussbar», «mehrdimensional», «mehr ist besser und weniger ist schlechter», «Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse» und «proportional». Wie dabei vorgegangen wurde, wird im Folgenden beschrieben.

Denkweise «beeinflussbar»

Viele junge Kinder sind davon überzeugt, dass der Zufall beeinflusst werden könne. Entweder beeinflusst ihn ein anderes Wesen oder das Kind selbst kann ihn beeinflussen, zum Beispiel durch gutes Zureden oder inniges Hoffen (Wollring 1994a, 7; Jones, Langrall u. Mooney 2007, 940; Schnell 2013, 44; Lorenz 2014, 61) (Kap. 5.1 und 5.3). Die Häufigkeiten der folgenden Begründungsarten wurden daher genauer analysiert (Tab. 13).

Tabelle 13: Begründungen zur Denkweise «beeinflussbar»

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
beeinflussbar	2A	beeinflusst durch ein anderes Wesen		
	2B	beeinflusst durch den eigenen Willen		
	2C	beeinflusst durch Bekanntheit		

Denkweise «mehrdimensional»

Akzeptieren die Kinder, dass weder sie selbst noch ein anderes Wesen den Zufall beeinflussen können, ziehen sie ihren Begründungen zunehmend arithmetische Überlegungen bei. Um Gewinnwahrscheinlichkeiten erfolgreich einschätzen zu können, müssen die Kinder mehrdimensional denken können. Mehrdimensionales Denken zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder den Töpfen mehr als nur eine Information entnehmen. Es wurde nachgewiesen, dass das Beachten mehrerer Grössen vielen Kindergartenkindern schwerfällt (Neubert 2007, 29–33; Till 2015, 102–103) (Kap. 5.4). Mehrdimensionales Denken liegt den folgenden Begründungsarten zugrunde, weshalb deren Häufigkeiten genauer untersucht wurden (Tab. 14).

Tabelle 14: Begründungen zur Denkweise «mehrdimensional»

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Anzahl mehrdimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)		
	5B	Differenz der Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
	5C	Anzahl Günstige (zwei T)		
	5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)		
	5E	Total (zwei T)		
	5F	Differenz der Günstigen und Ungünstigen (zwei T)		
Mengenvergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)		
	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)		
	6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)		
	6E	Vergl. zw. Differenzen d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)		
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
	7B	Vergl. zw. Verhältnis d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)		

Denkweise «mehr ist besser und weniger ist schlechter»

Diese Denkweise baut darauf auf, dass Kinder mehrdimensional denken können. Mengenvergleiche stellen eine Voraussetzung dar, um auszudrücken, wovon es mehr oder weniger hat. Typisch für Kindergartenkinder ist in der Regel, dass sie intuitiv auf die stärker repräsentierte Farbe tippen. Umgekehrt wird meist derjenigen Farbe, die weniger stark vertreten ist, automatisch eine geringer Gewinnwahrscheinlichkeit zugeschrieben (Martignon u. Wassner 2005, 211–212; Nikiforidou u. Pange 2010, 309; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 587) (Kap. 5.4). Ein solcher Farbpunktevergleich kann hinsichtlich des Inhalts eines Topfes erfolgen, aber auch hinsichtlich der Anzahl Farbpunkte in zwei Töpfen. Für die Analyse dieser Denkweise waren die folgenden Begründungsarten von Bedeutung (Tab. 15).

Tabelle 15: Begründungen zur Denkweise «mehr ist besser und weniger ist schlechter»

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Mengenvergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)		
	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)		
	6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)		

Denkweise «Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse»

Untersuchungen haben gezeigt, dass Kindergartenkinder nur dann die ungünstigen Ergebnisse betrachten, wenn sie aufgrund des Betrachtens der günstigen Ergebnisse keine Entscheidung fällen können (Wollring 1994b, 209; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33) (Kap. 5.4). Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn zwei Töpfen gleich viele Farbpunkte der Gewinnfarbe enthalten. Den Blick sowohl auf die günstigen als auch auf die ungünstigen Ergebnisse zu richten, setzt mehrdimensionales Denken voraus. Die genaue Analyse der folgenden Begründungsarten gab Einblick darin, welche Ergebnisse die Kinder beim Entscheiden jeweils betrachtet haben (Tab. 16, 17 und 18).

Tabelle 16: Begründungen zur Denkweise «Blick auf die günstigen Ergebnisse»

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Anzahl eindimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)		
Anzahl mehrdimensional	5C	Anzahl Günstige (zwei T)		
Mengenvergleich	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)		

Tabelle 17: Begründungen zur Denkweise «Blick auf die ungünstigen Ergebnisse»

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Anzahl eindimensional	4B	Anzahl Ungünstige (ein T)		
Anzahl mehrdimensional	5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)		
Mengenvergleich	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)		

Tabelle 18: Begründungen zur Denkweise «Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse»

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Anzahl mehrdimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)		
Mengenvergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
	7B	Vergl. zw. Verhältnis d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)		

Denkweise «proportional»

Auch für das proportionale Denken stellt das mehrdimensionale Denken eine unabdingbare Voraussetzung dar. Dazu kommt, dass die Kinder statt nur eines additiven einen multiplikativen Zusammenhang zwischen zwei Mengen erkennen müssen. Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass Kindergartenkinder selten über die dafür erforderlichen multiplikativen Denkweisen verfügen (Martignon u. Wassner 2005, 211–220; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 576; Till 2015, 104; 109) (Kap. 5.1, 5.4 und 5.5). Eine Auswertung der folgenden Begründungsarten sollte es ermöglichen, zu erkennen, ob es Kinder gegeben hatte, die in den Interviews auf proportionale Denkweisen zurückgegriffen hatten (Tab. 19).

Tabelle 19: Begründungen zur Denkweise «proportional»

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)		
	7B	Vergl. zw. Verhältnis d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)		

Nachdem aufgezeigt wurde, welche Daten hinsichtlich der Denkweisen wie analysiert wurden, folgen die Überlegungen zur Klärung von Teilfrage 2.

8.5.3 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Entscheide

Teilfrage 2 suchte eine Antwort darauf, bei welchen Topfvergleichen die Kindergartenkinder richtige Entscheide hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit getroffen hatten. Ausgangspunkt bildeten dabei die Topfhinhalte. Je nach Topfwahl und folglich auch Topfkombinationen entstanden unterschiedlich schwierige Vergleichsaufgaben (Neubert 2007, 28; Till 2015, 104–107) (Kap. 5.4 und 5.5). Interviewphase 3, die entlang klar vorgegebener Topfvergleiche geführt worden war, berücksichtigte bewusst unterschiedlich schwierige Vergleiche (Tab. 20). Demgegenüber wurden die Kombinationen und somit auch die Anforderungen an die Vergleiche während Interviewphase 4 durch die selbst vorgenommenen Topfwahlen der Kinder beeinflusst. Till (2015) weist zudem darauf hin, dass nicht jeder richtige Entscheid auf eine richtige mathematische Überlegung zurückzuführen sei (Till 2015, 104–107). Entsprechend hätte ein Kind bei Vergleich D aussagen können, dass Topf 3 mehr Blaue enthalte und daher schlechter sei als Topf 2 (Tab. 20). Die Entscheidung wäre somit richtig gewesen, die Begründung jedoch falsch.

Tabelle 20: Topfvergleiche mit steigendem Schwierigkeitsgrad, basierend auf Neubert (2007, 28)

Vergleich	Vergleich A	Vergleich B	Vergleich C	Vergleich D								
Bezug zu Neubert (2007, 28)	analog zu Aufgabe 1	analog zu Aufgabe 2	analog zu Aufgabe 4	analog zu Aufgabe 3								
Vergleichsaufgaben	 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">2</td> </tr> </table>	3	2									
6a	4b											
6a	5a											
4a	4b											
3	2											
mathematische Überlegungen	Mengenvergleich zwischen den günstigen Ergebnissen (Rot).	Mengenvergleich zwischen den ungünstigen Ergebnissen (Blau).	Verhältnis: «gleich viele» Rote wie Blaue.	Vergleich zwischen zwei Verhältnissen mithilfe des Begriffs «halb» (oder «doppelt»): Bei 2 hat es halb so viele Blaue wie Rote, bei 3 sind es mehr als halb so viele Blaue wie Rote.								

In MAXQDA wurden die richtigen und die falschen Entscheide codiert. Eine Analyse dieser Codierungsergebnisse wäre allerdings oberflächlich gewesen. Der Umstand, dass es unterschiedlich schwierige Vergleichsaufgaben gegeben hatte, und die Tatsache, dass richtige Entscheide trotz falscher mathematischer Überlegungen gefällt werden können, verlangten nach einer detaillierten Betrachtungsweise dieser Daten. Dazu wurden alle Töpfe einzeln und alle möglichen Topfkombinationen aufgelistet, zu denen die Kinder Aussagen hätten machen können, und zwar sowohl beim Vergleichen der Gewinnwahrscheinlichkeiten hinsichtlich der Farbe Rot als auch beim Ordnen auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen. Zusätzlich wurden diese Kombinationen auf ihre Schwierigkeit hin eingeschätzt und entsprechend in drei Schwierigkeitsgruppen eingeteilt: «einfach», «mittel» und «schwierig» (Tab. 21, 23 und 24). Als Unterstützung der Lesbarkeit der folgenden Ausführungen kann die Übersicht der Topfcodes in Anhang A beigezogen werden.

Schwierigkeitsgrad «einfach»

In Tabelle 21 sind alle einfach einschätzbaren Situationen zusammengestellt. Diese lassen sich wie folgt begründen: Bereits Kindergartenkinder sind in der Regel in der Lage, die Extrempositionen «sicher» und «unmöglich» auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen zuverlässig zu interpretieren (Kazak u. Leavy 2018, 45–52) (Kap. 5.4). Daher wurden die Töpfe 1 und 7 der Gruppe «einfach» zugeteilt. Ausserdem fällt es den Kindern nachweislich einfacher, nur die günstigen Ergebnisse zu betrachten, wenn sie Gewinnwahrscheinlichkeiten einschätzen

(Wollring 1994b, 209; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33) (Kap. 5.4). Deshalb sind alle Topfkombinationen als einfach einzuschätzen, bei denen beide Töpfe gleich viele blaue Punkte enthalten und damit aufgrund der Anzahl roter Farbpunkte ein richtiger Ent- scheid gefällt werden kann.

Tabelle 21: Schwierigkeitsgrad «einfach»: einfach einschätzbare Töpfe und Topfkombinatio- nen bezüglich der Gewinnwahrscheinlichkeit von Rot

Niveau	T1	T2	Entscheid richtig	Begründungscodes	Entscheid falsch	Begründungscodes
e	1					
e	7					
e	2	4a				
e	3	5a				
e	4b	6a				
e	4b	7				
e	6a	7				

Die Ergebnisse wurden aber nicht nur in Bezug auf richtige und falsche Entscheide ausgewer- tet, sondern auch die Begründungsarten, welche zu den Entscheiden geführt hatten, wurden mithilfe der Begründungscodes von MAXQDA erfasst. Auf diese Weise liess sich analysieren, ob bestimmte Überlegungen beim Begründen zu richtigen oder falschen Einschätzungen ge- führt hatten. Am Beispiel der einfach einschätzbaren Situationen bedeutet dies, dass die Daten aus Tabelle 21 weiterverarbeitet wurden und sich in der Endfassung wie in Tabelle 22 dargestellt präsentierten.

Tabelle 22: Richtige und falsche Entscheide im Zusammenhang mit den Begründungsarten bei einfach einschätzbaren Töpfen und Topfkombinationen

einfach einschätzbare Situationen		total		total richtig		total falsch		richtig ein Topf		richtig meh- rere Töpfe		falsch ein Topf		falsch meh- rere Töpfe	
		a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r
Entscheide															
Begründungen															
Durschnitt Begr/Entsch															
Denkweise / Be- gründungsart	keine														
	beeinflussbar														
	Versuch														
	Anzahl eindim.														
	Anzahl mehrdim.														
	Mengenvergleich														
	Verhältnis														
	Topfstärke														
	alle Denkweisen														

Diese Ergebnisse sollten zudem zeigen, ob sich Ausprägungen in Bezug auf die Verstehenskonzepte zu Zufall und Wahrscheinlichkeit erkennen liessen. Bereits in Kapitel 8.5.1 wurde kurz darauf eingegangen, dass richtige Entscheide zu einem Topf auf das Verfügen des Konzeptes «Probability of an event» hinweisen, während richtige Entscheide zu Topfkombinationen auf ein Verständnis hinsichtlich des Konzeptes «Probability comparisons» hindeuten (Jones, Langrall, Thornton u. Mogill 1997; Eichler u. Vogel 2013; Nikiforidou 2018, 25) (Kap. 5.1).

Schwierigkeitsgrad «schwierig»

Tabelle 23 beinhaltet die schwierigen Situationen, was sich wie folgt begründen lässt: Kinder erkennen zwar fair gefüllte Töpfe, haben aber Probleme damit, eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% auszudrücken (Wollring 1994b, 210–211; Kazak u. Leavy 2018, 45–52) (Kap. 5.4 und 5.6). Daher wurden die Töpfe 4a und 4b der Gruppe «schwierig» zugewiesen. Zudem setzen Töpfe, die auch gelbe Punkte enthalten, voraus, dass die Kinder Kategorien bilden können. Im Kontext des Spieles «Setzen» mussten die Kinder die blauen und die gelben Punkte als Kategorie «Nicht-Rot» interpretieren, was sehr anspruchsvoll ist (Neubert 2007, 29) (Kap. 5.4 und 5.5). Aufgrund dieses Befundes fallen alle Töpfe und Topfkombinationen, in denen gelbe Farbpunkte vorkommen, in die Gruppe «schwierig». Ausserdem denken Kindergartenkinder nur selten proportional (Martignon u. Wassner 2005, 211–220; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 576; Till 2015, 104; 109) (Kap. 5.1, 5.4 und 5.5). Topfkombinationen, die nur mit einer multiplikativen Denkstrategie in Bezug auf die Gewinnwahrscheinlichkeit von Rot richtig interpretiert werden konnten, gehören deshalb zur Gruppe «schwierig». Ebenfalls in diese Gruppe fallen schliesslich alle Topfkombinationen, die zu einem sogenannten «kognitiven Konflikt» führen. Dazu gehört zum Beispiel die folgende Konstellation: Vergleich von Topf 1 mit Topf 3. Ein Blick auf die günstige Farbe Rot führt zum Schluss, dass Topf 3 der bessere ist. Ein Blick auf die ungünstige Farbe Blau führt hingegen zu einer anderen Einschätzung, nämlich dass Topf 3 der schlechtere ist. Kinder, die mehrere Grössen in den Blick nahmen, gerieten durch ihr mehrdimensionales Denken somit in eine widersprüchliche Situation (Wollring 1994b, 209; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33; Till 2015, 104–107) (Kap. 5.4).

Schwierigkeitsgrad «mittel»

In Tabelle 24 sind alle übrigen, in Tabelle 21 oder 23 nicht aufgeführten Situationen zu finden. Die noch nicht erwähnten Töpfe und Topfkombinationen wurden der Gruppe «mittel» zugeordnet. Topfvergleiche in dieser Gruppe lassen sich mit Blick auf die ungünstigen Ergebnisse erfolgreich vollziehen: Mehr Blaue in einem Topf bedeutet, dass der Topf schlechter ist als der andere.

Tabelle 23: Schwierigkeitsgrad «schwierig»: schwer einschätzbare Töpfe und Topfkombinationen bezüglich der Gewinnwahrscheinlichkeit von Rot

Niveau	T1	T2	Entscheid richtig	Begründungscodes	Entscheid falsch	Begründungscodes
sch	4a					
sch	4b					
sch	5b					
sch	6b					
sch	1	3				
sch	1	4b				
sch	1	5b				
sch	1	6b				
sch	1	7				
sch	2	3				
sch	2	4b				
sch	2	5b				
sch	2	6b				
sch	2	7				
sch	3	4a				
sch	3	5b				
sch	3	6b				
sch	3	7				
sch	4a	4b				
sch	4a	5b				
sch	4a	6b				
sch	4a	7				
sch	4b	5a				
sch	4b	5b				
sch	4b	6b				
sch	5a	5b				
sch	5a	6b				
sch	5a	7				
sch	5b	6a				
sch	5b	6b				
sch	5b	7				
sch	6a	6b				
sch	6b	7				

Tabelle 24: Schwierigkeitsgrad «mittel»: mittelschwer einschätzbare Töpfe und Topfkombinationen bezüglich der Gewinnwahrscheinlichkeit von Rot

Niveau	T1	T2	Entscheid richtig	Begründungscodes	Entscheid falsch	Begründungscodes
m	2					
m	3					
m	5a					
m	6a					
m	1	2				
m	1	4a				
m	1	5a				
m	1	6a				
m	2	5a				
m	2	6a				
m	3	4b				
m	3	6a				
m	4a	5a				
m	4a	6a				
m	5a	6a				

Die Daten aus den Gruppen «schwierig» und «mittel» wurden, wie bei der Gruppe «einfach» erläutert, weiterbearbeitet und in eine gleiche Form überführt, wie Tabelle 22 sie zeigt. Entsprechend war ein Vergleich zwischen den drei Gruppen hinsichtlich der Häufigkeiten richtiger und falscher Entscheide in Kombination mit Begründungsarten möglich.

Beitrag der Ergebnisse von Teilfrage 2 zur Beantwortung der Hauptfrage

Es konnte zu jedem einzelnen Kind eine Zusammenstellung der richtigen und falschen Entscheide im Zusammenhang mit den Begründungsarten gemacht werden. Auf dieser Grundlage konnte anschliessend analysiert werden, inwiefern sich die Kinder hinsichtlich korrekter Einschätzungen in Kombination mit Denkweisen unterschieden hatten. Weitere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 8.5.6.

Im nächsten Kapitel rückt die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% in den Fokus. Wiederum wird aufgezeigt, wie die Datenauswahl und die Datenbearbeitung erfolgten.

8.5.4 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%

Werden Situationen im Hinblick auf Gewinnwahrscheinlichkeiten eingeschätzt, wird auch der Spezialfall «Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%» ein Thema. Dieser Spezialfall wurde ausgehend von Teilfrage 3 aufgegriffen. Zur besseren Verständlichkeit der nachfolgenden Ausführungen kann Anhang A beigezogen werden. Die Datenauswahl und deren Aufbereitung verliefen analog zum Vorgehen zu Teilfrage 2 (Kap. 8.5.3). Wie Studienergebnisse zeigten, fällt es vielen Kindern schwer, sich sprachlich zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% zu äussern, obwohl sie nachweislich fair gefüllte Boxen intuitiv erkennen (Wollring 1994b, 210–211; Steinau 2012, 6; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 583–584; Kazak u. Leavy 2018, 45–52) (Kap. 5.4 und 5.6). Im Kontext des Spieles «Setzen» betrifft diese Problematik die Töpfe 4a und 4b. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob es sich bei Topf 5b, der je einen roten, einen blauen und einen gelben Farbpunkt enthält, um einen fair gefüllten Topf handelt. Alle Farben für sich allein betrachtet haben eine gleich hohe Gewinnwahrscheinlichkeit. Diese liegt aber nicht bei $\frac{1}{2}$, sondern bei $\frac{1}{3}$. Wenn die Farbe Rot bzw. «Nicht-Rot» im Zentrum steht, stellt der Topf folglich keinen fair gefüllten Topf dar ($P(\text{Rot}) = \frac{1}{3}$; $P(\text{Nicht-Rot}) = \frac{2}{3}$). Der Topf 5b wurde daher neben den Töpfen 4a und 4b in dieser Fragestellung mitberücksichtigt.

Die Datengrundlage für diese Teilfrage war im Zusammenhang mit der Bearbeitung der vorangehenden Teilfragen 1 und 2 gebildet worden. Daraus konnten diejenigen Angaben entnommen werden, die für die Klärung von Teilfrage 3 relevant waren. Dazu gehörten alle in Kapitel 8.5.3 beschriebenen Konstellationen der einfach, mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen, welche die Töpfe 4a, 4b und 5b betrafen (Tab. 25). Des Weiteren

war die Zusammenstellung der Begründungsarten wichtig, weil sie Auskunft darüber gibt, wie Kinder bei Vergleichen im Zusammenhang mit den Töpfen 4a, 4b und 5b argumentiert hatten (Tab. 26).

Tabelle 25: Einfach, mittelschwer und schwer einschätzbare Situationen zu Töpfen und Topfkombinationen hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%

Niveau	T1	T2	Entscheid richtig	Begründungscodes	Entscheid falsch	Begründungscodes
sch	4a					
sch	4b					
sch	5b					
m	1	4a				
sch	1	4b				
sch	1	5b				
e	2	4a				
sch	2	4b				
sch	2	5b				
sch	3	4a				
m	3	4b				
sch	3	5b				
sch	4a	4b				
m	4a	5a				
sch	4a	5b				
m	4a	6a				
sch	4a	6b				
sch	4a	7				
sch	4b	5a				
sch	4b	5b				
e	4b	6a				
sch	4b	6b				
e	4b	7				
sch	5a	5b				
sch	5b	6a				
sch	5b	6b				
sch	5b	7				

Tabelle 26: Richtige und falsche Entscheide im Zusammenhang mit den Begründungsarten bei Töpfen und Topfkombinationen hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%

Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% - Töpfe 4a/4b/5b		total		total richtig		total falsch		richtig ein Topf		richtig mehrere Töpfe		falsch ein Topf		falsch mehrere Töpfe	
		a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r
Entscheide															
Begründungen															
Durschnitt Begr/Entsch															
Denkweise / Begründungsart	keine														
	beeinflussbar														
	Versuch														
	Anzahl eindim.														
	Anzahl mehrdim.														
	Mengenvergleich														
	Verhältnis														
	Topfstärke														
alle Denkweisen															

Beitrag der Ergebnisse von Teilfrage 4 zur Beantwortung der Hauptfrage

Ergänzend zur Zusammenstellung der Denkweisen der einzelnen Kinder, konnten spezifische Besonderheiten hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% herausgearbeitet werden. Diese führten zu detaillierteren Informationen und ermöglichten die Beschreibung eines noch differenzierteren Denkprofils.

Im Folgenden Kapitel wird gezeigt, mit welchen Daten die Frage nach den ungünstigen Fällen «Blau oder Gelb» geklärt werden konnte.

8.5.5 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Ungünstige Ergebnisse «Blau oder Gelb»

Mit Teilfrage 4 rückte das Antwortverhalten der Kinder hinsichtlich der ungünstigen Ergebnisse «Blau oder Gelb» ins Zentrum. Da diese Teilfrage eine Unterfrage der Teilfragen 1 und 2 darstellt, knüpfte die Datenauswahl und die Datenbearbeitung am Vorgehen der anderen beiden Teilfragen an. Im Kontext des Spieles «Setzen» wurden die Kinder auch mit Topfinhalten konfrontiert, die sich aus drei Farben zusammensetzten. Da in den Interviews stets die Farbe Rot die Gewinnfarbe darstellte, entsprachen die Farben Blau und Gelb der Verliererfarbe. Diese konnten zur Kategorie «Nicht-Rot» zusammengefasst werden. Aus Studien ist bekannt, dass es Kindern häufig schwerfällt, einerseits auf die ungünstigen Ergebnisse zu fokussieren (Wollring 1994b, 209; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33) (Kap. 5.4) und andererseits ihre Aufmerksamkeit gleichzeitig auf mehrere Farben zu richten (Neubert 2007, 29) (Kap. 5.4 und 5.5). Beides ist jedoch erforderlich, um die Kategorie «Blau oder Gelb» als ungünstiges Ereignis zu erkennen.

Zur Bearbeitung der Frage wurden den aufbereiteten Daten von Teilfrage 2 alle Informationen entnommen, die im Zusammenhang mit den Töpfen 5b, 6b und 7 standen (Topfcodes: Anhang A). Einerseits waren die Daten zu den einfach und schwer einschätzbaren Situationen (Tab. 27) relevant (Kapitel 8.5.3). Andererseits waren die Daten aus der Zusammenstellung der Begründungsarten (Tab. 28), die bei Aussagen zu den Töpfen 5b, 6b und 7 verwendet worden waren, von Interesse.

Beitrag der Ergebnisse von Teilfrage 4 zur Beantwortung der Hauptfrage

Ergänzend zur Zusammenstellung der Denkweisen der einzelnen Kinder, konnten spezifische Besonderheiten hinsichtlich der Kategorienbildung «Blau oder Gelb» herausgearbeitet werden. Diese führten zu detaillierteren Informationen und ermöglichten die Erstellung eines noch differenzierteren Denkprofils.

Tabelle 27: Einfach und schwer einschätzbare Situationen zu Töpfen und Topfkombinationen hinsichtlich der Kategorie «Blau oder Gelb»

Niveau	T1	T2	Entscheid richtig	Begründungscodes	Entscheid falsch	Begründungscodes
sch	5b					
sch	6b					
e	7					
sch	1	5b				
sch	1	6b				
sch	1	7				
sch	2	5b				
sch	2	6b				
sch	2	7				
sch	3	5b				
sch	3	6b				
sch	3	7				
sch	4a	5b				
sch	4a	6b				
sch	4a	7				
sch	4b	5b				
sch	4b	6b				
e	4b	7				
sch	5a	5b				
sch	5a	6b				
sch	5a	7				
sch	5b	6a				
sch	5b	6b				
sch	5b	7				
sch	6a	6b				
e	6a	7				
sch	6b	7				

Tabelle 28: Richtige und falsche Entscheide im Zusammenhang mit den Begründungsarten bei Töpfen und Topfkombinationen hinsichtlich der Kategorie «Blau oder Gelb»

Kategorie «Blau oder Gelb» - Töpfe 5b/6b/7		total		total richtig		total falsch		richtig ein Topf		richtig mehrere Töpfe		falsch ein Topf		falsch mehrere Töpfe	
		a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r
Entscheide															
Begründungen															
Durschnitt Begr/Entsch															
Denkweise / Begründungsart	keine														
	beeinflussbar														
	Versuch														
	Anzahl eindim.														
	Anzahl mehrdim.														
	Mengenvergleich														
	Verhältnis														
	Topfstärke														
alle Denkweisen															

Das letzte Unterkapitel zur Datenauswahl und Datenbearbeitung zeigt auf, wie die Daten für die Beantwortung der Hauptfrage analysiert wurden.

8.5.6 Datenauswahl und Datenbearbeitung: Denkweisen der einzelnen Kinder

Wie bereits in den Kapiteln 8.5.1 bis 8.5.5 festgehalten wurde, konnten die Datenanalysen der Teilfragen bei der Beantwortung der Hauptfrage hinzugezogen werden. Es interessierte, inwiefern sich Denkweisen beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Kindergartenkindern zeigen und wie sich diese Denkweisen unterscheiden. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Anzahl richtiger Entscheide und die Ergebnisse zu den Begründungsarten der Kinder Schritt für Schritt aus den einzelnen Datenanalysen entnommen und zusammengetragen wurden (Tab. 29). Dabei entstanden Profile zu den Denkweisen der einzelnen Kinder. In den Anhängen C bis G sind alle Denkprofile zu finden. Zudem werden in Kapitel 9.6 exemplarisch die Denkprofile von vier Kindern kommentiert (Anhänge C bis F). Auf der Grundlage ihrer Profile wurden die Kinder systematisch angeordnet (Tab. 30). Überlegungen zu dieser Anordnung sind am Ende dieses Kapitels zu finden.

Kinder und ihre Denkweisen: Entstehung der Profile

Die Profile der Kinder entstanden entlang der in den vorhergehenden Kapiteln vorstellten Analyseschritte. Bei jedem Schritt waren Auszählungen vorgenommen und festgehalten worden. Diese Schritte, werden nachfolgend nochmals aufgelistet. Anschliessend wird anhand der leeren Tabelle 29, die sich aus mehreren einzelnen Tabellen zusammensetzt, das Vorgehen aufgezeigt.

- Schritt 1: Analyseeinheiten/Anzahl Vergleiche und Topfwahl: Basiscodierung (Kap. 8.5.1);
- Schritt 2: Denkweisen: Teilfrage 1 (Kap. 8.5.2);
- Schritt 3: Entscheide: Teilfrage 2 (Kap. 8.5.3);
- Schritt 4: Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%: Teilfrage 3 (Kap. 8.5.4);
- Schritt 5: Ungünstige Ergebnisse «Blau oder Gelb»: Teilfrage 4 (Kap. 8.5.5).

In den leeren Tabellen sind die Stellen zu den Schritten 1 bis 5 farblich markiert, sodass der Aufbau auch visuell gut erkennbar ist.

Schritt 1 (gelb markiert): Analyseeinheiten/Anzahl Vergleiche (Basiscodierung)

Als Beitrag der Analyse der Basiscodierung zur Beantwortung der Hauptfrage ist die Anzahl Analyseeinheiten, das heisst die Anzahl Vergleiche zu verstehen, die ein Kind im Verlaufe des Interviews vorgenommen hatte. Ausserdem zeigt die Basiscodierung auf, zu welchen Töpfen die Kinder eine Einschätzung zum Inhalt hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot abgegeben hatten.

Tabelle 29: Tabellen, die zu den Denkprofilen führen

Kind (Alter in Jahre;Monate)

Foto der Endposition der Töpfe (nach Interviewphase 4) und passende Topfcodes

1		2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
---	--	---	---	----	----	----	----	----	----	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig						
Entscheid falsch						
Total						

	total	r	f
Anzahl Begründungen			
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)			

Topfcode	Phasen 3 und 4	
	Topfnennungen	Topfnennungen
1		
2		
3		
4a		
4b		
5a		
5b		
6a		
6b		
7		

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	An- zahl	r	f	50% r	50% f	b/g r	b/g f
1B	Kind drückt Unwissen aus									
1C	Kind äussert Zweifel an Material									
1D	Schulterzucken Kind									
1E	Kind schweigt									
1F	Kind tut etwas anderes									
beein- flussbar	2A	beeinflusst durch anderes Wesen								
	2B	beeinflusst durch den eigenen Willen								
	2C	beeinflusst durch Bekanntheit								
Versuch	3A	einmaliger Versuch								
	3B	mehrere Versuche								
	3C	systematische Versuchsreihe								
Anzahl eindimen- sional	4A	Anzahl Günstige (ein T)								
	4B	Anzahl Ungünstige (ein T)								
	4C	Total (ein T)								
Anzahl mehr-di- men- sional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)								
	5B	Differenz d. Günstigen u. Ungünstigen (ein T)								
	5C	Anzahl Günstige (zwei T)								
	5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)								
	5E	Total (zwei T)								
Mengen- vergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)								
	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)								
	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)								
	6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)								
	6E	Vergl. zw. Diff. d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)								
	6F	Vergl. zw. Diff. d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)								
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)								
	7B	Vergl. zw. Verh. d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)								
Topfstärke	8A	Topf ist gut, besser								
	8B	Topf ist schlecht, schlechter								
	8C	Topf ist mittel								
	8D	Topf ist gleich gut								
Total										

Schritt 2 (grün markiert): Denkweisen (Teilfrage 1)

Die Analyse der Denkweisen trug Wesentliches dazu bei, Unterschiede zwischen den Kindern beim Begründen von Gewinnwahrscheinlichkeiten zu erkennen. Dazu wurden die erläuterten Begründungsarten ausgezählt. Zudem konnten dazu zwei Grafiken pro Kind erstellt werden. Die erste Grafik zeigt alle Begründungsarten; die zweite Grafik enthält nur arithmetische Begründungsarten. Die Unterkategorien «keine», «beeinflussbar», «Versuch» und «Topfstärke» wurden dabei ausgeschlossen, um nur Informationen hinsichtlich der mathematischen Überlegungen zu erhalten.

Die Anzahl Begründungen, die aus dem Total der Begründungsarten hervorging, konnte mit der Anzahl Vergleiche (Analyseeinheiten) in Zusammenhang gebracht werden. Auf diese Weise liess sich der Durchschnitt der Anzahl genannter Begründungen pro Vergleich eruiieren.

Schritt 3 (rot markiert): Entscheide (Teilfrage 2)

Werden die richtigen Entscheide genauer betrachtet, erhält man umgehend auch Informationen über die falschen Entscheide. Die Auswertung der Entscheide wurde unter verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen und in die Tabelle eingetragen. Zuerst ging es um die Anzahl richtiger und falscher Entscheide total, danach um die Entscheide hinsichtlich eines oder mehrerer Töpfe, hinsichtlich der einfach, mittelschwer oder schwer einschätzbaren Situationen und hinsichtlich der Begründungsarten. Im Zusammenhang mit der Anzahl von genannten Begründungen war es möglich, Durchschnitte zu berechnen. Den Filmaufnahmen konnte zudem ein Foto mit den Endpositionen der Töpfe nach dem Ordnen entnommen werden. Dieses Bild gab in Ergänzung zu den Topfcodes (Anhang A) Auskunft über richtige und falsche Positionen auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen.

Schritte 4 und 5 (blau markiert): Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% (Teilfrage 3) und ungünstige Ergebnisse «Blau oder Gelb» (Teilfrage 4)

Die Analyse der beiden Spezialfälle zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% und zu den ungünstigen Ergebnissen «Blau oder Gelb» stand in einem engen Zusammenhang mit den Entscheiden. Zusätzlich zur Häufigkeitsauswertung konnten bei Bedarf Transkriptauszüge beigezogen werden.

Systematische Anordnung der Kinder auf der Grundlage der Denkprofile

Die systematische Anordnung erfolgte basierend auf den Ergebnissen zu den richtigen Entscheiden und den Begründungsarten (Tab. 30). Die Ebene der Entscheide (rot markiert) gliedert sich in vier hierarchische Gruppen: ungefähr drei Viertel richtige Entscheide (0.70 bis 1.00), ungefähr zwei Drittel richtige Entscheide (0.60 bis 0.69), ungefähr die Hälfte richtige Entscheide (0.40 bis 0.59) und ungefähr ein Viertel richtige Entscheide (0.00 bis 0.39). Die

Ebene der Begründungsarten (grün markiert) wurde in drei Gruppen aufgeteilt, die ebenfalls hierarchisch zu verstehen sind: 8 bis 15 verschiedene arithmetische Begründungsarten, 2 bis 7 verschiedene Begründungsarten und keine arithmetische Begründungsart (bzw. eine arithmetische Begründungsart). Durch diese Gliederung war es möglich, die Kinder differenziert einzuschätzen.

Tabelle 30: Systematische Anordnung auf der Grundlage der Denkprofile

Nachdem in diesem Kapitel aufgezeigt wurde, welche Daten analysiert wurden und vor welchem theoretischen und empirischen Hintergrund die Analyse erfolgte, werden in Kapitel 9 die Ergebnisse aufgeführt. Die Ergebnisse werden ausschliesslich dargestellt. Auf Quellenverweise zur Verankerung in Theorie und Forschung wird verzichtet, da diese Verankerung in den Kapiteln 8.5.1 bis 8.5.6 vorgenommen wurde. Die Bezüge zu den Hintergründen werden in der Diskussion in Kapitel 10 wieder aufgenommen.

9 ERGEBNISSE

Zuerst werden die Ergebnisse zur Basiscodierung erläutert (Kap. 9.1). Anschliessend folgen die Ergebnisse entlang der Teilfragen dieser Arbeit: Die Ergebnisse zu den Denkweisen (Kap. 9.2), zu den richtig gefällten Entscheiden (Kap. 9.3), zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% (Kap. 9.4) und zu den ungünstigen Ergebnissen «Blau und Gelb» (Kap. 9.5). Zum Schluss folgen die Ergebnisse zur Hauptfrage, die auf die Denkweisen der einzelnen Kinder fokussiert (Kap. 9.6). In den Tabellen sind besonders aufschlussreiche Werte, die im Begleittext kommentiert werden, jeweils rot eingefärbt. Diese Markierungen werden im Folgenden nicht mehr explizit erwähnt. Wird eine weitere Farbe verwendet, um Daten hervorzuheben, wird deren Funktion an den entsprechenden Stellen erklärt. Bei den Ergebnissen werden zumeist absolute Häufigkeiten, teilweise auch relative Häufigkeiten angegeben. Die Zusammenstellung von Häufigkeiten soll es ermöglichen, Phänomene, die oft auftreten, zu identifizieren.

9.1 Ergebnisse hinsichtlich der Basiscodierung

Die Ergebnisse der Auswertung der Basiscodierung zeigen, wie viele Vergleiche in den Interviews vorgekommen waren und zu welchen Töpfen sich die Kinder beim Vergleichen geäussert hatten. Die Topfcodes können Anhang A entnommen werden.

Ergebnisse zu den Vergleichen

Bei den Vergleichen sind zwei Fälle zu unterscheiden. Der Code «ein Topf» wurde vergeben, wenn ein Kind nur in Bezug auf einen Topf die Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot eingeschätzt hatte. Der Code «mehrere Töpfe» wurde demgegenüber gesetzt, wenn ein Kind zwei oder mehr Töpfe bezüglich ihrer Gewinnwahrscheinlichkeiten für Rot verglichen hatte. In Tabelle 31 (blau markiert) ist zu sehen, dass bei allen 14 Kindern beide Vergleichsvarianten vorkamen, wobei 65 Äusserungen nur einen Topf betrafen (29.5%), und 155-mal ein Vergleich zwischen zwei oder mehr Töpfen vorgenommen wurde (70.5%). Im Durchschnitt hatten die Kinder während des Interviews 15.7 Vergleiche vorgenommen.

Tabelle 31: Häufigkeiten der Vergleiche der ganzen Klasse und pro Kind ($N_{Klasse} = 14$)

	Vergleiche total (Phasen 3/4.1/4.2)	ein Topf		mehrere Töpfe		Verhältnis ein T/mehrere T
		absolut	relativ	absolut	relativ	
Selma (4;6)	14	5	36%	9	64%	0.56
Zora (4;11)	17	5	29%	12	71%	0.42
Jana (5;0)	15	4	27%	11	73%	0.36
Emma (5;1)	16	2	13%	14	87%	0.14
Ray (5;3)	21	4	19%	17	81%	0.24
Sonea (5;5)	11	2	18%	9	82%	0.22
Lucy (5;7)	17	4	24%	13	76%	0.31
Beno (5;9)	20	6	30%	14	70%	0.48
Shea (5;10)	15	6	40%	9	60%	0.67
Jonn (6;1)	17	6	35%	11	65%	0.55
Sina (6;1)	12	6	50%	6	50%	1.00
Nils (6;2)	13	6	46%	7	54%	0.86
Ron (6;4)	16	5	31%	11	69%	0.45
Max (6;4)	16	4	25%	12	75%	0.33
Klasse	220	65	29.5%	155	70.5%	0.42
Durchschnitt Klasse	15.7	4.6	29.5%	11.1	70.5%	0.42

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: gelb: Kinder mit kürzerer Interviewdauer; blau: interessante Werte zur ganzen Klasse; rot: interessante Werte einzelner Kinder.

In Interviewphase 3 mussten sich alle Kinder zu den gleichen vier Aufgaben äussern. In Interviewphase 4 kam es je nach Verlauf des Interviews zu unterschiedlich vielen Vergleichen. Die Gründe dafür sind, dass die Kinder unterschiedlich effizient vorgingen oder dass das Interview wegen Schweigens oder stereotyper Antworten früher beendet wurde (Kap. 8.2.3). Die Namen von Sina, Jana, Sonea und Nils sind in der Tabelle gelb markiert, weil ihre Interviews bereits nach Interviewphase 4.1 abgeschlossen wurden. Dieser Umstand erklärt, weshalb ihre Vergleichsanzahlen jeweils unter dem Durchschnitt von 15.7 liegen. Bei allen anderen Kindern beinhaltete das Interview auch Phase 4.2. Sonea hatte mit 11 am wenigsten Vergleiche vorgenommen, Ray mit 21 am meisten (Tab. 31). Emma und Sonea hatten je nur 2 Äusserungen zu einem Topf gemacht, während bei 5 Kindern je 6 Äusserungen zu einem Topf vorkamen. Bei Sina machten diese 6 Äusserungen genau die Hälfte der Vergleiche aus. Bei allen anderen Kindern wurden jeweils mehr Vergleiche zu mehreren Töpfen gezählt als Aussagen zu einem Topf.

Ergebnisse zur Topfwahl

In Kapitel 8.5.1 wurde beschrieben, wie die Daten für die Analyse der Topfwahl bearbeitet wurden. Aufgrund der unterschiedlichen Interviewverläufe wurden die in Interviewphase 4.1 angesprochenen Töpfe herausgearbeitet. Diese Phase war für alle Kinder gleich gewesen und die Topfwahlen der Kinder waren somit vergleichbar (Tab. 32, Spalte «nur Phase 4.1»). Ausgehend von den Häufigkeiten in Phase 4.1 wurden anschliessend Durchschnittswerte berechnet. Die gerundeten Durchschnitte sind im Säulendiagramm rechts in Tabelle 32 eingetragen. Mit Rot ist jeweils der Durchschnittswert gekennzeichnet. Dieser diente bei den Auswertungen der Häufigkeiten hinsichtlich der Topfwahl der einzelnen Kinder als Referenz (Anhänge C bis G). Zur besseren Lesbarkeit der Topfcodes in Tabelle 32 kann die Übersicht in Anhang A hinzugezogen werden. Die Durchschnittswerte in Tabelle 32 verdeutlichen, dass

sich die Kinder während Interviewphase 4.1 am häufigsten im Zusammenhang mit Topf 4b geäußert hatten, nämlich durchschnittlich 3.5-mal. Am seltensten mit durchschnittlich 1.5-mal hatten sie sich in dieser Interviewphase auf die Töpfe 1, 6b und 7 bezogen. Diese Werte lassen darauf schließen, dass die Töpfe 1 und 6b bzw. 7, die sich an den Enden des Wahrscheinlichkeitsstreifens befinden, weniger in Vergleiche miteinbezogen wurden als die Töpfe im mittleren Wahrscheinlichkeitsbereich.

Tabelle 32: Häufigkeiten der Topfwahl (Codes 1 bis 7) der ganzen Klasse und deren Bearbeitung ($N_{Klasse} = 14$)

Topfcode	Phasen 3 und 4	nur Phase 4.1	
	Topfnennungen	Topfnennungen absolut	Topfnennungen Durchschnitt
1	23	23	~1.5
2	28	-	-
3	44	30	~2
4a	45	31	~2
4b	79	51	~3.5
5a	48	34	~2.5
5b	33	33	~2.5
6a	46	-	-
6b	20	20	~1.5
7	20	20	~1.5

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rote Felder: Extremwerte; rote Striche: Durchschnittswerte der Klasse.

Tabelle 33 zeigt einen Überblick über die ganze Klasse und die einzelnen Kinder in Bezug auf die Topfwahlen. Bei jedem Topf sind die ursprünglichen Werte (alle aus den Phasen 3 und 4) und die reduzierten Werte (nur diejenigen aus Phase 4.1) angegeben. Die gelben Markierungen kennzeichnen wiederum diejenigen Kinder, bei denen das Interview nach Phase 4.1 abgeschlossen wurde (Kap. 8.2.3). Tabelle 33 kann Unterschiedliches entnommen werden. Anhand von Selma, deren Angaben blau eingefärbt sind, wird das Lesen der Tabelle erläutert. Selma nahm über alle Interviewphasen hinweg 23 Topfwahlen vor. Während Interviewphase 4.1 waren es 13. Analog dazu sind die Angaben in den Spalten der einzelnen Töpfe zu verstehen: Den Topf 2 nannte sie insgesamt zweimal, während Phase 4.1 jedoch nie, während sie sich zu Topf 3 zweimal äusserte bzw. während Phase 4.1 einmal. Betrachtet man Selmas Werte in Tabelle 31, kann man erkennen, dass total 14 Vergleiche stattgefunden hatten. In den 14 Vergleichen wurden 23 Topfwahlen gezählt (Tab. 33). Dies bedeutet, dass sie sich häufiger im Zusammenhang mit zwei oder mehr Töpfen geäußert hatte: Zu einem Topf (fünfmal) und zu mehreren Töpfen (neunmal) (Tab. 31).

Im Folgenden werden die reduzierten Werte aus Interviewphase 4.1 in Tabelle 33 betrachtet. Hinsichtlich des Totals ist Ray hervorzuheben, der 27 Topfwahlen aufzuweisen hatte. Sina hingegen hatte nur deren 10, wobei sie zu den vier Kindern gehört, deren Interview weniger lange dauerte. Topf 4b wurde mit rund 21% (51 Nennungen) am häufigsten in einer Aussage erwähnt, und zwar zwischen zwei- und siebenmal pro Kind. Nur 4 der 14 Kinder, Jana, Beno,

Jonn und Ron, wiesen bei einem anderen Topf einen höheren Wert auf als bei Topf 4b: Jana wählte viermal die Töpfe 1 und 5b (gegenüber dreimal Topf 4b), Beno wählte viermal die Töpfe 4a und 5b (gegenüber dreimal Topf 4b), Jonn wählte dreimal den Topf 4a und viermal den Topf 7 (gegenüber zweimal Topf 4b) und Ron wählte viermal Topf 5a (gegenüber dreimal Topf 4b). Die Töpfe, die an den Enden des Wahrscheinlichkeitsstreifens liegen, wurden allgemein seltener für Vergleiche hinzugezogen als die Töpfe, die in der Mitte des Streifens liegen. Topf 1 wurde nur 23-mal erwähnt (10% aller Topfwahlen). 9 Kinder nannten ihn in dieser Phase des Interviews nur einmal. Topf 7 wurde sogar nur 20-mal erwähnt (8% aller Topfwahlen). 11 Kinder äusserten sich lediglich einmal zu ihm. Auch Topf 6b wurde nur von 4 Kindern mehr als einmal in einem Vergleich genannt. Auch sein Prozentwert liegt bei 8%. Tabelle 33 stellt eine Grundlage für die Auswertung von richtigen und falschen Entscheidungen dar und wird daher erweitert in Kapitel 9.3 erneut hinzugezogen.

Tabelle 33: Häufigkeiten der Topfwahl (Codes 1 bis 7) der ganzen Klasse und pro Kind
($N_{Klasse} = 14$)

	Total (alle Phasen 3/4, 1/4, 2)		Total (Phase 4.1)																					
	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1	alle	4.1
Selma (4;6)	23	13	1	1	2	-	2	1	3	2	5	3	2	1	3	3	3	-	1	1	1	1	1	
Zora (4;11)	29	18	1	1	2	-	4	3	4	3	6	4	4	3	2	2	4	-	1	1	1	1	1	
Jana (5;0)	26	18	4	4	1	-	4	3	2	1	5	3	2	1	4	4	2	-	1	1	1	1	1	
Emma (5;1)	32	21	2	2	3	-	3	2	3	2	7	5	3	2	3	3	3	-	4	4	1	1	1	
Ray (5;3)	40	27	3	3	3	-	4	3	4	3	9	7	5	4	2	2	5	-	2	2	3	3	3	
Sonea (5;5)	21	13	3	3	1	-	2	1	2	1	5	3	3	2	1	1	2	-	1	1	1	1	1	
Lucy (5;7)	30	20	1	1	2	-	3	2	3	2	6	4	6	5	3	3	3	-	1	1	2	2	2	
Beno (5;9)	34	21	1	1	4	-	4	3	5	4	5	3	4	3	4	4	4	-	2	2	1	1	1	
Shea (5;10)	24	14	1	1	2	-	3	2	2	1	7	5	3	2	1	1	3	-	1	1	1	1	1	
Jonn (6;1)	30	18	2	2	2	-	3	2	4	3	4	2	3	2	2	2	5	-	1	1	4	4	4	
Sina (6;1)	18	10	1	1	1	-	2	1	2	1	4	2	2	1	1	1	2	-	2	2	1	1	1	
Nils (6;2)	22	13	1	1	1	-	3	2	3	2	6	4	2	1	1	1	3	-	1	1	1	1	1	
Ron (6;4)	28	18	1	1	2	-	3	2	4	3	5	3	5	4	3	3	3	-	1	1	1	1	1	
Max (6;4)	29	18	1	1	2	-	4	3	4	3	5	3	4	3	3	3	4	-	1	1	1	1	1	
Klasse absolut	386	242	23	23	28	-	44	30	45	31	79	51	48	34	33	33	46	-	20	20	20	20	20	
Klasse relativ	100%	100%	6%	10%	7%	-	11%	12%	12%	13%	20%	21%	13%	14%	9%	14%	12%	-	5%	8%	5%	8%	8%	

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: gelb: Kinder mit kürzerer Interviewdauer; blau: Werte für das Lesebeispiel; rot: auffällige Werte einzelner Kinder oder der Klasse als Ganzes.

Nachdem die Ergebnisse zur Basicodierung vorgestellt wurden, folgen die Ergebnisse zu den vier Teilfragen. Als Erstes geht es um Teilfrage 1, welche auf die möglichen Denkweisen beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten fokussiert.

9.2 Ergebnisse hinsichtlich der Denkweisen

Bei den Erläuterungen zu den Ergebnissen hinsichtlich der Denkweisen wird in zwei Schritten vorgegangen. Zuerst wird eine Gesamtzusammenstellung vorgestellt. Dann folgen Auszüge daraus, um Häufigkeiten von spezifischen Denkweisen genauer zu betrachten. Als Lesehilfe für die Begründungsarten dienen die Beschreibungen, die in Anhang B zu finden sind.

Ergebnisse zu den Begründungsarten und Denkweisen

In Tabelle 34 sind die Häufigkeiten aller Begründungsarten zusammengestellt. In der rechten Spalte ist angegeben, bei wie vielen Kindern die entsprechende Begründungsart vorkam. Das Begründen mittels Nennens der Anzahl Günstigen und Ungünstigen in einem Topf (Code 5A) war bei 13 von 14 Kindern zu beobachten. Diese Begründungsart kam am häufigsten vor: 83-mal. Dabei hatten die Kinder zwar mehrere Anzahlen gleichzeitig im Blick, sie nahmen jedoch keinen expliziten Mengenvergleich zwischen diesen Anzahlen vor. Ebenfalls sehr häufig war das einmalige Ziehen aus einem Topf (Code 3A). 71-mal wurde aufgrund dieser Handlung eine Begründung formuliert. Nur 2 der 14 Kinder fassten während des Interviews nie in einen Topf. Zwei weitere Begründungsarten kamen relativ häufig vor: 36-mal wurde die Anzahl der günstigen Farbpunkte in einem Topf genannt (Code 4A). Diese Art zu begründen konnte bei 12 der 14 Kinder beobachtet werden. Zudem nahmen 10 Kinder Mengenvergleiche zwischen den günstigen Farbpunkten in verschiedenen Töpfen vor: 35-mal (Code 6B). Sechs Begründungsarten wurden nie beobachtet (blau markiert). Zwar gab es Kinder, die während des Interviews einen Moment lang geschwiegen hatten (Code 1E), aber weil Mehrfachcodierungen mit den Codes der Unterkategorie «keine» ausgeschlossen waren, und die Codes hierarchisch zu verstehen sind, kam es nie zu einer solchen Codierung. Ausserdem hatte kein Kind während des Interviews etwas anderes gemacht (Code 1F).

Die drei anderen der sechs nicht beobachteten Begründungsarten (systematische Versuchsreihen [Code 3C], Differenz zwischen den Günstigen und Ungünstigen in einem Topf [Code 5B] und Vergleich mehrerer Verhältnisse [Code 7B]) werden in Kapitel 10.1.1 im Zusammenhang mit theoretischen und empirischen Befunden diskutiert. Auch alle anderen, noch nicht angesprochenen Begründungsarten werden zu einem späteren Zeitpunkt thematisiert.

Tabelle 34: Häufigkeiten der Begründungsarten ($N_{Klasse} = 14$)

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
keine	1A	Interviewerin hat nicht nachgefragt	15	5
	1B	Kind drückt Unwissen aus	2	2
	1C	Kind äussert Zweifel an Material	3	2
	1D	Schulterzucken Kind	3	1
	1E	Kind schweigt mehrere Sekunden	-	-
	1F	Kind tut etwas anderes	-	-
beeinflussbar	2A	beeinflusst durch ein anderes Wesen	-	-
	2B	beeinflusst durch den eigenen Willen	1	1
	2C	beeinflusst durch Bekanntheit	16	4
Versuch	3A	einmaliger Versuch	71	12
	3B	mehrere Versuche	1	1
	3C	systematische Versuchsreihen	-	-
Anzahl eindimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	36	12
	4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	18	9
	4C	Total (ein T)	9	6
Anzahl mehrdimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	83	13
	5B	Differenz der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	-	-
	5C	Anzahl Günstige (zwei T)	7	4
	5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)	10	6
	5E	Total (zwei T)	10	4
	5F	Differenz der Günstigen und Ungünstigen (zwei T)	1	1
Mengenvergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	11	6
	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	35	10
	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	18	9
	6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	15	7
	6E	Vergl. zw. Differenzen d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)	2	1
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	12	7
	7B	Vergl. zw. Verhältnis d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)	-	-
Topfstärke	8A	Topf ist gut, besser	9	6
	8B	Topf ist schlecht, schlechter	7	5
	8C	Topf ist mittel	11	7
	8D	Topf ist gleich gut	1	1

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: blau: fehlende Werte; rot: Höchstwerte.

Tabelle 34 diente einem ersten Überblick über die Art und Weise, wie die Kinder beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten argumentiert hatten. In den nächsten Abschnitten folgen die Ergebnisse zu spezifischen Denkweisen. Dazu werden immer einige Begründungsarten zusammengefasst, die für eine Denkweise typisch sind.

Denkweise «beeinflussbar»

Während der Interviews äusserten nur 5 verschiedene Kinder Aussagen, die darauf deuten, dass sie glaubten, dass der Zufall beeinflusst werden könne (Tab. 35). Kein Kind sprach einem anderen Wesen hinsichtlich des Ziehens einer bestimmten Farbe Macht zu. Nur ein Kind gab an, durch den eigenen Willen einen roten Farbpunkt ziehen zu können, und zwar weil es durch den Topf hindurchschauen könne. 4 Kinder bezogen sich mit ihren Aussagen auf ihre Erfahrung. Zum Beispiel sagte ein Kind: «Bei dem Topf bin ich einfach besser.» Ein anderes Kind hielt fest, dass es aus Erfahrung wisse, dass Blau härter sei und Rot weicher.

Tabelle 35: Häufigkeiten der Begründungsarten der Denkweise «beeinflussbar» ($N_{Klasse} = 14$)

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
beeinflussbar	2A	beeinflusst durch ein anderes Wesen	-	-
	2B	beeinflusst durch den eigenen Willen	1	1
	2C	beeinflusst durch Bekanntheit	16	4

Anmerkung: Bedeutung der farbigen Markierung: rot: interessante Extremwerte.

Denkweise «mehrdimensional»

Das Wort «mehrdimensional» weist darauf hin, dass es mehrere Dimensionen gibt, die beim Nachdenken einbezogen werden können. Werden mehrere Verhältnisse miteinander verglichen (Code 7B), dann ist beispielsweise vierdimensionales Denken gefordert. Kein Kind äusserte sich jedoch entsprechend. In den Interviews konnte nur zweidimensionales Denken identifiziert werden. Dieses konnte sich unterschiedlich zeigen. Entweder wurde nur ein Topf betrachtet, dafür aber hinsichtlich der günstigen und der ungünstigen Ergebnisse. Oder es wurden zwei Töpfe betrachtet, dafür je nur die günstigen oder die ungünstigen Ergebnisse. In Tabelle 36 wurde diesem Unterschied mithilfe der Gliederung jeder Begründungsart in zwei Zeilen Rechnung getragen. Zudem weisen die Anmerkungen in den Klammern darauf hin, auf wie viele Töpfe sich die Begründung bezog («ein T» entspricht «hinsichtlich eines Topfes», «zwei T» entspricht «hinsichtlich zweier oder mehr Töpfe»). In der Zusammenstellung ist erkennbar, dass 13 von 14 Kindern mindestens einmal mehrdimensionales Denken zeigten. 83-mal argumentierten die Kinder, indem sie einen Topf betrachteten und die Anzahl der günstigen und ungünstigen Ergebnisse nannten (Code 5A). 6 Kinder waren in der Lage, die Anzahl günstiger mit der Anzahl ungünstiger Ergebnisse explizit zu vergleichen (Code 6A), was sich elfmal zeigte. 7 Kinder äusserten sich zudem zwölfmal zum proportionalen Zusammenhang mit dem Ausdruck «gleich viele» (Code 7A).

Sobald die Kinder den Blick auf zwei Töpfe richteten, kamen Mengenvergleiche (Codes 6B bis 6E, in roter Schrift) häufiger vor als die blosse Nennung von Anzahlen (Codes 5C bis 5F, in

blauer Schrift). Mengenvergleiche waren bei 8 bis 10 Kindern erkennbar, mit Häufigkeiten zwischen 15 und 35. Die Nennung von Anzahlen konnte nur bei 4 bis 6 Kindern festgestellt werden, je mit einer Häufigkeit zwischen 7 und 10.

Tabelle 36: Häufigkeiten der Begründungsarten der Denkweise «mehrdimensional»
($N_{Klasse} = 14$)

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Anzahl mehrdimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	83	13
	5B	Differenz der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	-	-
	5C	Anzahl Günstige (zwei T)	7	4
	5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)	10	6
	5E	Total (zwei T)	10	4
	5F	Differenz der Günstigen und Ungünstigen (zwei T)	1	1
Mengenvergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	11	6
	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	35	10
	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	18	9
	6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	15	7
	6E	Vergl. zw. Differenzen d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)	2	1
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	12	7
	7B	Vergl. zw. Verhältnis d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)	-	-

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rot: interessante (Extrem-)Werte; blaue Schrift: Anzahlen im Hinblick auf zwei Töpfe; rote Schrift: Mengenvergleiche im Hinblick auf zwei Töpfe.

Denkweise «mehr ist besser und weniger ist schlechter»

Um sich mit den Begriffen «mehr» oder «weniger» zu äussern, musste ein Kind einen Mengenvergleich vornehmen. Tabelle 37 zeigt die Ergebnisse dieser Denkweise. Wurde nur ein Topf betrachtet, wurde die Anzahl der günstigen mit der Anzahl der ungünstigen Ergebnisse verglichen (Code 6A). Wurden Mengenvergleiche anhand von zwei Töpfen vorgenommen, wurden jeweils nur die günstigen oder nur die ungünstigen Ergebnisse beachtet (Codes 6B und 6C). Diese beiden differenzierten Betrachtungsweisen stellen erfolversprechende Voraussetzungen für das Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten dar. 6, 9 bzw. 10 Kinder äusserten sich entsprechend. Die Hälfte der 14 Kinder argumentierte in 15 Fällen mit dem Total der Farbpunkte (Code 6D; rot markiert), ohne die günstigen und ungünstigen Ergebnisse zu unterscheiden. Überlegungen, die hinter dieser Denkweise stehen könnten, weisen auf eine Fehlvorstellung hin: Mehr im Topf ist automatisch besser und wenig im Topf ist folglich schlechter.

Tabelle 37: Häufigkeiten der Begründungsarten der Denkweise «mehr ist besser und weniger ist schlechter» ($N_{Klasse} = 14$)

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Mengenvergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	11	6
	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	35	10
	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	18	9
	6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	15	7

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rot: erfolgversprechende Begründungsarten; blau: Hinweise auf Fehlvorstellung.

Denkweise «Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse»

Die Ergebnisse zur Denkweise «Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse» werden in drei Schritten präsentiert. Dabei wird unterschieden, welche Ergebnisse die Kinder betrachteten.

Tabelle 38 enthält die Begründungsarten zum Blick auf die günstigen Ergebnisse. Bei 12 der 14 Kinder zeigte sich, dass sie ihre Einschätzung der Gewinnwahrscheinlichkeit hinsichtlich der günstigen Ergebnisse vorgenommen hatten. 10 Kinder nannten nicht nur die Anzahl der roten Farbpunkte, sondern verglichen sie auch zwischen zwei Töpfen. Beide Begründungsarten kamen mit 36 bzw. 35 Nennungen im Durchschnitt pro Kind dreimal bzw. sogar 3.5-mal vor.

Tabelle 38: Häufigkeiten der Begründungsarten zu «Blick auf die günstigen Ergebnisse» ($N_{Klasse} = 14$)

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Anzahl eindimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	36	12
Anzahl mehrdimensional	5C	Anzahl Günstige (zwei T)	7	4
Mengenvergleich	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	35	10

Anmerkung: Bedeutung der farbigen Markierung: rot: interessante (Extrem-)Werte.

Die Begründungsarten in Bezug auf die ungünstigen Ergebnisse sind in Tabelle 39 zusammengestellt. 9 von 14 Kinder begründeten ihre Einschätzung unter Verweis auf die ungünstigen Ergebnisse. Allerdings taten sie dies deutlich weniger oft (18-mal) als unter Verweis auf die günstigen Ergebnisse (35- bzw. 36-mal) (Tab. 38), das heisst im Durchschnitt ca. zweimal pro Kind gegenüber im Durchschnitt ca. dreimal bzw. 3.5-mal bei den Günstigen. Die Anzahlnennung und der Mengenvergleich kamen gleich oft vor (je 18-mal).

Tabelle 39: Häufigkeiten der Begründungsarten zu «Blick auf die ungünstigen Ergebnisse»
($N_{Klasse} = 14$)

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Anzahl eindimensional	4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	18	9
Anzahl mehrdimensional	5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)	10	6
Mengenvergleich	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	18	9

Anmerkung: Bedeutung der farbigen Markierung: rot: interessante (Extrem-)Werte.

Die Ergebnisse zum differenzierten Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse zeigt Tabelle 40. Bis auf ein Kind äusserten sich alle Kinder über die Anzahl günstiger und ungünstiger Ergebnisse in einem Topf. 83-mal wurde eine Einschätzung damit begründet. Nur bei 6 bzw. 7 Kindern waren differenziertere Begründungen zu erkennen, entweder mithilfe eines Mengenvergleiches («mehr als», «weniger als») oder bezüglich des Mengenverhältnisses («gleich viel», «halb so viel», «doppelt so viel»).

Tabelle 40: Häufigkeiten der Begründungsarten zu «Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse» ($N_{Klasse} = 14$)

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Anzahl mehrdimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	83	13
Mengenvergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	11	6
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	12	7
	7B	Vergl. zw. Verhältnis d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)	-	-

Anmerkung: Bedeutung der farbigen Markierung: rot: interessante (Extrem-)Werte.

Denkweise «proportional»

Hinsichtlich des proportionalen Denkens sind zwei Begründungsarten zu unterscheiden. Tabelle 41 zeigt, dass kein Kind zwei Töpfe hinsichtlich ihrer Farbpunkte-Verhältnisse verglichen hatte. Die Hälfte der Kinder äusserte sich total zwölfmal hinsichtlich des Farbpunkte-Verhältnisses in einem Topf. Ein Blick auf ihre Wortwahl zeigt, dass bei allen 12 Begründungen der Ausdruck «gleich viel» vorkam oder ein inhaltlich ähnlicher Ausdruck, wie zum Beispiel «nicht gleich viel», «beide gleich» oder «keinen Unterschied». Beschreibungen im Sinne eines Verhältnisses wie «doppelt so viel» oder «halb so viel» gab es keine.

Tabelle 41: Häufigkeiten der Begründungsarten der Denkweise «proportionales Denken»
($N_{Klasse} = 14$)

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl Nennungen	Anzahl Kinder (von total 14)
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	12	7
	7B	Vergl. zw. Verhältnis d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)	-	-

Anmerkung: Bedeutung der farbigen Markierung: rot: interessante (Extrem-)Werte.

Die Diskussion dieser Ergebnisse folgt in Kapitel 10.1.1. Als Nächstes werden die Ergebnisse hinsichtlich der Entscheide, welche die Kinder beim Einschätzen der Gewinnwahrscheinlichkeiten gefällt hatten, vorgestellt.

9.3 Ergebnisse hinsichtlich richtig gefällter Entscheide

Die Ergebnisdarstellung zu den richtig gefällten Entscheiden ist in drei Teile gegliedert. Zuerst wird eine Gesamtzusammenstellung gezeigt. Anschliessend werden Häufigkeiten in Bezug auf einzelne Töpfe berichtet und schliesslich werden die unterschiedlich schwierigen Situationen hinsichtlich der richtigen Entscheide differenziert betrachtet. Zur besseren Lesbarkeit kann Anhang A beigezogen werden.

Ergebnisse zu richtigen und falschen Entscheiden insgesamt

Die Häufigkeiten zu den Entscheiden zeigen, dass von total 220 Entscheiden knapp doppelt so viele richtige wie falsche Entscheide gefällt wurden: 141 richtige und 79 falsche (blau markiert). Tabelle 42 gibt zudem differenzierter wieder, wie die Verteilung der richtigen und falschen Entscheide über die Klasse hinweg aussieht. 13 der 14 Kinder wiesen in mehr als der Hälfte der Fälle richtige Entscheide auf. Lediglich ein Kind, Sonea, schätzte die Gewinnwahrscheinlichkeit nur zweimal von neunmal richtig ein, womit sie mit dem tiefen Wert im Vergleich zum Rest der Klasse deutlich abfiel. 81.8% ihrer Entscheide waren falsch. 4 der 5 Kinder, die Verhältniswerte (zwischen «richtig» und «falsch») zwischen 0.22 und 1.60 aufwiesen, waren Kinder, bei denen das Interview weniger lange gedauert hatte (gelb markiert). Einzig bei Selma, die das jüngste Kind der Gruppe war, hatte das Interview die volle Dauer in Anspruch genommen. Bei Beno und Shea waren drei Viertel (bzw. knapp drei Viertel) der Entscheide richtig. 2 von 3 Kindern, die mit 70.6% und 71.4% richtiger Entscheide nur knapp dahinter folgten, besuchten erst das erste Kindergartenjahr: Zora und Ray. Ray war ein halbes Jahr und Zora fast ein ganzes Jahr jünger als Beno und Shea, wobei Zora das zweitjüngste Kind dieser Klasse war.

Tabelle 42: Häufigkeiten der Entscheide der ganzen Klasse und pro Kind ($N_{Klasse} = 14$)

	Vergleiche total	richtig		falsch		Verhältnis richtig/falsch
		absolut	relativ	absolut	relativ	
Selma (4;6)	14	8	57.1%	6	42.9%	1.33
Zora (4;11)	17	12	70.6%	5	29.4%	2.40
Jana (5;0)	15	8	53.3%	7	47.7%	1.14
Emma (5;1)	16	10	62.5%	6	37.5%	1.67
Ray (5;3)	21	15	71.4%	6	28.6%	2.50
Sonea (5;5)	11	2	18.2%	9	81.8%	0.22
Lucy (5;7)	17	12	70.6%	5	29.4%	2.40
Beno (5;9)	20	15	75.0%	5	25.5%	3.00
Shea (5;10)	15	11	73.3%	4	26.7%	2.75
Jonn (6;1)	17	11	64.7%	6	35.3%	1.83
Sina (6;1)	12	7	58.3%	5	41.7%	1.40
Nils (6;2)	13	8	61.5%	5	38.5%	1.60
Ron (6;4)	16	11	68.8%	5	31.2%	2.20
Max (6;4)	16	11	68.8%	5	31.2%	2.20
Klasse	220	141	64.1%	79	35.9%	1.78
Durchschnitt Klasse	15.7	10.1	64.1%	5.6	35.9%	1.78

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: gelb: Kinder mit kürzerer Interviewdauer; blau: interessante Werte zur ganzen Klasse; rot: auffällige Werte einzelner Kinder.

Ergebnisse zu richtigen und falschen Entscheiden bezüglich einzelner Töpfe

Wie bereits mehrfach erwähnt, waren nicht alle Vergleichsaufgaben, zu denen ein Entscheid gefällt werden musste, gleich anspruchsvoll. Es ist daher aufschlussreich, die richtigen und falschen Entscheide etwas genauer zu analysieren. Zuerst wird in Tabelle 43 gezeigt, wie oft ein Topf in einen richtigen oder falschen Entscheid involviert war, und zwar unabhängig davon, ob sich ein Kind zum Topf einzeln oder in einem Vergleich mit anderen Töpfen äusserte. Erst im nächsten Abschnitt wird auf die spezifischen Vergleiche eingegangen (Tab. 44, 45, 46 und 47). Tabelle 43 baut auf Tabelle 33 aus Kapitel 9.1 auf. Häufigkeiten hinsichtlich der Topfwahl wurden an jener Stelle bereits berichtet. Im Überblick über die ganze Klasse ist erkennbar, dass Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 1, 6a, 6b und 7 mit hohen Prozentwerten richtig sind (zwischen 78% bei Topf 1 und 90% bei Topf 6b; rote Schrift). Bei den Töpfen 1, 6b und 7 waren nur bei jeweils 2 Kindern falsche Entscheide auszumachen, wobei Sonea immer eines der beiden Kinder war. Die Entscheide zu Topf 2 waren zur Hälfte richtig (blau markiert). Topf 4b war über alle Kinder hinweg der meisterwähnte Topf (blaue Schrift). Auch hinsichtlich der richtigen und falschen Entscheide liesse sich in beiden Fällen die höchsten Werte feststellen (44 richtige Entscheide gegenüber 35 falschen), wobei bei allen Kindern sowohl richtige als auch falsche Entscheide vorkamen. Topf 4a war der einzige Topf, bei dem mehr falsche als richtige Entscheide gezählt wurden (blau markiert).

Tabelle 43: Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 1 bis 7 der ganzen Klasse und pro Kind ($N_{Klasse} = 14$)

	Total	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f		
Selma (4;6)	23	15	8	1	-	1	1	2	-	1	2	3	2	1	1	2	1	3	-	-	1	1	-
Zora (4;11)	29	19	10	1	-	-	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	-	4	-	1	-	1	-
Jana (5;0)	26	15	11	2	2	1	-	2	2	1	1	3	2	-	2	3	1	1	1	1	-	1	-
Emma (5;1)	32	21	11	2	-	2	1	1	2	2	1	5	2	1	2	1	2	2	1	4	-	1	-
Ray (5;3)	40	29	11	3	-	1	2	3	1	2	2	5	4	4	1	2	-	4	1	2	-	3	-
Sonea (5;5)	21	4	17	-	3	-	1	-	2	-	2	1	4	1	2	-	1	2	-	-	1	-	1
Lucy (5;7)	30	21	9	1	-	2	-	2	1	1	2	3	3	5	1	2	1	2	1	1	-	2	-
Beno (5;9)	34	25	9	1	-	3	1	3	1	4	1	3	2	3	1	1	3	4	-	2	-	1	-
Shea (5;10)	24	18	6	1	-	1	1	2	1	1	1	5	2	3	-	-	1	3	-	1	-	1	-
Jonn (6;1)	30	19	11	2	-	-	2	2	1	2	2	2	2	3	-	2	-	3	2	1	-	2	2
Sina (6;1)	18	9	9	1	-	1	-	1	1	-	2	1	3	-	2	1	-	1	1	2	-	1	-
Nils (6;2)	22	12	10	1	-	-	1	2	1	1	2	3	3	1	1	-	1	2	1	1	-	1	-
Ron (6;4)	28	18	10	1	-	1	1	1	2	1	3	3	2	4	1	2	1	3	-	1	-	1	-
Max (6;4)	29	21	8	1	-	1	1	2	2	2	2	4	1	3	1	2	1	4	-	1	-	1	-
Klasse	386	246	140	18	5	14	14	25	19	20	25	44	35	32	16	20	13	38	8	18	2	17	3
		64%	36%	78%	22%	50%	50%	57%	43%	44%	56%	56%	44%	67%	33%	61%	39%	83%	17%	90%	10%	85%	15%
Klasse	386	386	23	28	44	45	79	48	33	46	20	20											

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: gelb: Kinder mit kürzerer Interviewdauer; blau: interessante Werte zur ganzen Klasse; rot: auffällige Werte einzelner Kinder; rote Schrift: hohe Prozentwerte; blaue Schrift: alles zu Topf 4b.

Ergebnisse zu richtigen und falschen Entscheiden bei einfach, mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen

Es folgen die Ergebnisse zu den Vergleichen. Je nach Konstellationen mussten die Kinder zu einfach, mittelschwer oder schwer einschätzbaren Situationen Entscheide fällen. Die Tabellen 44, 45, 46 und 47 zeigen die Ergebnisse gegliedert in die drei Schwierigkeitsgruppen. Konstellationen, zu denen sich kein Kind äusserte, sind nicht in den Gruppen enthalten. Die Tabellen umfassen neben den richtigen und falschen Entscheiden auch die Begründungsarten. Zu den einfach einschätzbaren Situationen wurden zwei Tabellen erstellt. Die erste (Tab. 44) zeigt einen Zwischenschritt der Auswertung, der die Häufigkeiten aufgeschlüsselt nach den einzelnen Töpfen und Topfkombinationen zeigt. Die zweite (Tab. 45) zeigt die zusammengefassten absoluten und relativen Werte zu den gefällten Entscheiden im Zusammenhang mit den Begründungsarten. Diese zweite Tabellenform wird danach auch zur Darstellung der mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen verwendet. Zur besseren Lesbarkeit der Tabellen können die Übersicht der Topfcodes und die Erläuterungen zu den Begründungsarten in den Anhängen A und B beigezogen werden.

Schwierigkeitsgrad «einfach»

Zu den einfach einschätzbaren Situationen gehören die Vergleiche zwischen denjenigen Töpfen, die gleich viele Blaue enthalten und sich ausschliesslich in der Anzahl Roten unterscheiden. Zudem gehören die einzelnen Töpfe 1 und 7 dazu, die eine Gewinnwahrscheinlichkeiten von 1 oder 0 hinsichtlich der Farbe Rot aufweisen.

Tabelle 44: Häufigkeiten der Entscheide inkl. Begründungsart hinsichtlich bestimmter Töpfe und Topfkombinationen ($N_{Klasse} = 14$)

Niveau	Topf 1	Topf 2	Entscheid r Anzahl (Anzahl verschiedene Kinder)		Begründungsart (Anzahl Nennungen)	Entscheid f Anzahl (Anzahl verschiedene Kinder)	Begründungsart (Anzahl Nennungen)
e	1		9(9)		3A einmaliger Versuch (6) 4A Anzahl Günstige ein Topf (4)	1(1)	4B Anzahl Ungünstige zwei Tö (1) 5A Anzahl Günstige und Ungünstige ein Topf (6)
e	7		11(10)		3A einmaliger Versuch (1) 4B Anzahl Ungünstige zwei Tö (1) 8B Topf ist schlecht (1)		
					4A Anzahl Günstige ein Topf (5) 5A Anzahl Günstige und Ungünstige ein Topf (5)		
e	2	4a	1(1)		4C Total ein Topf (1) 5A Anzahl Günstige und Ungünstige ein Topf (1)		
e	3	5a	1(1)		5A Anzahl Günstige und Ungünstige ein Topf (1)		
e	4b	6a	16(13)		1C Zweifel an Material (1) 2C beeinflusst d. Bekanntheit (3) 3A einmaliger Versuch (10) 4A Anzahl Günstige ein Topf (5) 4C Total ein Topf (3) 5A Anzahl Günstige und Ungünstige ein Topf (5) 5C Anzahl Günstige zwei Tö (2) 6A Vergl. zw. Günstigen und Ungünstigen ein Topf (1) 6D Vergl. zw. Total zwei Tö (4) 8A Topf ist gut (1)	1(1)	3A einmaliger Versuch (1) 4A Anzahl Günstige ein Topf (1) 5A Anzahl Günstige und Ungünstige ein Topf (1)
					6B Vergl. zw. Günstigen zwei Tö (10) 7A Verhältnis zw. Günstigen und Ungünstigen ein Topf (3)		
e	4b	7	1(1)		5A Anzahl Günstige und Ungünstige ein Topf (1)		
e	6a	7				2(1)	1B Unwissen (1) 5A Anzahl Günstige und Ungünstige ein Topf (1)
Total e			39		1C(1) -> keine (1) 2C(3) -> beeinflussbar (3) 3A(17) -> Versuch (17) 4A(14) / 4B(2) / 4C(4) -> Anzahl eindimensional (20) 5A(19) / 5C(2) -> Anzahl mehrdimensional (21) 6A(1) / 6B(10) / 6D(4) -> Mengenvergleich (15) 7A(3) -> Verhältnis (3) 8A(1) / 8B(1) -> Topfstärke (2)	4	1B(1) -> keine (1) 3A(1) -> Versuch (1) 4A(1) / 4B(1) -> Anzahl eindimensional (2) 5A(2) -> Anzahl mehrdimensional (2) 6B(1) -> Mengenvergleich (1)

Anmerkung: Bedeutung der farbigen Markierung: rot: interessante Werte.

Tabelle 44 zeigt, dass 39 richtige Entscheide gegenüber 4 falschen Entscheiden gefällt wurden. Der Vergleich zwischen den Töpfen 4b und 6a entspricht Vergleich A von Interviewphase 3. Folglich hatten alle Kinder hier einen Entscheid vorzuweisen. Dreimal äusserte sich ein Kind später nochmals zum gleichen Vergleich, was daran erkennbar ist, dass dieser Vergleich total 17-mal vorkommt (16 plus 1). Je 10 Kinder äusserten sich zu Topf 1 oder 7 mit einer Einschätzung bezüglich der Position auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit Topf 1 war falsch, alle Entscheidungen zu Topf 7 waren dagegen richtig. Die Kinder äusserten sich zu allen möglichen sieben Konstellationen, wenn auch in unterschiedlich hoher Anzahl (Kap. 8.5.3, Tab. 21).

Tabelle 45: Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit einfach einschätzbaren Situationen inkl. Begründungsart ($N_{Klasse} = 14$)

einfach einschätzbare Situationen		Total		total richtig		total falsch		richtig ein Topf		richtig mehrere Töpfe		falsch ein Topf		falsch mehrere Töpfe	
		a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r
Entscheide		43	100%	39	91%	4	9%	20	47%	19	44%	1	2%	3	7%
Begründungen		89	100%	82	92%	7	8%	30	34%	52	58%	2	2%	5	6%
Durchschnitt Begr/Entsch		2.07	-	2.10	-	1.75	-	1.50	-	2.74	-	2.00	-	1.67	-
Denkweise / Begründungsart	keine	2	2.25%	1	1.22%	1	14.29%	-	-	1	1.92%	-	-	1	20.00%
	beeinflussbar	3	3.37%	3	3.66%	-	-	-	-	3	5.77%	-	-	-	-
	Versuch	18	20.22%	17	20.73%	1	14.29%	7	23.33%	10	19.23%	-	-	1	20.00%
	Anzahl eindim.	22	24.72%	20	24.39%	2	28.58%	11	36.67%	9	17.31%	1	50.00%	1	20.00%
	Anzahl mehrdim.	23	25.84%	21	25.61%	2	28.58%	11	16.67%	10	19.23%	-	-	2	40.00%
	Mengenvergleich	16	17.98%	15	18.92%	1	14.29%	-	-	15	28.85%	1	50.00%	-	-
	Verhältnis	3	3.37%	3	3.66%	-	-	-	-	3	5.77%	-	-	-	-
	Topfstärke	2	2.25%	2	2.44%	-	-	1	3.33%	1	1.92%	-	-	-	-
alle Denkweisen		89	100%	82	100%	7	100%	30	100%	52	100%	2	100%	5	100%

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rot: häufigste Begründungsart; blau: Prozentwerte der richtigen und falschen Entscheide und Durchschnitt der Begründungen pro Entscheid; grün: nicht arithmetische Begründungsarten; hell- und dunkelgelb: richtige Entscheide nach einem und mehreren Töpfen getrennt.

Tabelle 45 zeigt eine Zusammenfassung der Daten von Tabelle 44, aufgeschlüsselt nach den richtigen und falschen Entscheiden hinsichtlich eines Topfes oder mehrerer Töpfe, inklusive der Begründungsarten. Noch immer sind die einfach einschätzbaren Situationen im Fokus. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder im Kontext von einfachen Aufgabenstellungen 43 Entscheide fällten, wovon 91% richtig und nur 9% falsch ausfielen (blau markiert). Die Entscheide wurden mit 89 Äusserungen begründet, was pro Entscheid einen Durchschnittswert von 2.07 Begründungen ergibt. Überdurchschnittlich viele Begründungen (2.74) wurden beim Vergleich von zwei Töpfen genannt, wenn der Entscheid richtig war. Im gelb markierten Bereich ist erkennbar, dass die Begründungsarten variabler waren, wenn zwei Töpfe verglichen wurden, als wenn sich ein Kind nur zum Entscheid hinsichtlich eines Topfes äusserte. Die meisten Argumente liessen sich der Begründungsart «Anzahl mehrdimensional» zuweisen (rot markiert). Total wurde damit 23-mal ein Entscheid begründet, was 25.84% aller Begründungen entspricht. Nur ein wenig tiefer ist der Wert zu «Anzahl eindimensional». Bei den falschen Entscheiden ist dieser Wert mit 28.58% gleich gross. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die

Kinder in diesen einfach einschätzbaren Situationen mehrheitlich mathematisch argumentierten. Die tiefen Werte, grün markiert, weisen demgegenüber auf nicht mathematische Denkweisen hin: 2.25% «keine», 3.37% «beeinflussbar» und 2.25% «Topfstärke».

Schwierigkeitsgrad «mittel»

Zu den mittelschwer einschätzbaren Situationen gehören alle Konstellationen, die nicht zu den anderen beiden Schwierigkeitsgruppen gehören. Die Kinder äusserten sich zu 13 von 15 möglichen Konstellationen (Kap. 8.5.3, Tab. 24). Nicht verglichen wurden folgende Topfkombinationen: Töpfe 1 und 5a, Töpfe 1 und 6a, Töpfe 2 und 6a.

Tabelle 46: Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit mittelschwer einschätzbaren Situationen inkl. Begründungsart ($N_{Klasse} = 14$)

mittelschwer einschätzbare Situationen		Total		total richtig		total falsch		richtig ein Topf		richtig mehrere Töpfe		falsch ein Topf		falsch mehrere Töpfe	
		a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r
Entscheide		53	100%	37	70%	16	30%	9	17%	28	53%	8	15%	8	15%
Begründungen		108	100%	78	72%	30	28%	10	9%	68	63%	11	10%	19	18%
Durchschnitt Begr/Entsch		2.04	-	2.11	-	1.88	-	1.11	-	2.43	-	1.38	-	2.38	-
Denkweise / Begründungsart	keine	7	6.48%	3	3.85%	4	13.33%	-	-	3	4.41%	2	18.18%	2	10.53%
	beeinflussbar	5	4.63%	2	2.56%	3	10.00%	-	-	2	2.94%	1	9.09%	2	10.53%
	Versuch	22	20.37%	13	16.67%	9	30.00%	1	10.00%	12	17.65%	2	18.18%	7	36.84%
	Anzahl eindim.	12	11.11%	11	14.10%	1	3.33%	2	20.00%	9	13.24%	1	9.09%	-	-
	Anzahl mehrdim.	30	27.78%	23	29.49%	7	23.33%	1	10.00%	22	32.35%	2	19.18%	5	26.32%
	Mengenvergleich	20	18.52%	17	21.79%	3	10.00%	2	20.00%	15	22.06%	-	-	3	15.79%
	Verhältnis	1	0.93%	1	1.28%	-	-	-	-	1	1.47%	-	-	-	-
	Topfstärke	11	10.19%	8	10.26%	3	10.00%	4	40.00%	4	5.88%	3	27.27%	-	-
alle Denkweisen		108	100%	78	100%	30	100%	10	100%	68	100%	11	100%	19	100%

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rot: häufigste Begründungsart; blau: Prozentwerte der richtigen und falschen Entscheide und Durchschnitt der Begründungen pro Entscheid; grün: nicht arithmetische Begründungsarten; hell- und dunkelgelb: richtige Entscheide nach einem und mehreren Töpfen getrennt.

In Tabelle 46 sind einige Werte hervorgehoben, die im Vergleich zu Tabelle 45 kommentiert werden. An den blau markierten Werten lässt sich erkennen, dass sich die Prozentwerte in Bezug auf die richtigen und falschen Entscheide stark verändert hatten. Im Kontext von mittelschweren Aufgabenstellungen fällten die Kinder nur noch zu 70% einen richtigen Entscheid (vorher 91%). Gleich blieb, dass etwas mehr als zwei Begründungen pro Entscheid geäussert wurden (Durchschnitt 2.04), was bei 53 Entscheiden zu 108 Begründungen führte. Die höchsten Anzahlen an Äusserungen zeigen wieder beim Vergleichen von zwei Töpfen, allerdings sowohl bei richtigen (Durchschnitt 2.43) als auch bei falschen Entscheiden (Durchschnitt 2.38). Gleich blieb, dass die Begründungsarten stereotyper waren, wenn sie sich nur auf einen Topf bezogen (gelb markiert). Ebenfalls erneut gilt, dass die Begründungsart «Anzahl mehrdimensional» mit 27.78% dominierte (rot markiert). Ihr Anteil war sogar leicht gestiegen. Die differenziertere Zusammenstellung weist jedoch nur bei den richtigen Entscheiden den höchsten Wert für «Anzahl mehrdimensional» auf (29.49%), bei den falschen Entscheiden wurde zu 30% aufgrund eines Versuches begründet. Die grün markierten Werte heben das

nicht mathematische Denken («keine», «beeinflussbar», «Topfstärke») hervor. Ein Vergleich der Werte der mittelschwer einschätzbaren Situationen mit den Werten einfach einschätzbaren Situationen zeigt, dass sich die Prozentwerte beinahe verdreifachten: total 21.3% gegenüber 7.87%. Durch den Anstieg der Komplexität der Vergleiche stieg demnach der Anteil der nicht mathematischen Begründungen.

Schwierigkeitsgrad «schwierig»

Zu den schwierig einschätzbaren Situationen zählen Topfvergleiche, die proportionales Denken voraussetzen oder einen kognitiven Konflikt auslösen. Zudem gehören alle Situationen dazu, die die Töpfe 4a oder 4b (Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%) oder die Töpfe 5b, 6b oder 7 (Kategorie «Blau oder Gelb») enthielten. Das Material erlaubte 33 mögliche Konstellationen (Kap. 8.5.3, Tab. 23). Zu 26 davon äusserten sich die Kinder. Die folgenden Topfkombinationen wurden in keinem der Interviews angesprochen: Töpfe 1 und 6b, Töpfe 1 und 7, Töpfe 2 und 5b, Töpfe 2 und 6b, Töpfe 2 und 7, Töpfe 3 und 7, Töpfe 4a und 6b. Im Folgenden wird Tabelle 47 im Zusammenhang mit den Tabellen 45 und 46 kommentiert. Im Kontext der schwer einschätzbaren Situationen fiel der Anteil an richtigen Entscheiden weiter (blau markiert). Es waren nur noch 52% (gegenüber 91% bzw. 70%). Während vorher hinsichtlich der durchschnittlichen Anzahl Begründungen beinahe keine Unterschiede vorlagen, lässt sich nun feststellen, dass dieser Wert sinkt: von 2.07 (einfach) und 2.04 (mittel) auf 1.70 (schwierig). Erneut zeigt sich, gelb markiert, dass die Begründungsarten im Zusammenhang mit einem Topf stereotyper waren (sofern die Entscheide richtig waren) und variabler, wenn sich die Kinder zu mehreren Töpfen äusserten. Über alle Entscheide hinweg blieb erneut die Begründungsart «Anzahl mehrdimensional» diejenige mit dem höchsten Anteil (28.99%), was einen erneuten leichten Anstieg bedeutet (rot markiert). Werden die richtigen und die falschen Entscheide genauer betrachtet, ist diese Begründungsart mit 37.50% nur bei den richtigen Entscheiden die meistgewählte. Bei den falschen Entscheiden begründeten die Kinder ihre Einschätzung am häufigsten mittels eines Mengenvergleiches (28.16%). Die nicht mathematischen Denkweisen, welche grün markiert sind, veränderten sich gegenüber den mittelschwer einschätzbaren ein wenig nach unten, von total 21.3% auf neu total 17.39%, was im Vergleich zu den einfach einschätzbaren Situationen mit total 7.87% noch immer sehr viel höher liegt.

Tabelle 47: Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit schwer einschätzbaren Situationen inkl. Begründungsart ($N_{Klasse} = 14$)

schwer einschätzbare Situationen		Total		total richtig		total falsch		richtig ein Topf		richtig mehrere Töpfe		falsch ein Topf		falsch mehrere Töpfe	
		a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r
Entscheide		122	100%	63	52%	59	48%	11	9%	52	43%	14	11%	45	37%
Begründungen		207	100%	104	50%	103	50%	13	6%	91	44%	19	9%	84	41%
Durschnitt Begr/Entsch		1.70	-	1.65	-	1.75	-	1.18	-	1.75	-	1.36	-	1.87	-
Denkweise / Begründungsart	keine	13	6.28%	6	5.77%	7	6.80%	1	7.69%	5	5.49%	3	15.79%	4	4.76%
	beeinflussbar	9	4.35%	2	1.92%	7	6.80%	-	-	2	2.20%	1	5.26%	6	7.14%
	Versuch	31	14.98%	11	10.58%	20	19.42%	1	7.69%	10	10.99%	1	5.26%	19	22.62%
	Anzahl eindim.	29	14.01%	20	19.23%	9	8.74%	4	30.77%	16	17.58%	1	5.26%	8	9.52%
	Anzahl mehrdim.	60	28.99%	39	37.50%	21	20.39%	2	15.38%	37	40.66%	4	21.05%	17	20.24%
	Mengenvergleich	43	20.78%	14	13.41%	29	28.16%	-	-	14	15.38%	3	15.79%	26	30.95%
	Verhältnis	8	3.86%	4	3.85%	4	3.88%	1	7.69%	3	3.30%	3	15.79%	1	1.19%
	Topfstärke	14	6.76%	8	7.69%	6	5.83%	4	30.77%	4	4.40%	3	15.79%	3	3.75%
alle Denkweisen		207	100%	104	100%	103	100%	13	100%	91	100%	19	100%	84	100%

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rot: häufigste Begründungsart; blau: Prozentwerte der richtigen und falschen Entscheide und Durchschnitt der Begründungen pro Entscheidung; grün: nicht arithmetische Begründungsarten; hell- und dunkelgelb: richtige Entscheide nach einem und mehreren Töpfen getrennt.

Die Ergebnisse hinsichtlich der richtigen und falschen Entscheide werden in Kapitel 10.1.2 diskutiert. Die Ergebnisse, die im nächsten Kapitel vorgestellt werden, beziehen sich im Besonderen auf die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%.

9.4 Ergebnisse hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%

Im Folgenden werden die Ergebnisse, welche auf die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% fokussieren, präsentiert. Zentral ist das Antwortverhalten der Kinder im Zusammenhang mit den Töpfen 4a und 4b, die je gleich viele rote und blaue Farbpunkte enthielten (Topfcode: Anhang A). Topf 5b, der ebenfalls je gleich viele Farbpunkte enthielt, nämlich je einen roten, einen blauen und einen gelben, aber hinsichtlich der Farbe Rot nur eine Gewinnwahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$ besitzt, wird bei dieser Fragestellung partiell mitberücksichtigt. Teilweise werden die Ergebnisse in zwei analogen Tabellen aufgeführt: eine Tabelle mit und eine Tabelle ohne Werte zu Topf 5b. Die Ergebnisdarstellungen erfolgen aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Der erste Ausgangspunkt sind die verschiedenen Töpfe und deren Anordnung auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen, der zweite die richtigen und falschen Entscheide der Kinder und der dritte die Begründungsarten.

Ergebnisse zu richtigen und falschen Entscheiden bezüglich einzelner Töpfe

In Tabelle 48, welche Tabelle 43 in Kapitel 9.3 entspricht, zeigt, in wie viele Vergleiche mit richtiger oder falscher Entscheidung ein Topf involviert war. Die rot markierten Stellen zeigen, wann mehr falsche als richtige Entscheide gezählt wurden. Topf 4a weist über die ganze

Klasse gesehen mehr solche falschen Entscheide auf: 56%. 6 der 8 Kinder entschieden häufiger falsch, wenn Topf 4a Teil des Vergleiches war. 2 dieser Kinder gelangten auch bei Topf 4b zu mehr falschen als richtigen Entscheiden (Sina und Sonea). Mehr richtige Entscheide bei beiden Töpfen hatten nur Emma und Beno (grün markiert).

Tabelle 48: Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 1 bis 7 der ganzen Klasse und pro Kind ($N_{Klasse} = 14$)

	Total	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f		
Selma (4;6)	23	15	8	1	-	1	1	2	-	1	2	3	2	1	1	2	1	3	-	-	1	1	-
Zora (4;11)	29	19	10	1	-	-	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	-	4	-	1	-	1	-
Jana (5;0)	26	15	11	2	2	1	-	2	2	1	1	3	2	-	2	3	1	1	1	1	-	1	-
Emma (5;1)	32	21	11	2	-	2	1	1	2	2	1	5	2	1	2	1	2	2	1	4	-	1	-
Ray (5;3)	40	29	11	3	-	1	2	3	1	2	2	5	4	4	1	2	-	4	1	2	-	3	-
Sonea (5;5)	21	4	17	-	3	-	1	-	2	-	2	1	4	1	2	-	1	2	-	-	1	-	1
Lucy (5;7)	30	21	9	1	-	2	-	2	1	1	2	3	3	5	1	2	1	2	1	1	1	-	2
Beno (5;9)	34	25	9	1	-	3	1	3	1	4	1	3	2	3	1	1	3	4	-	2	-	1	-
Shea (5;10)	24	18	6	1	-	1	1	2	1	1	1	5	2	3	-	-	1	3	-	1	-	1	-
Jonn (6;1)	30	19	11	2	-	-	2	2	1	2	2	2	2	3	-	2	-	3	2	1	-	2	2
Sina (6;1)	18	9	9	1	-	-	1	1	1	-	2	1	3	-	2	1	-	1	1	2	-	1	-
Nils (6;2)	22	12	10	1	-	-	1	2	1	1	2	3	3	1	1	-	1	2	1	1	-	1	-
Ron (6;4)	28	18	10	1	-	1	1	1	2	1	3	3	2	4	1	2	1	3	-	1	-	1	-
Max (6;4)	29	21	8	1	-	1	1	2	2	2	2	4	1	3	1	2	1	4	-	1	-	1	-
Klasse	386	246	140	18	5	14	14	25	19	20	25	44	35	32	16	20	13	38	8	18	2	17	3
		64%	36%	78%	22%	50%	50%	57%	43%	44%	56%	56%	44%	67%	33%	61%	39%	83%	17%	90%	10%	85%	15%
Klasse	386	386	23	28	44	45	79	48	33	46	20	20											

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: gelb: Kinder mit kürzerer Interviewdauer; rot: mehr falsche Entscheide bei den Töpfen 4a, 4b und 5b; grün: mehr richtige Entscheide bei den Töpfen 4a, 4b und 5b.

Die beiden Töpfe 4a und 4b, die beide eine Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot von 50% haben, wurden im Zusammenhang mit einem falschen Entscheid von den Kindern entweder zu gut oder zu schlecht eingeschätzt. Dazu, wie auch zur selben Einschätzung hinsichtlich des Topfes 5b, gibt Tabelle 48 keine Informationen. Werden jedoch aus den Interviews die Fotos der Schlussordnung der Töpfe auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen betrachtet, geben sie Auskunft darüber, wie sich die falschen Entscheide auf die Ordnung der Töpfe ausgewirkt hatten. In Abbildung 22 ist die Schlussordnung der Töpfe von Ray am Ende des Interviews zu sehen. Ray hatte den Topf 4b zu gut eingeschätzt (links der Mitte) und den Topf 4a zu schlecht (rechts der Mitte). Den Topf 5b hatte er richtig eingeschätzt, er kam eher rechts zwischen der Mitte und dem Ende des Wahrscheinlichkeitsstreifens zu liegen.

Abbildung 22: Topfreihenfolge von Ray.

Tabelle 49 zeigt die Auswertung der Fotos. Obwohl Topf 4a mit vielen falschen Entscheidungen verbunden war (Tab. 48), stand er auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen 8- von 14-mal am richtigen Ort, nämlich in der Mitte. Im Gegensatz dazu wurden die beiden Töpfe 4b und 5b oft zu gut eingeschätzt. Topf 5b stand 9-mal in der Mitte oder noch weiter links. 11-mal stand Topf 4b links der Mitte. 4b stand nur einmal in der Mitte.

Tabelle 49: Einschätzung der Töpfe a, 4b und 5b ($N_{Klasse} = 14$)

	 5b		
richtig eingeschätzt	8	1	5
zu gut eingeschätzt	4	11	9
zu schlecht eingeschätzt	2	2	-

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: blau: am häufigsten richtig eingeschätzt; rot: am häufigsten zu gut eingeschätzt.

Ergebnisse zu richtigen und falschen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%

Tabelle 50 basiert auf Tabelle 42 (Kap. 9.3). Sie zeigt im Überblick die Anzahl der richtigen und falschen Entscheide der Kinder und zusätzlich in differenzierter Weise diejenigen hinsichtlich der Töpfe 4a und 4b. Über die ganze Klasse hinweg betrachtet waren die Töpfe 4a oder 4b in 46% der Vergleiche involviert. Bei den richtigen Entscheiden kamen diese Töpfe zu 44% vor, bei den falschen Entscheiden zu 51%. Jonn erwähnte die Töpfe 4a und 4b während des Interviews nur in 5 von 17 Fällen (29%). Bei Jana kamen die zwei Töpfe bei 5 von 8 richtigen Entscheiden vor (63%) und bei 2 von 7 falschen Entscheiden (29%). Damit lagen ihre Werte deutlich über bzw. unter dem Klassendurchschnitt. Bei vielen Kindern waren die Töpfe Teil von falschen Entscheidungen. 3 von 5 Entscheiden falsch getroffen hatten Zora, Lucy, Sina und Nils, was 60% entspricht. Bei zwei Kindern waren die beiden Töpfe in noch mehr falsche Entscheide involviert. 67% waren es bei Ray (4 von 6) und 80% bei Ron (4 von 5).

Tabelle 50: Häufigkeiten der Entscheide total und Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 4a und 4b der ganzen Klasse und pro Kind ($N_{Klasse} = 14$)

	Vergleiche total	Vergleiche Töpfe 4a, 4b		richtig			falsch		
		absolut	relativ	total	Töpfe 4a, 4b		total	Töpfe 4a, 4b	
Selma (4;6)	14	7	50%	8	4	50%	6	3	50%
Zora (4;11)	17	8	48%	12	5	42%	5	3	60%
Jana (5;0)	15	7	47%	8	5	63%	7	2	29%
Emma (5;1)	16	6	38%	10	4	40%	6	2	33%
Ray (5;3)	21	11	52%	15	7	47%	6	4	67%
Sonea (5;5)	11	6	55%	2	1	50%	9	5	56%
Lucy (5;7)	17	7	41%	12	4	33%	5	3	60%
Beno (5;9)	20	9	45%	15	7	47%	5	2	40%
Shea (5;10)	15	8	53%	11	6	55%	4	2	50%
Jonn (6;1)	17	5	29%	11	3	27%	6	2	33%
Sina (6;1)	12	5	42%	7	2	29%	5	3	60%
Nils (6;2)	13	7	54%	8	4	50%	5	3	60%
Ron (6;4)	16	8	50%	11	4	36%	5	4	80%
Max (6;4)	16	8	50%	11	6	55%	5	2	40%
Klasse	220	102	46%	141	62	44%	79	40	51%
Durchschnitt Klasse	15.7	7.3	46%	10.1	4.4	44%	5.6	2.9	51%

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: gelb: Kinder mit kürzerer Interviewdauer; blau: interessante Werte zur ganzen Klasse; rot oder grün: auffällige Werte einzelner Kinder.

Ergebnisse zu den Begründungsarten bei richtigen und falschen Entscheiden im Zusammenhang mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%

In Tabelle 51 sind alle Konstellationen zu den Töpfen 4a, 4b und 5b aufgeführt, zu denen sich die Kinder geäußert hatten. Von keinem Kind verglichen wurden folgende Topfkombinationen: Töpfe 2 und 5b und Töpfe 4a und 6b.

Alle Vergleiche, aus denen mehrheitlich eine richtige Entscheidung resultierte, sind blau markiert. Die Vergleiche der Töpfe 4a und 5b und der Töpfe 4b und 6b kamen im Interview aufgrund der individuellen Vorgehensweisen beim Ordnen der Töpfe nur bei 6 bzw. 4 Kindern vor. Der Vergleich der Töpfe 4b und 6a entsprach Vergleich A, zu dem sich in Interviewphase 3 alle Kinder geäußert hatten. Total verglichen die Kinder diese Töpfe 17-mal, was zeigt, dass im Verlauf des Ordnen der Töpfe auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen derselbe Vergleich bei einigen Kindern nochmals nötig war. Rot markiert ist der Vergleich der Töpfe 4a und 4b. Er entsprach Vergleich C (Interviewphase 3). Die beiden Töpfe wurden total 18-mal verglichen, davon war die Antwort 17-mal falsch. Alle gelb markierten Situationen sind Konstellationen, die nur Topf 5b, nicht aber die Töpfe 4a oder 4b enthielten. Tabelle 52 ist die Auswertung hinsichtlich der Begründungsarten zu entnehmen, wenngleich die gelb markierten Situationen mitberücksichtigt werden. In Tabelle 53, die analog zu Tabelle 52 aufgebaut ist, wird die Auswertung ohne die gelben Situationen dargestellt.

Tabelle 51: Häufigkeiten der Entscheide inkl. Begründungsart hinsichtlich bestimmter Töpfe und Topfkombinationen zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% ($N_{Klasse} = 14$)

Niveau	T1	T2	Anzahl Entscheide richtig	Anzahl Begründungsart	Anzahl Entscheide falsch	Anzahl Begründungsart
sch	4a		4	1 keine 1 Anzahl mehrdimensional 2 Topfstärke	2	1 beeinflussbar 1 Anzahl eindimensional 2 Anzahl mehrdimensional 1 Verhältnis
sch	4b		3	1 Anzahl eindimensional 1 Anzahl mehrdimensional 1 Verhältnis 1 Topfstärke	5	1 keine 1 Versuche 1 Anzahl mehrdimensional 3 Mengenvergleich 1 Verhältnis 1 Topfstärke
sch	5b		2	1 Anzahl eindimensional 1 Topfstärke	5	2 keine 1 Verhältnis 2 Topfstärke
m	1	4a	1	3 Anzahl eindimensional		
sch	1	4b	4	1 keine 5 Anzahl eindimensional 2 Anzahl mehrdimensional 1 Mengenvergleich	2	1 keine 1 Anzahl eindimensional
sch	1	5b	1	1 keine		
e	2	4a	1	1 Anzahl eindimensional 1 Anzahl mehrdimensional		
sch	2	4b	2	2 Versuche 1 Anzahl mehrdimensional 1 Mengenvergleich 1 Verhältnis	1	1 keine
sch	3	4a	2	1 Anzahl mehrdimensional 2 Mengenvergleich	1	1 beeinflussbar 2 Anzahl mehrdimensional
m	3	4b	4	1 keine 3 Anzahl mehrdimensional 4 Mengenvergleich	2	4 Versuche 2 Anzahl mehrdimensional
sch	3	5b	1	2 Anzahl mehrdimensional	1	1 Versuche 1 Anzahl mehrdimensional
sch	4a	4b	1	1 Anzahl mehrdimensional	17	1 keine 5 beeinflussbar 13 Versuche 2 Anzahl eindimensional 5 Anzahl mehrdimensional 15 Mengenvergleich 1 Verhältnis 1 Topfstärke
m	4a	5a	2	1 Anzahl mehrdimensional 1 Topfstärke	1	1 Anzahl mehrdimensional
sch	4a	5b	5	1 keine 3 Anzahl mehrdimensional 1 Mengenvergleich	1	1 Anzahl mehrdimensional
m	4a	6a	1	1 Anzahl mehrdimensional		
sch	4a	7	1	1 Anzahl eindimensional		
sch	4b	5a	2	2 Mengenvergleich 1 Verhältnis	1	1 Topfstärke
sch	4b	5b	3	3 Anzahl mehrdimensional 1 Topfstärke	1	1 keine
e	4b	6a	16	1 keine 3 beeinflussbar 10 Versuche 8 Anzahl eindimensional 7 Anzahl mehrdimensional 15 Mengenvergleich 3 Verhältnis 1 Topfstärke	1	1 Versuche 1 Anzahl eindimensional 1 Anzahl mehrdimensional
sch	4b	6b	4	1 Anzahl eindimensional 3 Anzahl mehrdimensional 2 Mengenvergleich 1 Verhältnis		
e	4b	7	1	1 Anzahl mehrdimensional		
sch	5a	5b	1	1 Anzahl mehrdimensional	3	1 Anzahl eindimensional 2 Anzahl mehrdimensional
sch	5b	6a	1	1 Anzahl mehrdimensional		
sch	5b	6b	5	2 keine 1 Anzahl eindimensional 3 Anzahl mehrdimensional		
sch	5b	7	1	1 Anzahl eindimensional		

sch	1-3-4b	1	1 Topfstärke		
sch	3-4b-5a	1	1 Topfstärke		
sch	4a-4b-5b			1	2 Topfstärke
m	4a-5a-6a	1	3 Topfstärke		
sch	3-4a-4b	1	1 Anzahl eindimensional		
sch	3-5a-5b			1	1 Anzahl mehrdimensional
sch	2-4a-4b	1	1 Mengenvergleich		
sch	1-4b-6b			1	1 Anzahl eindimensional
sch	2-3-4b			1	1 Anzahl mehrdimensional

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: blau: überwiegend richtig eingeschätzte Situationen zu den Töpfen 4a und 4b; rot: überwiegend falsch eingeschätzte Situationen zu den Töpfen 4a und 4b; gelb: Situationen, in die Topf 5b, nicht aber die Töpfe 4a und 4b involviert sind.

Tabelle 52 zeigt die Zusammenfassung zu den Begründungsarten, wenn es um Vergleiche in Bezug auf die Töpfe 4a, 4b und 5b ging. Sie wird mit Bezug zu den Tabellen 45, 46 und 47 in Kapitel 9.3 kommentiert. Werden die Prozentwerte der richtigen (55%) und falschen (45%) Entscheide betrachtet (blau markiert), sind diese den Werten zu den schwer einschätzbaren Situationen ähnlich. Auch der Durchschnitt der genannten Begründungen pro Entscheid sind vergleichbar (1.66 und 1.70). Dieser Wert steigt auf 1.88, wenn nur die Fälle der richtigen Entscheide beim Vergleich von mehreren Töpfen betrachtet werden. Ebenso steigt dieser Wert an der gleichen Stelle bei den einfach und mittelschwer einschätzbaren Situationen. «Anzahl mehrdimensional», die rot markierte Begründungsart, war erneut die am häufigsten verwendete: 57-mal, was 25.68% entspricht. Der Wert der nicht arithmetischen Argumente, welche grün gekennzeichnet sind, lag mit 19.86% ähnlich hoch wie bei den mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen.

Tabelle 52: Häufigkeiten der richtigen und falschen Entscheide hinsichtlich der Begründungsarten im Zusammenhang mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% (Töpfe 4a, 4b und 5b) ($N_{Klasse} = 14$)

Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% - Töpfe 4a/4b/5b		Total		total richtig		total falsch		richtig ein Topf		richtig mehrere Töpfe		falsch ein Topf		falsch mehrere Töpfe	
		a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r
Entscheide		134	100%	74	55%	60	45%	9	7%	65	48%	13	10%	47	35%
Begründungen		222	100%	132	59%	90	41%	10	5%	122	55%	18	8%	72	32%
Durschnitt Begr/Entsch		1.66	-	1.78	-	1.50	-	1.11	-	1.88	-	1.38	-	1.53	-
Denkweise / Begründungsart	keine	15	6.76%	8	6.06%	7	7.78%	1	10.00%	7	5.74%	3	16.57%	4	5.56%
	beeinflussbar	10	4.50%	3	2.27%	7	7.78%	-	-	3	2.46%	1	5.56%	6	8.33%
	Versuch	32	14.41%	12	9.09%	20	22.22%	-	-	12	9.84%	1	5.56%	19	26.39%
	Anzahl eindim.	31	13.97%	24	18.18%	7	7.78%	2	20.00%	22	18.03%	1	5.56%	6	8.33%
	Anzahl mehrdim.	57	25.68%	37	28.03%	20	22.22%	2	20.00%	35	28.69%	3	16.67%	17	23.61%
	Mengenvergleich	47	21.17%	29	21.97%	18	20.00%	-	-	29	23.78%	3	16.67%	15	20.83%
	Verhältnis	11	4.95%	7	5.30%	4	4.44%	1	10.00%	6	4.92%	3	16.67%	1	1.39%
	Topfstärke	19	8.56%	12	9.09%	7	7.78%	4	40.00%	8	6.56%	3	16.67%	4	5.56%
alle Denkweisen		222	100%	132	100%	90	100%	10	100%	122	100%	18	100%	72	100%

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rot: häufigste Begründungsart; blau: Prozentwerte der richtigen und falschen Entscheide und Durchschnitt der Begründungen pro Entscheid; grün: nicht arithmetische Begründungsarten.

Abschliessen soll Tabelle 53 im Vergleich zu Tabelle 52 betrachtet werden. In dieser zweiten Tabelle sind nur Werte enthalten, die Vergleiche im Kontext der Töpfe 4a und 4b betreffen.

Im Folgenden sollen ausschliesslich Unterschiede zwischen den beiden Tabellen hervorgehoben werden. Der Durchschnittswerte der Begründungen pro Entscheid stiegen alle weiter an (blau markiert). Die Begründungsart «Anzahl mehrdimensional» war nicht wie bei den einfach, mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen die deutlich am meisten verwendete (rot markiert). Die Begründungsart «Mengenvergleich» kam im Zusammenhang mit den Vergleichen zu den Töpfen 4a und 4b ähnlich oft vor (46-mal gegenüber 47-mal). Gelb gekennzeichnet ist die Begründungsart «Verhältnis». Sowohl absolut als auch relativ betrachtet war ihr Vorkommen selten. Trotzdem ist ihr Wert von 5.05% in dieser Zusammenstellung, in der die Töpfe 4a und 4b im Fokus stehen, verglichen mit den Werten hinsichtlich der einfach (3.37%), mittelschwer (0.93%) und schwer (3.86%) einschätzbaren Situationen höher.

Tabelle 53: Häufigkeiten der richtigen und falschen Entscheide hinsichtlich der Begründungsarten im Zusammenhang mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% (Töpfe 4a und 4b) ($N_{Klasse} = 14$)

Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% - Töpfe 4a/4b		Total		total richtig		total falsch		richtig ein Topf		richtig mehrere Töpfe		falsch ein Topf		falsch mehrere Töpfe	
		a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r
Entscheide		112	100%	62	55%	50	45%	7	6%	55	49%	8	7%	42	38%
Begründungen		197	100%	118	60%	79	40%	8	4%	110	56%	13	7%	66	34%
Durschnitt Begr/Entsch		1.76	-	1.90	-	1.58	-	1.14	-	2.00	-	1.63	-	1.57	-
Denkweise / Begründungsart	keine	10	5.08%	5	4.24%	5	6.33%	1	12.50%	4	3.64%	1	7.70%	4	6.06%
	beeinflussbar	10	5.08%	3	2.54%	7	8.86%	-	-	3	1.82%	1	7.70%	6	9.09%
	Versuch	31	15.74%	12	10.17%	19	24.05%	-	-	12	10.91%	1	7.70%	18	27.27%
	Anzahl eindim.	27	13.71%	21	17.80%	6	7.59%	1	12.50%	20	18.18%	1	7.70%	5	7.58%
	Anzahl mehrdim.	46	23.35%	30	25.42%	16	20.25%	2	25.00%	28	25.45%	3	23.08%	13	19.70%
	Mengenvergleich	47	23.86%	29	24.58%	18	22.78%	-	-	29	26.36%	3	23.08%	15	22.73%
	Verhältnis	10	5.08%	7	5.93%	3	3.80%	1	12.50%	6	5.54%	2	15.83%	1	1.51%
	Topfstärke	16	8.12%	11	9.32%	5	6.33%	3	37.50%	8	7.27%	1	7.70%	4	6.06%
	alle Denkweisen	197	100%	118	100%	79	100%	8	100%	110	100%	13	100%	66	100%

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: blau, rot und gelb: Veränderungen gegenüber den Häufigkeiten von Topf 5b (vgl. Tab. 52).

Das nächste Kapitel greift die ungünstigen Ergebnisse «Blau oder Gelb» auf. Der Aufbau der Ergebnisdarstellung erfolgt ähnlich wie bereits in diesem Kapitel.

9.5 Ergebnisse hinsichtlich der ungünstigen Ergebnisse «Blau oder Gelb»

Die Ergebnisse mit Fokus auf die Kategorie «Blau oder Gelb» werden in mehreren Schritten präsentiert. Zuerst wird im Zusammenhang mit allen Töpfen ein Gesamtüberblick gegeben, danach folgt die Darstellung der Entscheide zu den Töpfen, die nicht nur rote und blaue, sondern auch gelbe Farbpunkte enthielten (Töpfe 5b, 6b und 7). Dabei kann die Zusammen-

stellung der Topfcodes in Anhang A hinzugezogen werden. Zum Schluss werden die Begründungsarten und spezifische Topfvergleiche im Kontext der ungünstigen Ergebnisse «Blau oder Gelb» näher betrachtet.

Ergebnisse zu richtigen und falschen Entscheiden bezüglich einzelner Töpfe

Tabelle 54 entspricht Tabelle 43 in Kapitel 9.3. Sie zeigt, wie oft ein Topf in einen richtigen oder falschen Entscheid involviert war. Die rot markierten Stellen zeigen die Prozentwerte der richtigen und falschen Entscheide der Töpfe 5b, 6b und 7. Während im Zusammenhang mit den Töpfen 6b und 7 fast nur richtig entschieden wurde (zu 85% bzw. 90%), fielen bei Topf 5b deutlich mehr falsche Entscheide: Von 33 Entscheiden waren 13 falsch, was einen Anteil richtiger Entscheide von 61% ergibt. Die drei Kinder Zora, Ray und Sina hatten nur richtig entschieden, wenn einer der Töpfe gelbe Farbpunkte enthielt (blau markiert).

Tabelle 54: Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 1 bis 7 der ganzen Klasse und pro Kind ($N_{Klasse} = 14$)

	Total	1		2		3		4a		4b		5a		5b		6a		6b		7			
		r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f	r	f		
Selma (4;6)	23	15	8	1	-	1	1	2	-	1	2	3	2	1	1	2	1	3	-	-	1	1	-
Zora (4;11)	29	19	10	1	-	-	2	2	2	2	3	3	3	1	2	-	4	-	1	-	1	-	
Jana (5;0)	26	15	11	2	2	1	-	2	2	1	1	3	2	-	2	3	1	1	1	1	-	1	-
Emma (5;1)	32	21	11	2	-	2	1	1	2	2	1	5	2	1	2	1	2	2	1	4	-	1	-
Ray (5;3)	40	29	11	3	-	1	2	3	1	2	2	5	4	4	1	2	-	4	1	2	-	3	-
Sonea (5;5)	21	4	17	-	3	-	1	-	2	-	2	1	4	1	2	-	1	2	-	-	1	-	1
Lucy (5;7)	30	21	9	1	-	2	-	2	1	1	2	3	3	5	1	2	1	2	1	1	-	2	-
Beno (5;9)	34	25	9	1	-	3	1	3	1	4	1	3	2	3	1	1	3	4	-	2	-	1	-
Shea (5;10)	24	18	6	1	-	1	1	2	1	1	1	5	2	3	-	-	1	3	-	1	-	1	-
Jonn (6;1)	30	19	11	2	-	-	2	2	1	2	2	2	2	3	-	2	-	3	2	1	-	2	2
Sina (6;1)	18	9	9	1	-	1	-	1	1	-	2	1	3	-	2	1	-	1	1	2	-	1	-
Nils (6;2)	22	12	10	1	-	-	1	2	1	1	2	3	3	1	1	-	1	2	1	1	-	1	-
Ron (6;4)	28	18	10	1	-	1	1	1	2	1	3	3	2	4	1	2	1	3	-	1	-	1	-
Max (6;4)	29	21	8	1	-	1	1	2	2	2	2	4	1	3	1	2	1	4	-	1	-	1	-
Klasse	386	246	140	18	5	14	14	25	19	20	25	44	35	32	16	20	13	38	8	18	2	17	3
		64%	36%	78%	22%	50%	50%	57%	43%	44%	56%	56%	44%	67%	33%	61%	39%	83%	17%	90%	10%	85%	15%
Klasse	386	386	23	28	44	45	79	48	33	46	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: gelb: Kinder mit kürzerer Interviewdauer; blau: Kinder, die nur richtige Entscheide bei den Töpfen 5b, 6b und 7 aufwiesen; rot: Werte zu richtigen und falschen Entscheiden zu den Töpfen 5b, 6b und 7.

Ergebnisse zu richtigen und falschen Entscheiden im Zusammenhang mit der Kategorie «Blau oder Gelb»

Tabelle 55 entstand in Anlehnung an Tabelle 42 in Kapitel 9.3. Daneben, dass sie zeigt, wie viele richtige und falsche Entscheide die Kinder insgesamt gefällt hatten, zeigt sie, wie diese Auswertung im Speziellen im Kontext von Vergleichen mit den Töpfen 5b, 6b und 7 ausfiel. 30% aller Vergleiche wiesen mindestens einen Bezug zu einem der Töpfe 5b, 6b oder 7 auf:

Absolut betrachtet war dies in 65 von total 220 Vergleichen der Fall. In 34% der richtigen Entscheide und in 23% der falschen Entscheide gab es einen Bezug zur Kategorie «Blau oder Gelb». Zora erwähnte nur in 3 Vergleichen einen der Töpfe (18%); dabei hatte sie jedoch nie falsch entschieden. Auch Ray und Sina hatten hinsichtlich dieser Kategorie keine falschen Entscheide getroffen. Mit 50% und 57% Anteil an den richtigen Entscheiden sind Jana, Emma und Sina zu nennen. Bei Beno wiederum war bei 60% der falschen Entscheide einer der Töpfe 5b, 6b oder 7 involviert.

Tabelle 55: Häufigkeiten der Entscheide total und Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 5b, 6b und 7 der ganzen Klasse und pro Kind ($N_{Klasse} = 14$)

	Vergleiche			richtig			falsch		
	total	absolut	relativ	total	Töpfe 5b, 6b, 7		total	Töpfe 5b, 6b, 7	
Selma (4:6)	14	4	29%	8	2	25%	6	2	33%
Zora (4:11)	17	3	18%	12	3	25%	5	-	-
Jana (5:0)	15	5	33%	8	4	50%	7	1	14%
Emma (5:1)	16	7	44%	10	5	50%	6	2	33%
Ray (5:3)	21	5	24%	15	5	33%	6	-	-
Sonea (5:5)	11	3	27%	2	-	-	9	3	33%
Lucy (5:7)	17	6	35%	12	5	42%	5	1	20%
Beno (5:9)	20	7	35%	15	4	27%	5	3	60%
Shea (5:10)	15	3	20%	11	2	18%	4	1	25%
Jonn (6:1)	17	6	35%	11	4	36%	6	2	33%
Sina (6:1)	12	4	33%	7	4	57%	5	-	-
Nils (6:2)	13	3	23%	8	2	25%	5	1	20%
Ron (6:4)	16	5	31%	11	4	36%	5	1	20%
Max (6:4)	16	5	31%	11	4	36%	5	1	20%
Klasse	220	65	30%	141	48	34%	79	18	23%
Durchschnitt Klasse	15.7	4.6	4.6	10.1	3.4	3.4	5.6	1.3	1.3

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: gelb: Kinder mit kürzerer Interviewdauer; blau: interessante Werte zur ganzen Klasse; rot: auffällige Werte einzelner Kinder.

Ergebnisse zu den Begründungsarten bei richtigen und falschen Entscheiden im Zusammenhang mit der Kategorie «Blau oder Gelb»

Tabelle 56 steht im Zusammenhang mit den Tabellen 44, 45 und 46 in Kapitel 9.3. Ihr kann – blau markiert – entnommen werden, dass bei den Entscheiden hinsichtlich der Kategorie «Blau oder Gelb» die prozentuale Verteilung der richtigen und falschen Entscheide ähnlich ist wie bei den mittelschwer einschätzbaren Situationen: 72% richtig bei der Kategorie «Blau oder Gelb» gegenüber 70% bei den mittelschwer einschätzbaren Situationen (28% bzw. 30% falsche Entscheide). Der Durchschnitt von 1.26 geäußerten Begründungen pro Entscheid ist tief. Damit nannten die Kinder nur knapp mehr als ein Argument für einen Entscheid. Die Begründungsart «Anzahl mehrdimensional» (rot markiert) war die meistverwendete. Diese Begründungsart war bei den einfach, mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen zwar auch die dominante Art, war mit Werten von 25.84%, 27.78% und 28.99% weniger deutlich vertreten. Der Wert zu den nicht arithmetischen Begründungsarten, welche grün hervorgehoben sind, lag mit total 19.52% ähnlich hoch wie bei den mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen.

Tabelle 56: Häufigkeiten der richtigen und falschen Entscheide hinsichtlich der Begründungsarten im Zusammenhang mit der Kategorie «Blau oder Gelb» ($N_{Klasse} = 14$)

Kategorie «Blau oder Gelb» - Töpfe 5b/6b/7		Total		total richtig		total falsch		richtig ein Topf		richtig mehrere Töpfe		falsch ein Topf		falsch mehrere Töpfe	
		a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r
Entscheide		65	100%	47	72%	18	28%	15	23%	32	49%	6	9%	12	19%
Begründungen		82	100%	63	77%	19	23%	17	20%	46	56%	6	7%	14	17%
Durschnitt Begr/Entsch		1.26	-	1.34	-	1.05	-	1.13	-	1.4	-	1	-	1.17	-
Denkweise / Begründungsart	keine	8	9.76%	4	6.35%	4	21.05%	-	-	4	8.70%	2	33.33%	2	14.29%
	beeinflussbar	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Versuch	4	4.88%	3	4.76%	1	5.26%	2	11.76%	1	2.17%	-	-	1	7.14%
	Anzahl eindim.	19	23.17%	16	25.40%	3	15.79%	9	52.94%	7	15.22%	-	-	3	21.43%
	Anzahl mehrdim.	37	45.12%	30	47.62%	7	36.84%	4	23.53%	26	56.52%	1	16.67%	6	42.86%
	Mengenvergleich	5	6.10%	5	7.94%	-	-	-	-	5	10.87%	-	-	-	-
	Verhältnis	1	1.22%	1	1.59%	-	-	-	-	1	2.17%	1	16.67%	-	-
	Topfstärke	8	9.76%	4	6.35%	4	21.05%	2	11.76%	2	4.34%	2	33.33%	2	14.29%
	alle Denkweisen	82	100%	63	100%	19	100%	17	100%	46	100%	6	100%	14	100%

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rot: häufigste Begründungsart; blau: Prozentwerte der richtigen und falschen Entscheide und Durchschnitt der Begründungen pro Entscheid; grün: nicht arithmetische Begründungsarten.

In Tabelle 57 sind alle Konstellationen abgebildet, zu denen sich die Kinder geäußert hatten. Von keinem Kind verglichen wurden folgende Topfkombinationen: Töpfe 1 und 6b, Töpfe 1 und 7, Töpfe 2 und 5b, Töpfe 2 und 6b, Töpfe 2 und 7, Töpfe 3 und 7 und Töpfe 4a und 6b.

Blau markiert sind diejenigen Situationen, die überwiegend richtig eingeschätzt wurden. Rot markiert sind die beiden Situationen, die überwiegend falsch eingeschätzt wurden. Es lässt sich feststellen, dass Topf 5b in beiden Fällen vorkam. Beim Vergleich der Töpfe 6a und 7 waren ebenfalls zwei Einschätzungen falsch. Allerdings stammten beide von demselben Kind. Werden die Begründungsarten genauer betrachtet, ist der Zusammenstellung zu entnehmen, dass die arithmetisch anspruchsvollsten Argumente auf Mengenvergleichen basierten. Sie kamen nur im Zusammenhang mit richtigen Entscheiden vor. Bei den richtigen Entscheiden sind in Klammern die Codes angegeben, die Aufschluss über die genauen Argumente der Kinder geben. Dominant ist Code 5A. Er weist darauf hin, dass die Kinder die Anzahl günstiger und die Anzahl ungünstiger Ergebnisse in einem Topf nannten. Die Codes 4A, 5C und 6B bedeuten, dass nur auf die günstigen Ergebnisse geachtet wurde. Solche Argumente kamen nahezu in sämtlichen Fällen im Zusammenhang mit Topf 7 vor, was durchaus nachvollziehbar wie auch erfolgversprechend ist: «Der [7] ist schlechter als der [4a]. Weil er halt, keines Rot ist» (Ray 14:47).

Tabelle 57: Häufigkeiten der Entscheide inkl. Begründungsart hinsichtlich bestimmter Töpfe und Topfkombinationen zur Kategorie «Blau oder Gelb» ($N_{Klasse} = 14$)

Niveau	T1	T2	Anzahl Entscheide richtig	Anzahl Begründungsart	Anzahl Entscheide falsch	Anzahl Begründungsart
sch	5b		2	1 Anzahl eindimensional (4B) 1 Topfstärke (8B)	5	2 keine 1 Verhältnis 2 Topfstärke
sch	6b		2	1 Versuche (3A) 2 Anzahl eindimensional (4B)	1	1 Anzahl mehrdimensional
e	7		11	1 Versuche (3A) 6 Anzahl eindimensional (4A) (4B) 4 Anzahl mehrdimensional (5A) 1 Topfstärke (8B)	-	
sch	1	5b	1	1 keine (1A)	-	
sch	3	5b	1	2 Anzahl mehrdimensional (5A)	1	1 Versuche 1 Anzahl mehrdimensional
sch	3	6b	1	1 Mengenvergleich (6A)	-	
sch	4a	5b	5	1 keine (1A) 3 Anzahl mehrdimensional (5D) (5E) 1 Mengenvergleich (6C)	1	1 Anzahl mehrdimensional
sch	4a	7	1	1 Anzahl eindimensional (4A)	-	
sch	4b	5b	3	3 Anzahl mehrdimensional (5A) 1 Topfstärke (8C)	1	1 keine
sch	4b	6b	4	1 Anzahl eindimensional (4C) 3 Anzahl mehrdimensional (5A) 2 Mengenvergleich (6B) (6C) 1 Verhältnis (7A)	-	
e	4b	7	1	1 Anzahl mehrdimensional (5A)	-	
sch	5a	5b	1	1 Anzahl mehrdimensional (5A)	3	1 Anzahl eindimensional 2 Anzahl mehrdimensional
sch	5a	6b	3	1 Versuche (3A) 1 Anzahl eindimensional (4B) 6 Anzahl mehrdimensional (5A) (5B) (5C) 1 Mengenvergleich (6D)	-	
sch	5a	7	1	1 Anzahl eindimensional (4A)	1	1 Anzahl eindimensional
sch	5b	6a	1	1 Anzahl mehrdimensional (5A)	-	
sch	5b	6b	5	2 keine (1A) 1 Anzahl eindimensional (4B) 3 Anzahl mehrdimensional (5A) (5D)	-	
sch	5b	7	1	1 Anzahl eindimensional (4A)	-	
sch	6a	6b	1	2 Anzahl mehrdimensional (5A)	-	
e	6a	7	-		2	1 keine 1 Anzahl mehrdimensional
sch	6b	7	2	1 Anzahl eindimensional (4A) 1 Anzahl mehrdimensional (5A) 1 Topfstärke (8B)		
sch	4a/4b/5b	-			1	2 Topfstärke
sch	3/5a/5b	-			1	1 Anzahl mehrdimensional
sch	1/4b/6b	-			1	1 Anzahl eindimensional

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: blau: überwiegend richtig eingeschätzte Situationen; rot: überwiegend falsch eingeschätzte Situationen.

Abschliessend folgen die Ergebnisse zu den Denkweisen der Kinder, welche für die Beantwortung der Hauptfrage zentral sind.

9.6 Ergebnisse hinsichtlich der Denkweisen einzelner Kinder

Zuerst wird die systematische Anordnung anhand der Denkprofile vorgestellt. Anschliessend folgen exemplarisch Kommentare zu den Denkprofilen von vier Kindern. Die Denkprofile aller

Kinder sind in den Anhängen C bis G zu finden. Diejenige der vier ausgewählten Kinder sind als erste eingereiht.

Systematische Anordnung anhand der Denkprofile

In Tabelle 58 sind die Kinder anhand ihrer Denkprofile in einem System angeordnet. Die gelben Markierungen deuten an, zu welchen Kindern anschliessend die Denkprofile vorgestellt werden. Das System der Anordnung basiert auf der ersten Ebene auf dem Prozentwert der richtigen Entscheide. Die zweite Ebene differenziert anhand der Anzahl arithmetischer Begründungsarten, die sich bei den Kindern zeigten (Kap. 8.5.6, Tab. 30).

10 Kinder hatten zwei Drittel oder mehr richtige Entscheide vorzuweisen. Nur 4 Kinder lagen unter diesem Wert. Jana war das einzige Kind, das keine arithmetischen Argumente nannte und trotzdem zur Hälfte richtige Entscheide fällte (8 von 15). Auch in ca. 50% der Fälle richtig entschieden hatten Sina und Selma. Sina war mit 6 Jahren und 1 Monat eines der ältesten Kinder der Gruppe, während Selma mit 4 Jahren und 6 Monaten das jüngste war. Sina begründete ihre Entscheide mathematisch nur mit Anzahlen, während Selma auch Mengenvergleiche in ihre Überlegungen miteinbezog. Die meistverwendete arithmetische Begründungsart war «Anzahl mehrdimensional» oder «Mengenvergleich». Nur Ray, der zur Spitzengruppe hinsichtlich der richtigen Entscheide gehört, argumentierte meist mit «Anzahl eindimensional». Zudem wies er mit 3 verschiedenen Begründungsarten nur wenige Denkvarianten auf. Bis auf ein Argument bezogen sie sich zudem immer nur auf einen Topf. Neben den arithmetischen Argumenten liessen sich bei ihm auch einige nicht arithmetische feststellen. Er nannte sechsmal keine Begründung, womit er in dieser Unterkategorie den zweithöchsten Wert hinter Jana aufwies. Max zeichnete sich durch 11 verschiedene arithmetische Begründungsarten aus. Er hatte zudem als Einziger eine Häufung beim Argumentieren anhand von Verhältnissen (viermal «gleich viel» oder «nicht gleich viel»). Trotzdem waren bei ihm 5 Fehlentscheide von total 16 Entscheiden auszumachen.

Ergebnisse zu den Denkprofilen einzelner Kinder

Im Folgenden werdend die Denkprofile von vier Kindern vorgestellt. In Tabelle 58 sind die Namen der ausgewählten Kinder gelb markiert. Die Kinder unterschieden sich hinsichtlich der Anzahl richtiger Entscheide klar voneinander: Sie gehören alle einer anderen Untergruppe an. In Bezug auf die Begründungsarten liessen sich bei Emma und Beno viele unterschiedliche arithmetische Argumentationen feststellen, während sich Sonea und Sina weniger variantenreich äusserten.

Tabelle 58: Systematische Anordnung der Kinder anhand ihrer Denkprofile

Sonea (5;5)

Sonea (Anhang D) war das älteste Kind des 1. Kindergartens. Sie war das einzige Kind, das weniger als 50% richtige Entscheide getroffen hatte. Mit ihrer Quote von 18.2% fiel sie gegenüber allen anderen Kindern deutlich ab. Im Gegensatz dazu ist sie eines von nur zwei Kindern, die ausschliesslich arithmetische Begründungsarten geäussert hatten. Zusätzlich wiesen diese Äusserungen viele Mengenvergleiche auf, womit die mathematischen Argumente fachlich betrachtet als eher hoch einzustufen sind. Ausserdem war Sonea eines von nur drei Kindern, welche sich mit der Idee gleich hoher Gewinnwahrscheinlichkeiten für Rot auseinandergesetzt und einige Töpfe als gleichwertig eingestuft hatten. Dreimal äusserte sie sich zu Topf 1 und dreimal resultierte eine falsche Entscheidung. Auf dem Foto ist erkennbar, dass sie Topf 7 zwar als schlecht erkannt hatte, aber nicht als schlechtesten (ähnlich wie Topf 1 am anderen Ende des Wahrscheinlichkeitsstreifens). Das Verständnis von «sicher» und «unmöglich» scheint demnach noch nicht vorhanden gewesen zu sein. Die Gründe, warum bei Sonea die arithmetischen und die probabilistischen Fähigkeiten so weit auseinanderlagen, sind unklar. Ihnen müsste für eine schlüssige Antwort genauer nachgegangen werden.

Sina (6;1)

Sina (Anhang F) Sie war das drittälteste Kindergartenkind in dieser Klasse. Sie wies 7 richtige Entscheide von insgesamt 12 gefällten Entscheiden auf und nannte 3 verschiedene arithmetische Begründungsarten. 4 der 7 richtigen Entscheide waren im Kontext der Töpfe 5b, 6b und 7 gefallen, die das Erkennen der Kategorie «Nicht-Rot» voraussetzten. In ihrem Fall besonders hervorzuheben ist, dass sie sehr wenige Topfwahlen vornahm. Das bedeutet, dass sie sich im Vergleich zu anderen Kindern oft nur zu einem Topf und nicht zu einem Vergleich von zwei Töpfen äusserte. Die Ergebnisse der Basiscodierung bestätigen dies (Kap. 9.1, Tab. 31): Sina äusserte sich zu 50% zu einem Topf, während der Klassendurchschnitt bei 29.5% lag. Bei der Anzahl Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich) wies Sina einen sehr hohen Wert auf, vor allem bei den falschen Entscheiden (4.0). Dies dürfte an der hohen Anzahl einmaliger Versuche gelegen haben, die oft zu falschen Einschätzungen geführt hatten. Sina «weiss» ausserdem aus Erfahrung, dass sie die Farben Rot und Blau spüren könne («Blau ist härter und Rot ist weicher» Sina 3:33). Die 10 arithmetischen Begründungen waren ausschliesslich Anzahlnennungen. Stets konzentrierte sie sich nur auf den Inhalt eines Topfes und nahm keine Mengenvergleiche vor.

Emma (5;1)

Emma (Anhang C) ging in den 1. Kindergarten. Sie war das zweite Kind neben Sonea, das keine nicht arithmetischen Begründungsarten verwendet hatte. Blickt man differenziert auf ihre Begründungshäufigkeiten, zeigt sich, dass Emma sehr flexibel argumentierte. Das eine Mal fokussierte sie auf einen Topf, das andere Mal auf zwei Töpfe, manchmal betrachtete sie

nur die Günstigen, dann die Ungünstigen oder beide zusammen. Sie äusserte sich mit einem Durchschnitt von 1.8 Begründungen pro Entscheid durchschnittlich ausführlich (1.7 war der Durchschnitt der Klasse). Emma äusserte sich 13-mal zu schwer einschätzbaren Situationen und nur dreimal zu einfach oder mittelschwer einschätzbaren Situationen. Emma fällte 10 richtige Entscheide. In 5 dieser Entscheide waren Töpfe involviert, die auch gelbe Farbpunkte enthielten. Damit hatte sie überdurchschnittlich oft im Zusammenhang mit der Kategorie «Nicht-Rot» richtig entschieden. Sie war das einzige Kind, das gleiche Gewinnwahrscheinlichkeiten von Topfeninhalten hinsichtlich der Farbe Rot erkannt hatte, und zwar in allen drei möglichen Fällen: 4a und 4b; 5a und 5b; 6a und 6b (vgl. Foto). Allerdings hatte sie sowohl die Töpfe 4a und 4b als auch die Töpfe 5a und 5b zu gut eingeschätzt und diese auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen falsch positioniert. Relativ betrachtet stand einzig der Topf 3 an der falschen Stelle.

Beno (5;9)

Beno (Anhang E) besuchte das zweite Kindergartenjahr. In dieser Gruppe gehörte er zu den jüngeren Kindern. Beno argumentierte wie Emma flexibel mithilfe von arithmetischen Begründungsarten (11 verschiedene Arten). Bei den je 5 einfach und mittelschwer einschätzbaren Situationen hatte er richtige Entscheide gefällt. Bei den 10 schwer einschätzbaren Situationen hatte er zu 50% falsch entschieden. Beno erzielte den höchsten Prozentwert richtiger Entscheide (75%; 15 von 20 Entscheide waren richtig). Bei den 5 falschen Entscheiden machten 60% Vergleiche aus, die einen Bezug zur Kategorie «Nicht-Rot» hatten: 3 von 5 Entscheiden, die einen der Töpfe 5b, 6b oder 7 betrafen, waren falsch. Analysiert man noch genauer, lässt sich feststellen, dass Topf 5b das Problem darstellte, da er in alle der erwähnten 3 Fehleinschätzungen involviert war. Bei Beno zeigten sich auch einige nicht mathematische Begründungsarten. Im Interview-Transkript (Anhang I), sind drei Stellen besonders aufschlussreich: Zeilen 1 bis 24, 46 bis 66 und Zeilen 67 bis 79. Am Anfang des Interviews ging es um den Vergleich der Töpfe 6a und 4b. Beno schätzte Topf 4b besser ein, weil er mehr Rote enthalte. Anschliessend zog er aus Topf 4b, erwischte aber einen Blauen. Nun schwenkte Beno irritiert um, bezeichnete Topf 6a als besser, wollte aber nicht begründen weshalb («Vergessen» Beno 3:03, Zeile 21). Beim Vergleich der Töpfe 4a und 4b fehlten ihm die Argumente. Schliesslich behauptete er, dass er durch den einen Topf hindurchschauen könne («Ich kann da hindurchschauen» Beno 6:04, Zeile 59). Im folgenden Verlauf verlor Beno zunehmend das Interesse. Mithilfe eines Beispiels zu Gummibärchen gelang es jedoch, seine Aufmerksamkeit wieder auf die Sache zu lenken und das Interview weiterzuführen («Man könnte sagen, wir spielen auch mal um ein Pack Gummibärchen» Interv. 7:30, Zeile 75). Bei Beno zeigte sich, wie einmaliges Ziehen das mathematische Argumentieren beeinflussen kann. In seinem Fall führte es dazu, dass er seine theoretische Überlegung anzuzweifeln begann. Gleichzeitig sankt die Motivation aber spürbar.

Diese vier exemplarisch aufgeführten Denkprofile bilden den Abschluss der Ergebnisdarstellung. Im nächsten Kapitel folgen die Diskussionen der soeben vorgestellten Daten.

10 DISKUSSION

Das letzte Kapitel gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil werden die Teilfragen und die Hauptfrage diskutiert (Kap. 10.1). Ausgehend von diesen Antworten werden im zweiten Teil Schlussfolgerungen für den Unterricht im Kindergarten und für die Aus- und Weiterbildung von Kindergartenlehrpersonen aufgezeigt (Kap. 10.2). Im dritten Teil folgt eine kritische Diskussion des methodischen Vorgehens (Kap. 10.3). Zudem werden die Grenzen der Studie dargelegt. Im vierten und letzten Teil werden mögliche weiterführende Fragen vorgestellt (Kap. 10.4).

10.1 Diskussion der Forschungsfragen

Zuerst werden die vier Teilfragen einzeln diskutiert. Als Erstes geht es um die Denkweisen der Kinder (Kap. 10.1.1), danach um richtige und falsche Entscheide (Kap. 10.1.2) und schliesslich um die spezifischen Denkweisen, die sich zeigen, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit 50% beträgt (Kap. 10.1.3) oder sich die ungünstigen Ergebnisse aus «Blau» und «Gelb» zusammensetzen (Kap. 10.1.4). Die Diskussion zu den Ergebnissen der Basiscodierung erübrigt sich, weil diese Ergebnisse einerseits Aspekte zur rekapitulierenden Diskussion der Hauptfrage beitragen und andererseits eine Grundlage für die Klärung von Teilfrage 2 darstellen und zusammen mit dieser diskutiert werden. Die Beantwortung der Hauptfrage erfolgt am Schluss, weil alle Teilfragen (und die Basiscodierung) einen Beitrag zur Antwortfindung leisten (Kap. 10.1.5). Die Anhänge A und B können zur Orientierung verwendet werden.

10.1.1 Diskussion «Denkweisen»

Teilfrage 1, auf deren Grundlage typische Denkweisen von Kindergartenkindern untersucht wurden, lautete wie folgt:

Welche Denkweisen lassen sich wie oft beobachten, wenn Kindergartenkinder im Rahmen des Spieles «Setzen» ihre Einschätzungen zu Gewinnwahrscheinlichkeiten begründen?

Die Ergebnisse zu den Häufigkeiten der Begründungsarten (Kap. 9.2, Tab. 34 bis 41) zeigten, welche Denkweisen wie oft während den Interviews vorgekommen waren. Im Folgenden werden einige aufschlussreiche Aspekte hervorgehoben.

Versuche

12 von 14 Kindern zogen einmal aus einem der Töpfe. Allerdings ist ein solches einmaliges Ziehen nicht ausreichend, um eine solide Entscheidungsgrundlage zu schaffen. War die nicht erwartete Farbe gezogen worden, führten die Versuche bei den Kindern zu Irritationen. Nur ein Kind machte Andeutungen hinsichtlich mehrerer Versuche. Kein Kind sprach von systematischen Versuchsreihen. In Anbetracht der Theorie, die sich auf die geringen Zahlenraumkenntnisse von jungen Kindern bezieht, konnten bei dieser Begründungsart jedoch auch keine anderen Ergebnisse erwartet werden (Neubert 2012, 79–80; Eichler u. Vogel 2013, 159; Bieler u. Engel 2015, 223) (Kap. 4.2 und 4.3). Möglichkeiten, die aufzeigen, wie die diesem Umstand begegnet werden könnte, werden in Kapitel 10.4.2 dargelegt.

Denkweise «beeinflussbar»

Die alterstypische Vorstellung, dass der Zufall beeinflusst werden kann, hat sich nur bei 5 von 14 Kindern gezeigt (Wollring 1994a, 7; Jones, Langrall u. Mooney 2007, 940; Schnell 2013, 44; Lorenz 2014, 161) (Kap. 5.1 und 5.3). Kein Kind sprach von einem anderen Wesen und nur ein Kind gab an, den Zufall selbst beeinflussen zu können. Die meisten Äusserungen bezogen sich auf die eigenen Erfahrungen. Die Grenze zwischen den Äusserungen hinsichtlich der eigenen Erfahrungen und den Argumenten, die sich auf mehrere Versuche beziehen, ist unscharf. Der Unterschied ist die tendenziell objektivere Perspektive bei den Versuchen und die tendenziell subjektivere Perspektive bei den Erfahrungen. Es wäre prüfenswert, wie mit einer Kindergartenklasse integrativ an beiden Ansätzen gearbeitet werden könnte, sodass tragfähige Vorstellungen aufgebaut werden können.

Denkweise «mehrdimensional»

Neubert (2007, 29–33) und Till (2015, 102–103) haben darauf hingewiesen, dass es Kindergartenkindern schwerfalle, auf mehrere Grössen gleichzeitig zu achten. Sie sprechen diesbezüglich von «mehrdimensionalem Denken», das nötig sei, um Gewinnwahrscheinlichkeiten erfolgreich einschätzen zu können (Kap. 5.4). Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass bis auf ein Kind alle Kinder mindestens einmal mehrdimensional argumentiert hatten. Dabei betrachteten sie vorwiegend die günstigen und die ungünstigen Ergebnisse in einem Topf. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass häufig entweder nur die günstigen Ergebnisse in zwei Töpfen (10 Kinder) oder die ungünstigen Ergebnisse in zwei Töpfen (9 Kinder) verglichen wurden. Ausgehend von einer Stichprobengrösse von 14 Kindern lässt sich schliessen, dass es in der untersuchten Klasse einige Kinder gab, welche in der Lage waren, unterschiedliche Grössen flexibel zu betrachten. Welchen Kindern dies besonders gelang bzw. welche Kinder kein flexibles Denken zeigten und worin die Gründe dafür lagen, müsste genauer untersucht werden.

Denkweise «mehr ist besser und weniger ist schlechter»

Die Hälfte der Kinder begründete ihre Einschätzung der Gewinnwahrscheinlichkeiten damit, dass der bessere Topf mehr Farbpunkte enthalte. Bei einigen Konstellationen konnte diese Idee zufälligerweise zu einer richtigen Entscheidung führen. Diese Denkweise ist aber weder ausreichend noch nachhaltig. Häufig zu beobachten war diese Denkweise beim Vergleich von Topf 4a mit Topf 4b (Topf-codes: Anhang A). Topf 4b wurde meist als besser als Topf 4a eingeschätzt, dies mit der Begründung, dass er mehr Farbpunkte enthalte. Dass Kindergartenkinder typischerweise intuitiv auf die stärker repräsentierte Farbe tippen, hatten bereits Martignon und Wassner (2005, 211–212), Nikiforidou und Pange (2010, 309) und Antonopoulos und Zacharos (2013, 587) in ihren Untersuchungen nachgewiesen (Kap. 5.4). Diese Denkweise war in den Ergebnissen bei 10 Kindern zu identifizieren. Bei vielen Vergleichen reichte der Blick auf die dominantere Farbe tatsächlich. Nur beim Vergleich zwischen Topf 2 und Topf 3 führte er zu keiner Entscheidung, weil Topf 3 sowohl mehr günstige als auch mehr ungünstige Ergebnisse aufwies, das heißt, im Vergleich zu Topf 2 im einen Fall den besseren und im anderen Fall den schlechteren Topf darstellte. Häufig wichen die Kinder beim Entscheiden in dieser Situation auf das Total der Farbpunkte aus: Topf 3 sei besser, weil er mehr Punkte enthalte als Topf 2, was allerdings falsch ist.

Denkweise «Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse»

Die Häufigkeiten der Begründungsarten weisen darauf hin, dass sich die Kindergartenkinder vorzugsweise auf die günstigen Ergebnisse stützten, wenn sie Gewinnwahrscheinlichkeiten einschätzten (total 78 Äusserungen mit Bezug auf günstige Ergebnisse gegenüber 46 Äusserungen mit Bezug auf ungünstige Ergebnisse). Diesen Umstand hatten bereits Wollring (1994b, 209), Martignon und Krauss (2007, 19) und Neubert (2007, 29) (Kap. 5.4 und 5.5) beschrieben. Da die Kinder in Interviewphase 4 die Abfolge der Töpfe selbst wählen konnten, während sie diese auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen einordneten, beeinflussten sie auch selbst, wie anspruchsvoll die Topfvergleiche ausfielen. Je nach Konstellation war damit der Blick auf die günstigen Ergebnisse für eine richtige Entscheidung ausreichend. Bemerkenswert häufig zeigte sich Folgendes: Wenn die Kinder gleichzeitig die günstigen und die ungünstigen Ergebnisse betrachteten, geschah dies am häufigsten in Bezug auf einen einzelnen Topf: 13 von 14 Kindern begründeten ihre Einschätzung insgesamt 83-mal damit, dass sie die Anzahl der günstigen und die Anzahl der ungünstigen Ergebnisse nannten, zum Beispiel «Es hat drei Rote und zwei Blaue im Topf». Nur 6 Kinder verglichen diese Anzahlen explizit und äusserten sich ausdrücklich dazu. Ob sprachliche oder mathematische Hürden dafür verantwortlich waren, dass sich nicht mehr Kinder mit Überlegungen zu Mengenvergleichen äusserten, müsste genauer untersucht werden. Idee dazu sind in Kapitel 10.4 zu finden.

Denkweise «proportionales Denken»

Der Umstand, dass Kindergartenkinder selten über multiplikative Denkweisen verfügen, wie dies bereits Martignon und Wassner (2005, 211–220), Martignon und Krauss (2007, 19), Neubert (2007, 29–33), Antonopoulos und Zacharos (2013, 576) und Till (2015, 104; 109) (Kap. 5.1, 5.4 und 5.5) nachgewiesen hatten, zeigt sich in den Ergebnissen der Interviews deutlich. Das Denken in Verhältnissen manifestierte sich nur durch die Verwendung des Ausdrucks «gleich viel». Dieser kam ausschliesslich bei Äusserungen zu den Töpfen 4a oder 4b vor (Topfcodes: Anhang A). Die proportionalen Zusammenhänge «halb» und «doppelt», die zwischen einigen Topfinhalten bestanden, wurden von keinem Kind erwähnt. Beim Vergleich zwischen Topf 2 und 3 stellte das Erkennen dieser Beziehung jedoch die einzige Möglichkeit dar, eine arithmetisch korrekt begründete Entscheidung zu treffen. Es wäre aufschlussreich, zu dieser Thematik weitere Untersuchungen anzustellen. Wie und ab wann entwickelt sich das Verständnis für «doppelt» («halb»)? Die Überlegung der Verdoppelung (Halbierung) ist theoretisch einfacher einzustufen als das Konzept des Dreifachen (ein Drittel), Vierfachen (ein Viertel) oder Zehnfachen (ein Zehntel) und so weiter. Weitere Überlegungen dazu folgen in Kapitel 10.4.2.

Differenzstrategie

Laut Untersuchungen ist die Differenzstrategie, bei der Kinder auf Differenzen zwischen den günstigen und ungünstigen Ereignissen in einem Topf oder auf Differenzen zwischen zwei Töpfen fokussieren, weit verbreitet (Wollring 1994b, 209). Nicht immer führt sie jedoch zu richtigen Einschätzungen (Ruwich 2012b, 41). Als einzige Denkweise wurde die Differenzstrategie nur von einem Kind verwendet. Einmal benannte es die Differenzen in beiden Töpfen je einzeln (Code 5F), das andere Mal nahm es mit den beiden Differenzen noch einen Mengenvergleich vor (Code 6E). Nie hat es nur die Differenz zwischen den günstigen und ungünstigen Ergebnissen in einem Topf genannt (Code 5B). Allerdings ist die Denkweise hinter diesem Code nicht zielführend, da nur eine Differenz genannt und diese mit keinem anderen Wert in Bezug gesetzt wird. Dass diese Denkweise beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten nicht hilfreich ist, könnte ein Grund dafür sein, dass diese Argumentation nie verwendet wurde. Till (2015, 104–107) hatte gezeigt, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit von Töpfen nicht immer mit denselben Denkstrategien erfolgreich eingeschätzt werden kann. Je nach Konstellation sind einfachere oder anspruchsvollere Denkweisen nötig (Kap. 5.4).

Keine Begründung

Die Analyse der Ergebnisse der Unterkategorie «keine» zeigt, dass die Kinder nur selten keine Argumente für ihre Einschätzungen nannten. Von total 220 Entscheiden wurden nur 23 nicht begründet. Unter den 14 Kindern sind nur 5 zu finden, die ein- oder mehrmals keine Begründung für ihre Entscheidung formulieren konnten. Am häufigsten, nämlich 15-mal, kam vor,

dass die Interviewerin nicht nach der Begründung gefragt hatte. Demnach lag es nicht primär am Kind, dass die Begründung fehlte. Weitere Analysen zeigten, dass 10 der 15 Fälle, in denen die Interviewerin nicht nachgefragt hatte, Jana betrafen. Sie stellt in dieser Unterkategorie daher eine Ausreisserin dar. Zudem ist sie auch dasjenige Kind, das keine einzige arithmetische Begründung äusserte und somit in der Diskussion der anderen Denkweisen immer eines derjenigen Kinder oder gar das einzige Kind darstellte, das nicht miteinbezogen werden konnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich anspruchsvolle Denkweisen wie Differenzstrategien, proportionales Denken und systematische Versuchsreihen selten bis gar nicht feststellen liessen. Alle Kinder ausser einem waren jedoch fähig, ihre Einschätzungen hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeiten zu begründen. Dabei verwendeten alle neben eindimensionalen auch mehrdimensionale Denkstrategien. Am häufigsten beachteten die Kinder nur die günstigen Ergebnisse. Ungefähr zwei Drittel der Kinder berücksichtigten, wenn nötig, auch nur die ungünstigen Ergebnisse. Des Weiteren griffen Kinder fälschlicherweise auf das Total von Farbpunkten in den Töpfen zurück und begründeten ihre Einschätzung teilweise ausschliesslich mit einem mengenmässig grösseren Total eines Topfinhaltes.

All diese Denkweisen stehen im Einklang mit Ergebnissen früherer Untersuchungen. Die Bezüge zu den jeweiligen Studien sind in den jeweiligen Abschnitten zu finden. Dass sich die Denkweisen im Kontext des Spieles «Setzen» ebenfalls nachweisen liessen, zeigt, dass das Spiel ein geeignetes Unterrichtsetting darstellt, um mit Kindergartenkindern über wichtige Phänomene ins Gespräch zu kommen und um an zentralen Verstehenskonzepten hinsichtlich des Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» zu arbeiten. Wie das Setting weiterentwickelt werden kann und welche Aspekte damit vertiefter bearbeitet werden könnten, wird Gegenstand von Kapitel 10.4 sein. In den nächsten Kapiteln folgt zuerst die Diskussion zu den weiteren Teilfragen.

10.1.2 Diskussion «Entscheide»

In Teilfrage 2 ging es um richtig gefällte Entscheide. Sie lautete wie folgt:

Wie viele Kindergartenkinder fällen im Rahmen des Spieles «Setzen» bei welchen Topfvergleichen eine richtige Entscheidung hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit?

Die Ergebnisse in Kapitel 9.3 beleuchteten vier Perspektiven auf diese Frage. Zuerst ging es um die Kinder und ihre richtigen Entscheide. Dann rückten die Töpfe im Zusammenhang mit den richtigen Entscheiden in den Fokus. Des Weiteren wurden die richtigen Entscheide im

Kontext von einfach, mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen analysiert. Und zuletzt ging es um die Begründungsarten im Zusammenhang mit richtigen Entscheiden. Die Diskussion ist entlang dieser vier Perspektiven gegliedert und bezieht sich auf die Tabellen 42, 43, 45, 46 und 47. Grundlage für die Erarbeitung der Ergebnisse zu den richtigen Entscheiden waren die Ergebnisse der Basiscodierung, die deshalb in diese Diskussion miteinfließen.

Kinder und richtige Entscheide

Die Ergebnisse zu den richtigen Entscheiden zeigen, dass Sonea einen Spezialfall darstellt. Sie war das einzige Kind, das nur in 18.2% der Vergleiche richtig entschieden hatte. Alle anderen Kinder hatten mehr als 50% richtige Entscheide vorzuweisen. Sie hatte im Vergleich mit allen anderen Kindern auch am wenigsten Vergleiche gezogen, und zwar 11. Beno hingegen hatte in 75% der Fälle richtig entschieden. Die 20 Vergleiche, die er gezogen hatte, weisen darauf hin, dass er seine Topfordernung fortlaufend hinterfragte und Töpfe, die bereits positioniert waren, hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit ihres Inhaltes jeweils neu einschätzte. Sonea unterliess dies weitgehend. Vier Vergleiche (Interviewphase 3) waren vorgegeben. Folglich positionierte sie während Phase 4 die acht Töpfe auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen aufgrund von Entscheiden zu 7 Vergleichen. Diese geringe Zahl deutet darauf hin, dass Sonea die Überprüfung von vorher gefällten Entscheiden tendenziell unterliess.

Töpfe im Zusammenhang mit richtigen Entscheiden

Aus früheren Studien sind zwei Phänomene bekannt. Das erste bezieht sich auf die Extrempositionen «sicher» und «unmöglich» auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen (Kazak u. Leavy 2018, 45–52) (Kap. 5.4). Laut Kazak und Leavy (2018) interpretieren Kinder die beiden Enden relativ sicher. Den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung lässt sich entnehmen, dass sich dies auch in den Interviews zeigte. Die Töpfe 1, 6a, 6b und 7 wurden zu hohen Prozentwerten richtig eingeschätzt (78% bis 90%). Die empirisch betrachtet einfachsten Töpfe 1 und 7 wurden nur von je zwei Kindern falsch eingeschätzt, wobei Sonea dasjenige Kind ist, das bei beiden Töpfen eine falsche Entscheidung gefällt hatte. Sie stellt demnach erneut eine Ausreisserin dar.

Das zweite Phänomen bezieht sich auf die fair gefüllten Töpfe (Wollring 1994b, 210–211; Kazak u. Leavy 2018, 45–52) (Kap. 5.4 und 5.6). Hierzu besagen Studien, dass Kinder diese zwar erkennen, jedoch Probleme haben, sich entsprechend auszudrücken. Im Fokus der vorliegenden Untersuchung standen bei diesem Phänomen die Töpfe 4a und 4b. Topf 4b war der meistgenannte Topf (20%). Er war auch der einzige Topf, bei dem alle Kinder sowohl richtige als auch falsche Entscheide gefällt hatten. Topf 4a ist der Topf, bei dem mit 44% am wenigsten richtige Entscheide vorkamen, und er ist der einzige Topf, bei dem dieser Wert unter 50%

lag. Woran genau es lag, dass die Kinder sich gerade bei diesen Töpfen so oft falsch entschieden hatten, kann auf der Grundlage der vorliegenden Daten nicht beantwortet werden. Die Tendenz, dass die beiden Töpfe den Kindern mehr Probleme bereiteten als andere, wird jedoch klar. Weitere Befunde in Bezug auf die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% für Rot wird in Kapitel 10.1.3 diskutiert.

Richtigen Entscheide im Kontext von einfach, mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen

Zuerst wird auf die Entscheide in Bezug auf einen Topf eingegangen, anschliessend folgen Ausführungen in Bezug auf Topfkombinationen.

Die Töpfe 1 und 7, die zu den einfach einschätzbaren Situationen zählten, und die Töpfe 4a und 4b, die zu den schwer einschätzbaren Situationen zählten, wurden im vorhergehenden Abschnitt thematisiert. Die diesbezüglichen Ergebnisse zeigen im Überblick, dass im Kontext der Töpfe 1 und 7 (einfach) über alle Entscheide hinweg gesehen zumeist richtig entschieden wurde (20 richtige Entscheidungen gegenüber 1 falschen Entscheidung). Im Kontext der Töpfe 2, 3, 5a und 6a (mittel) wurde neunmal richtig und achtmal falsch entschieden. Ähnlich ausgewogen verhielt es sich im Kontext der Töpfe 4a, 4b, 5b und 6b (schwierig): 11-mal richtig und 14-mal falsch. Allerdings waren hier mehr Entscheide falsch als richtig.

Wurden mehrere Töpfe hinsichtlich ihrer Gewinnwahrscheinlichkeiten verglichen, wurden häufiger richtige als falsche Entscheiden gefällt. Jedoch stiegen die Werte für die falschen Entscheide mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad. Bei einfach einschätzbaren Situationen lag der Wert für falsche Entscheide bei 7%. Bei mittelschwer einschätzbaren Situationen kam er bei 15% zu liegen und bei den schwer einschätzbaren bei 37%.

Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die vorgenommene Einteilung der Töpfe und Topfkombinationen in die definierten Schwierigkeitsgruppen «einfach», «mittel» und «schwierig» sinnvoll war. Diese Einteilung basierte auf Studienergebnissen, die besagen, dass je nach Topfwahl und folglich auch je nach Topfkombinationen unterschiedlich schwierige Vergleichsaufgaben entstehen (Neubert 2007, 28; Till 2015, 104–107) (Kap. 5.4 und 5.5). Als einfach eingestuft wurden Vergleiche, bei denen die Kinder nur auf die günstigen Ergebnisse zu achten hatten, wenn sie Gewinnwahrscheinlichkeiten einschätzten (Wollring 1994b, 209; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33) (Kap. 5.4). In 52 Fällen (gegenüber 5 Fällen) entschieden die Kinder richtig. Schwierig waren alle Vergleiche im Zusammenhang mit den Töpfen 4a und 4b, die für Rot eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% aufwiesen (Wollring 1994b, 210–211; Kazak u. Leavy 2018, 45–52) (Kap. 5.4 und 5.6). Aber auch Vergleiche, die das Erkennen der Kategorie «Nicht-Rot» voraussetzten (Neubert 2007, 29) (Kap. 5.4 und 5.5), proportionales Denken verlangten (Martignon u. Wassner 2005, 211–220; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 576; Till 2015,

104; 109) (Kap. 5.1, 5.4 und 5.5) oder einen kognitiven Konflikt auslösten (Wolling 1994b, 209; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33; Till 2015, 104–107) (Kap. 5.4), wurden als schwierig eingestuft. In diesen schwer einschätzbaren Situationen hatten die Kinder 91-mal richtig und 84-mal falsch entschieden. Im Gegensatz dazu stehen die 68 richtigen und die 19 falschen Entscheide, die bei den mittelschwer einschätzbaren Konstellationen gezählt wurden.

Begründungsarten im Zusammenhang mit richtigen Entscheiden

Die differenzierte Auszählung der Begründungsarten bei richtigen Entscheiden wies bei allen Schwierigkeitsgruppen immer die Begründung «Anzahl mehrdimensional» als meistgenannte auf. Das ausschliessliche Nennen zweier Anzahlen allein genügt aus mathematischer Sicht nicht, um einen Entscheid zu begründen. Trotzdem erfolgten basierend darauf viele richtige Entscheide (einfach: 21, das sind 25.61%; mittel: 23, das sind 29.49%; schwierig: 39, das sind 37.50%). Till (2015) wies aufgrund seiner Studienergebnisse darauf hin, dass nicht jeder richtige Entscheid auf eine richtige mathematische Überlegung zurückzuführen sei (Till 2015, 104–107). Am Beispiel des Vergleiches zwischen Topf 2 und 3 lässt sich dieser Umstand gut aufzeigen. Bei diesem Vergleich ist proportionales Denken eine Bedingung, wenn mathematisch richtig argumentiert werden soll (Kap. 8.5.3, Tab. 20). Tabelle 59 enthält die richtigen und falschen Entscheide nach Kind und Begründungsart geordnet. Siebenmal hatte eines der Kinder richtig entschieden, aber kein einziges Mal wurde der Entscheid mithilfe eines Verhältnisses begründet. Sowohl bei Shea als auch bei Beno waren Anzeichen eines kognitiven Konfliktes erkennbar. In beiden Töpfen hatte es mehr Günstige als Ungünstige (Code 6A); in Topf 2 hatte es weniger Günstige als in Topf 3 (Code 6B), aber es hatte in Topf 2 auch weniger Ungünstige als in Topf 3 (Code 6C). Zum Schluss zogen beide Kinder einmalig aus einem Topf (Code 3A) und entschieden daraufhin, welcher Topf den besseren darstelle.

Tabelle 59: Auswertung Vergleich Topf 2 mit Topf 3: Entscheide richtig und falsch inkl. Begründungsart ($N_{Klasse} = 14$)

Niveau	Topf 1	Topf 2	Kind mit Entscheid richtig	Begründungsart	Kind mit Entscheid falsch	Begründungsart
sch	2	3	Selma (4;6) Jana (5;0) Lucy (5;7) Beno (5;9) Shea (5;10) Sina (6;1) Ron (6;4)	5A/4B/3A 3A 5A/3A 5C/5D 6B/6C/3A 3A/3A/4B/2C 5A/5A/2C/3A	Zora (4;11) Zora (4;11) Emma (5;1) Ray (5;3) So- nea (5;5) Beno (5;9) Shea (5;10) Jonn (6;1) Nils (6;2) Max (6;4)	6B/3A 6A 5E/6D 4A 6B 6A/5C/5D/6B/6C/3A 6B 6B/3A 3A/6B/6D 6E/5B/4A/3A
Total			7 Entscheide (von 7 verschiedenen Kindern)		10 Entscheide (von 9 verschiedenen Kindern)	

Unklar bleibt, welcher Gedankengang wirklich zum richtigen Entscheid führte. Möglicherweise verfügten einige Kinder über Intuitionen hinsichtlich Gewinnwahrscheinlichkeiten, wie dies einige Autorinnen, Autoren und Autorentams in ihren Studien nachweisen konnten (Wollring 1994a, 7; Jones, Langrall u. Mooney 2007, 940; Schnell 2013; Lorenz 2014, 161; Biehler u. Engel 2015, 233–234) (Kap. 5.3). Ebenfalls denkbar wäre, dass die Kinder arithmetische Beziehungen aufgrund ihrer Sprachentwicklung und des fehlenden Vokabulars noch nicht genügend differenziert formulieren konnten, sich diesen aber durchaus bewusst waren (Wollring 1994a, 210–211; Stamm 2010, 67–71; Steinau 2012, 7; Nikiforidou 2017, 618–619; Wessel, Büchter u. Prediger 2018) (Kap. 5.6). Diese beiden Fragen müssen an dieser Stelle unbeantwortet bleiben.

Die Analyse der Begründungsarten verdeutlicht zudem, dass in der Klasse mehrheitlich mathematisch argumentiert wurde. Nur Jana machte als einziges Kind keine einzige arithmetische Aussage (Kap. 10.1.1). Die nicht mathematischen Argumente stiegen mit zunehmender Komplexität der Vergleichsaufgaben, bewegten sich aber weiterhin auf vergleichsweise tiefem Niveau (bei schwer einschätzbaren Situationen 17.39% nicht mathematische Begründungsarten). Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass diejenigen Kinder, welche falsche Entscheide gefällt hatten, bei den schwer einschätzbaren Situationen sogar auf einem mathematisch höheren Niveau argumentierten: In 29 Fällen kam es zu einem Mengenvergleich, was 28.16% entspricht. Dieser Umstand zeigt, dass vorhandene arithmetische Kompetenzen nicht automatisch ein Verständnis für Gewinnwahrscheinlichkeiten nach sich ziehen müssen. Der Unterricht muss den Kindern demnach Gelegenheiten bieten, Zahlwerte und Mengen im Sinne des Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» interpretieren zu lernen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die in der Forschung theoretisch diskutierten und empirisch nachgewiesenen Schwierigkeiten auch in den Interviews im Kontext des Spieles «Setzen» zeigten. Bis auf einen Fall, Sonea, wurden die Gewinnwahrscheinlichkeiten sowohl hinsichtlich eines Topfes als auch im Vergleich von zwei Töpfen häufiger richtig als falsch eingeschätzt. Dies lässt vermuten, dass alle Kinder – ausser Sonea – in Ansätzen über die beiden Konzepte «Probability of an event» und «Probability comparisons» verfügten (Jones, Langrall, Thornton u. Mogill 1997; Eichler und Vogel 2013; Nikiforidou 2018, 5) (Kap. 5.1). Sowohl bei richtigen als auch bei falschen Entscheiden wurde beim Begründen der Einschätzung meistens mit «Anzahl mehrdimensional» argumentiert. Mathematisch reicht eine solche Begründung jedoch nicht aus. Die grosse Anzahl richtiger Entscheide könnte auf vorhandene Intuitionen oder auf mangelnde sprachliche Ausdrucksfähigkeiten seitens der Kinder oder auf eine Kombination hindeuten. Beiden Aspekten müssten in weiteren Untersuchungen nachgegangen werden.

10.1.3 Diskussion «Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%»

Teilfrage 3, anhand welcher Äusserungen zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% genauer untersucht wurden, lautete wie folgt:

Wie begründen Kindergartenkinder im Rahmen des Spieles «Setzen» ihre Einschätzung zur Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn diese bei 50% liegt?

Die Ergebnisse zu dieser Teilfrage fokussierten auf verschiedene Aspekte. Im Zentrum standen die Fragen, welche Entscheide hinsichtlich der Töpfe, bei denen die Gewinnwahrscheinlichkeit 50% betrug, gefällt wurden, welchen Anteil an richtigen Entscheiden die einzelnen Kinder in diesem mathematischen Kontext fällten und welche Begründungsarten sich zeigten, wenn die Kinder ihre Entscheidungen begründeten.

Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% im Zusammenhang mit richtigen Entscheiden beim Einschätzen von Töpfen und bei Topfvergleichen

In Kapitel 8.5.4 wurde die Problematik, die mit den Töpfen 4a, 4b und 5b einhergeht, beschrieben. Dem Spiel «Setzen» eigen ist, dass immer auf eine Farbe gesetzt wird. Während des Interviews wurde allen Kindern vorgegeben, dass Rot der Gewinnfarbe entspreche. Bei den Töpfen 4a und 4b kam Rot unter diesen Bedingungen eine Gewinnwahrscheinlichkeit von $\frac{1}{2}$ zu. Topf 5b, der von jeder Farbe einen Punkt enthielt (und damit für die Kinder einen fair gefüllten Topf darstellte), wies demgegenüber für Rot nur eine Gewinnwahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$ auf.

Topf 4a war in 45 Entscheide involviert, von denen 20 richtig (44%) und 25 falsch (56%) ausfielen. Trotzdem stand der Topf am Schluss des Ordnen auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen in 8 von 14 Fällen am richtigen Ort (Kap. 9.4, Tab. 48 und 49). Dies bedeutet, dass die Kinder den Topf in die Mitte des Wahrscheinlichkeitsstreifens gestellt hatten, die anderen Töpfe im Vergleich mit Topf 4a aber falsch eingeschätzt und positioniert wurden. Die beiden Töpfe 4b und 5b waren im Vergleich dazu zwar in mehr richtige Entscheide involviert (56% und 61%), standen jedoch weniger oft an der richtigen Stelle auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen: Topf 4b einmal und der Topf 5b fünfmal. Häufig wurden sie überschätzt (4b elfmal und 5b neunmal). Die Transkriptauszüge in Tabelle 60 geben Hinweise darauf, dass im Kontext von Topf 4b die Fehlvorstellung «mehr ist besser» den Ausschlag für die Überschätzung dargestellt haben könnte. Im Fall von Topf 5b könnte es die Idee der fair gefüllten Box gewesen sein, die dazu führte, dass er tendenziell in die Mitte gestellt wurde. Ob noch andere Gründe für die Überschätzung der beiden Töpfe verantwortlich sind, müsste genauer untersucht werden.

Tabelle 60: Transkriptauszüge zur Überschätzung der Töpfe 4b und 5b

 5b		<p><u>5b ist mittel/gut</u> Weil er [5b] von allen gleich viel Farben hat: Gelb eins, Blau eins, Rot eins. (Emma 09:46) Mittel, weil er [5b] Gelb, Blau, alle drei drin hat. (Beno 12:36)</p>
 4b		<p><u>4b ist eher gut/sehr gut/der Beste</u> Es [4b] hat vieler Rot und viel Blau. (Selma 7:51) Weil das der [4b] ist, der am meisten Rot hat. (Emma 8:40)</p>
 4b	<p><u>4b ist besser</u> Weil das [4b] hat mehr Rote. (I: Warum ist es nicht gut, wenn es wenige Rote hat?) Weil sonst erwischen wir nur Blau. (I: Da [4b] hat es ja auch Blau drin.) Aber mit vielen ist es besser. (Shea 4:07) Es [4b] hat mehr Rote. (Jonn 5:02) Weil da [4b] hat es drei Rote und drei Blaue. Und da [4a] hat es einen Roten und einen Blauen. Die [4a] sind weniger. (I: Ist weniger denn schlechter?) Ja, weil dann sind es auch weniger Dieda (Rote). (Max 5:28)</p>	

Begründungsarten im Zusammenhang mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%

Das Niveau der arithmetischen Argumente war im Kontext der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% höher als bei den einfach, mittelschwer und schwer einschätzbaren Situationen (Kap. 9.4, Tab. 51 bis 53). Wurden Aussagen zu den Töpfen 4a und 4b gemacht, dann war «Mengenvergleich» knapp die häufigste Begründungsart und nicht wie in den anderen Situationen «Anzahl mehrdimensional». Auch der Wert zur Begründungsart «Verhältnis» stieg, wenngleich dieser Anteil verglichen mit den anderen Begründungsarten mit 5.08% sehr gering ausfiel. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass im Kontext des Spieles «Setzen» Töpfe, die gleich viele rote wie blauen Farbpunkte enthalten und damit für beide Farben eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% aufweisen, dazu führen, dass die Kinder auf eher anspruchsvollere arithmetische Argumente zurückgreifen. Woran dies im Detail liegt, bleibt jedoch unbeantwortet.

Sprachliche Formulierungen hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%

Wie Studien gezeigt haben, ist es für junge Kinder anspruchsvoll, sich zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% zu äussern (Wollring 1994b, 210–211; Steinau 2012, 6; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 583–584; Kazak u. Leavy 2018, 45–52) (Kap. 5.4 und 5.6). Einigen Kindern fällt es schwer, bei Ungewissheit eine Antwort zu geben. Da im Falle einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% tatsächlich keine Farbe als die bessere Farbe bezeichnet werden kann, handelt es sich dabei um eine solche ungewisse Situation. Andere Kinder weichen einer Antwort aus, was auch ein Zeichen mangelnden Vokabulars sein kann.

Die Transkriptauszüge in Tabelle 61 zeigen exemplarisch, wie sich die Kinder der vorliegenden Studie im Kontext dieser Unsicherheit äusserten. In roter Schrift sind Formulierungen gekennzeichnet, welche Hinweise auf sprachliche Unsicherheiten geben. Die Ausdrücke «mittel», «keine Ahnung» oder «es hat Rot und Blau» sind arithmetisch betrachtet unpräzise. In blauer Schrift sind Ausdrücke hervorgehoben, die Potenzial für eine Weiterarbeit mit den Kindern aufweisen, weil sie arithmetisch überprüfbare Eigenschaften hervorheben: «keiner mehr und keiner weniger», «gleich wie», «von beidem gleich viel» oder «keinen Unterschied». Im Zusammenhang mit den Töpfen 4a und 4b ist das Erkennen des Farbverhältnisses 1:1 der Farben Rot und Blau zentral.

Tabelle 61: Transkriptauszüge zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% im Zusammenhang mit den Töpfen 4a und 4b

 4a		<p><u>4a ist mittel</u> Mittel [4a]. (I: Warum?) Weil ich keine Ahnung habe. (Shea 12:14)</p> <p><u>4a ist eher schlecht</u> Weil es [4a] sind ein Blauer und ein Roter. Das ist nicht gut. Weil es gibt kein mehr und kein weniger. (Max 12:27)</p>
 4b		<p><u>4b ist mittel</u> Der [4b] ist mittel. (Lucy 8:57) Weil er [4b] drei Blaue hat und drei Rote. Weil es [4b] von beidem (Rot und Blau) gleich viel hat. (Ron 9:07)</p> <p><u>4b ist eher schlecht/eher gut/der schlechteste</u> Weil das [4b] hat gleich wie die Blauen. (Shea 7:08)</p>
 4b	<p><u>4a und 4b sind gleich gut</u> Weil der [4a] hat einen Blauen und einen Roten. Und der [4b] hat auch Rot und Blau. (Emma 15:22)</p> <p><u>4b ist besser</u> (Zählt an Topf 4b.) Keinen Unterschied. Weil der [4b] mehr Rot hat und mehr Blau als der [4a]. (Sonea 5:23)</p>	
 5b	<p><u>4b ist besser</u> Und der [4b] ist mittler. (Max 10:47)</p>	

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rote Schrift: arithmetisch unspezifische Begriffe; blaue Schrift: arithmetisch präzise Formulierungen.

Die Transkriptauszüge zu Topf 5b (Tab. 62) zeigen, dass sich die von den Kindern verwendeten Schlüsselwörter nicht wesentlich von denen zu den Töpfen 4a und 4b unterschieden. Während der Ausdruck «gleich viel» im Zusammenhang mit den Töpfen 4a und 4b wichtig sind, um sich zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% zu äussern, greift genau dieser Ausdruck im

Zusammenhang mit Topf 5b zu kurz und führt zu einer falschen Einschätzung hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot. An Topf 5b und am Ausdruck «gleich viel» manifestieren sich zwei ähnliche, aber nicht deckungsgleiche Verstehenskonzepte, zu denen weiterführende Untersuchungen durchgeführt werden müssten.

Tabelle 62: Mini-Transkripte zu Topf 5b

<p>5b</p>	<p><u>5b ist eher schlecht</u> Der [5b] ist schlecht. (Zora 10:22)</p> <p><u>5b ist mittel/gut</u> Weil er [5b] von allen gleich viel Farben hat: Gelb eins, Blau eins, Rot eins. (Emma 09:46)</p> <p>Keine Ahnung. (I: Und darum stellst du ihn [4a] in die Mitte?) Ja. (Shea 10:53)</p>
---	--

Anmerkungen: Bedeutung der farbigen Markierungen: rote Schrift: arithmetisch unspezifische Begriffe; blaue Schrift: arithmetisch präzise Formulierungen.

Zusammenfassend zeigte sich in dieser Diskussion, dass die Kinder im Umgang mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% Unsicherheiten zeigten. Es konnten im Kontext des Spieles «Setzen» viele Fehlentscheide zu den Töpfen 4a und 4b festgestellt werden. Insbesondere wurde Topf 4b, welcher drei rote und drei blaue Farbpunkte enthielt, aufgrund der hohen Anzahl Punkte oft überschätzt. Sprachlich sind Formulierungen zu erkennen, die weiter ausgebaut werden könnten. Die Vermutung, dass Topf 5b, der einen roten, einen blauen und einen gelben Farbpunkt enthielt, im Zusammenhang mit der Gewinnwahrscheinlichkeit interessant ist und teilweise zu Problemen führt, hat sich bestätigt. In Kapitel 10.4.2 werden Möglichkeiten zum Umgang mit Topf 5b aufgezeigt.

10.1.4 Diskussion «Ungünstige Ergebnisse (Blau oder Gelb)»

Teilfrage 4, welche auf die ungünstigen Ergebnisse «Blau oder Gelb» fokussierte, lautete wie folgt:

Wie begründen Kindergartenkinder im Rahmen des Spieles «Setzen» ihre Einschätzung zur Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn sich die ungünstigen Ergebnisse aus den Farben «Blau und Gelb» zusammensetzen?

Die Darstellung der Ergebnisse zu dieser Teilfrage gliederte sich in vier Teile (Kap. 9.5). Zuerst wurden die Töpfe 5b, 6b und 7 hinsichtlich richtiger und falscher Entscheide verglichen (Tab. 54). Danach wurde eine Gesamtübersicht in Bezug auf die Entscheidungen zur

Kategorie «Nicht-Rot» über die ganz Klasse gegeben (Tab. 55). Zum Schluss wurden die Begründungsarten mithilfe von zwei unterschiedlichen Tabellen (Tab. 56 und 57) differenzierter ausgewertet.

Ungünstige Ergebnisse «Blau oder Gelb» im Zusammenhang mit richtigen Entscheiden beim Einschätzen von Töpfen und bei Topfvergleichen

In Studien wurde nachgewiesen, dass es Kindern schwerfällt, gleichzeitig mehrere Farben im Blick zu haben (Neubert 2007, 29) (Kap. 5.4 und 5.5). Im Rahmen der vorliegenden Studie, die mit drei Farben gefüllte Töpfe verwendete, zeigte sich im Kontext der Töpfe 5b, 6b und 7, dass die Kinder mehrheitlich richtige Entscheide fällten (72%). Dieser hohe Wert deutet darauf hin, dass es den Kindern gelang, alle drei Farben zu berücksichtigen. Wie die Kinder vorgingen, ist damit allerdings nicht beantwortet.

Am meisten falsche Entscheide waren im Zusammenhang mit Topf 5b festzustellen. Zum Beispiel führte der direkte Vergleich zwischen den Töpfen 5a und 5b zu drei Fehlentscheiden. Die gleich grosse Gewinnwahrscheinlichkeit wurde nicht erkannt. Ob dies daran lag, dass die Kinder in ihrem Sprachrepertoire nicht über den Ausdruck «gleich gute Töpfe» verfügten oder ob das Erkennen der gelbe Farbe als Teil der ungünstigen Ergebnisse, das heisst das Erkennen der Kategorie «Nicht-Rot», das Problem darstellte, kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht beantwortet werden.

Des Weiteren liess sich feststellen, dass der Einzeltopf 5b fünfmal falsch eingeschätzt wurde. Bei diesem Topf lagen für jede Farbe gleich hohe Gewinnwahrscheinlichkeiten vor. Diese lagen jedoch nicht bei 50%, wie viele Kinder annahmen, sondern bei $\frac{1}{3}$. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass es wohl zwei weitere zentrale Verstehenskonzepte, «gleich hohe Gewinnwahrscheinlichkeit» und «Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%» gibt, die nur schwer auseinandergelassen werden können. Es würde sich lohnen, diese in weiteren Studien genauer zu untersuchen, da sie später bei verschiedenen Aufgabenstellungen zentral sind.

Begründungsarten im Zusammenhang mit den ungünstigen Ergebnissen «Blau oder Gelb»

Um einen Entscheid richtig begründen zu können, mussten die Kinder während des Interviews verstehen, dass die Farben Blau und Gelb die Verliererfarben darstellten und somit im Sinne der Kategorie «Nicht-Rot» als ungünstige Ergebnisse aufgefasst werden mussten. Aus Studien ist bekannt, dass es Kindern schwerfällt, auf die ungünstigen Ergebnisse zu fokussieren (Wollring 1994b, 209; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–33) (Kap. 5.4). Werden die Ergebnisse der Interviewauswertungen analysiert, ergibt sich, dass die Kinder nur in Situationen, die mit Topf 7 in Verbindung standen, ausschliesslich mit Blick auf die Farbe Rot argumentierten. In allen anderen Situationen richteten sie ihren Blick auch auf die ungünstigen Ergebnisse oder explizit gleichzeitig auf die günstigen und die ungünstigen. Dieser Umstand

steht damit im Einklang mit dem folgenden Forschungsergebnis: Gelangen Kinder aufgrund der günstigen Ergebnisse zu keiner Entscheidung, passen sie ihre Strategie – ausgelöst durch einen kognitiven Konflikt – an. Der Blick auf die Ungünstigen geht jedoch wieder verloren, wenn sich dieser für eine Entscheidung als unnötig erweist (Wollring 1994b, 209; Martignon u. Krauss 2007, 19; Neubert 2007, 29–30) (Kap. 5.4).

Die Häufigkeiten der Begründungsarten weisen darauf hin, dass mehrheitlich mithilfe von «Anzahl mehrdimensional» argumentiert wurde (45.12%). Dieser Wert ist sehr hoch, verglichen mit den Werten bei den einfach (25.84%), mittelschwer (27.78%) und schwer einschätzbaren (28.99%) Situationen. Mathematisch ist die Nennung von Anzahlen allerdings nicht ausreichend, um Einschätzungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten vorzunehmen. Demgegenüber ist der Wert bei der Begründungsart «Mengenvergleich» mit 6.10% sehr tief, wenn man diesen mit den anderen Situationen vergleicht: einfach 17.98%, mittelschwer 18.52% und schwer 20.78%. Diese Werte könnten ein Hinweis darauf sein, dass im Kontext der ungünstigen Ergebnisse «Blau oder Gelb» zu viele Dimensionen berücksichtigt werden mussten. Obwohl viele Kinder grundsätzlich dazu fähig sind, Mengenvergleiche vorzunehmen, verglichen sie die Anzahlen der Farbpunkte (zumindest) nicht explizit, sondern begnügten sich mit einer Anzahlnennung.

Mögliche und beobachtete sprachliche Formulierungen beim Vergleichen

Aus mathematischer Sicht sind Äusserungen zu einigen bestimmten Einzeltöpfen und Topfvergleichen interessant, weil mit einfachen arithmetischen Überlegungen die Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot eingeschätzt oder mit derjenigen eines anderen Topfes verglichen werden kann. Dazu muss erkannt werden, von welcher Farbe es gleich viele Punkte hat und von welcher Farbe mehr oder weniger. Solche Mengenvergleiche können Kindergartenkinder theoretisch auf der Grundlage ihres Vorwissens anstellen, sofern ihnen klar ist, was genau sie beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten betrachten und vergleichen müssen (Krajewski 2005; Moser-Opitz 2010) (Kap. 2.2.3 und 5.5). Exemplarisch werden nachfolgend zwei Beispiele aufgeführt: der Vergleich der Töpfe 5b und 6b (Tab. 63) und der Vergleich der Töpfe 5a und 5b (Tab. 64). Vermerkt ist jeweils, welche zentralen und gleichzeitig arithmetisch einfachen Überlegungen zur Entscheidungsfindung und Begründung beitragen können.

Der Vergleich von Topf 5b mit Topf 6b führte zu ausschliesslich richtigen Entscheidungen. Zoras Äusserung lässt sich entnehmen, dass sie zuerst erkannt habe, was in beiden Töpfen gleich sei, nämlich dass jede Farbe in beiden Töpfen je einmal vorkomme. Aber von den Gelben habe es in Topf 6b mehr. Ray und Jonn liessen nicht erkennen, ob sie bemerkt hatten, was beiden Töpfen gemeinsam ist.

Tabelle 63: Mögliche einfache arithmetische Äusserungen zum Vergleich der Töpfe 5b und 6b ergänzt durch Transkriptauszüge mit Äusserungen von Kindern

<p>Der Vergleich gelingt, wenn ein Kind erkennt, dass beide Töpfe einen günstigen (roten) und einen ungünstigen (blauen) Farbpunkt enthalten, in Topf 5b aber zusätzlich ein ungünstiger (gelber) Farbpunkt und in Topf 6b zusätzlich zwei ungünstige (gelbe) Farbpunkte liegen. Die Farbe Gelb ist wie die Farbe Blau ungünstig.</p> <p>Topf 5b ist besser als Topf 6b, weil Topf 5b weniger ungünstige (gelbe) Farbpunkte enthält.</p>		
 6b	<p><u>5b ist besser:</u></p> <p>Weil es [5b] von denen alle eins hat. Und da [6b] hat es eben von den Gelben zwei gleiche. (Zora 13:40)</p> <p>Weil da [6b] hat es zwei Gelbe und ein B, ein Roter. (Ray 19:50)</p> <p>Der [6b] hat zwei Gelbe – noch schlechter. (Jonn 11:42)</p>	

Tabelle 64: Mögliche einfache arithmetische Äusserungen zum Vergleich der Töpfe 5a und 5b ergänzt durch Transkriptauszüge mit Äusserungen von Kindern

<p>Der Vergleich gelingt, wenn ein Kind erkennt, dass beide Töpfe einen günstigen (roten) und einen ungünstigen (blauen) Farbpunkt enthalten, in Topf 5a aber zusätzlich ein ungünstiger (blauer) Farbpunkt und in Topf 5b zusätzlich ein ungünstiger (gelber) Farbpunkt liegt. Sowohl die Farbe Blau als auch die Farbe Gelb sind ungünstig.</p> <p>Die Töpfe 5a und 5b sind gleich gut, weil sie gleich viele günstige (rote) Farbpunkte und gleich viele ungünstige (blaue oder gelbe) Farbpunkte enthalten.</p>		
 5b	<p><u>5a ist besser:</u></p> <p>Der [5a] hat zwei Blaue und einen Roten. Und der [5b] hat zw... einen Blauen und einen Roten und einen Gelben. (Emma 14:08)</p> <p><u>5b ist besser:</u></p> <p>Er [5b] hat da ein [Blau] und drum. (Beno 14:36)</p> <p>Weil der [5a] zwei Blaue hat und einen Roten. (Ron 11:46)</p> <p>Weil das sind [5a] zwei blaue Punkte und das ist ein roter Punkt. Der [5a] ist ein bisschen schlechter [als 5b]. (Max 11:00)</p>	

Keines der Kinder ging wie exemplarisch beschrieben vor. Die Strategie, dass alles, was gleich ist, ignoriert werden kann, würde helfen, die Fülle an Informationen zu reduzieren. Es könnte Gegenstand weiterer Untersuchungen sein, der Frage nachzugehen, wie Kinder argumentieren würden, wenn sie eine solche Vergleichsstrategie in ihrem Repertoire hätten.

Sprachliche Formulierungen hinsichtlich der Kategorie «Blau oder Gelb»

In den Tabellen 65 und 66 sind zwei transkribierte Aussagen aufgeführt, die zeigen, welche Formulierungen die Kinder verwendeten, wenn sie sich über die ungünstigen Ergebnisse äusseren, sofern sich diese aus der Kategorie «Nicht-Rot» ergaben.

Ron nannte und zeigte auf die Anzahlen drei und zwei in den jeweiligen Töpfen und brachte mit dieser Geste zum Ausdruck, dass er damit die jeweils ungünstige Farben Blau und Gelb meine (Tab. 65). Dadurch, dass er deren Anzahl als Total nannte, gab er zu verstehen, dass

er die Farben Blau und Gelb als Einheit betrachte. Allerdings fehlte ihm ein Begriff, um genau auszudrücken, wovon er zwei und drei meinte.

Tabelle 65: Transkriptauszug von Ron zur Kategorie «Nicht-Rot»

<p>6b</p>	<p><u>5a ist besser:</u> Weil es da [5a] nur zwei Blaue hat und einen Roten. Und da [6b] hat es zwei Gelbe und einen Blauen und einen Roten. Und dann ist der [6b] etwas schlimmer (I: Warum ist der schlimmer?) Weil der [zeigt auf 6b] drei [Ungünstige] hat und der [zeigt auf 5a] nur zwei [Ungünstige]. (Ron 12:51)</p>	
---	---	--

Ray liess erkennen, dass er auf die ungünstigen Ergebnisse fokussierte (Tab. 66). Er sagte erst über Topf 4a: «Es hat Blau drin.» Dann wechselte er zu Topf 5b und sagte: «Und da hat es zwei. Zwei Blau und Gelb.» Diese «zwei» waren die ungünstigen Ergebnisse «Blau oder Gelb». Er verwendete das Wort «und» und merkte, dass man das auch so verstehen könnte, dass er meine, es seien zwei Blaue und zwei Gelbe. Zur Klärung fügte er deshalb Folgendes an: «Also ein Blauer und ein Gelbes.»

Tabelle 66: Transkriptauszug von Ray zur Kategorie «Nicht-Rot»

<p>5b</p>	<p><u>4a ist besser:</u> Der [5b] ist schlechter als der [4a], weil da [4a] hat es Blau drin und da [5b] hat es zwei. (I: Zwei was?) Zwei Blau und Gelb. Also ein Blauer und ein Gelbes und da [4a] hat es ein Rotes und ein Blaues. (Ray 17:58)</p>	
---	---	--

Zusammenfassend zeigte sich, dass die Kinder, wenn nötig, ihre Aufmerksamkeit auf die ungünstigen Ergebnisse richten konnten. Ihre Äusserungen waren jedoch unpräzise. Sie verfügten über wenig bis kein Vokabular, um über die Kategorie «Nicht-Rot» zu sprechen. Deshalb war der Zugang zu ihren Denkweisen diesbezüglich nur in einem geringen Masse möglich. Es bleibt somit unklar, ob sie im Kontext des Spieles «Setzen» die Farben Blau und Gelb als Kategorie «Nicht-Rot» auffassten. Vor diesem Hintergrund wäre es aufschlussreich, zu prüfen, ob eine Intervention zu einem nachhaltigen Erwerb nötiger Begriffe beitragen kann. In Anbetracht der vielen richtigen Entscheide muss auch bei diesem Aspekt von einer vorhandenen Primärintuition ausgegangen werden, über die im Rahmen dieser Studie jedoch nichts explizit ausgesagt werden kann. Die grössten Schwierigkeiten hatten die Kinder im Zusammenhang mit Topf 5b. Überlegungen dazu folgen in Kapitel 10.4.2.

10.1.5 Diskussion der Hauptfrage

Abschliessend folgt die Diskussion der Hauptfrage. Diese lautete wie folgt:

Inwiefern sind unterschiedliche Denkweisen von Kindergartenkindern bei ihren Einschätzungen zu Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Spiel «Setzen» erkennbar?

In Kapitel 9.6 wurde dargelegt, wie die Kinder anhand ihrer Denkprofile systematisch geordnet werden konnten (Tab. 5.8). Darüber hinaus wurden vier Kinder, die sich in ihrem Denken deutlich unterschieden, porträtiert (Anhänge C bis F). Im folgenden Abschnitt wird zusammengefasst, hinsichtlich welcher Aspekte sich in den Ergebnissen Unterschiede zeigten, die Einfluss auf die Denkweisen der Kinder nehmen konnten.

Hürden und Konzepte in Bezug auf Zufall und Wahrscheinlichkeit

Antonopoulos und Zacharos (2013) wiesen auf zwei Hürden hinsichtlich des Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» hin: dass junge Kinder oft die Zufälligkeit in probabilistischen Situationen nicht anerkennen und dass sie noch über kein proportionales Denken verfügen (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 576) (Kap. 5.1). Während der Interviews, die im Rahmen der Studie aufgezeichnet wurden, konnte nur selten festgestellt werden, dass die Kinder die Zufälligkeit infrage stellten (4 Kinder). Von den vier Kindern äusserte sich nur ein Kind mehrfach entsprechend: Es war überzeugt davon, die Farben Rot und Blau aufgrund ihrer Härte unterscheiden zu können. Ebenfalls selten zeigten sich multiplikative Denkstrategien, die für das Ausdrücken von Verhältnissen notwendig wären. Allerdings äusserten zwei Kinder Formulierungen, die auf proportionales Denken hindeuteten. Wollring (1994b, 208), Martignon und Wassner (2005, 211–220), Martignon und Krauss (2007, 19) und Till (2015, 104) haben entsprechende Forschungsergebnisse zu Äusserungen, die Ausdruck eines ersten vorhandenen Bruchverständnisses sind, präsentiert. Ron (Tab. 67) hatte festgestellt, dass es in beiden Töpfen einen Roten habe. Allerdings war er der Meinung, dass Topf 5b schlechter sei, weil dort 1 von 3 Rot sei und bei Topf 4a nur 1 von 2 Rot. Damit war er nahe an der Idee $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$. Lucy (Tab. 68) äusserte sich mit derselben Idee wie Ron, allerdings mit dem Unterschied, dass es bei ihr um die Brüche $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{3}$ ging. Bei vielen Kinder war das Erkennen und Vergleichen des Totals eines Topfinhaltes nicht zielführend. Denn «mehr» ist nicht automatisch «besser» (Martignon u. Wassner 2005, 211–212; Nikiforidou u. Pange 2010, 309; Antonopoulos u. Zacharos 2013, 587) (Kap. 5.4). Bezieht man das Total (die möglichen Ergebnisse) aber wie Ron und Lucy auf die Farbpunkte in der gewünschten Farbe (günstige Ergebnisse), stellt dies eine korrekte und überdies anschlussfähige arithmetische Überlegung dar.

Tabelle 67: Transkriptauszug von Ron zu «Einer von Drei» und «Einer von Zwei»

 5b	<p><u>4a ist besser:</u> (I: Da [4a] hat es auch nur <u>einen</u> Roten und den hast du gut gefunden. Warum ist aber der [5b] schlecht?) Weil es da [5b] <u>drei</u> hat und dort [4a] nur <u>zwei</u>. (Ron 11:22)</p>	
---	---	---

Tabelle 68: Transkriptauszug von Lucy zu «Einer von Vier» (und «Einer von Drei»)

 6b	<p><u>5a ist besser:</u> Weil der [6b] hat <u>einen</u> Roten und der [5a] hat auch <u>einen</u> Roten. Aber bei dem [6b] ist es viel schwieriger, weil es <u>vier</u> hat. Und dann ist es schlechter, weil es hier [6b] mehr Farben drin hat. (Lucy 13:26)</p>	
---	---	--

Die Verstehenskonzepte «Sample Space», «Probability of an event» und «Probability comparisons», die zum Aufbau von tragfähigen Konzepten beitragen können, wurden auch im Kontext des Spieles «Setzen» thematisiert (Jones, Langrall, Thornton u. Mogill 1997; Eichler und Vogel 2013; Nikiforidou 2018, 25) (Kap. 5.1). Im Zusammenhang mit einfach einschätzbaren Situationen zeigten die Kinder, dass sie über ein Grundverständnis der Konzepte verfügten. Wenn es um die Töpfe 1 und 7 und Vergleiche mit diesen ging, entschieden die Kinder zu meist richtig. Es scheint ihnen somit klar gewesen zu sein, welche Ergebnisse bei einem bestimmten Topfinhalt möglich waren («Sample Space») und welche Farbe eher gezogen werden konnte in Bezug auf den Inhalt eines bestimmten Topfes («Probability of an event») oder welcher Topf der bessere war, wenn sie zwei oder mehr Töpfe miteinander verglichen («Probability comparisons»). Im Rahmen von schwer einschätzbaren Situationen häuften sich die Fehler, weil für richtige Entscheide anspruchsvollere arithmetische Überlegungen erforderlich waren.

Alter, arithmetisches Niveau und richtige Entscheide

Mit zunehmendem Alter entwickeln die Kinder Fähigkeiten, die für das probabilistische Denken notwendig sind. Dazu gehören zum Beispiel das mehrdimensionale oder das proportionale Denken (Neubert 2007, 2–33; Till 2015, 102–103) (Kap. 5.4). Hinsichtlich des Übertritts in die 1. Klasse hat sich gezeigt, dass bestimmte arithmetische Kenntnisse für einen erfolgreichen Schulstart hilfreich sind. Dazu gehören zum Beispiel die Anzahlerfassung und Mengenvergleiche (Krajewski 2005; Moser-Opitz 2010) (Kap. 2.2.3 und 5.5). Betrachtet man die systematische Anordnung der Kinder hinsichtlich der richtigen Entscheide und der arithmetischen Begründungsarten (Kap. 9.3, Tab. 58), so zeigt sich, dass die Kinder, die das zweite Kindergartenjahr besuchten, eher weiter oben liegen und diejenigen, die das erste Kindergartenjahr besuchten, eher etwas tiefer angeordnet sind. Drei der vier Kinder, die in den unteren beiden

Gruppen liegen (weniger als 59% der Entscheide richtig), besuchten das erste Kindergartenjahr. Sie haben somit aufgrund ihres Alters noch Zeit, sich hinsichtlich ihrer arithmetischen Argumentierungsfähigkeit zu entwickeln. Problematisch könnte sich der Schulstart hingegen für Sina erweisen. Sie hatte viele nicht mathematische Begründungsarten geäußert. Zudem bezog sie sich bei den arithmetischen Argumenten nur auf Anzahlen in einem Topf. Es waren zwar Ansätze für mehrdimensionales Denken vorhandenen (Anzahl Günstige und Ungünstige in einem Topf), aber sie zeigten sich selten (in 6 von total 37 Begründungen) und sie führten oft zu falschen Entscheiden (4 der 6 Entscheide waren falsch). Selma hatte wie Sina ca. 50% der Entscheide richtig gefällt und findet sich deshalb in derselben Untergruppe wieder. Trotzdem sind die Unterschiede bei genauerem Betrachten beträchtlich. Selma argumentierte arithmetisch variabel und auf hohem Niveau. Sie begründete zweimal richtig mit der Nennung eines Verhältnisses. Selma war zudem eineinhalb Jahre jünger als Sina und hatte noch ein weiteres Kindergartenjahr vor sich. In der obersten Gruppe (mehr als 69% richtige Entscheide) waren zwei der fünf Kinder erst im ersten Kindergartenjahr. Angesichts des bisherigen empirischen und theoretischen Forschungsstandes könnten diese beiden Kinder aus dieser Perspektive als stark eingeschätzt werden. Allerdings ist zu beachten, dass nicht jede richtige Entscheidung auch auf einer richtigen mathematischen Begründung beruht (Till 2015, 107) (Kap. 5.4). Um die Fähigkeiten dieser Kinder differenziert einschätzen zu können, müssten deren Aussagen noch genauer untersucht werden.

Intuition, sprachliche Ausdrucksfähigkeit und richtige Entscheide

Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Kinder bereits in jungen Jahren über Intuitionen verfügen, um probabilistische Situationen einschätzen zu können (Wollring 1994a, 7; Martignon u. Wassner 2005, 211–213; Jones, Langrall u. Mooney 2007, 940; Schnell 2013; Lorenz 2014, 161; Biehler u. Engel 2015, 233–234) (Kap. 5.3 und 5.4). Nicht immer sind diese sogenannten «Primarintuitionen» tragfähig, aber sie sind Ausgangspunkt, um mit den Kindern Phänomene zu Zufall und Wahrscheinlichkeit zu thematisieren. Weiter weiss man, dass die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder Einfluss darauf haben, wie sie Gewinnwahrscheinlichkeiten einschätzen (Wollring 1994a, 210–211; Stamm 2010, 67–71; Steinau 2012, 7; Nikiforidou 2017, 618–619; Wessel, Büchter u. Prediger 2018) (Kap. 5.6). Betrachtet man die systematische Anordnung in Tabelle 58 (Kap. 9.3) mit Fokus auf die beiden Aspekte «Intuition» und «sprachliche Ausdrucksfähigkeit», sind drei Kinder hervorzuheben: Ray, Jana und Sonea. Ray fällte über 69% richtige Entscheide, jedoch begründete er 6 von 21 Entscheiden nicht. Von den 22 Äusserungen stellten nur 8 arithmetische Argumente dar. Jana begründete 10 Entscheide nicht und zu den weiteren 5 Entscheiden formulierte sie keine arithmetischen Begründungen. Sie hatte in ungefähr 50% der Fälle richtig entschieden. Beide Kinder äusserten sich knapp bis gar nicht und hatten dennoch angemessen oder gar sehr viele richtige Entscheide vorzuweisen. Angesichts dieses Ergebnisses stellt sich die Frage, ob dies ein Zeichen dafür sein könnte,

dass die beiden Kinder über gewisse richtige Primärintuitionen verfügten. Bei Jana könnte die Anzahl richtiger Entscheide aufgrund von Raten entstanden sein. Aber bei Ray ist der hohe Prozentwert an richtigen Entscheiden nicht durch zufälliges Raten zu erklären. Bei Sonea hingegen, welche im Durchschnitt 1.5 Begründungen pro Entscheid formulierte und oft hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit dennoch falsch entschied, müsste entsprechend von falschen oder nicht vorhandenen Primärintuitionen ausgegangen werden. Ob die Anzahl arithmetischer Formulierungen und die Anzahl richtiger Entscheide tatsächlich Hinweise auf solche Primärintuitionen geben können, müsste allerdings genauer untersucht werden.

Sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Anzahl Begründungen

Bei der Analyse der Denkprofile (Anhänge C bis G) liess sich feststellen, dass die Kinder unterschiedlich hohe Durchschnittswerte bei den Begründungen pro Analyseeinheit aufwiesen. Während Jana und Ray, die bereits im vorhergehenden Abschnitt im Fokus standen, nur einen Durchschnitt von 1.0 erreichten, lag der Wert bei Max bei 2.5 und bei Ron bei 2.4. Exemplarisch wird unten stehend von Ron und Max je eine Stelle aus dem Interview aufgeführt (Tab. 69 und 70). Die Stellen zeigen, wie die beiden Kinder während eines Vergleiches variabel und mehrfach argumentierten. Beide Kinder zeigten auch bei anderen Vergleichen ein ähnliches Verhalten, zum Beispiel beim Vergleichen der Töpfe 4a und 4b oder der Töpfe 4b und 6a. Max zeichnete sich dadurch aus, dass er «laut vor sich hindachte». Dabei wurden die einzelnen Gedanken nicht durch Rückfragen der Interviewerin unterbrochen.

Tabelle 69: Transkriptauszug von Ron zum Vergleich der Töpfe 2 und 3

<p>3</p>	<p>Ich nehme den [3], weil der [3] eben drei [Rote] hat und nur zwei [Blaue]. – Nein, den [2] würde ich nehmen, weil der [2] hat einen Blauen und zwei Rote. (I: Was ist daran gut?) Dann hat man nur eine Möglichkeit einen Blauen zu nehmen. [Dann zieht er einmal aus Topf 2 und erwischt einen Roten.] (Ron 05:22)</p> <p>Begründungsarten: 5A, 5A, 2C, 4A</p>	
--	--	--

Tabelle 70: Transkriptauszug von Max zum Vergleich der Töpfe 2 und 3

<p>3</p>	<p>Oh, die sind beide [2 und 3] voll gut. Weil die [Roten] sind immer eins mehr. Die Roten sind immer eins mehr. Weil da [2] sind einen Blauen und zwei Rote. Und da [3] sind drei Rote und zwei Blaue. (I: Also zwei gute Töpfe. Aber jetzt musst du doch noch sagen, welcher besser ist.) Der [3], weil der [3] hat drei [Rote]. Und drei [zeigt auf Topf 3] ist mehr als zwei [zeigt auf Topf 2] und eins [Blau] [zeigt auf Topf 2] ist weniger als drei [zeigt auf Topf 3]. [Dann zieht er einmal aus Topf 3 und erwischt einen Roten.] (Max 06:20)</p> <p>Begründungsarten: 6E, 5B, 4A, 3A</p>	
--	--	---

Wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben wurde, ist es notwendig, die Mathematik und die mit ihr verbundenen mathematischen Erkenntnisse, die sich oftmals nur «im Kopf abspielen», sichtbar

zu machen (Benz, Peter-Koop u. Grübing 2015, 329–331; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 49). Die Sprache stellt eine Möglichkeit dar, Zugang zum Denken der Kinder zu schaffen. Kommunizieren und Argumentieren sind deshalb wichtige Fähigkeiten, die es zu erlernen gilt. Zentral ist in diesem Kontext immer die Frage nach dem Warum. Damit die Kinder ihre Fähigkeiten auf- und ausbauen können, sind zwei Aspekte beim Unterrichten besonders wichtig: Die Lehrperson muss einerseits den Kindern aufmerksam zuhören und andererseits die Rolle eines sprachlichen Vorbildes einnehmen. Inwiefern Kinder wie Jana oder Ray, die (anscheinend) über wenig ausgeprägte sprachliche Fähigkeiten verfügen, hinsichtlich ihrer Sprachentwicklung von organisierten Gesprächsanlässen profitieren könnten, müsste in einer weiteren Studie untersucht werden.

Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% und Kategorie «Blau oder Gelb»

Die Situationen, welche auf die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% oder die Kategorie «Blau oder Gelb» fokussierten, verlangten die Berücksichtigung verschiedener Informationen. Wenn sich die Kinder zu Konstellationen äusserten, welche die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% betrafen, argumentierten sie mathematisch anspruchsvoller und mitunter auch mit präziseren Begriffen, als wenn sie sich zu Konstellationen im Kontext der Kategorie «Blau oder Gelb» äusserten. Trotzdem entschieden die Kinder im ersten Fall deutlich häufiger falsch als im zweiten. Konkrete Gründe dafür konnten auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse keine nachgewiesen werden. Ob bei den Kindern in diesen Situationen Primärintuitionen vorhanden waren, müsste weiter untersucht werden. Bei den Ergebnissen beider Teilfragen stellte sich Topf 5b als eine Art «Problemfall» heraus (Kap. 10.1.3 und 10.1.4). Überlegungen zu weiterführenden Fragestellungen zu Topf 5b folgen in Kapitel 10.4.2.

Die Forschungsfrage kann zusammenfassend wie folgt beantwortet werden: Die Kinder zeigten im Kontext des Spieles «Setzen» unterschiedliche Denkweisen beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten. Die Unterschiede manifestierten sich hinsichtlich verschiedener Aspekte. Die Kinder fällten verschieden viele richtige Entscheide, wobei sich dieser Unterschied bei einfachen Konstellationen nicht mehr feststellen liess. Sie argumentierten unterschiedlich variabel und auf unterschiedlich hohen arithmetischen Niveaus. Die Kinder unterschieden sich weiter in der Anzahl genannter Begründungen pro Entscheid. Hinsichtlich des Alters liess sich die leichte Tendenz erkennen, dass ältere Kinder etwas erfolgreicher entschieden und arithmetisch anspruchsvoller begründet hatten. Die Ergebnisse einiger Kinder lassen vermuten, dass sie über gewisse Intuitionen hinsichtlich probabilistischer Situationen verfügten, die durch die vorliegende Studie jedoch nicht genauer eruiert werden konnten. Aus dieser Antwort lassen sich Folgerungen für die Praxis ableiten. Einige Ideen werden im nächsten Kapitel ausgeführt.

10.2 Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Ausführungen zu den Schlussfolgerungen sind in zwei Unterkapitel gegliedert. Zuerst werden die Folgerungen für den Unterricht im Kindergarten aufgezeigt und anschliessend Überlegungen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe dargelegt.

10.2.1 Implikationen für den Unterricht im Kindergarten

Obwohl das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» für den Unterricht im Kindergarten als Randthema betrachtet werden kann, bietet es die Chance, sehr vielen zentralen Aspekten im Kontext der mathematischen Bildung junger Kinder gerecht zu werden (Kap. 2.2.3). Das Spiel «Setzen» stellt diesbezüglich ein Beispiel eines geeigneten Glücksspiels dar, das Hand bietet, für Kindergartenkinder einen gewinnbringenden Zugang zum Thema zu schaffen.

Durch die Spielsituation ergibt sich ein kindgemässer Zugang (Leuchter 2010, 7; Gasteiger 2017, 12–14) und es besteht die Möglichkeit, dass alle Kinder ohne Zeitdruck zu Handlungserfahrungen kommen (Stamm 2010, 102–103). Für die Kinder steht bei der Auseinandersetzung mit dem Spiel primär das Spielerlebnis im Vordergrund, obwohl dem Spiel «echte» Mathematik zugrunde liegt (Wittmann 2016, 8; Gasteiger 2017, 11). Beim Spielen werden emotionale und soziale Fähigkeiten angesprochen (Leuchter 2010, 7; Wannack 2010, 25–30). Dadurch, dass im Spiel zentrale arithmetische Tätigkeiten wie Anzahlerfassung oder Mengenvergleiche gefragt sind, kann es einen wichtigen Beitrag zur mathematischen Bildung junger Kinder leisten (Krajewski 2005; Moser-Opitz 2010; Wittmann 2016, 18; Gasteiger 2017, 15–17). Das Spiel hat das Potenzial, Gespräche mit Kindern über Spielstrategien und Entscheidungen anzuregen. Dabei lernen die Kinder, sich ihres Denkens bewusst zu werden und ihre Gedanken zunehmend verständlich in Worte zu fassen (Benz, Peter-Koop u. Grübing 2015, 329). Um damit alle Kinder zu erreichen und Lernfortschritte möglich zu machen, müssten allerdings rund um das Spielen bewusste und für die ganze Klasse verbindliche Gesprächsanlässe geschaffen werden (Benz, Peter-Koop u. Grübing 2015, 331). Die spontanen Wortäusserungen während des Spielverlaufes sind nicht ausreichend, um den Aufbau des nötigen Wortschatzes nachhaltig zu gewährleisten, wie dies die vorliegenden Studienergebnisse hinsichtlich der verwendeten Begriffe und erläuterten Vorgehensweisen zeigten (Kap. 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4 und 10.1.5). Das Spielmaterial ist dafür geeignet, Phänomene und Beziehungen, wie zum Beispiel «mehr als» oder «weniger als» einsichtig zu machen, ohne dass der kindliche Zugang durch Schriftlichkeit beeinträchtigt wird (Schuler 2013b, 69–70). Ideen für weiterführende Untersuchungen zu Aspekten zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» im Kindergarten werden in Kapitel 10.4 skizziert.

Die Überlegungen zum Unterricht im Kindergarten sollten auch in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen einfließen, die im nächsten Kapitel Thema ist.

10.2.2 Implikationen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe

Aufgrund dessen, dass sich die Stochastik noch nicht im Mathematikunterricht etabliert hat, nimmt sie zurzeit in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe keinen oder nur einen geringen Platz ein (Martignon u. Krauss 2007, 16). Die Ansprüche, die das moderne Leben an mündige Personen stellt, haben sich in den letzten Jahren jedoch verändert. Ein Verfügen über «statistical literacy» und damit einhergehend über «criticalness» gegenüber Daten und Diagrammen wird zunehmend wichtiger (Winter 1976, 22–23; Martignon u. Wassner 2005, 204; Jones, Langrall u. Mooney 2007; Grassmann 2010, 7; Krüger, Sill u. Sikora 2015, 1; Nuerk, Engel u. Martignon 2015, 85–87) (Kap. 3.1 und 3.2). Damit Lehrpersonen Unterrichtssequenzen zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit», die einen Beitrag zum Aufbau von «statistical literacy» leisten, planen und durchführen können, müssten Konzepte für die Aus- und Weiterbildung für die entsprechender Zielstufe entwickelt werden. Folgende Überlegungen, die auf den Erfahrungen der vorliegenden Studie basieren, könnten in eine solche Konzeptentwicklung miteinfließen.

Weil das Verständnis für probabilistische Problemstellungen eng mit Fähigkeiten aus der Arithmetik verknüpft ist, müssten die Lehrpersonen bereits über didaktisches Wissen hinsichtlich des Aufbaus von arithmetischen Basisfähigkeiten verfügen (Krajewski 2005; Moser-Opitz 2010; Wittmann 2016, 18; Gasteiger 2017, 15–17) (Kap. 2.2.3 und 5.5). Zudem eignet sich das Thema, um aufzuzeigen, wie mit Kindern gleichzeitig an verschiedenen Handlungs- und Entwicklungsaspekten, wie sie der Lehrplan fordert, gearbeitet werden kann. Dies bedingt eine Vertrautheit mit den Ansprüchen, die im Lehrplan formuliert sind (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 49; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 192–221). Ausserdem kann das Spannungsfeld «Spielen und Lernen» thematisiert werden, welches für die Kindergartenstufe eine hohe Relevanz hat (Vygotsky und Cole 1978; Steinweg 2003, 7; Reusser 2006; Leuchter 2013, 575; Schuler 2013a, 51–58; Benz, Peter-Koop u. Grüßing 2015, 31; Piaget 2016, urspr. 1991; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017a, 47; Wullschleger 2017, 67–70) (Kap. 2.3.1). Diese drei Gründe sprechen dafür, das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» nicht in einem Grundlagenmodul aufzugreifen, sondern erst im Rahmen eines weiterführenden Moduls oder einer Ausbildungsvertiefung.

Da die Lehrpersonen kaum über eigenen Erfahrungen aus ihrer frühen Schulzeit verfügen, dürfte es sich als erfolgversprechend erweisen, mit konkreten Beispielen zu arbeiten. Diese Beispiele müssten Einblick darin geben, welche Fragestellungen im Kindergarten bearbeitet

werden können und welche Handlungen und Äusserungen dabei zu erwarten sind. Ganz zentral ist, dass dabei auch eigene Handlungserfahrungen ermöglicht werden und vornehmlich der frequentistische Zugang Raum bekommt. Denn es ist anzunehmen, dass jetzige Lehrpersonen in ihrer eigenen Schullaufbahn kaum mit diesem Ansatz in Berührung gekommen sind (Krüger, Sill u. Sikora 2015, 6). Hilfreich wäre darüber hinaus, wenn erprobte Spiele und Aufgabenstellungen inklusive Transkripte oder Filmaufnahmen von Unterrichtsmomenten beigezogen würden. Material, das in der vorliegenden Studie mit dem Spiel «Setzen» generiert wurde, könnte eine solche Materialquelle darstellen.

Neben dem Kennenlernen von konkreten Unterrichtsbeispielen, müssen sich die Lehrpersonen ein Hintergrundwissen aneignen. Dies sollte anhand von konkreten, für sie interessanten Problemstellungen, die auch auf den Unterricht im Kindergarten transferiert werden können, geschehen. Zum Hintergrundwissen gehören das Auffrischen des persönlichen Fachwissens (Kap. 4.1), Kenntnisse zum klassischen, frequentistischen und subjektivistischen Zugang und deren Bedeutung für den Kindergarten (Kap. 4.2) und das Aneignen eines didaktischen Wissens für das Unterrichten des Themas «Zufall und Wahrscheinlichkeit» auf der Kindergartenstufe. Beim didaktischen Wissen sind vier Aspekte wichtig. Erstens zentrale Konzepte und typische Hürden (Kap. 5.1), zweitens mögliche vorhandene (Primär-)Intuitionen oder (Fehl-)Vorstellungen (Kap. 5.3), drittens der Bezug zur Arithmetik (Kap. 5.5) und viertens die Relevanz der Sprache (Kap. 5.6). Mit diesem Wissen sollen die Lehrpersonen dazu befähigt werden, ein Spiel, wie zum Beispiel das Spiel «Setzen», zu variieren und es an den Stand der Kinder und den geplanten Lerninhalt anzupassen (Kap. 6.1). Dieses Wissen sollte es ihnen zudem ermöglichen, die Kinder in ihrem Handeln kompetent zu beobachten und zu begleiten (Kap. 2.3.1) und dabei gleichzeitig sprachliches Vorbild zu sein, wenn es den Kindern nicht gelingt, sich adäquat auszudrücken (Kap. 2.2.3).

Exemplarisch müsste zudem ein bekanntes Spiel mithilfe des für Glücksspiele ergänzten Kriterienkataloges von Schuler (2012a) analysiert werden (Kap. 2.3.3 und 5.8). Dadurch könnten die Lehrpersonen dazu befähigt werden, Glücksspiele, die sie im Unterricht aufgreifen möchten, selbst auf ihr mathematisches Potenzial und somit ihre Eignung hin zu prüfen.

Zentral ist, abschliessend mit den Lehrpersonen über Chancen und Gefahren zu diskutieren, die sich durch einen spielerischen Zugang, im konkreten Fall im Zusammenhang mit dem Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit», ergeben. Explizit hingewiesen werden müsste auf die Chance, mithilfe eines einfachen Spieles für alle Kinder einen niederschweligen und motivierenden Zugang zu schaffen. Trotzdem müsste zugleich auch auf die damit verbundene Gefahr aufmerksam gemacht werden, dass bei den Kindern allein das Erlebnis im Fokus stehen dürfte und damit das zufällige implizite Lernen dominieren würde. Ein Glücksspiel stellt aber

nur dann einen gewinnbringenden Lernanlass dar, wenn auch explizit und für alle Kinder verbindlich Phänomene, die durch das Spiel angestossen werden, aufgegriffen, aufgezeigt und besprochen werden.

Mit diesen Überlegungen endet die inhaltliche Diskussion. Im Zusammenhang mit den weiterführenden Fragestellungen in Kapitel 10.4 rücken mathematische Aspekte nochmals in den Vordergrund. Zuerst geht es im nächsten Kapitel jedoch darum, das methodische Vorgehen kritisch zu betrachten.

10.3 Diskussion des methodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das gewählte methodische Vorgehen der Studie diskutiert. Diese Diskussion erfolgt in drei Teilen. Zuerst wird das Vorgehen bei der Datenerhebung kritisch betrachtet (Kap. 10.3.1) und anschliessend jenes bei der Datenauswertung (Kap. 10.3.2). Danach werden die Grenzen der Studie aufgezeigt (Kap. 10.3.3).

10.3.1 Diskussion des Vorgehens bei der Datenerhebung

Speziell an der vorliegenden Studie ist, dass die Kinder vor der Datenerhebung, die mittels halbstrukturierter Interviews erfolgte, Spielerfahrungen zum Spiel «Setzen» gesammelt hatten. Das Spiel wurde eingeführt und während einer Woche in Varianten gespielt, ohne dass die Lehrperson explizit auf den Fachinhalt eingegangen war. Sie regte nicht zu Fachgesprächen an und sie nahm keine inhaltliche Stellung zu Kinderaussagen. Sie motivierte die Kinder jedoch dazu, sich täglich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Deshalb war den Kindern «das Setzen auf die Farbe Rot» während der Interviewsituation bekannt, sie waren vertraut mit unterschiedlich gefüllten Töpfen und sie wussten, dass sie stets Entscheidungen hinsichtlich einer Gewinnwahrscheinlichkeit fällen mussten. Diese Spielerfahrungen erlaubten es, im Verlauf des Interviews, wenn nötig, Bezug auf das Spiel zu nehmen. Die Datenauswertung zeigte, dass dieses Vorgehen hilfreich war, da bei jedem Kind «Hinweise auf das Spiel» vorkamen. Dank der Spielerfahrungen konnte sichergestellt werden, dass alle Kinder wussten, worüber im Interview gesprochen wurde, und dass ihre Denkweisen nicht durch geführte Unterrichtssequenzen beeinflusst worden waren.

Das halbstrukturierte Interview war in Phasen unterteilt (Döring u. Bortz 2016, 372) (Kap. 8.2.3). In einer Phase wurden allen Kindern die gleichen Aufgaben gestellt. Dadurch wurde das Gespräch zielgerichtet gesteuert, um zu bestimmten Topfvergleichen an Informationen zu gelangen. In einer anderen Phase mussten die Kinder die Töpfe ordnen und waren dabei frei,

ein Vorgehen und einen Ablauf zu wählen. Die durch diese Offenheit resultierenden Unterschiede mussten bei der Datenauswertung beachtet werden. Mögliche Fragen und Anregungen für die Interviewführung waren vorbereitet worden, auch um Suggestivfragen möglichst zu verhindern. Die Interviewerin musste im Moment spontan entscheiden, wie sie auf das Handeln und die Äusserungen der Kinder reagieren sollte. Es lag demnach an ihr, wie viele Anregungen ein Kind während seines Tuns erhielt. Reagierte ein Kind nicht auf Fragen (schweigen, weitermachen, Schulterzucken), fragte die Interviewerin nach einer gewissen Zeit nicht mehr nach der Begründung zu einem Entscheid. Welchen Einfluss das unterschiedliche Agieren der Interviewerin auf die Ergebnisse der Studie hatte, ist unklar.

Die Interviews wurden mit jedem Kind einzeln geführt. Diese Entscheidung war insofern zweckmässig, als sich die Kinder nicht gegenseitig beeinflussten oder ablenkten. Zudem konnte die Interviewerin individuell auf Aussagen reagieren, ohne gleichzeitig auf die Dynamik zwischen zwei Kindern zu achten.

10.3.2 Diskussion des Vorgehens bei der Datenauswertung

Die in den Interviews erhobenen Daten wurden mit einem Kategoriensystem ausgewertet. Das Kategoriensystem war auf der Grundlage von Theorien und Forschungsbefunden entwickelt worden und wurde während der Datenauswertung mit Ankerbeispielen konkretisiert. Da die vorliegende Studie auf nur einer Datenerhebung basierte und aus Zeitgründen keine Voruntersuchung stattgefunden hatte, wurde das Kategoriensystem nicht vollständig auf seine Tauglichkeit hin geprüft. Während der Auswertung zeigte sich, dass Kinder Äusserungen gemacht hatten, die durch eine weitere Ausdifferenzierung bestimmter Kategorien noch präziser hätten kategorisiert werden können.

Bei der Datenauswertung hat sich bestätigt, dass die Bildaufnahmen eine grosse Hilfe beim Codieren darstellten. Die Kinder hatten oft mit Gesten auf Töpfe verwiesen, deren Reihenfolge umgestellt oder mit den Fingern auf eine bestimmte Anzahl von Farbpunkten gezeigt. In den Transkripten bzw. Transkriptauszügen kommen daher etliche ergänzende Handlungsanweisungen oder Ergänzungen von Auslassungen vor, die zur Verständlichkeit beitragen.

Teilweise stellte das Codieren eine Herausforderung dar. Grund dafür waren die sprachlichen Äusserungen der Kinder. Das folgende fiktive Beispiel in Tabelle 71 soll die Problematik exemplarisch illustrieren. Die Anzahlbezeichnungen «einen» und «zwei» deuten auf die Anzahlenennung blauer Punkte hin. Das Wort «aben» weist darauf hin, dass das Kind gemerkt hat, dass ein Unterschied zwischen diesen beiden Anzahlen besteht, der einen wesentlichen Stellenwert hat. Das Kind äussert demnach mehr als nur Anzahlen, macht aber trotzdem keinen expliziten Mengenvergleich. Eine solche Äusserung lässt vermuten, dass das Kind mehr weiss, als es sagt oder zu sagen vermag. Es ist daher nicht auszuschliessen, sondern vielmehr sogar

anzunehmen, dass sprachliche Unsicherheiten seitens der Kinder zu Verzerrungen oder unpräzisen Ergebnissen geführt haben könnten.

Tabelle 71: Beispiel zur Problematik beim Codieren (Vergleich der Töpfe 2 und 3)

 3	Der [2] hat einen, aber der [3] hat zwei.	
--	--	---

10.3.3 Grenzen der vorliegenden Studie

Trotz der verschiedenen Erkenntnisse, die aus der Untersuchung hervorgingen, sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie auch Grenzen zu konstatieren. Aufgrund der geringen Fallzahl ($N = 14$) und des spezifischen Settings im Kontext des Spieles «Setzen» können die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden (Kap. 8.2.1). Als Forschungsbeitrag resultieren aus der Studie ausschliesslich sogenannte «lokale Theorien», die zu weiterführenden Fragestellungen anregen (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 6–7) (Kap. 8.1.1). Diese neuen Fragestellungen, welche in Kapitel 10.4 vorgestellt werden, gründen auf häufig aufgetretenen Phänomenen, die sich bei der Auswertung der Daten zeigten.

Obwohl für das Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten die arithmetischen und sprachlichen Voraussetzungen der Kinder zentral sind, war vorgängig nicht erhoben worden, über welches Vorwissen die Kinder diesbezüglich verfügten. In der Auswertung der Daten konnte deshalb nicht geprüft werden, ob die Kinder in der Interviewsituation hinsichtlich des arithmetischen Argumentierens oder des sprachlichen Formulierens von Begründungen ähnliche oder andere Leistungen zeigen als dies aufgrund eines allgemeinen Vortestes zu erwarten wären.

Aufgrund der offenen Form in Phase 4 des Interviews müssen Vergleiche zwischen den Kindern relativiert werden. Die Kinder waren beim Ordnen der Töpfe individuell vorgegangen. Damit verbunden waren unterschiedlich viele Vergleiche und verschieden anspruchsvolle Topfkombinationen, zu denen sich die Kinder äusserten. Inwiefern sich diese Unterschiede auf die richtigen und falschen Entscheide, aber auch auf die Begründungsart ausgewirkt hatten, wurde nicht untersucht.

Die Studienergebnisse lassen vermuten, dass sich das Spiel «Setzen» als Anknüpfungspunkt für das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» im Kindergarten eignet. Allerdings liegt aufgrund

des gewählten Studiendesigns keine Möglichkeit vor, abzuklären, ob die Kinder ähnliche Antworten beim Einschätzen von Gewinnwahrscheinlichkeiten gegeben hätten, wenn sie vor­gängig keine Spielerfahrungen gesammelt hätten. Für solche Vergleiche wäre ein Kontroll­gruppendedesign erforderlich gewesen.

Die Punkte, welche hier im Rahmen der Grenzen der Studie genannt wurden, führen zu neuen, weiterführenden Fragestellungen, denen künftig nachgegangen werden könnte. Einige Forschungsmöglichkeiten werden im nächsten und letzten Kapitel vorgestellt.

10.4 Ausblick

Wie bereits an verschiedenen Stellen in der Diskussion angemerkt, ergeben sich aus der Studie einige interessante Fragestellungen, die in einem nächsten Schritt aufgegriffen werden könnten. Sie sollen nachfolgend systematisch zusammengetragen werden, um einen Überblick über diese offenen Fragen zu bieten. Im Sinne der Entwicklungsforschung nach dem Dortmunder Modell könnten eine oder mehrere dieser Fragestellungen Ausgangspunkt für einen vierten Zyklus darstellen (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 6–7) (Kap. 8.1.1). Die ersten Vorschläge basieren auf bereits vorhandenen Daten, die entsprechend weiter ausgewertet werden könnten. Andere Vorschläge würden einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Probandengruppen erfordern (Kap. 10.4.1). Das letzte Kapitel befasst sich schliesslich mit Fragestellungen, die auf einer Weiterentwicklung des Spiels «Setzen» aufbauen und die sich auf spezifische Aspekte, welche sich in den beschriebenen Ergebnissen im Kontext der durchgeführten Studie als potenziell aufschlussreich herausgestellt haben, beziehen (Kap. 10.4.2).

10.4.1 Weiterführende Fragestellungen

Die weiterführende Fragestellungen a) bis c) könnten auf der Grundlage der bereits vorliegenden Daten untersucht werden.

a) Keine Begründungen genannt

Ausgehend von den vorliegenden Daten könnte genauer als bisher untersucht werden, welche Kinder bei welchen Topfvergleichen keine Begründung genannt haben. Analysiert werden könnte, ob sich diesbezüglich Tendenzen zeigen und ob, obwohl keine Begründung genannt wurde, richtige Entscheide folgten. Zudem müsste das Verhalten der Interviewerin während des Gespräches in die Analyse miteinfließen. Zum Beispiel müsste mitberücksichtigt werden, ob und wie sie bei unklaren oder fehlenden Antworten reagierte.

b) Hinweise auf das Spiel

Wie in Kapitel 8.4.3 aufgezeigt, wurden bei der Datenauswertung auch Hinweise auf das Spiel codiert. Allerdings wurden diese Hinweise nicht weiter analysiert. Würden diese Daten weiter untersucht, könnte sichtbar werden, wann und allenfalls warum sich die Interviewerin mit ihren Aussagen auf das Spiel bezog. Zudem könnte ausgewertet werden, ob sich gewisse Kinder auch beim Argumentieren auf das Spiel beriefen: Welche Kinder taten das, in welcher Form und in welchen Situationen? In diesen Ergebnissen könnten sich allenfalls Tendenzen erkennen lassen, die darauf hindeuten, inwiefern beim Argumentieren im Zusammenhang mit Gewinnwahrscheinlichkeiten ein Spielbezug zum Spiel «Setzen» hilfreich oder hinderlich ist.

c) Rating

Wie in den Kapiteln 5.4 und 10.1.5 beschrieben, basierte nicht jeder richtige Entscheid notwendigerweise auf einer richtigen Begründung (Till 2015, 107). Die in den Interviews gefällten Entscheide könnten deswegen nicht nur, wie bereits erfolgt, nach «richtig» und «falsch» codiert werden, sondern darüber hinaus auch einem Rating unterzogen werden. Dabei müsste beispielsweise unterschieden werden, ob eine Begründung «ausreichend und richtig», «tendenziell richtig, aber nicht ausreichend» oder «falsch» war. Dazu müssten vorgängig allen möglichen Vergleichssituationen richtige, falsche bzw. nicht ausreichende Begründungen zugewiesen werden. Ein solches Rating würde noch mehr Auskunft über einzelne Kinder und ihre vorhandenen tragfähigen Konzepte oder Fehlvorstellungen hinsichtlich probabilistischer Situationen geben.

Zur Beantwortung der Fragestellungen d) und e) müsste mit verschiedenen Probandengruppen gearbeitet werden.

d) Qualität des Begründens

In der vorliegenden Studie wurde bewusst ein zeitlicher Abstand zwischen dem Spielen und dem Interview eingeplant. Zudem fand das Interview in einem anderen Raum statt. Damit sollte den Kindern der Wechsel vom Erleben zum Reflektieren sowohl örtlich als auch zeitlich bewusst gemacht werden. Es könnte angesichts dieser Konstellation von Interesse sein, ob es beim Argumentieren einen Unterschied darstellt, ob sich die Kinder unmittelbar nach dem Spielgeschehen über Gewinnwahrscheinlichkeiten äussern oder – wie in dieser Studie – mit zeitlicher und örtlicher Distanz. Dazu müsste mit unterschiedlichen Probandengruppen gearbeitet werden. Ergebnisse aus solchen Vergleichen könnten Hinweise darauf geben, ob und inwieweit Kinder in der Lage sind, auch spielnahe verallgemeinernd zu denken. Auch wenn im Kindergarten spielbasiert gelernt wird, so steht beim Mathematiklernen am Ende doch das

Verstehen von grundlegenden, transferierbaren mathematischen Gesetzmässigkeiten im Fokus (Wittmann 2016, 18).

e) Zufallsgenerator, der auf geometrischen Überlegungen basiert

In der vorliegenden Studie wurden geometrische Aspekte vollkommen ausgeblendet – dies, obwohl es Studien gibt, die den Vorteil geometriebasierter Zufallsgeneratoren hervorheben (Neubert 2012, 81–109; Ruwisch 2012b, 43). Anhand von mehreren Probandengruppen könnte untersucht werden, ob sich die Begründungsarten von Kindergartenkindern unterscheiden, wenn Anstelle von Farbpunktanzahlen in unterschiedlich gefüllten Töpfen Glücksräder oder Kreisel im Hinblick auf eingefärbte Flächenanteile verglichen werden müssten.

10.4.2 Konzeptionelle Weiterentwicklung des Spiels «Setzen»

Die Fragestellungen f) bis h) verlangen nach neuen Untersuchungen, die sowohl aus einer Weiterentwicklung des Spiels «Setzen» als auch aus einer Weiterentwicklung der gesamten vorliegenden Studie hervorgehen. Hintergrund für eine solche mögliche Weiterentwicklung bilden drei Problemfelder, die sich in den Ergebnissen manifestierten. Erstens zeigte sich, dass die Kinder die Kategorie «Blau» und die Kategorie «Gelb» nur sehr selten zur Kategorie «Blau oder Gelb» oder zur Kategorie «Nicht-Rot» zusammengefasst hatten (Kap. 9.5 und 10.1.4). Zweitens liess sich feststellen, dass die Kinder kaum in Verhältnissen gedacht hatten (Kap. 9.2, 9.4, 10.1.1 und 10.1.3). Bei beiden Problemfeldern könnte mangelndes Vokabular mitverantwortlich sein. Und drittens zogen die Kinder oft einmalig aus einem Topf und bezogen sich bei ihrer Entscheidung auf die gezogene Farbe (Kap. 9.2 und 10.1.1). Die gleich nachfolgend vorgestellten Weiterentwicklungen greifen je einen dieser drei Befunde auf. Eine neue Untersuchung müsste jedoch auch methodisch eine andere Grundstruktur aufweisen. Es müsste ein Pretest durchgeführt werden, um den aktuellen Stand der Kinder zu ermitteln. Dieser Pretest könnte in Form eines Einzelinterviews durchgeführt werden, wie dies in der vorliegenden Studie vorgestellt wurde. Anschliessend müssten Unterrichtssequenzen, ausgelegt als Interventionen, folgen, die bestimmte Problemfelder aufgreifen. Abschliessend könnten mittels eines zum Pretest analogen Posttestes Veränderungen zu unterschiedlichen Aspekten (z.B. Begriffe, Begründungsart, richtige Entscheide) eruiert werden.

f) Kategorien bilden

Unterrichtssequenzen, welche das Problemfeld «Kategorien bilden» aufgreifen, müssten grundlegend thematisieren, dass Unterkategorien zu Oberkategorien zusammengefasst werden können. Im Hinblick auf die sprachlichen Fähigkeiten ist es zentral, dass über zwei eigenständige Gruppen wie Äpfel und Orangen auch über eine übergeordnete Gruppe, in diesem

konkreten Fall die Gruppe der Früchte, gesprochen werden kann. Im Kontext des Spieles «Setzen» bedeutet das, dass die Kinder die Ausdrücke «günstige Farbe» und «ungünstige Farbe» (oder «gute Farbe» und «schlechte Farbe») benötigen. Mit diesen Ausdrucksmitteln erhalten sie beim Begründen ein sprachliches Werkzeug und bekommen gleichzeitig ein wichtiges Denkmodell vermittelt, das die günstigen und ungünstigen Ergebnisse für sie fassbarer macht. Um genügend Übungsmaterial zur Verfügung stellen zu können, müssten weitere Töpfe mit zum Thema passenden Topfinhalten zusammengestellt werden. Vorschläge dafür sind in Abbildung 25 in den Zeilen «Kategorien bilden» zu finden. Darüber hinaus könnten systematische Versuchsreihen, wie sie bei der Fragestellung h) vorgestellt werden, eingesetzt werden. Dabei könnten spezifische Töpfe (z.B. die Töpfe 4b und 5b oder die Töpfe 5a und 5b) miteinander verglichen werden.

g) Denken in Verhältnissen

Beim Denken in Verhältnissen sind die Ausdrücke «gleich viel», «halb so viel» und «doppelt so viel» zentral. Die Kinder müssten in einer Unterrichtssequenz dazu angeregt werden, die Töpfe unter diesen Blickwinkeln zu betrachten und sie allenfalls auch zu sortieren. Damit würden wichtige Beziehungen zwischen den vorhandenen Anzahlen in den Töpfen in den Fokus gerückt und nicht allein die Anzahl Farbpunkte selbst. Als Erweiterung könnten auch die Ausdrücke «mehr als doppelt so viel» oder auch «weniger als halb so viel» dazukommen, die es den Kindern ermöglichen würden, noch anspruchsvollere Vergleiche vorzunehmen. Um genügend vielfältige Topfvergleiche für diese Thematik zur Verfügung zu haben, müsste das Topfangebot erweitert werden. Anregungen dazu sind Abbildung 25 in den Zeilen «Denken in Verhältnissen: gleich viele» und «Denken in Verhältnissen: halb und doppelt» zu entnehmen. Langfristig könnte zudem untersucht werden, was ein frühes Verfügen über die Begriffe und Konzepte «halb» und «doppelt» für das Erlernen der Multiplikation bedeutet, da gerade diese proportionale Beziehung neben dem Distributivgesetz für den Aufbau eines flexiblen multiplikativen Netzwerkes zentral ist. Noch anspruchsvoller wären die Beziehungen «dreimal» und «Drittel» (Abb. 25, Zeilen «Denken in Verhältnissen: «dreimal»» und «Drittel»). Des Weiteren könnte untersucht werden, welche Veränderungen nach einer Intervention zu den Ausdrücken «gleich viel», «halb» und «doppelt» hinsichtlich des Einschätzens der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% erkennbar sind. Dieser Aspekt bezieht sich auf die Problematik der vorliegenden Studie, die sich im Zusammenhang mit den Töpfen 4a und 4b zeigte. Weiter könnten die Ausdrücke «gleich viel», «halb» und «doppelt» zusammen mit «Kategorien bilden» im Unterricht aufgegriffen werden. Auf diese Weise könnte auf die Gemeinsamkeit und den Unterschied zwischen der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% und einer gleich grossen Wahrscheinlichkeit aufmerksam gemacht werden. Dieser Aspekt greift das Problem zu Topf 5b auf, das sich in der Studie gezeigt hat. Auch in diesem Kontext könnten systematische Versuchsreihen, wie sie im Zusammenhang mit Fragestellung h) vorgestellt werden, hilfreich sein. Zum

Beispiel könnten folgende Töpfe einander gegenübergestellt werden: die Töpfe 4a und 4b oder die Töpfe 4a und 5b.

h) Versuche

Die vorliegende Studie fokussierte auf das Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» als ein Unterthema der Stochastik (Krüger, Sill u. Sikora 2015, 4) (Kap. 3.1). Im Kontext des Spieles «Setzen» wurden jedoch keine Bezüge zur Statistik hergestellt, obwohl dies Wichtiges zum Verständnis von probabilistischen Phänomenen beitragen könnte (Neubert 2012, 110-115; Eichler u. Vogel 2013, 168–173; Nikiforidou 2018, 31). In einer diesbezüglichen Unterrichtssequenz könnte aufgezeigt werden, wie das Ziehen von Farbpunkten aus Töpfen mit einem Hilfsmaterial dokumentiert werden kann. In Abbildung 23 sind zwei mögliche Varianten zu sehen. Die Lehrperson leitet an, dass mehre Gruppen ihre Resultate zusammentragen. Dabei ginge es nicht darum, zu zählen, wie oft eine Farbe absolut gesehen gezogen wurde, sondern darum, optisch Mischverhältnisse zwischen den vorhandenen Farben wahrzunehmen, zu interpretieren und mit den Topfinhalten in Bezug zu setzen (Martignon u. Wassner 2005, 211–212) (Kap. 5.4). Auf diese Weise könnten die Kinder dazu angeregt werden, die Topfinhalte aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Mit einer solchen Unterrichtssequenz könnte bei Kindergartenkindern dem weit verbreiteten einmaligen Ziehen als Grundlage für einen Entscheid hinsichtlich Gewinnwahrscheinlichkeiten begegnet werden. Sie könnte einen Beitrag dazu leisten, ein Verständnis für den Sinn von langen systematischen Versuchsreihen anzuregen. Vorschläge, welche Töpfe mit Fokus auf die Aspekte «Kategorien bilden» oder «Denken in Verhältnissen» verglichen werden könnten, sind in den Abschnitten zu den Fragestellungen f) und g) zu finden.

	Mosaikwürfel	Steckwürfel
Ziehen: beliebig angeordnet		
Interpretieren: sortiert angeordnet		

Abbildung 23: Dokumentationsmöglichkeiten beim Ziehen von Farbpunkten (z.B. Topf 2).

Abbildung 24: Topfvarianten für das Spiel «Setzen».

Kategorien bilden	<p>und 5b</p>	<p>Es hat von allen Farben gleich viele Farbpunkte im Topf. Darum hat es mehr ungünstige blaue und gelbe Farbpunkte als günstige rote Farbpunkte.</p> <p>Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{1}{3}$</p>
		<p>Wenn man die ungünstigen blauen und gelben Farbpunkte zusammenzählt, hat es gleich viele ungünstige blaue und gelbe Farbpunkte wie günstige rote Farbpunkte im Topf.</p> <p>Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{1}{2}$</p>
Denken in Verhältnissen «gleich viele»	<p>und 4a und 4b</p>	<p>Es hat gleich viele günstige rote wie ungünstige blaue Farbpunkte im Topf.</p> <p>Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{1}{2}$</p>
	<p>im Zusammenhang mit «Kategorien bilden»</p>	<p>Es hat gleich viele günstige rote wie ungünstige blaue und gelbe Farbpunkte im Topf.</p> <p>Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{1}{2}$</p>
Denken in Verhältnissen «halb» und «doppelt»	<p>und 2</p>	<p>Es hat doppelt so viele günstige rote wie ungünstige blaue Farbpunkte im Topf.</p> <p>Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{2}{3}$</p>
	<p>und 5a</p>	<p>Es hat halb so viele günstige rote wie ungünstige blaue Farbpunkte im Topf.</p> <p>Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{1}{3}$</p>
	<p>im Zusammenhang mit «Kategorien bilden»</p> <p>und 5b</p>	<p>Es hat halb so viele günstige rote wie ungünstige blaue und gelbe Farbpunkte im Topf.</p> <p>Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{1}{3}$</p>

Denken in Verhältnissen «dreimal» und «Drittel»		Es hat dreimal so viele günstige rote wie ungünstige blaue Farbpunkte im Topf. Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{3}{4}$
	und 6a	Es hat ein Drittel so viele günstige rote wie ungünstige blaue Farbpunkte im Topf. Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{1}{4}$
	im Zusammenhang mit «Kategorien bilden» 6b	Es hat ein Drittel so viele günstige rote wie ungünstige blaue und gelbe Farbpunkte im Topf. Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot: $\frac{1}{4}$

Abbildung 25: Weiter Topfvarianten als Ergänzung.

Für alle drei Weiterentwicklungsmöglichkeiten wären neue Töpfe mit anderen Farbpunktezusammensetzungen sinnvoll. Je nach Thema, an dem gearbeitet werden soll, und je nach Stand der Klasse müsste die Lehrperson eine passende Auswahl treffen. Neben den in der vorliegenden Studie verwendeten zehn Töpfe (Abb. 24) könnten die in Abbildung 25 zusammengestellten hinzukommen.

Obwohl nicht alle weiterführenden Fragestellungen gleichzeitig in einer neuen Untersuchung verfolgt werden könnten, sind Abhängigkeiten nicht auszuschliessen. Insofern wäre es auch interessant, gewisse Kombinationen von Problemstellungen in einer Studie zu vereinen und zu untersuchen.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass sich das Design, welches für die vorliegende Studie verwendet wurde, bewährt hat und sich grundsätzlich auf andere Gebiete übertragen liesse. In einem limitierten Rahm konnte in dieser Arbeit ein Ansatz erarbeitet werden, der viel Potenzial für die weitere Erforschung von für die frühkindliche mathematische Entwicklung wichtigen Aspekten eröffnet. Dieser würde es in einem weiteren Schritt auch erlauben, die Aus- und Weiterbildung von LP weiterzuentwickeln, um allen Kindern einen möglichst optimalen Start in ihre Schulzeit zu ermöglichen.

LITERATURVERZEICHNIS

- Antonopoulos, Konstantinos und Konstantinos Zacharos. 2013. «Probability constructs in preschool education and how they are taught.» *Teachers and Teaching* 19 (5): 575–589.
- Benz, Christiane, Andrea Peter-Koop und Meike u. Grüßing. 2015. *Frühe mathematische Bildung. Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen*. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.
- Biehler, Rolf und Joachim Engel. 2015. «Stochastik: Leitidee Daten und Zufall.» In *Handbuch der Mathematikdidaktik*, hrsg. v. Regina Bruder, Lisa Hefendehl-Hebeker, Barbara Schmidt-Thieme u. Hans-Georg Weigand, 221–249. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. 2013. «Die Volksschule im Kanton Zürich. Elterninformation.» Zugriff 23.5.2019. https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/uebersicht_1/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/elterninformation_di.spooler.download.1376384076112.pdf/deutsch_die_volksschule_im_kt_zh.pdf.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. 2017a. «Grundlagen.» In *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich: Gesamtausgabe*. Auf der Grundlage des Lehrplans 21, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen, 21–54. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich. zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. 2017b. «Mathematik.» In *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich: Gesamtausgabe*. Auf der Grundlage des Lehrplans 21, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen, 185–223. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich. zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. 2018. «Information zur Kindergartenstufe.» Zugriff 25.10.2019. https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/kindergarten/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/565_1564407609255.spooler.download.1548431507796.pdf/elterninfo_kgstufe.pdf.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. o.J. «Stichtag für die Einschulung.» Zugriff 25.10.2019. https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/kindergarten.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulstufen_schulen-schulstufen-kindergarten-jcr-content-contentPar-table.
- Büchter, Andreas und Hans-Wolfgang Henn. 2007. *Elementare Stochastik. Eine Einführung in die Mathematik der Daten und des Zufalls*. 2. Aufl. Berlin Heidelberg: Springer.
- Büchter, Andreas, Stephan Hußmann, Timo Leuders und Susanne Prediger. 2005. «Den Zufall im Griff? Stochastische Vorstellungen fördern.» *Praxis Mathematik* 4: 1–7.
- Döhrmann, Martina. 2005. «Schülervorstellungen zum Begriff (Zufall).» In *Beiträge zum Mathematikunterricht*, hrsg. v. Günter Graumann, 167–170. Hildesheim: Franzbecker.
- Döring, Nicola und Jürgen Bortz. 2016. *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaften*. 5. Aufl. Heidelberg: Springer.
- Drollinger-Vetter, Barbara. 2011. *Verstehenselemente und strukturelle Klarheit. Fachdidaktische Qualität der Anleitung von mathematischen Verstehensprozessen im Unterricht*. Münster: Waxmann.

- Eichler, Andreas und Markus Vogel. 2013. «Zufall und Wahrscheinlichkeit.» In *Leitidee Daten und Zufall*. 147–176. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Eichler, Klaus-Peter. 2006. «Stein, Schere, Papier.» *Grundschule Mathematik* 9: 16–19.
- Eichler, Klaus-Peter. 2010. «Wahrscheinlich kein Zufall. Betrachtungen rund um Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit.» *Praxis Grundschule* 3: 7–13.
- Einig, Andrea. 2008. «Welches mathematische Wissen haben 3- bis 4-jährige Kindergartenkinder?» *Grundschulunterricht Mathematik* 3: 28–30.
- Einsiedler, Wolfgang. 1999. *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels*. 3. Aufl. Bad Heilbrunn / Obb.: Klinkhardt.
- Fischbein, Efraim. 1975. *The intuitiv sources of probabilistic thinking in children*. Dordrecht: Reidel.
- Fischbein, Efraim. 1987. *Intuition in science and mathematics: An educational approach*. Dordrecht: Reidel.
- Gasteiger, Hedwig. 2009. «Wahrscheinlich unmöglich? Zufallsexperimente in Jahrgangsstufe 1.» *Grundschulmagazin* 2: 13–16.
- Gasteiger, Hedwig. 2010. *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte. Grundlage und Evaluation eines kompetenzorientierten Förderansatzes*. Münster: Waxmann.
- Gasteiger, Hedwig. 2012. «Dem Zufall auf der Spur. Experimente zum Themenbereich Wahrscheinlichkeit.» *Grundschulmagazin* 6: 39–47.
- Gasteiger, Hedwig. 2017. «Frühe mathematische Bildung – sachgerecht, kindgemäß, anschlussfähig.» In *Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule*, hrsg. v. Stephanie Schuler, Christine Streit u. Gerald Wittmann, 9–26. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Gigerenzer, Gerd und Laura Martignon. 2015. «Risikokompetenz in der Schule lernen.» *Lernen und Lernstörungen* 4 (2): 91–98.
- Grassmann, Marianne. 2010. «Wahrscheinlich? Zufall? Eine neue Leitidee hält Einzug in den Mathematikunterricht.» *Grundschule* 5: 6–8.
- Hasselhorn, Marcus. 2005. «Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren: Individuelle Voraussetzungen, Entwicklung, Diagnostik und Förderung.» In *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder*, hrsg. v. Titus Guldemann u. Bernhard Hauser, 77–88. Münster: Waxmann Verlag.
- Hasselhorn, Marcus. 2011. «Lernen im Vorschul- und frühen Schulalter.» In *Entwicklung und Lernen junger Kinder*, hrsg. v. Franziska Vogt, Miriam Leuchter, Annette Tettenborn, Ursula Hottinger, Marianna Jäger u. Evelyne Wannack, 11–21. Münster: Waxmann.
- Hauser, Bernhard, Elisabeth Rathgeb-Schnierer, Rita Stebler und Franziska Vogt, Hrsg. 2015. *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen*. Seelze: Klett-Kallmeyer.

- Hellmich, Frank. 2007. «Möglichkeiten der Förderung mathematischer Vorläuferfähigkeiten im vorschulischen Bereich.» In *Bildungsforschung*, Jahrgang 4, Ausgabe 1. Zugriff 20.8.2018. https://www.pedocs.de/volltexte/2014/4628/pdf/bf_2007_1_Hellmich_Moeglichkeiten_Foerderung.pdf.
- Hugener, Isabelle, Christine Pauli und Kurt Reusser. 2006. «Teil 3: Videoanalysen.» In *Dokumentation der Erhebungs- und Auswertungsinstrumente zur schweizerisch-deutschen Videostudie 'Unterrichtsqualität, Lernverhalten und mathematisches Verständnis'*, hrsg. v. Eckhard Klieme, Christine Pauli u. Kurt Reusser. Frankfurt am Main: GPF & DIPF.
- Hußmann, Stephan, Jörg Thiele, Renate Hinz, Susanne Prediger und Bernd Ralle. 2013. «Gegenstandsorientierte Unterrichtsdesigns entwickeln und erforschen. Fachdidaktische Entwicklungsforschung im Dortmunder Modell.» In *Der lange Weg zum Unterrichtsdesign*, hrsg. v. Michael Komorek u. Susanne Prediger, 25–42. Münster: Waxmann.
- Jones, Graham A., Cynthia W. Langrall und Edward S. Mooney. 2007. «Research in Probability. Responding to Classroom Realities.» In *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, hrsg. v. Frank K. Lester, Jr., 909–955. Charlotte NC, USA: Information Age Publishing.
- Jones, Graham A., Cynthia W. Langrall, Carol A. Thornton und A. Timothy Mogill. 1997. «A framework for assessing and nurturing young children's thinking in probability.» *Educational Studies in Mathematics* 32: 101–125.
- Jundt, Werner. 2008. «Zwischen Talisman und Theorie. Was ist vor dem Lernen?» *Profi-L* (3): 20–21.
- Kazak, Sibel und Aisling M. Leavy. 2018. «Emergent Reasoning About Uncertainty in Primary School Children with a Focus on Subjective Probability.» In *Statistics in Early Childhood and Primary Education. Supporting Early Statistical and Probabilistic Thinking*, hrsg. v. Aisling Leavy, Maria Melfiou-Mavrotheris u. Efi Paparistodemou, 37–54. Singapore: Springer Nature.
- Kinder begegnen Mathematik: Mathematiklehrmittel für den Kindergarten; Begleitheft*. 2008. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Autorenteam: Markus Brandenburg, Sandra von Grünigen Mota Campos, Bernhard Keller, Roland Keller, Beatrice Noelle Müller, Monika Schärli Wechsler u. Monika Walser.
- Klunier, Martina und Monika Raudies. 2010. «Das ist doch unmöglich!» *Grundschule* 5: 18–20.
- Komorek, Michael, Astrid Fischer und Barbara Moschner. 2013. «Fachdidaktische Strukturierung als Grundlage für Unterrichtsdesigns.» In *Der lange Weg zum Unterrichtsdesign*, hrsg. v. Michael Komorek u. Susanne Prediger, 43–62. Münster: Waxmann.
- Krajewski, Kristin. 2005. «Vorschulische Mengenbewusstheit von Zahlen und ihre Bedeutung für die Früherkennung von Rechenschwäche.» In *Diagnostik von Mathematikleistungen. Tests und Trend. Band 4*, hrsg. v. Marcus Hasselhorn, Harald Marx u. Wolfgang Schneider, 49–70. Göttingen: Hogrefe.
- Krammer, Kathrin. 2017. «Die Bedeutung der Lernbegleitung im Kindergarten und am Anfang der Grundschule. Wie können frühe mathematische Lernprozesse unterstützt werden?» In *Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule*, hrsg. v. Stephanie Schuler, Christine Streit u. Gerald Wittmann, 107–123. Wiesbaden: Springer Spektrum.

- Krüger, Katja, Hans-Dieter Sill und Christine Sikora. 2015. «Bedeutung und Besonderheiten des Stochastikunterrichts.» In *Didaktik der Stochastik in der Sekundarstufe I*. 1–9. Berlin: Springer Spektrum.
- Kuntze, Sebastian. 2014. «Spielregeln vereinbaren» als Big Idea im Stochastikunterricht.» In *Daten, Zufall und der Rest der Welt. Didaktische Perspektiven zur anwendungsbezogenen Mathematik*, hrsg. v. Ute Sprösser, Silvia Wessolowski u. Claudia Wörn, 133–148. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Lamnek, Siegfried. 2010. «Qualitative Inhaltsanalyse.» In *Qualitative Sozialforschung*, hrsg. v. Siegfried Lamnek, 460–483. Weinheim: Beltz.
- Lehrende Lehramt Grundschule Mathematik*. o. J. Rahmenvorgaben für die praktische Erprobung einer Lernumgebung im Rahmen der Veranstaltung «Mathematiklernen in substanziellen Lernumgebungen (MSL)». Essen: Universität Duisburg-Essen.
- Leuchter, Miriam, Hrsg. 2010. *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern*. Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Leuchter, Miriam. 2013. «Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase.» *Zeitschrift für Pädagogik* 59 (4): 575–593.
- Lipowsky, Frank, Barbara Drollinger-Vetter, Eckhard Klieme, Christine Pauli und Kurt Reusser. 2018. «Generische und fachdidaktische Dimensionen von Unterrichtsqualität – Zwei Seiten einer Medaille?» In *Konstruktionen von Fachlichkeit. Ansätze, Erträge und Diskussionen in der empirischen Unterrichtsforschung*, hrsg. v. Matthias Martens, Kerstin Rabenstein, Karin Bräu, Marei Fetzer, Helge Gresch, Ilonca Hardy u. Carla Schelle, 183–201. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lorenz, Jens Holger. 2006a. «Die Kunst des Mutmassens.» *Grundschule Mathematik* 9: 4–7.
- Lorenz, Jens Holger. 2006b. «Dämonen und Geister.» *Grundschule Mathematik* 9: 20–21.
- Lorenz, Jens Holger. 2006c. «Gerechte Spiele.» *Grundschule Mathematik* 9: 40–43.
- Lorenz, Jens Holger. 2014. «Aspekte des Wahrscheinlichkeitsbegriffs in der kindlichen Entwicklung.» In *Daten, Zufall und der Rest der Welt. Didaktische Perspektiven zur anwendungsbezogenen Mathematik*, hrsg. v. Ute Sprösser, Silvia Wessolowski u. Claudia Wörn, 159–167. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Martignon, Laura und Stefan Krauss. 2007. «Gezinkte und ungezinkte Würfel, Magnetplättchen und Tinkercubes: Materialien für eine Grundschulstochastik zum Anfassen.» *Stochastik in der Schule* 27 (3): 16–27.
- Martignon, Laura und Christoph Wassner. 2005. «Schulung frühen stochastischen Denkens von Kindern.» *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 8: 202–222.
- Mayring, Philipp und Eva Brunner. 2013. «Qualitative Inhaltsanalyse.» In *Handbuch qualitativer Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*, 4. Aufl., hrsg. v. Barbara Friebertshäuser, Antje Langer u. Annedore Prengel, 323–333. Weinheim: Juventa.
- Moser, Urs, Margrit Stamm und Judith Hollenweger. 2005. *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenz beim Schuleintritt*. Aarau: Sauerländer.

- Moser-Opitz, Elisabeth. 2010. «Mathematik – (k)ein Inhalt für 4- bis 6-jährige Kinder?!» In *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern*, hrsg. v. Miriam Leuchter, 147–162. Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Neubert, Bernd. 2002. «Grundschüler beurteilen ein Würfelspiel.» *Stochastik in der Schule* 22: 25–29.
- Neubert, Bernd. 2007. «Kompetenzen von Grundschulern bei der Bearbeitung von Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung.» *Stochastik in der Schule* 27 (3): 28–33
- Neubert, Bernd. 2009. «Zufall und Wahrscheinlichkeit in der Grundschule.» Vortragsunterlagen. 15. Tage des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts in Erfurt 12./13.3.2009. Zugriff 28.2.2019. https://www.schulportal-thueringen.de/get-data/8b7b00c6-9dd1-4ce5-8bdb-110ea25ec66b/200903_neubert_2.pdf.
- Neubert, Bernd. 2011. «Welcher Zufallsgenerator ist der Beste?» *Grundschulunterricht Mathematik* 4: 4–6.
- Neubert, Bernd. 2012. *Leitidee: Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit. Aufgabenbeispiele und Impulse für die Grundschule*. Offenburg: Mildenerger.
- Nikiforidou, Zoi. 2017. «It is riskier.»: Preschooler reasoning of risky situations.» *European Early Childhood Education Research Journal* 25 (4): 612–623.
- Nikiforidou, Zoi. 2018. «Probabilistic Thinking and Young Children: Theory and Pedagogy.» In *Statistics in Early Childhood and Primary Education. Supporting Early Statistical and Probabilistic Thinking*, hrsg. v. Aisling Leavy, Maria Meletiou-Mavrotheris u. Efi Papatistodemou, 21–34. Singapore: Springer Nature.
- Nikiforidou, Zoi und Jenny Pange. 2010. «The Notions of Chance and Probabilities in Preschoolers.» Zugriff 22.8.2018. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10643-010-0417-x.pdf>.
- Nikiforidou, Zoi, Jenny Pange und Theodore Chadjipadelis. 2012. «Risk literacy in early childhood education under a lifelong perspective.» *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 46: 4830–4833.
- Nikiforidou, Zoi, Jenny Pange und Theodore Chadjipadelis. 2013. «Intuitive and Informal Knowledge in Preschoolers' Development of Probabilistic Thinking.» Zugriff 22.8.2018. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13158-013-0081-6.pdf>.
- Nuerk, Hans-Christoph, Joachim Engel und Laura Martignon. 2015. «Statistical Literacy: Eine Basiskompetenz in der Informationsgesellschaft.» *Lernen und Lernstörungen* 4 (2): 85–90.
- Penava, Kristina. 2016. «Zufall und Wahrscheinlichkeit – das sind doch so was wie Gegenteile» – eine qualitative Studie zu Vorstellungen von Grundschulkindern.» In *Beiträge zum Mathematikunterricht*, hrsg. v. Institut für Mathematik und Informatik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, 743–746. Münster: WTM.
- Penava, Kristina. 2017. «Zufall und Wahrscheinlichkeit. Spielend Vorstellungen aufbauen?!» *Grundschulunterricht Mathematik* 1: 33–37.
- Piaget, Jean. 2016. *Meine Theorie der geistigen Entwicklung*. 4. Aufl. Weinheim: Beltz.
- Piaget, Jean und Bärbel Inhelder. 1975. *The origin of the idea of chance in children*. New York: Norton.

- Prediger, Susanne. 2005. «Wenn man Schwein gehabt hat, kann man zwei Dinge kriegen. Fallbeispiel zu Überschneidungseffekten bei stochastischen Vorstellungen.» In *Beiträge zum Mathematikunterricht*, hrsg. v. Günter Graumann, 445–448. Hildesheim: Franzbecker.
- Prediger, Susanne, Michael Link, Renate Hinz, Stephan Hußmann, Jörg Thiele und Bernd Ralle. 2012. «Lernprozesse initiieren und erforschen – Fachdidaktische Entwicklungsforschung im Dortmund-Modell.» *MNU* 65 (8): 452–457.
- Reinmann, Gabi. 2005. «Innovation ohne Forschung? Ein Plädoyer für den Design-Based Research-Ansatz in der Lehr-Lernforschung.» *Unterrichtswissenschaft* 33 (1): 52–69.
- Reusser, Kurt. 2006. «Konstruktivismus – vom epistemologischen Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur.» In *Didaktik auf psychologischer Grundlage. Von Hans Aebli's kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung*, hrsg. v. Matthias Baer, Michael Fuchs, Peter Füglistler, Kurt Reusser u. Heinz Wyss, 151–168. Bern: hep.
- Roßbach, Hans-Günther, Christiane Große, Katharina Kluczniok und Ulrike Freund. 2010. «Bildungs- und Lernziele im Kindergarten und der Grundschule.» In *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern*, hrsg. v. Miriam Leuchter, 36–48. Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Ruwisch, Silke. 2012a. «Vielleicht, bestimmt oder nie? – Zufall erleben und betrachten.» *Grundschulunterricht Mathematik* 32: 40–43.
- Ruwisch, Silke. 2012b. «Wahrscheinlichkeit in der Grundschule? Möglich? Sicher!» *Grundschulunterricht Mathematik* 32: 4–5.
- Saalbach, Henrick, Miriam Leuchter und Elsbeth Stern. 2010. «Entwicklungspsychologische Grundlagen der Didaktik für die ersten Bildungsjahre.» In *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern*, hrsg. v. Miriam Leuchter, 86–97. Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Scheuerl, Hans. 1990. *Das Spiel. Untersuchungen für sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen*. Band 1. Weinheim: Beltz.
- Schipper, Wilhelm. 2009. «Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit.» In *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. 276–287. Braunschweig: Westermann Schrödel.
- Schnell, Susanne. 2013. *Muster und Variabilität erkunden: Konstruktionsprozesse kontextspezifischer Vorstellungen zum Phänomen Zufall*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Schoy-Lutz, Monika. 2015. «Aufgabenqualität im Bereich Zufall und Wahrscheinlichkeit.» In *Daten und Zufall in der Grundschule*, hrsg. v. Eva-Maria Plackner u. Jennifer Postupa, 45–70. Hildesheim: Franzbecker.
- Schuler, Stephanie. 2013a. *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen. Eine Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffs*. Münster: Waxmann.
- Schuler, Stephanie. 2013b. «Spielend Mathematik lernen? Bedingungen für die Entstehung mathematischer Lerngelegenheiten im Kindergarten.» In *Mathematik lernen, darstellen, deuten, verstehen*, hrsg. v. Jasmin Sprenger, Anke Wagner u. Marc Zimmermann, 69–76. Wiesbaden: Springer Spektrum.

- Shaughnessy, J. Michael. 1992. «Research in Probability and Statistics: Reflections and Directions.» In *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, hrsg. v. Douglas A. Grouws, 465–494. New York: Macmillan.
- Stamm, Margrit. 2010. *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung*. Bern: Haupt.
- Steinau, Brigitte. 2012. «Konstanz liegt am Bodensee. (w)» *Grundschule Mathematik* 32: 6–7.
- Steinweg, Anna Susanne. 2003. «Spielend denken – denkend spielen: Spielen und Knobeln im Mathematikunterricht.» *Die Grundschulzeitschrift* 163: 6–8.
- Till, Christoph. 2015. «Warum ist 1 von 2 wahrscheinlicher als 2 von 9? Denken in Verhältnissen als Basiskompetenz für die Wahrscheinlichkeitsrechnung.» *Lernen und Lernstörungen* 4 (2): 99–114.
- Till, Christoph und Ute Sproesser. 2013. «Eine Grafik sagt mehr als tausend Worte?!» In *Mathematik lernen, darstellen, deuten, verstehen*, hrsg. v. Jasmin Sprenger, Anke Wagner u. Marc Zimmermann, 205–212. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Vogel, Rose. 2012. «weil ich grösser bin...» - Kinder erklären Gewinnchancen.» *Grundschule Mathematik* 32: 16–19.
- Von Schroeders, Nicolai. 2015. «Daten und Zufall in der Grundschule.» In *Daten und Zufall in der Grundschule*, hrsg. v. Eva-Maria Plackner u. Jennifer Postupa, 13–43. Hildesheim: Franzbecker.
- Vygotsky, Lev Semenovich und Michael Cole. 1978. *Mind in society. The development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wannack, Evelyne. 2010. «Bildung von 4- bis 8-jährigen Kindern: Grundlagen und Konzepte im Wandel.» In *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern*, hrsg. v. Miriam Leuchter, 18–35. Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Weisshaupt, Mark. 2018. «Kleines Glück für alle.» *4bis8: Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe 1*: 24–27.
- Wessel, Lena, Andreas Büchter und Susanne Prediger. 2018. «Weil Sprache zählt - Sprachsensibel Mathematikunterricht planen, durchführen und auswerten.» *Mathematik lehren* 206: 2–7.
- Winter, Heinrich. 1976. «Erfahrungen zur Stochastik in der Grundschule (Klasse 1-6)» *Didaktik der Mathematik* 1: 22–37.
- Wittmann, Erich Ch., Hrsg. 2016. *Kinder spielerisch fördern*. Seelze: Klett-Kallmeyer.
- Wollring, Berndt. 1994a. «Animistische Vorstellungen von Vor- und Grundschulkindern in stochastischen Situationen.» *Journal für Mathematik-Didaktik* 15: 3–34.
- Wollring, Berndt. 1994b. Qualitative empirische Untersuchungen zum Wahrscheinlichkeitsverständnis von Vor- und Grundschulkindern. Unveröffentlichte Habilitationsschrift. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität.
- Wullschleger, Andrea. 2017. *Individuell-adaptive Lernunterstützung im Kindergarten. Eine Videoanalyse zur spielintegrierten Förderung von Mengen-Zahlen-Kompetenzen*. Münster: Waxmann.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Modell zu den Teilgebieten der Stochastik (Krüger, Sill u. Sikora 2015, 4), ergänzt durch die Autorin mit Verbindungen zu spezifischen mathematischen Themen.	20
Abbildung 2:	Relative Häufigkeiten von «Kopf» bei Münzwurf (Büchter u. Henn 2007, 174).	28
Abbildung 3:	Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Lehrplan (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 192).....	34
Abbildung 4:	Kompetenzen zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit» (Lorenz 2006a, 4; Jones, Langrall u. Mooney 2007, 940; Neubert 2012, 77–78; Schoy-Lutz 2015, 54; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017b, 215–221).	35
Abbildung 5:	«Happy face scale» als Wahrscheinlichkeitsstreifen (Kazak u. Leavy 2018, 42).	45
Abbildung 6:	Spielmaterial für das Spiel «Setzen».	60
Abbildung 7:	Spielvorbereitungen für das Spiel «Setzen».	61
Abbildung 8:	Spielplanvarianten für das Spiel «Setzen».	62
Abbildung 9:	Topfvarianten für das Spiel «Setzen».	62
Abbildung 10	Zyklus der fachdidaktischen Entwicklungsforschung im Dortmunder Modell (Prediger, Link, Hinz, Hußmann, Thiele u. Ralle 2012, 3).	81
Abbildung 11:	Ablauf der Datenerhebung.	86
Abbildung 12:	Interviewleitfaden: Phasen, Material, Fragen.	88
Abbildung 13:	Topfreiheitenfolge von Beno.	92
Abbildung 14:	Topfreiheitenfolge von Emma.	92
Abbildung 15:	Ablaufmodell zur Inhaltsanalyse (Lamnek 2010, 479).	94
Abbildung 16:	Definition einer Analyseeinheit.....	96
Abbildung 17:	Die Kategorien «HINWEIS AUF SPIEL», «WAHL» und «ENTSCHEID» mit ihren Codes und die Kategorie «BEGRÜNDUNG» mit ihren Unterkategorien.	97
Abbildung 18:	Analyseeinheit mit einem Vergleich von zwei Töpfen und einer richtigen Entscheidung inkl. Begründung (Ray).	98
Abbildung 19:	Analyseeinheit mit einer Einschätzung zu einem Topf, jedoch mit einer falschen Entscheidung ohne Begründung (Ray).	98
Abbildung 20:	Analyseeinheit, bei der vor dem Entscheid eine Begründung genannt wird (Beno).	98
Abbildung 21:	Entscheidungsschema für die acht Unterkategorien der Kategorie «BEGRÜNDUNG» inkl. Codes.....	103
Abbildung 22:	Topfreiheitenfolge von Ray.	143
Abbildung 23:	Dokumentationsmöglichkeiten beim Ziehen von Farbpunkten (z.B. Topf 2).	189
Abbildung 24:	Topfvarianten für das Spiel «Setzen».	190
Abbildung 25:	Weiter Topfvarianten als Ergänzung.	191

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1:	Kriterienkatalog zur Analyse und Bewertung von Materialien und Spielen (übernommen aus Schuler 2013a, 107–109).....	16
Tabelle 2:	Zentrale Begriffe zum Thema «Zufall und Wahrscheinlichkeit».....	27
Tabelle 3:	Urnenvergleiche nach Neubert (2007, 28) mit visueller Ergänzung.....	41
Tabelle 4:	Aufgabenbeispiele zu den drei Verstehenskonzepten (Antonopoulos u. Zacharos 2013, 578–579)	44
Tabelle 5:	Angaben zur Stichprobe (Altersangabe der Kinder «Jahre; Monate») (NKlassentotal = 20)	85
Tabelle 6:	Topfvergleiche mit steigendem Schwierigkeitsgrad, basierend auf Neubert (2007, 28)	89
Tabelle 7:	Topfreiherfolge aufgrund der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot	92
Tabelle 8:	Codemanual «TOPFWAHL»	99
Tabelle 9:	Auszug aus den grundlegenden Regeln der Codesetzung	100
Tabelle 10:	Überblick über die Häufigkeiten der Vergleiche	104
Tabelle 11:	Häufigkeiten der Topfwahl (Codes 1 bis 7) von Nils und deren Bearbeitung (NKind = 1)	105
Tabelle 12:	Übersicht über Begründungsarten (Denkweisen)	106
Tabelle 13:	Begründungen zur Denkweise «beeinflussbar»	107
Tabelle 14:	Begründungen zur Denkweise «mehrdimensional».....	108
Tabelle 15:	Begründungen zur Denkweise «mehr ist besser und weniger ist schlechter» ...	108
Tabelle 16:	Begründungen zur Denkweise «Blick auf die günstigen Ergebnisse»	109
Tabelle 17:	Begründungen zur Denkweise «Blick auf die ungünstigen Ergebnisse»	109
Tabelle 18:	Begründungen zur Denkweise «Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse»	109
Tabelle 19:	Begründungen zur Denkweise «proportional».....	110
Tabelle 20:	Topfvergleiche mit steigendem Schwierigkeitsgrad, basierend auf Neubert (2007, 28)	111
Tabelle 21:	Schwierigkeitsgrad «einfach»: einfach einschätzbare Töpfe und Topfkombinationen bezüglich der Gewinnwahrscheinlichkeit von Rot	112
Tabelle 22:	Richtige und falsche Entscheide im Zusammenhang mit den Begründungsarten bei einfach einschätzbaren Töpfen und Topfkombinationen	112
Tabelle 23:	Schwierigkeitsgrad «schwierig»: schwer einschätzbare Töpfe und Topfkombinationen bezüglich der Gewinnwahrscheinlichkeit von Rot	114
Tabelle 24:	Schwierigkeitsgrad «mittel»: mittelschwer einschätzbare Töpfe und Topfkombinationen bezüglich der Gewinnwahrscheinlichkeit von Rot	114
Tabelle 25:	Einfach, mittelschwer und schwer einschätzbare Situationen zu Töpfen und Topfkombinationen hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%	116

Tabelle 26:	Richtige und falsche Entscheide im Zusammenhang mit den Begründungsarten bei Töpfen und Topfkombinationen hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%.....	116
Tabelle 27:	Einfach und schwer einschätzbare Situationen zu Töpfen und Topfkombinationen hinsichtlich der Kategorie «Blau oder Gelb»	118
Tabelle 28:	Richtige und falsche Entscheide im Zusammenhang mit den Begründungsarten bei Töpfen und Topfkombinationen hinsichtlich der Kategorie «Blau oder Gelb»	118
Tabelle 29:	Tabellen, die zu den Denkprofilen führen.....	120
Tabelle 30:	Systematische Anordnung auf der Grundlage der Denkprofile	122
Tabelle 31:	Häufigkeiten der Vergleiche der ganzen Klasse und pro Kind (NKlasse = 14) .	125
Tabelle 32:	Häufigkeiten der Topfwahl (Codes 1 bis 7) der ganzen Klasse und deren Bearbeitung (NKlasse = 14)	126
Tabelle 33:	Häufigkeiten der Topfwahl (Codes 1 bis 7) der ganzen Klasse und pro Kind (NKlasse = 14)	127
Tabelle 34:	Häufigkeiten der Begründungsarten (NKlasse = 14)	129
Tabelle 35:	Häufigkeiten der Begründungsarten der Denkweise «beeinflussbar» (NKlasse = 14)	130
Tabelle 36:	Häufigkeiten der Begründungsarten der Denkweise «mehrdimensional» (NKlasse = 14)	131
Tabelle 37:	Häufigkeiten der Begründungsarten der Denkweise «mehr ist besser und weniger ist schlechter» (NKlasse = 14)	132
Tabelle 38:	Häufigkeiten der Begründungsarten zu «Blick auf die günstigen Ergebnisse» (NKlasse = 14)	132
Tabelle 39:	Häufigkeiten der Begründungsarten zu «Blick auf die ungünstigen Ergebnisse» (NKlasse = 14)	133
Tabelle 40:	Häufigkeiten der Begründungsarten zu «Blick auf die günstigen und ungünstigen Ergebnisse» (NKlasse = 14).....	133
Tabelle 41:	Häufigkeiten der Begründungsarten der Denkweise «proportionales Denken» (NKlasse = 14)	134
Tabelle 42:	Häufigkeiten der Entscheide der ganzen Klasse und pro Kind (NKlasse = 14) .	135
Tabelle 43:	Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 1 bis 7 der ganzen Klasse und pro Kind (NKlasse = 14)	136
Tabelle 44:	Häufigkeiten der Entscheide inkl. Begründungsart hinsichtlich bestimmter Töpfe und Topfkombinationen (NKlasse = 14)	137
Tabelle 45:	Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit einfach einschätzbaren Situationen inkl. Begründungsart (NKlasse = 14)	138
Tabelle 46:	Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit mittelschwer einschätzbaren Situationen inkl. Begründungsart (NKlasse = 14)	139
Tabelle 47:	Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit schwer einschätzbaren Situationen inkl. Begründungsart (NKlasse = 14)	141
Tabelle 48:	Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 1 bis 7 der ganzen Klasse und pro Kind (NKlasse = 14)	142

Tabelle 49:	Einschätzung der Töpfe a, 4b und 5b (NKlasse = 14).....	143
Tabelle 50:	Häufigkeiten der Entscheide total und Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 4a und 4b der ganzen Klasse und pro Kind (NKlasse = 14)	144
Tabelle 51:	Häufigkeiten der Entscheide inkl. Begründungsart hinsichtlich bestimmter Töpfe und Topfkombinationen zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% (NKlasse = 14)	145
Tabelle 52:	Häufigkeiten der richtigen und falschen Entscheide hinsichtlich der Begründungsarten im Zusammenhang mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% (Töpfe 4a, 4b und 5b) (NKlasse = 14)	146
Tabelle 53:	Häufigkeiten der richtigen und falschen Entscheide hinsichtlich der Begründungsarten im Zusammenhang mit der Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% (Töpfe 4a und 4b) (NKlasse = 14)	147
Tabelle 54:	Häufigkeiten der Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 1 bis 7 der ganzen Klasse und pro Kind (NKlasse = 14)	148
Tabelle 55:	Häufigkeiten der Entscheide total und Entscheide im Zusammenhang mit den Töpfen 5b, 6b und 7 der ganzen Klasse und pro Kind (NKlasse = 14)	149
Tabelle 56:	Häufigkeiten der richtigen und falschen Entscheide hinsichtlich der Begründungsarten im Zusammenhang mit der Kategorie «Blau oder Gelb» (NKlasse = 14)	150
Tabelle 57:	Häufigkeiten der Entscheide inkl. Begründungsart hinsichtlich bestimmter Töpfe und Topfkombinationen zur Kategorie «Blau oder Gelb» (NKlasse = 14)	151
Tabelle 58:	Systematische Anordnung der Kinder anhand ihrer Denkprofile	153
Tabelle 59:	Auswertung Vergleich Topf 2 mit Topf 3: Entscheide richtig und falsch inkl. Begründungsart (NKlasse = 14)	164
Tabelle 60:	Transkriptauszüge zur Überschätzung der Töpfe 4b und 5b	167
Tabelle 61:	Transkriptauszüge zur Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% im Zusammenhang mit den Töpfen 4a und 4b.....	168
Tabelle 62:	Mini-Transkripte zu Topf 5b	169
Tabelle 63:	Mögliche einfache arithmetische Äusserungen zum Vergleich der Töpfe 5b und 5b ergänzt durch Transkriptauszüge mit Äusserungen von Kindern	172
Tabelle 64:	Mögliche einfache arithmetische Äusserungen zum Vergleich der Töpfe 5a und 5b ergänzt durch Transkriptauszüge mit Äusserungen von Kindern	172
Tabelle 65:	Transkriptauszug von Ron zur Kategorie «Nicht-Rot».....	173
Tabelle 66:	Transkriptauszug von Ray zur Kategorie «Nicht-Rot».....	173
Tabelle 67:	Transkriptauszug von Ron zu «Einer von Drei» und «Einer von Zwei»	175
Tabelle 68:	Transkriptauszug von Lucy zu «Einer von Vier» (und «Einer von Drei»)	175
Tabelle 69:	Transkriptauszug von Ron zum Vergleich der Töpfe 2 und 3.....	177
Tabelle 70:	Transkriptauszug von Max zum Vergleich der Töpfe 2 und 3.....	177
Tabelle 71:	Beispiel zur Problematik beim Codieren (Vergleich der Töpfe 2 und 3)	184

ANHANGVERZEICHNIS

ANHANG A: Topfcodes	204
ANHANG B: Denkweisen beim Begründen.....	205
ANHANG C: Denkprofil von Emma (5;1)	206
ANHANG D: Denkprofil von Sonea (5;5)	207
ANHANG E: Denkprofil von Beno (5;9)	208
ANHANG F: Denkprofil von Sina (6;1)	209
ANHANG G: Denkprofile weiterer Kinder.....	210
ANHANG H: Transkriptionsregeln	220
ANHANG I: Transkript von Beno	222
ANHANG J: Poster zum zweiten Zyklus	231
ANHANG K: Grundlegende Regeln der Codesetzung.....	232
ANHANG L: Codemanuale	233

ANHANG A: Topfcodes

Topfcodes und Topfreiheitenfolge aufgrund der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot

Topfcode	1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0

ANHANG B: Denkweisen beim Begründen

Denkweisen beim Begründen von Entscheiden zu Gewinnwahrscheinlichkeiten

BEGRÜNDUNG	Code	Schlagwort	Beschreibung
keine	1A	I nicht nachgefragt	Interviewerin hat nicht nachgefragt
	1B	Unwissen	Kind drückt Unwissen aus
	1C	Zweifel an Material	Kind äussert Zweifel an Material
	1D	Schulterzucken	Kind zuckt mit den Schultern
	1E	schweigt	Kind schweigt mehrere Sekunden
	1F	tut etwas anderes	Kind tut etwas anderes
beeinflussbar	2A	durch Wesen	beeinflusst durch ein anderes Wesen
	2B	durch Willen	beeinflusst durch den eigenen Willen
	2C	durch Bekanntheit	beeinflusst durch Bekannt-/Vertrautheit oder Erfahrung
Versuch	3A	einmalig	einmaliger Versuch
	3B	mehrere	mehrere Versuche (mind. fünf Versuche)
	3C	systematisch	systematische Versuchsreihen (mind. zwei mit 50 Versuchen)
Anzahl eindimensional	4A	G1	Anzahl Günstige in einem Topf
	4B	U1	Anzahl Ungünstige in einem Topf
	4C	T1	Total in einem Topf
Anzahl mehrdimensional	5A	G1 und U1	Anzahl Günstige und Ungünstige in einem Topf
	5B	D1	Differenz der Günstigen und Ungünstigen in einem Topf
	5C	G1 und G2	Anzahl Günstige in zwei (allen) Töpfen
	5D	U1 und U2	Anzahl Ungünstige in zwei (allen) Töpfen
	5E	T1 und T2	Total in zwei (allen) Töpfen
	5F	D1 und D2	Differenz der Günstigen und Ungünstigen in zwei (allen) Töpfen
Mengenvergleich	6A	zwischen G1 und U1	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen in einem Topf
	6B	zwischen G1 und G2	Vergleich zwischen Günstigen in zwei (allen) Töpfen
	6C	zwischen U1 und U2	Vergleich zwischen Ungünstigen in zwei (allen) Töpfen
	6D	zwischen T1 und T2	Vergleich zwischen Total in zwei (allen) Töpfen
	6E	zwischen D1 und D2	Vergleich zwischen Differenzen der Günstigen und Ungünstigen in zwei (allen) Töpfen
Verhältnis	7A	G1 vs. U1	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen in einem Topf
	7B	zwischen (G1 vs. U1) und (G2 vs. U2)	Vergleich zwischen Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen in zwei (allen) Töpfen
Topfstärke	8A	gut	Kind findet einen Topf gut, besser, stärker, am besten usw.
	8B	schlecht	Kind findet einen Topf schlecht, am schwächsten usw.
	8C	mittel	Kind findet einen Topf mittel, halb gut usw.
	8D	gleich	Kind findet einen Topf gleich gut, gleich schwach usw.

ANHANG C: Denkprofil von Emma (5;1)

1	2	4a			5a		3	6a	7
		4b			5b			6b	

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	10	1	1	8	-	10
Entscheid falsch	6	-	1	5	2	4
Total	16	1	2	13	2	14

	total	r	f
Anzahl Begründungen	29	20	9
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	1.8	2	1.5

Topfcode	Phasen 3 und 4	nur Phase 4.1
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	2	2
2	3	-
3	3	2
4a	3	2
4b	7	5
5a	3	2
5b	3	3
6a	3	-
6b	4	4
7	1	1

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	An-	r	f	50%	50%	b/g	b/g
				zahl			r	f	r	f
	Anzahl eindimen- sional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	2	2	-	1	-	1	-
		4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	1	1	-	-	-	-	-
		4C	Total (ein T)	2	2	-	2	-	-	-
	Anzahl mehrdi- mensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	8	8	-	4	-	4	-
		5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)	1	-	1	-	-	-	1
		5E	Total (zwei T)	2	-	2	-	-	-	-
	Mengen- vergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	2	2	-	1	-	1	-
		6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	4	3	1	3	1	1	-
		6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	6	2	4	2	1	-	-
	Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	1	-	1	-	-	-	1
	Total			29	20	9	13	2	7	2

ANHANG D: Denkprofil von Sonea (5;5)

	6b								
	1	3			5b			5a	
	4b				4a			7	

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein-fach	mittel	schwie-rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	2	1	1	-	-	2
Entscheid falsch	9	1	2	6	2	7
Total	11	2	3	6	2	11

	total	r	f
Anzahl Begründungen	17	5	12
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	1.5	2.5	1.3

Topfcode	Phasen 3 und 4	nur Phase 4.1
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	3	3
2	1	-
3	2	1
4a	2	1
4b	5	3
5a	3	2
5b	1	1
6a	2	-
6b	1	1
7	1	1

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl	r	f	50% r	50% f	b/g r	b/g f
Anzahl ein-dimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	4	2	2	1	2	-	1
	4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	2	-	2	-	-	-	1
Anzahl mehrdimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	3	1	2	-	1	-	-
	5C	Anzahl Günstige (zwei T)	1	-	1	-	1	-	1
Mengenvergleich	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	4	1	3	1	1	-	-
	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	2	1	1	-	1	-	-
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	1	-	1	-	1	-	-
Total			17	5	12	2	7	-	3

ANHANG E: Denkprofil von Beno (5;9)

1	2	3	4a	5a	5b	4b	6b	6a	7
---	---	---	----	----	----	----	----	----	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	15	5	5	5	5	10
Entscheid falsch	5	-	-	5	1	4
Total	20	5	5	10	6	14

	total	r	f
Anzahl Begründungen	40	27	13
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	2.0	1.8	2.6

Topfcode	Phasen 3 und 4	nur Phase 4.1
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	1	1
2	4	-
3	4	3
4a	5	4
4b	5	3
5a	4	3
5b	4	4
6a	4	-
6b	2	2
7	1	1

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	Anzahl	r	f	50% r	50% f	b/g r	b/g f
	keine	1A	Interviewerin hat nicht nachgefragt	1	-	1	-	1	-	1
	beein- flussbar	2B	beeinflusst durch den eigenen Willen	1	-	1	-	1	-	-
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	6	4	2	2	1	-	-
	Anzahl ein- dimensional	4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	2	-	2	-	-	-	2
		4C	Total (ein T)	2	2	-	2	-	1	-
	Anzahl mehr-di- men-sional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	5	5	-	2	-	2	-
		5C	Anzahl Günstige (zwei T)	3	2	1	1	-	-	-
		5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)	4	3	1	1	-	-	-
		5E	Total (zwei T)	2	1	1	-	1	-	-
	Mengen- vergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	2	1	1	-	-	-	-
		6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	5	4	1	3	-	-	-
		6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	3	2	1	1	-	1	-
		6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	1	1	-	1	-	1	-
	Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	1	1	-	1	-	1	-
	Topfstärke	8A	Topf ist gut, besser	1	1	-	-	-	-	-
8C		Topf ist mittel	1	-	1	-	-	-	1	
Total			40	27	13	14	4	6	4	

ANHANG F: Denkprofil von Sina (6;1)

1	4b	3	5a	4a	5b	6a			7
---	----	---	----	----	----	----	--	--	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	7	3	-	4	4	3
Entscheid falsch	5	-	3	2	2	3
Total	12	3	3	6	6	6

	total	r	f
Anzahl Begründungen	37	17	20
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	3.1	2.4	4.0

Topfcode	Phasen 3 und 4	nur Phase 4.1
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	1	1
2	1	-
3	2	1
4a	2	1
4b	4	2
5a	2	1
5b	1	1
6a	2	-
6b	2	2
7	1	1

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	An-	r	f	50%	50%	b/g	b/g
				zahl			r	f	r	f
	keine	1A	Interviewerin hat nicht nachgefragt	2	2	-	1	-	1	-
		1C	Kind äussert Zweifel an Material	2	1	1	1	-	-	-
	beein- flussbar	2C	beeinflusst durch Bekanntheit	6	2	4	1	2	-	-
		3A	einmaliger Versuch	17	6	11	2	8	1	-
	Anzahl ein- dimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	2	2	-	1	-	1	-
		4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	2	2	-	-	-	1	-
	Anzahl mehrdi- mensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	6	2	4	-	2	1	-
		Total			37	17	20	6	12	5

ANHANG G: Denkprofile weiterer Kinder

Selma (4;6)

1	3	4b	2	6b	5a	4a	5b	6a	7
---	---	----	---	----	----	----	----	----	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein-fach	mittel	schwie-rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	8	1	2	5	1	7
Entscheid falsch	6	-	2	4	4	2
Total	14	1	4	9	5	9

	total	r	f
Anzahl Begründungen	30	22	8
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	2.1	2.8	1.3

Topfcode	Phasen 3 und 4	
	Topfnennungen	nur Phase 4.1
1	1	1
2	2	-
3	2	1
4a	3	2
4b	5	3
5a	2	1
5b	3	3
6a	3	-
6b	1	1
7	1	1

	BEGRÜN-DUNG	Code	Beschreibung	An-zahl	50%		50%		b/g	
					r	f	r	f	r	f
	keine	1A	Interviewerin hat nicht nachgefragt	1	-	1	-	-	-	1
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	4	3	1	1	1	-	-
	Anzahl eindimen-sional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	3	3	-	2	-	1	-
		4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	3	3	-	1	-	-	-
		4C	Total (ein T)	1	-	1	-	1	-	-
	Anzahl mehr-di-men-sional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	8	6	2	3	1	1	1
		5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)	1	1	-	-	-	-	-
	Mengen-vergleich	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	1	1	-	-	-	-	-
		6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	1	-	1	-	1	-	-
		6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	3	2	1	2	1	-	-
	Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	2	2	-	2	-	-	-
	Topfstärke	8A	Topf ist gut, besser	1	-	1	-	-	-	-
		8C	Topf ist mittel	1	1	-	1	-	-	-
	Total			30	22	8	10	5	2	2

Zora (4:11)

1	3	2	4b	4a	5a	6a	5b	6b	7
---	---	---	----	----	----	----	----	----	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	12	4	4	4	5	7
Entscheid falsch	5	-	-	5	-	5
Total	17	4	4	9	5	12

	total	r	f
Anzahl Begründungen	25	17	8
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	1.5	1.4	1.6

Topfcode	Phasen 3 und 4	nur Phase 4.1
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	1	1
2	2	-
3	4	3
4a	4	3
4b	6	4
5a	4	3
5b	2	2
6a	4	-
6b	1	1
7	1	1

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	Anzahl	r	f	50% r	50% f	b/g r	b/g f
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	4	2	2	1	1	-	-
	Anzahl eindimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	2	2	-	1	-	1	-
	Anzahl mehr-dimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	4	4	-	1	-	1	-
		5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)	1	1	-	-	-	1	-
	Mengenvergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	1	-	1	-	-	-	-
		6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	3	1	2	1	1	-	-
		6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	5	3	2	1	2	-	-
	Topfstärke	8A	Topf ist gut, besser	3	3	-	2	-	-	-
		8B	Topf ist schlecht, schlechter	2	1	1	-	1	1	-
	Total				25	17	8	7	5	4

Jana (5;0)

	3	4b	1	4a	5b	6b	5a		7
--	---	----	---	----	----	----	----	--	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	8	2	1	5	1	7
Entscheid falsch	7	-	3	4	3	4
Total	15	2	4	9	4	11

	total	r	f
Anzahl Begründungen	15	8	7
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	1	1	1

Topfcode	Phasen 3 und 4	
	Topfnennungen	nur Phase 4.1
1	4	4
2	1	-
3	4	3
4a	2	1
4b	5	3
5a	2	1
5b	4	4
6a	2	-
6b	1	1
7	1	1

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	An-	r	f	50%	50%	b/g	b/g
				zahl			r	f	r	f
<p>kein zweites Dia- gramm</p>	keine	1A	interviewerin hat nicht nachgefragt	10	5	5	3	1	3	1
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	4	2	2	1	1	-	-
	Topfstärke	8B	Topf ist schlecht, schlechter	1	1	-	-	-	1	-
	Total			15	8	7	4	2	4	1

Ray (5:3)

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein-fach	mittel	schwie-rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	15	4	4	7	3	12
Entscheid falsch	6	-	1	5	1	5
Total	21	4	5	12	4	17

	total	r	f
Anzahl Begründungen	22	16	6
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	1	1	1

Topfcode	Phasen 3 und 4	
	Topfnennungen	nur Phase 4.1
1	3	3
2	3	-
3	4	3
4a	4	3
4b	9	7
5a	5	4
5b	2	2
6a	5	-
6b	2	2
7	3	3

	BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl	r	f	50% r	50% f	b/g r	b/g f
	keine	1A	Interviewerin hat nicht nachgefragt	1	-	1	-	1	-	-
		1B	Kind drückt Unwissen aus	1	1	-	-	-	-	-
		1C	Kind äussert Zweifel an Material	1	-	1	-	1	-	-
		1D	Schulterzucken Kind	3	1	2	-	1	-	-
	beeinflussbar	2C	beeinflusst durch Bekanntheit	1	1	-	1	-	-	
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	2	2	-	-	-	1	
	Anzahl eindimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	4	3	1	2	-	1	
	Anzahl mehrdimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	3	3	-	1	-	1	
		5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)	1	1	-	1	-	1	
	Topfstärke	8B	Topf ist schlecht, schlechter	2	1	1	-	1	1	
		8C	Topf ist mittel	3	3	-	2	-	-	
	Total			22	16	6	7	4	5	

Lucy (5;7)

1	4a	2	4b	5b	3	5a	6a	6b	7
---	----	---	----	----	---	----	----	----	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	12	3	2	7	3	9
Entscheid falsch	5	1	1	3	1	4
Total	17	4	3	10	4	13

	total	r	f
Anzahl Begründungen	35	28	7
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	2.0	2.3	1.4

Topfcode	Phasen 3 und 4	
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	1	1
2	2	-
3	3	2
4a	3	2
4b	6	4
5a	6	5
5b	3	3
6a	3	-
6b	1	1
7	2	2

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	An- zahl	r	f	50%	50%	b/g	b/g
							r	f	r	f
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	11	9	2	2	1	1	1
		3B	mehrere Versuche	1	1	-	1	-	-	-
	Anzahl eindimen- sional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	3	3	-	1	-	2	-
		4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	1	1	-	-	-	-	-
		4C	Total (ein T)	2	1	1	-	1	-	-
	Anzahl mehrdi- mensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	9	7	2	3	1	2	1
		5C	Anzahl Günstige (zwei T)	1	1	-	-	-	1	-
		5E	Total (zwei T)	4	3	1	1	1	2	-
	Mengen- vergleich	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	1	1	-	-	-	-	-
		Topfstärke	8A	Topf ist gut, besser	1	-	1	-	-	-
		8C	Topf ist mittel	1	1	-	1	-	-	-
	Total			35	28	7	9	4	8	1

Shea (5;10)

1	3	2	4a	5b	4b	5a	6a	6b	7
---	---	---	----	----	----	----	----	----	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein-fach	mittel	schwie-rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	11	3	3	5	4	7
Entscheid falsch	4	-	-	4	2	2
Total	15	3	3	9	6	9

	total	r	f
Anzahl Begründungen	24	18	6
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	1.6	1.6	1.5

Topfcode	Phasen 3 und 4	
	Topfnennungen	nur Phase 4.1
1	1	1
2	2	-
3	3	2
4a	2	1
4b	7	5
5a	3	2
5b	1	1
6a	2	-
6b	1	1
7	1	1

BEGRÜNDUNG	Code	Beschreibung	Anzahl	50%		b/g	
				r	f	r	f
Versuch	3A	einmaliger Versuch	6	5	1	1	1
Anzahl ein-dimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	1	1	-	-	-
Anzahl mehrdi-mensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	2	2	-	2	-
Mengen-vergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	3	3	-	2	-
	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	5	4	2	1	1
	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	2	2	-	-	-
	6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	1	-	1	-	1
Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	2	1	1	1	1
Topfstärke	8C	Topf ist mittel	2	1	1	1	1
Total			24	18	6	8	4

Jonn (6;1)

1	3	4a	4b	2	5a	5b	6b	6a	7
---	---	----	----	---	----	----	----	----	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	11	3	4	4	4	7
Entscheid falsch	6	2	1	3	1	5
Total	17	5	5	7	5	12

	total	r	f
Anzahl Begründungen	26	17	9
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	1.5	1.5	1.5

Topfcode	Phasen 3 und 4	
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	2	2
2	2	-
3	3	2
4a	4	3
4b	4	2
5a	3	2
5b	2	2
6a	5	-
6b	1	1
7	4	4

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	An- zahl	50%		b/g		
					r	f	r	f	
	keine	1B	Kind drückt Unwissen aus	1	-	1	-	-	1
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	4	2	2	-	1	-
	Anzahl ein-dimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	7	6	1	5	-	-
	Anzahl ein-dimensional	4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	4	4	-	-	-	3
	Anzahl mehrdimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	5	4	1	-	-	1
	Mengenvergleich	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	4	1	3	1	2	-
	Mengenvergleich	6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	1	-	1	-	1	-
	Total				26	17	9	6	4

1	3	4b			3			5a	7
					4a				
					5b				

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein-fach	mittel	schwie-rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	8	3	3	2	4	4
Entscheid falsch	5	-	1	4	1	4
Total	13	3	4	6	5	8

	total	r	f
Anzahl Begründungen	28	16	12
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	2.2	2	2.4

Topfcode	Phasen 3 und 4	nur Phase 4.1
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	1	1
2	1	-
3	3	2
4a	3	2
4b	6	4
5a	2	1
5b	1	1
6a	3	-
6b	1	1
7	1	1

	BEGRÜN-DUNG	Code	Beschreibung	Anzahl	r	f	50% r	50% f	b/g r	b/g f	
	beein-flussbar	2C	beeinflusst durch Bekanntheit	4	2	2	1	1	-	-	
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	5	2	3	1	1	-	-	
	Anzahl ein-dimensional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	4	4	-	1	-	1	-	
	Anzahl mehdi-dimensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	4	4	-	2	-	1	-	
	Mengen-vergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	1	1	-	1	-	-	-	
		6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	5	3	2	3	1	-	-	
		6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	1	-	1	-	-	-	-	
		6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	1	-	1	-	-	-	-	
		Topfstärke	8A	Topf ist gut, besser	1	-	1	-	1	-	-
			8C	Topf ist mittel	1	-	1	-	1	-	1
		8D	Topf ist gleich gut	1	-	1	-	1	-	1	
	Total			28	16	12	9	6	2	2	

Ron (6;4)

1	4a	3	2	4b	5b	5a	6a	6b	7
---	----	---	---	----	----	----	----	----	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	11	3	3	5	4	7
Entscheid falsch	5	-	-	5	1	4
Total	16	3	3	10	5	11

	total	r	f
Anzahl Begründungen	38	26	12
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	2.4	2.4	2.4

Topfcode	Phasen 3 und 4	
	Topfnennungen	nur Phase 4.1
1	1	1
2	2	-
3	3	2
4a	4	3
4b	5	3
5a	5	4
5b	3	3
6a	3	-
6b	1	1
7	1	1

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	An-	r	f	50%	50%	b/g	b/g
				zahl			r	f	r	f
	beein- flussbar	2C	beeinflusst durch Bekanntheit	5	2	3	-	3	-	-
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	3	2	1	1	1	-	-
	Anzahl eindimen- sional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	2	2	-	-	-	1	-
		4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	2	2	-	-	-	-	-
		4C	Total (ein T)	1	-	1	-	1	-	-
	Anzahl mehr-di- men-sional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	15	10	5	4	4	4	1
		5C	Anzahl Günstige (zwei T)	2	2	-	1	-	-	-
		5D	Anzahl Ungünstige (zwei T)	2	2	-	-	-	1	-
		5E	Total (zwei T)	2	1	1	1	1	1	-
	Mengen- vergleich	6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	1	1	-	1	-	-	-
		6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	1	-	1	-	1	-	-
	Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	1	1	-	1	-	-	-
	Topfstärke	8B	Topf ist schlecht, schlechter	1	1	-	-	-	-	-
	Total			38	26	12	9	11	7	1

Max (6;4)

1	3	2	4b	5b	6b	4a	5a	6a	7
---	---	---	----	----	----	----	----	----	---

Analyseeinheiten (Anzahl Vergleiche)	total	ein- fach	mittel	schwie- rig	ein Topf	zwei Töpfe
Entscheid richtig	11	3	4	4	2	9
Entscheid falsch	5	-	1	4	2	3
Total	16	3	5	8	4	12

	total	r	f
Anzahl Begründungen	41	30	11
Durchschnitt Begründungen pro Analyseeinheit (pro Vergleich)	2.5	2.7	2.2

Topfcode	Phasen 3 und 4	nur Phase 4.1
	Topfnennungen	Topfnennungen
1	1	1
2	2	-
3	4	3
4a	4	3
4b	5	3
5a	4	3
5b	3	3
6a	4	-
6b	1	1
7	1	1

	BEGRÜN- DUNG	Code	Beschreibung	An- zahl	r	f	50% r	50% f	b/g r	b/g f
	Versuch	3A	einmaliger Versuch	5	3	2	-	1	-	-
	Anzahl eindimen- sional	4A	Anzahl Günstige (ein T)	2	1	1	1	-	-	-
		4B	Anzahl Ungünstige (ein T)	1	1	-	-	-	1	-
		4C	Total (ein T)	1	1	-	1	-	-	-
	Anzahl mehrdi- mensional	5A	Anzahl Günstige und Ungünstige (ein T)	11	8	3	5	2	1	1
		5F	Differenz der Günstigen und Ungünstigen (zwei T)	1	1	-	-	-	-	-
	Mengen- vergleich	6A	Vergleich zwischen Günstigen und Ungünstigen (ein T)	2	2	-	1	-	-	-
		6B	Vergleich zwischen Günstigen (zwei T)	3	2	1	2	-	-	-
		6C	Vergleich zwischen Ungünstigen (zwei T)	2	2	-	1	-	-	-
		6D	Vergleich zwischen Total (zwei T)	2	1	1	-	1	1	-
		6E	Vergl. zw. Diff. d. Günstigen u. Ungünstigen (zwei T)	2	1	1	-	-	-	-
	Verhältnis	7A	Verhältnis der Günstigen und Ungünstigen (ein T)	4	3	1	2	1	-	-
	Topfstärke	8A	Topf ist gut, besser	2	2	-	2	-	-	-
		8B	Topf ist schlecht, schlechter	1	1	-	1	-	-	-
		8C	Topf ist mittel	2	1	1	1	-	1	-
	Total			41	30	11	17	5	4	1

ANHANG H: Transkriptionsregeln

Die Transkriptionsregeln entstanden in Anlehnung an Prediger (2005, 12) und Hugener, Pauli und Reusser (2006, 38–43) und Lehrende Lehramt Grundschule Mathematik (o. J., 3–6).

Regeln zu den Transkripten von Interviews: Gesprochenes

Interviewerin	wird mit «Interv.» bezeichnet
Kind	wird mit dem zugewiesenen Pseudonym bezeichnet
Wortbeiträge:	durchnummeriert
Gerade Schrift:	verbale Äusserungen, eindeutig identifiziert, von Mundart in Schriftsprache überführt
Handlungen:	(<i>kursiv in Klammern</i>)
Unverständliches:	()
Vermutungen:	(Vermutung bei unklaren Äusserungen in Klammern)
Präzisierungen:	[Präzisierungen zur besseren Verständlichkeit in eckigen Klammern]
Sprechpausen:	-
Pausen:	(..) -> ca. 2 Sec. (...) -> ca. 3 Sec. (15 Sec. Pause) -> bei längeren Pausen
Betonungen:	<u>Die</u> -> betontes Wort unterstrichen
Unterbrechungen:	//... sprechende Person wird unterbrochen ...// sprechende Person unterbricht
Mhm	Zustimmung
Hmhm	Verneinung
Mmmm	Nachdenken

Regeln zu den Transkripten von Interviews: Hinweise zum Material

Töpfe	Die Töpfe werden immer mit ihrem Code angeben: Beispiel mit Handlung mit Material: (<i>zeigt auf 4a</i>) oder (<i>nimmt 5a</i>) Beispiel für Präzisierung: [4a]
Material	Abbildungen des Materials erfolgt im Transkript stets <u>aus der Sicht der Kamera</u> und nicht aus der Sicht des Kindes.

Regeln zu den Transkriptauszügen

Text:	verbale Äusserungen, eindeutig identifiziert, von Mundart in Schriftsprache überführt
Auslassungen	sind nicht gekennzeichnet, es ist nur für die Codierung Zentrales vermerkt
Interviewerin:	(I: ihre Äusserung.)
Kind:	wird mit zugewiesenem Pseudonym bezeichnet: seine Äusserung und Zeitangabe der Äusserung
Wichtige Stellen:	wichtige Satzteile oder Worte sind <u>unterstrichen</u> .
Sprechpause:	-
Präzisierungen	[Präzisierungen wie z.B. sprachliche Ergänzungen oder Handlungsbeschreibungen zur besseren Verständlichkeit stehen in eckigen Klammern]

ANHANG I: Transkript von Beno

<p>4b 6a</p>	1	Interv.	Jetzt stell dir vor, wir setzen immer auf Rot. OK? Also heute, wenn wir jetzt miteinander reden, ist immer auf Rot. Jetzt schieben wir es etwas nach oben, damit wir es nicht vergessen (<i>schiebt roten Untersatz mit Spielfigur ans obere Tischende</i>). Und da habe ich verschiedene Töpfe bereit. Und ich werde dich nun ganz verschiedenen Sachen fragen. Also - (<i>stellt 6a und 4b für Vergleich A hin</i>).
	2	Interv.	Beginnen wir gerade mal mit diesen beiden. Jetzt stell dir vor, wir wären im Spiel drinnen und jetzt setze ich auf Rot (<i>hebt den roten Untersatz hoch</i>) oder du auf Rot. Aus welchem Topf würdest du jetzt eher ziehen, aus dem (<i>zeigt auf 4b</i>) oder aus dem (<i>zeigt auf 6a</i>)?
	3	Beno	Aus dem (<i>greift in 4b</i>).
	4	Interv.	Warum? Du muss mir noch sagen, warum.
	5	Beno	Weil es dort [4b] mehr Rote hat und dort [6a] nur einen. Darum ist es da [6a] schwieriger und da [4b] einfacher.
	6	Interv.	Ist es so, dass wenn es mehr hat, dass es dann einfacher ist (<i>zeigt auf 4b</i>)?
	7	Beno	(<i>Nickt. Greift in 4b, und zieht einen Punkt raus. Er erwischt einen Blauen.</i>)
	8	Interv.	Warum ist jetzt trotzdem Blau gekommen? - Hast du eine Idee?
	9	Beno	(<i>Schüttelt den Kopf.</i>)
	10	Interv.	Ist es denn so, dass man hier (<i>hebt 4b hoch</i>) immer so eine gute - so eine gute Möglichkeit hat, um im Spiel einen Glitzerstein zu gewinnen?
	11	Beno	Hmhm (<i>schüttelt den Kopf</i>).
	12	Interv.	Oder würdest du jetzt, weil da [4b] Blau gekommen ist, nochmals da [6a] ziehen?
	13	Beno	Mhm (<i>nickt</i>).
	14	Interv.	Warum würdest du denn jetzt da [6a] ziehen?
	15	Beno	(<i>zeigt auf Topf 6a mit einem Roten</i>)
	16	Interv.	Welcher ist der Bessere? (...) Ist der der Bessere (<i>zeigt auf 4b</i>)?
	17	Beno	(...) Hmhm (<i>schüttelt den Kopf und zeigt auf 6a</i>).
	18	Interv.	Warum ist der [6a] besser?
	19	Beno	Weil, ach
	20	Interv.	(<i>lacht kurz</i>) Verwirre ich dich ganz?
	21	Beno	Vergessen.
	22	Interv.	Hast du es vergessen? - Soll ich dich nachher nochmals fragen?
	23	Beno	Ja.
	24	Interv.	Also komm, dann stellen wir diese mal zur Seite und ich frage dich nachher nochmals (<i>stellt Töpfe zur Seite und nimmt 6a und 5a für Vergleich B</i>).

 5a 6a	25	Interv.	Ich gebe dir mal die nächsten Töpfe. - Jetzt schaust du wieder diese beiden Töpfe an [6a und 5a]. Und ich hätte wieder auf Rot gesetzt. Aus welchem würdest du eher ziehen?
	26	Beno	<i>(greift in Topf 5a) () (nimmt Hand raus und zeigt auf 5a).</i>
	27	Interv.	Aus diesem hier [5a]? Warum? Warum eher aus dem [5a] und weniger aus dem [6a]?
	28	Beno	Weil da [6a] hat es drei und da [5a] hat es zwei.
	29	Interv.	Was bedeuten denn diese drei und diese zwei? Kannst du mir das noch etwas erklären, was jetzt gerade dein Kopf gedacht hat?
	30	Beno	(8 sec Pause) Mmmm
	31	Interv.	Was findest du hier [6a] schlecht?
	32	Beno	() <i>(zeigt auf 6a)</i> (9 sec Pause) Weil es vier hat. Und da hat es drei <i>(zeigt auf 5a)</i> . (6 sec Pause)
	33	Interv.	Wir müssen es ja nicht unbedingt ausprobieren <i>(hebt 5a auf und schüttelt ihn)</i> . Weil es könnte ja trotzdem passieren, dass der andere kommt. Aber wenn du setzen müsstest, Beno, wenn du jetzt müsstest sagen, ich wage, ich wage es <i>(schüttelt beide Töpfe nacheinander)</i> . Wo würdest du es eher wagen? Dass ein Roter herauskommt?
	34	Beno	Da <i>(greift in 5a)</i> .
	35	Interv.	Also probiere mal.
	36	Beno	<i>(zieht aus 5a)</i> .
	37	Interv.	Hast du es geschafft? Mm. Warum ist es bei diesem Topf [5a] einfacher, dass du den Roten erwischen kannst, als bei dem da [6a]? Dass du es nochmals versuchst, zu sagen.
	38	Beno	Weil es da [6a] mehr Blaue hat.
	39	Interv.	Sind denn die Blauen nicht gut?
	40	Beno	Wenn man auf Rot setzt nicht.
	41	Interv.	Ah ok. Also da [6a] hat es mehr Schlechte und da [5a] hat es weniger Schlechte. Hast du das gemeint? Aber kannst du denn hier garantiert Rot ziehen <i>(hebt Topf 5a)</i> ?
	42	Beno	<i>(schaut weg)</i>
	43	Interv.	Ziehst du immer Rot da [5a], bei dem da [5a], Beno?
	44	Beno	Paarmal.
45	Interv.	Also nicht unbedingt. Weil es [5a] hat ja doch noch Blaue drinnen <i>(stellt Töpfe zur Seite und nimmt 4a und 4b für Vergleich C)</i> .	
 4a 4b	46	Interv.	Schau mal den nächsten Topf [4a und 4b].
	47	Beno	<i>(lacht leise)</i> Hm der <i>(und zieht aus 4a)</i> .
	48	Interv.	Warum?
	49	Beno	Weil der [4a] hat zwei und der [4b] hat ().
	50	Interv.	Ist es einfacher, wenn man aus einem Topf nimmt, in dem weniger Batzen drin, Punkte drin sind, als wenn viele drin sind?
	51	Beno	Mhm ().
	52	Interv.	Warum ist das schwieriger?

	53	Beno	Weil es eben viel drin hat, dann weiss man nicht, wo welcher ist (<i>greift in 4b</i>).
	54	Interv.	Bei dem weisst du, wo welcher ist (<i>schüttelt 4a</i>)?
	55	Beno	Ja.
	56	Interv.	Wie kann man denn das wissen, wo welcher ist?
	57	Beno	(<i>greift in 4a</i>) (4 sec Pause) Da (<i>zieht roten Punkt heraus</i>).
	58	Interv.	Wieso weisst du, dass das der Rote ist?
	59	Beno	Ich kann da [4a] hindurchschauen.
	60	Interv.	Nein, da kannst du nicht durchschauen. Nein, nein. Was meinst du warum?
	61	Beno	(<i>rutscht auf Stuhl herum</i>)
	62	Interv.	Pass auf, dass du nicht herunterfällst. Was meinst du, kannst du hier eher? (...) Hast du keine Antwort darauf?
	63	Beno	(<i>dreht sich ab</i>)
	64	Interv.	Ist es zu schwierig?
	65	Beno	Mhm.
	66	Interv.	Also, dann schauen wir uns noch den anderen an (<i>stellt die Töpfe weg und nimmt erneut 6a und 4b für den Vergleich A</i>).
	67	Interv.	Ich gehe nochmals zurück zum ersten [Vergleich A zwischen 6a und 4b]. Überlege nochmals, welcher Topf ist der einfachere?
4b	68	Beno	(<i>zeigt sofort auf 6a</i>)
6a	69	Interv.	Warum ist der einfachere? Warum? Wenn ich auf Rot setze, wo würdest, wo hast du am ehesten die Möglichkeit, einen Glitzerstein zu gewinnen?
	70	Beno	Da [4b].
	71	Interv.	Warum?
	72	Beno	(<i>greift in 4b</i>). Einfach.
	73	Interv.	Versuch es mir zu sagen. Du hast sicher gute Überlegungen. (...) Vorher hast du auch den gesagt (<i>nickt in Richtung 4b</i>). Probiere noch zu sagen, warum.
	74	Beno	(<i>schaut weg, atmet tief und laut aus, spielt mit den Fingern am Topf herum</i>) (11 sec Pause)
			Unterbruch für einen Moment: anderes Gesprächsthema - Aufmerksamkeit von ihm erneut gewinnen.
	75	Interv.	Man könnte sagen, wir spielen auch mal um ein Pack Gummibärchen. Aus welchem [Topf] würdest du dann ziehen?
	76	Beno	(<i>wirkt wieder präsent</i>) Aus dem [4b].
	77	Interv.	Und sag mir jetzt noch, warum du den [4b] auswählst. Wenn du Rot erwischst, gewinnst du ein Pack Gummibärchen. Warum würdest du dann aus dem [4b] ziehen und nicht aus dem [6a]?
	78	Beno	Weil der [6a] hat nur einen Roten und da [4b] hat es mehr. Darum ist das [4b] die grössere Möglichkeit als da [6a].
	79	Interv.	Ok. Mm, gut (<i>stellt Töpfe weg und nimmt die Töpfe für Vergleich D</i>).

 2 3	80	Interv.	Jetzt habe ich dir nochmals zwei Töpfe zum Vergleichen.
	81	Beno	Ach, nein.
	82	Interv.	Du kannst dir ja noch immer vorstellen, du würdest einen Sack Gummibärchen gewinnen. Ich habe jetzt aber leider keinen da. Aus welchem Topf [3 oder 2] würdest du ziehen?
	83	Beno	<i>(zeigt auf Topf 2)</i>
	84	Interv.	Warum würdest du aus dem da [2] ziehen und nicht aus dem [3]?
	85	Beno	Ou, ja, aus dem [3].
	86	Interv.	Aus dem [3], warum?
	87	Beno	Weil da [3] hat es mehr Rote und da [2] hat es auch mehr Rote.
	88	Interv.	Du meinst, da [2] hat es mehr Rote als Blaue? Und da [3] hat es auch mehr Rote als Blaue?
	89	Beno	Ja.
	90	Interv.	Dann wären die Töpfe gleich gut, weil es immer mehr Rote hat?
	91	Beno	Nein, eigentlich dieser [3], weil der [3] hat drei und der [2] hat zwei und ().
	92	Interv.	Der wäre der Bessere, sagst du <i>(hebt 3 hoch)</i> ?
	93	Beno	<i>(guckt in 2) (...)</i>
	94	Interv.	Kannst du mir nochmals. Ich habe es eben nicht genau verstanden, warum du den [3] besser findest. Sag du mir nochmals, damit ich es verstehen kann.
	95	Beno	Der [3] hat drei und der [2] hat zwei. Darum ist das [3] grösser - als das [2]. Darum kann man da [3] besser.
	96	Interv.	Also da [3] sind die Roten besser?
	97	Beno	Ja und da <i>(nickt in Richtung 2)</i> sind auch die Roten - da sind die Blauen besser. Weil zwei von denen, also, wenn, schau mal <i>(greift in 2)</i> , kann man da rausziehen <i>(zieht einen Punkt aus 2)</i> .
	98	Interv.	Ok.
	99	Beno	Aber der [3] ist besser.
100	Interv.	Weil es [3] mehr Rote drin hat?	
101	Beno	<i>(nickt)</i>	
102	Interv.	Drum?	
 1	103	Interv.	Jetzt wechseln wir noch zum Streifen. Ich bin dann gespannt beim Streifen <i>(stellt die Töpfe der Vergleiche A, B, C, D weg und richtet alles für die neue Aufgabe ein)</i> . Und zwar nehmen wir den gerade mal hervor. Wir setzen noch immer auf Rot. So. Nun stelle ich dir ganz viele Töpfe hin. Noch mehr als beim Spiel. Siehst du. Aber alle diese Töpfe hast du letzte Woche schon einmal angetroffen. Wahrscheinlich letzte Woche. Da habt ihr ja mit verschiedenen gespielt. Jetzt schau mal, ich habe gesagt, wir spielen, wir setzen auf Rot. Siehst du jetzt einen Topf, der der allerbeste Topf ist? Wo du, wenn du würdest ein Pack Gummibärchen gewinnen//...
	104	Beno	<i>(lacht) ...//Ja der (zeigt sofort auf 1).</i>
	105	Interv.	Warum ist das [1] der Beste?
	106	Beno	Weil der [1] hat zwei Rote.

 5b	129	Interv.	Dann schau mal die anderen an. Wo würdest du die anderen hinstellen?										
	130	Beno	(nimmt 5b) Den würde ich - mittel.										
	131	Interv.	Dann stell ihn mal hin. Mal schauen, vielleicht müssen wir es dann noch verschieben. Man kann es immer noch verschieben. (...) Warum mittel?										
	132	Beno	Weil er Gelb, Blau, alle drei drin hat.										
	133	Interv.	Mhm ok. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td><td>3</td><td></td><td></td><td>5b</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td> </tr> </table>	1	3			5b					7
1	3			5b					7				
 6b	134	Interv.	Schau da hat es auch noch einen mit allen drei drinnen (stellt ihm 6b hin).										
	135	Beno	Ja der [6b] hat zwei.										
	136	Interv.	Wie?										
	137	Beno	Der [6b] hat zwei.										
	138	Interv.	Ist das [6b] jetzt besser oder schlechter als der [5b] da?										
	139	Beno	Schlechter (stellt 6b neben 5b).										
	140	Interv.	Ok. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td><td>3</td><td></td><td></td><td>5b</td><td>6b</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td> </tr> </table>	1	3			5b	6b				7
	1	3			5b	6b				7			
 4a	141	Interv.	Jetzt hast du noch diese drei. Mit welchem machst du weiter von da hinten?										
	142	Beno	Mmm, mit dem [4a].										
	143	Interv.	Also, wo stellst du den hin (hebt 4a hoch). Wo gehört der hin?										
	144	Beno	Da (zeigt auf Platz neben 3).										
	145	Interv.	Da (stellt Topf hin). Kannst du mir noch sagen, warum ist der [3] besser als der [4a]?										
	146	Beno	(5 sec Pause) Weil der [3] hat mehr Rote.										
	 5b	147	Interv.	Ist denn der [4a] besser als der [5b]?									
148		Beno	Mmm - mhm (nickt)										
149		Interv.	Warum?										
150		Beno	Weil der [5b] noch Gelb hat und dann ist es schwieriger. Und der [4a] hat einfach Rot und Blau.										
151		Interv.	Mhm. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>4a</td><td></td><td>5b</td><td>6b</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td> </tr> </table>	1	3	4a		5b	6b				7
1		3	4a		5b	6b				7			
 5a	152	Interv.	Jetzt, welchen nimmst du? Du hast noch den [5a] und den [4b].										
	153	Beno	Mmm, den [5a].										
	154	Interv.	Überlegen. (...) Wo würdest du ihn hinstellen? Schau einmal (nimmt 5a und fährt in der Luft dem Streifen entlang).										
	155	Beno	Mmm. Da (zeigt auf Platz neben 4a).										

		156	Interv.	Da dazwischen (<i>stellt Topf 5a zwischen die Töpfe 4a und 5b</i>). Ist der [4a] besser als der [5a]?
		157	Beno	Mhm, weil der da [5a] zwei hat und [4a] eins.
 5a 5b		158	Interv.	Und ist der Topf [5a] besser als der [5b]?
		159	Beno	Ja.
		160	Interv.	Warum?
		161	Beno	Er [5a] hat da ein [Blau] und drum.
		162	Interv.	Jaa?
		163	Beno	Ja.
 4b 6b		164	Interv.	Dann haben wir noch den [4b].
		165	Beno	Mmm – den [4b] würde ich (<i>nimmt 4b und stellt ihn in die grosse Lücke zwischen 6b und 7</i>).
		166	Interv.	Der da [4b] ist schlechter als der [6b]?
		167	Beno	Mhm.
		168	Interv.	Warum ist der Topf [4b] so viel schlechter?
		169	Beno	Weil es gleich viele hat von beiden. Von beiden sechs hat.
		170	Interv.	Mhm. Also da [4b] hat es gleich viele Gute wie Schlechte.
		171	Beno	Hmhm (<i>vertauscht 4b und 6b</i>). Ich möchte es so.
		172	Interv.	Warum drehst du?
		173	Beno	Weil, weil (<i>schaut zwischen 6b und 7 hin und her</i>) - weil (...) daaaa (...) daaa (4 sec Pause) weil da (..) mmm (..) zwei es zwei Gelbe hat (<i>zeigt auf 6b</i>) und da (<i>zeigt auf 4b</i>) ganz viele Rote und da Blau (<i>zeigt auf 4b</i>) und da (<i>zeigt auf 6b</i>) einfach zwei Gelbe und da hat es einen Roter und einen Blauer und zwei Gelbe.
		174	Interv.	Warum ist denn das [4b] besser?
		175	Beno	Weil da [4b] hat es mehr Rote - und Blaue.
		176	Interv.	Mhm. Also entscheidend zum, dass, wegen, wenn ich auf Rot setze...
		177	Beno	(<i>spielt mit Karte von Piktogramm «unmöglich»</i>)
		178	Interv.	Schau mal, wir haben ja auf Rot gesetzt (<i>zeigt auf Spielfigur, die auf Rot gesetzt ist</i>).
		179	Beno	Ja (<i>schaut zur Spielfigur und dreht sich zurück zum Geschehen</i>).
	180	Interv.	Warum ist denn der [4b] besser?	
	181	Beno	Mmm (...) weil denn halt hier, mmm vergessen.	
	182	Interv.	Hast du es vergessen?	
 4b 5b		183	Interv.	Dann schau noch diese beiden [5b und 4b] an. Ist der [4b] schlechter und der [5a] besser?
		184	Beno	Ja, der [4b] ist schlechter und der [5b] ist besser.

 2 5a	185	Interv.	Jetzt habe ich dir noch die allerletzten zwei Töpfe//...										
	186	Beno	...//Was ist das?										
	187	Interv.	Das da sind meine Notizen.										
	188	Beno	Beno Ja, aber ich meine das da oben drauf.										
	189	Interv.	Das da?										
	190	Beno	Ja.										
	191	Interv.	Das ist noch ein Kärtchen für diese, die da in der Mitte sind (<i>legt Karte mit dem Piktogramm «Vielleicht/Möglich» hin und zeigt mit den Händen auf das Spektrum zwischen «Sicher» und «Unmöglich»</i>). Das sind nämlich die, wo man nicht so recht weiss, ob man Roooot erwischt. Da haben wir ja gesagt, ganz sicher erwischt du Rot (<i>zeigt auf Piktogramm «Sicher»</i>). Und dort (<i>zeigt auf Piktogramm «Unmöglich»</i>) haben wir gesagt, nein unmöglich ist Rot. Und bei all denen (<i>zeigt entlang von 6b bis 3</i>), schau mal da, da kann man, vielleicht erwischt du Rot. Aber es ist nicht sicher. Hhm, weil es immer noch andere drin hat.										
	192	Interv.	Schau, jetzt habe ich dir noch die allerletzten zwei Töpfe (<i>stellt 2 und 6a hin</i>). Schau die mal an und schau, ob du da noch etwas rausfindest. Wo du die würdest dazwischen stellen?										
	193	Beno	Den würde ich (<i>nimmt 2 und stellt ihn zwischen 5a und 5b</i>) da.										
	194	Interv.	Kannst du mir das gerade noch sagen?										
	195	Beno	Weil der [2] hat mehr Rote und der [5a] hat nur -										
	196	Interv.	Ist das [2] jetzt gut?										
	197	Beno	Ohuuhu (<i>vertauscht 2 und 5a</i>). Den [2] würde ich so.										
198	Interv.	Also den hast du jetzt gerade zu den Besseren gestellt.											
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4a</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5a</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5b</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4b</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6b</td> <td style="width: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> </tr> </table>				1	3	4a	2	5a	5b	4b	6b		7
1	3	4a	2	5a	5b	4b	6b		7				
 6a 7	199	Interv.	Jetzt tust du immer schauen. Weil das sind ja, es wird immer besser (<i>zeigt mit Finger entlang in Richtung «sicher»</i>) auf diese Seite. Schau mal diese beiden [6a und 7] an//...										
	200	Beno	...//den (<i>nimmt 6a und stellt ihn in die grosse Lücke zwischen 6b und 7</i>) würde ich da hintun.										
	201	Interv.	Warum?										
	202	Beno	Drei Blaue und einen Roten [6a].										
	203	Interv.	Mhm.										
	204	Beno	Und ich setzte ja auf Rot.										
	205	Interv.	Ja, genau.										
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4a</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5a</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5b</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4b</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6b</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6a</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> </tr> </table>				1	3	4a	2	5a	5b	4b	6b	6a	7
1	3	4a	2	5a	5b	4b	6b	6a	7				
 2 4a	206	Interv.	Schau, kannst du noch diese beiden vergleichen (<i>zieht 4a und 2 etwas nach vorn</i>). Die hast du jetzt noch so. Welcher ist besser von beiden Töpfen? Wenn du auf Rot setzt?										
	207	Beno	Mmm der [2] (<i>vertauscht 4a und 2</i>).										
	208	Interv.	Wegen?										
	209	Beno	Da [4a] hat es zwei. Ein Roter und ein Blauer. Und da [2] hat es zwei Rote und einen Blauen.										
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4a</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5a</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5b</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4b</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6b</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6a</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> </tr> </table>				1	3	2	4a	5a	5b	4b	6b	6a	7
1	3	2	4a	5a	5b	4b	6b	6a	7				

 2 3	210	Interv.	Und wenn du jetzt die [2 und 3] wieder anschaust? Der Nächste. Jetzt bist du wieder nach oben gerutscht. Ist der [2] an einem guten Plätzchen hier?										
	211	Beno	Hmhm. Der sollte da sein (<i>zeigt unklar</i>).										
	212	Interv.	Der sollte sogar noch da (<i>zeigt auf 2 und dann zwischen 1 und 3</i>) sein? Also noch besser? Nochmals tauschen?										
	213	Beno	Ja.										
	214	Interv.	(<i>vertauscht 2 und 3</i>) Also der [2] ist noch besser als der [3]?										
	215	Beno	Mhm.										
	216	Interv.	Kannst du mir das noch sagen und dann wären wir nachher fertig.										
	217	Beno	Mmm, weil – der [3] hat eben zwei Blaue und da [2] hat es einen. Und da [2] hat es zwei Rote und [3] drei Rote.										
	218	Interv.	Warum findest denn du jetzt, wenn du die Blauen anschaust (<i>zeigt auf 2 und 3</i>), den [2] besser als den [3]?										
	219	Beno	Weil der [2] hat ja nur einen Blauen und der [3] hat zwei. (4 sec Pause)										
			<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4a</td> <td>5a</td> <td>5b</td> <td>4b</td> <td>6b</td> <td>6a</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4a	5a	5b	4b	6b	6a	7
1	2	3	4a	5a	5b	4b	6b	6a	7				

ANHANG J: Poster zum zweiten Zyklus

«Setzen» - ein Spiel zu Zufall und Wahrscheinlichkeit für Kinder ab 4 Jahren

Sandra von Grünigen Mota Campos – PHZH – s.vongruenigen@phzh.ch

1 Theoretischer Hintergrund

- Animistische Vorstellungen von Vorschulkindern in stochastischen Situationen (Vollring 1994)
- Probability Measurement, P of an Event, P Comparisons (Jones et al. 2007)

Welche Vorstellungen und Begriffe sind theoretisch bei jungen Kindern vorhanden?

- Spielintegrierte mathematische Förderung im Kindergarten (Hauser et al. 2014)
- Der Beitrag von Mathematikmaterialien zur früher mathematischen Bildung (Schuler 2008)

Welche Kriterien sollen bei der Entwicklung eines Spiels für junge Kinder beachtet werden?

2 Forschungsfrage

Eignet sich das Spiel «Setzen» dazu, Gedankengänge von Kindern zu Zufall und Wahrscheinlichkeit für Lehrpersonen zugänglich zu machen?

- Welche primären Intuitionen bzw. Vorstellungen sind in den Äusserungen erkennbar?
- Welche mathematischen Begriffe verwenden Kinder, um ihre Überlegungen darzulegen?
- Gibt das Spielverhalten der Kinder Informationen zu deren Gedankenvorgängen Preis?

3 Studiendesign

- Einzelfallanalyse mit Videoaufzeichnungen
- Halbstrukturierte Leitfaden-Interviews zu Spielsituationen
- Auswertung von Transkripten mit Inhaltsanalyse nach Mayring & Brunner (2013)
- 6 Kindergartenkinder (5 bis 6 Jahre alt), je in 2-er Gruppen, davon aktuell eine Gruppe ausgewertet.
- 3 Sitzungen mit je zwei Spielrunden jeweils im Abstand von einer Woche, im März 2018

4 Motivation

Das Spiel soll später Ausgangspunkt für eine Masterarbeit zur Thematik «Zufall und Wahrscheinlichkeit im Kindergarten» sein und wird darum auf Grund der Ergebnisse dieser Untersuchung optimiert.

5 Spielsetting

Zwei Kinder spielen gegeneinander. Das erste Kind würfelt und fährt mit der Figur. Kommt es auf ein Feld mit farbigen Punkten, darf es auf eine Farbe setzen und aus einem der Töpfe einen Farbpunkt ziehen. Stimmt die gezogene Farbe mit der überein, auf die gesetzt wurde, gewinnt das Kind einen Gewinnstein. Stimmt die Farbe nicht überein, muss es einen seiner Gewinnsteine abgeben. Ziel: Sechs Gewinnsteine zu besitzen, bzw. zu verhindern, dass man alle verliert.

- Spielpläne mit unterschiedlichen Farbpunkten
- Unterschiedlich gefüllte Töpfe

Abschluss: Die Kinder ordnen die Töpfe nach der Wahrscheinlichkeit, eine vorher abgemachte Farbe zu ziehen.

6 Einblicke in die Auswertung

Kind	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																					
2																					

Originalausgabe	Zusammenfassung	Reflexion	Feldische Thematik (Kategorie)
1. Vor dem Spiel, das ich mit dem Kind spielen möchte...	1. Ich möchte mit dem Kind spielen...	1. Ich möchte mit dem Kind spielen...	1. Ich möchte mit dem Kind spielen...
2. Ich möchte mit dem Kind spielen...	2. Ich möchte mit dem Kind spielen...	2. Ich möchte mit dem Kind spielen...	2. Ich möchte mit dem Kind spielen...
3. Ich möchte mit dem Kind spielen...	3. Ich möchte mit dem Kind spielen...	3. Ich möchte mit dem Kind spielen...	3. Ich möchte mit dem Kind spielen...
4. Ich möchte mit dem Kind spielen...	4. Ich möchte mit dem Kind spielen...	4. Ich möchte mit dem Kind spielen...	4. Ich möchte mit dem Kind spielen...
5. Ich möchte mit dem Kind spielen...	5. Ich möchte mit dem Kind spielen...	5. Ich möchte mit dem Kind spielen...	5. Ich möchte mit dem Kind spielen...
6. Ich möchte mit dem Kind spielen...	6. Ich möchte mit dem Kind spielen...	6. Ich möchte mit dem Kind spielen...	6. Ich möchte mit dem Kind spielen...
7. Ich möchte mit dem Kind spielen...	7. Ich möchte mit dem Kind spielen...	7. Ich möchte mit dem Kind spielen...	7. Ich möchte mit dem Kind spielen...
8. Ich möchte mit dem Kind spielen...	8. Ich möchte mit dem Kind spielen...	8. Ich möchte mit dem Kind spielen...	8. Ich möchte mit dem Kind spielen...
9. Ich möchte mit dem Kind spielen...	9. Ich möchte mit dem Kind spielen...	9. Ich möchte mit dem Kind spielen...	9. Ich möchte mit dem Kind spielen...
10. Ich möchte mit dem Kind spielen...	10. Ich möchte mit dem Kind spielen...	10. Ich möchte mit dem Kind spielen...	10. Ich möchte mit dem Kind spielen...
11. Ich möchte mit dem Kind spielen...	11. Ich möchte mit dem Kind spielen...	11. Ich möchte mit dem Kind spielen...	11. Ich möchte mit dem Kind spielen...
12. Ich möchte mit dem Kind spielen...	12. Ich möchte mit dem Kind spielen...	12. Ich möchte mit dem Kind spielen...	12. Ich möchte mit dem Kind spielen...
13. Ich möchte mit dem Kind spielen...	13. Ich möchte mit dem Kind spielen...	13. Ich möchte mit dem Kind spielen...	13. Ich möchte mit dem Kind spielen...
14. Ich möchte mit dem Kind spielen...	14. Ich möchte mit dem Kind spielen...	14. Ich möchte mit dem Kind spielen...	14. Ich möchte mit dem Kind spielen...
15. Ich möchte mit dem Kind spielen...	15. Ich möchte mit dem Kind spielen...	15. Ich möchte mit dem Kind spielen...	15. Ich möchte mit dem Kind spielen...
16. Ich möchte mit dem Kind spielen...	16. Ich möchte mit dem Kind spielen...	16. Ich möchte mit dem Kind spielen...	16. Ich möchte mit dem Kind spielen...
17. Ich möchte mit dem Kind spielen...	17. Ich möchte mit dem Kind spielen...	17. Ich möchte mit dem Kind spielen...	17. Ich möchte mit dem Kind spielen...
18. Ich möchte mit dem Kind spielen...	18. Ich möchte mit dem Kind spielen...	18. Ich möchte mit dem Kind spielen...	18. Ich möchte mit dem Kind spielen...
19. Ich möchte mit dem Kind spielen...	19. Ich möchte mit dem Kind spielen...	19. Ich möchte mit dem Kind spielen...	19. Ich möchte mit dem Kind spielen...
20. Ich möchte mit dem Kind spielen...	20. Ich möchte mit dem Kind spielen...	20. Ich möchte mit dem Kind spielen...	20. Ich möchte mit dem Kind spielen...

7 Ergebnisse

Das Spiel «Setzen» hat sich als geeignet herausgestellt, um mit jungen Kindern über zufällige Ereignisse ins Gespräch zu kommen. Gelungen sind die Varianten des Spielplanes bzw. der Füllung der Töpfe. Die jeweils neuen Kombinationen zwingen die Kinder, sich den veränderten Umständen anpassen und ihr Wissen adaptiv zu nutzen.

Die zuvor theoretisch fundierten Kategorien (vgl. 6.) haben sich in den untersuchten Äusserungen bestätigt. Hinzu kommen Aussagen, die auf erste Vorstellungen zur bedingten Wahrscheinlichkeit hinweisen. Diesen müsste man allerdings genauer nachgehen.

Die intuitiv verwendeten Begriffe sind: (keine/grössere/kleinere Chance, Risiko eingehen, Glück, (un)fair, schwierig, leicht. Relativ einfach übernehmen die Kinder Begriffe wie «sicher» und «unmöglich»; der Begriff «möglich» ist für die Kinder weniger greifbar.

Die Spielprotokolle, welche die Handlungen der Kinder wiedergeben (vgl. 6.), lassen einzelne Schlussfolgerungen zu Gedankengänge der Kinder zu. ZB, dass ein bestimmter Topf nicht so gut eingeschätzt wird wie anderen Töpfe, da selten(er) aus ihm gezogen wird. Um jedoch genauere Aussagen machen zu können, müssten weitere Spielrunden hinsichtlich dieses Gesichtspunktes ausgewertet werden.

8 Ausblick

Mögliche weiterführende Fragen:

- Haben spielfähige Kinder einen besseren Zugang zu zufälligen Ereignissen als Kinder mit weniger Spielerfahrung?
- Kann man bei sprachschwachen Kindern, die kaum Deutsch verstehen bzw. sich kaum sprachliche ausdrücken können, auch aufgrund von Handlungen auf ein Begriffsverständnis schliessen?
- Welches Potential steckt in den Spielplan- und Topf-Varianten, um an die Vorstellungen der Kinder zu gelangen?
- Zeigen Kinder, die Unsicherheiten in der Arithmetik aufweisen, auch mehr Fehlvorstellungen beim Thema Zufall und Wahrscheinlichkeit als andere Kinder?

10 Literatur

- Hauser, Bernhard, Karin Rechsteiner, Rita Stebler und Franziska Vogt. 2014. «Förderung früher mathematischer Kompetenzen». *Frühe Bildung* 3 (3): 139-145.
- Jones, Graham A., Cynthia W Langrall and Edward S. Mooney. 2007. «Research in probability». In *Second handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics*, hrsg. v. Frank K. Lester, 909-936. Charlotte, NC: Informal Age Publ.
- Mayring, Philipp und Eve Brunner. 2013. «Qualitative Inhaltsanalyse». In *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*, hrsg. v. Barbara Friebertshäuser, Antje Langer u. Annedore Prengel, 323-333. 4. Aufl. Weinheim u.a.: Juventa.
- Schuler, Stephanie. 2008. *Was können Mathematikmaterialien im Kindergarten leisten? Kriterien für eine gezielte Bewertung*. Universitätsbibliothek, Dortmund.
- Vollring, Bernd. 1994. «Animistische Vorstellungen von Vor- und Grundschulkindern in stochastischen Situationen». *Journal für Mathematikdidaktik* 15 (94): 112-3-34.

ANHANG K: Grundlegende Regeln der Codesetzung

Kategorie	Unterkategorie	Codes	Regel zur Codesetzung pro Analyseeinheit
HINWEIS AUF SPIEL		materialgestützt nur sprachlich	- alle vorhanden - Mehrfachcodierung erlaubt
TOPFWAHL		ein Topf mehrere Töpfe	- ein Code muss gesetzt werden - keine Mehrfachcodierung erlaubt
		1; 2; 3; 4a; 4b; 5a; 5b; 6a; 6b; 7	- alle vorhanden; mindestens einer - Mehrfachcodierung erlaubt
ENTSCHEID		richtig falsch	- ein Code muss gesetzt werden - keine Mehrfachcodierung erlaubt
BEGRÜNDUNG			- mindestens ein Code aus einer Unterkategorie muss gesetzt werden
	keine	1A I nicht nachgefragt 1B Unwissen 1C Zweifel an Material 1D Schulterzucken 1E schweigt 1F tut etwas anderes	- keine Mehrfachcodierung mit einem anderen Code aus der Kategorie «BEGRÜNDUNG» erlaubt (inkl. dieser Unterkategorie) - die Codes dieser Unterkategorie sind hierarchisch zu verstehen: sie werden von oben nach unten vergeben
	beeinflussbar	2A durch Wesen 2B durch Willen 2C durch Bekanntheit	- alle vorhanden - Mehrfachcodierung erlaubt
	Versuch	3A einmalig 3B mehrere 3C systematisch	- alle vorhanden - Mehrfachcodierung erlaubt
	Anzahl eindimensional	4A G1 4B U1 4C T1	- alle vorhanden - Mehrfachcodierung erlaubt
	Anzahl mehrdimensional	5A G1 und U1 5B D1 5C G1 und G2 5D U1 und U2 5E T1 und T2 5F D1 und D2	- alle vorhanden - Mehrfachcodierung erlaubt
	Mengenvergleich	6A zwischen G1 und U1 6B zwischen G1 und G2 6C zwischen U1 und U2 6D zwischen T1 und T2 6E zwischen D1 und D2	- alle vorhanden - Mehrfachcodierung erlaubt
	Verhältnis	7A G1 vs. U1 7B zwischen (G1 vs. U1) und (G2 vs. U2)	- alle vorhanden - Mehrfachcodierung erlaubt
	Topfstärke	8A gut 8B schlecht 8C mittel 8D gleich	- keine Mehrfachcodierung mit einem anderen Code aus der Kategorie «BEGRÜNDUNG» erlaubt (Ausnahme: Mehrfachcodierung mit Codes aus dieser Unterkategorie)

ANHANG L: Codemanuale

Übersicht

- Hinweis auf Spiel
- Topfwahl
- Entscheid
- Begründung allgemein
- Begründung: 1 – keine
- Begründung: 2 – beeinflussbar
- Begründung: 3 – Versuch
- Begründung: 4 – Anzahl eindimensional
- Begründung: 5 – Anzahl mehrdimensional
- Begründung: 6 – Mengenvergleich
- Begründung: 7 – Verhältnis
- Begründung: 8 – Topfstärke

Codemanual «HINWEIS AUF SPIEL»

Die Kategorie «HINWEIS AUF SPIEL» umfasst alle sprachlichen und nicht sprachlichen Hinweise auf das Spiel «Setzen». Dieses Spiel haben alle Kinder zuvor im Unterricht kennengelernt und mehrfach gespielt. Die Kenntnisse rund um das Spiel «Setzen» stellen wichtige Voraussetzungen dar, an die im Interview, sofern nötig, angeknüpft werden kann. Es werden alle von der Interviewerin gemachten Hinweise codiert. Mehrfachcodierungen mit Codes aus der Kategorie «HINWEIS AUF SPIEL» sind erlaubt.

materialgestützt

Beschreibung

Die Interviewerin zieht, ergänzend zu den mit Farbpunkten gefüllten Töpfen, bei Aussagen Material des Spieles «Setzen» hinzu: Spielplan, Glitzerstein, Spielfigur oder Würfel.

Pro Analyseeinheit kann dieser Code mehrfach gesetzt werden.

Ankerbeispiele

- Interviewerin weist auf die Spielregeln hin und setzt dabei die Spielfigur auf ein rotes Feld (Ray 1:21).
- Interviewerin zeigt auf die Spielfigur auf dem roten Feld und sagt: «Es ist wie beim Spielspielen, du hast auf Rot gesetzt.» (Jana 1:25)

nur sprachlich

Beschreibung

Die Interviewerin weist mit Aussagen, aber ohne Verwendung von Material, auf das Spiel «Setzen» hin: Absicht und Ziel des Spieles, möglichst viele Glitzersteine zu gewinnen, oder Erwähnung der Spielregeln.

Pro Analyseeinheit kann dieser Code mehrfach gesetzt werden.

Spezialfall

Hinweise der Interviewerin darauf, dass auf die Farbe Rot gesetzt wird, werden nicht codiert. Dieser Hinweis gehört zum Spiel «Setzen», aber auch genauso zur Aufgabe, dass man die Gewinnwahrscheinlichkeit hinsichtlich eines Topfinhaltes für die Farbe Rot einschätzt.

Ankerbeispiele

- Wenn du Rot erwischt, gibt es einen Glitzerstein. (Ray 1:46)
- Bei dieser Spielrunde hast du wieder auf Rot gesetzt. (Ray 2:59)
- Du willst schliesslich einen Glitzerstein und das Spiel gewinnen. (Ray 5:02)

Codemanual «TOPFWAHL»

Die Kategorie «TOPFWAHL» zeigt zwei Dinge auf. Einerseits wird erfasst, über welchen Topf oder über welche Töpfe sich ein Kind während einer Analyseeinheit äussert. Darum halten die Codes der Töpfe fest, im Hinblick auf welche Töpfe Entscheidungen gefällt werden. Andererseits wird codiert, ob sich das Kind nur zu einem Topf oder zu mehreren Töpfen äussert. Folglich erscheint pro Analyseeinheit zwingend einer der Codes «ein Topf» oder «mehrere Töpfe». Zusätzlich gesetzt werden alle Topfcodes derjenigen Töpfe, die ausgewählt wurden, im Minimum einer. Je nach Anzahl der ausgewählten Töpfe enthält eine Analyseeinheit folglich mindestens zwei Codes aus dieser Kategorie. Die Codes zur Kategorie «TOPFWAHL» beziehen sich auf die ganze Analyseeinheit.

1 (2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7)

Beschreibung

Ein Topf wird ausgewählt (genannt, gezeigt oder genommen).

Es können mehrere dieser Topfcodes gleichzeitig vergeben werden, sofern mehrere Töpfe miteinander verglichen werden.

Diese Codes beziehen sich auf die ganze Analyseeinheit.

Ankerbeispiele

Codes 5b und 4a

- Der 5b ist schlechter als der [4a], weil da [4a] hat es Blau drin und da [5b] hat es zwei. (Ray 18:18)

4a

5b

Code 1

- Der da [1] ist gut, weil er zwei Rote hat. (Ray 13:02)

1

ein Topf

Beschreibung

Das Kind hat nur einen Topf ausgewählt (genannt, gezeigt oder genommen).

Dieser Code bezieht sich auf die ganze Analyseeinheit.

Ankerbeispiel

- Der da [1] ist gut, weil er zwei Rote hat. (Ray 13:02)

1

mehrere Töpfe

Beschreibung

Das Kind hat mehrere Töpfe ausgewählt (genannt, gezeigt oder genommen).

Dieser Code bezieht sich auf die ganze Analyseeinheit.

Ankerbeispiel

- Der [5b] ist schlechter als der [4a], weil da [4a] hat es Blau drin und da [5b] hat es zwei. (Ray 18:18)

4a

5b

Codemanual «ENTSCHEID»

Die Kategorie «ENTSCHEID» umfasst nur die Codes «richtig» oder «falsch». Pro Analyseeinheit muss genau einer der beiden Codes gesetzt werden. Mehrfachcodierungen sind nicht erlaubt. In Bezug auf eine Topfwahl ist genau ein Entscheid richtig. Die Entscheidungsgrundlage für «richtig» oder «falsch» ist die Topfreiheitenfolge, die der unten stehenden Zusammenstellung zu entnehmen ist. Es sind zwei Fälle zu unterscheiden.

Entscheid «absolut»: Wird ein Entscheid zu nur einem Topf gefällt, wird der Entscheid zur absoluten Position auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen beurteilt. Wird der Topf in die richtige Zone gesetzt, ist der Entscheid mit «richtig» zu codieren. Zone «gut»: 1, 2, (3) / Zone «mittel»: (3), 4a, 4b, (5a, 5b) / Zone «schlecht»: (5a, 5b), 6a, 6b, 7.

Entscheid «relativ»: Wird ein Entscheid zu einem Vergleich von mehreren Töpfen gefällt, wird der Entscheid zur relativen Position hinsichtlich der Topfnachbarn beurteilt. Der Topf mit einer höheren Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot muss für einen richtigen Entscheid links vom anderen Topf stehen (bzw. umgekehrt). Weisen beide Töpfe die gleiche Gewinnwahrscheinlichkeit auf, müssen sie hintereinander oder aufeinander stehen, damit der Code «richtig» gesetzt werden kann.

Topfreiheitenfolge aufgrund der Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot

Topfcode	1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
Gewinnwahrscheinlichkeit für Rot	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0

richtig

Beschreibung

Pro Topfwahl ist genau ein Entscheid richtig. Die richtige Entscheidung kann der obigen Zusammenstellung entnommen werden.

Ankerbeispiele

- Topfwahl 4a und 6a: Entscheid «4a ist besser».

4a 6a

- Topfwahl 7: Entscheid «7 ist der Schlechteste»; der Topf wird ganz rechts auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen positioniert.

7

- Topfwahl 4a und 4b: Entscheid «4a und 4b sind gleich»; die Töpfe werden aufeinander gestellt.

4a

4b

- Topfwahl 5b: Entscheid «5b ist so mittel»); der Topf wird zwischen der Mitte und dem rechten Ende auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen positioniert.

5b

falsch

Beschreibung

Alle nicht richtigen Entscheide erhalten den Code «falsch».

Ankerbeispiele

- Topfwahl 4a und 4b: Entscheid «4a ist besser als 4b».

4a

4b

- Topfwahl 5b: Entscheid «5b ist mittel» und wird genau in der Mitte des Wahrscheinlichkeitsstreifens positioniert.

5b

Codemanual «BEGRÜNDUNG» allgemein

Die Kategorie «BEGRÜNDUNG» dient der Codierung der Denkweisen der Kinder. Auf der Grundlage der Codes lässt sich sagen, ob ein Kind bei einer Einschätzung zu bestimmten Töpfen beispielsweise mehrdimensional denkt, ob es Mengenvergleiche anstellen kann oder ob es davon überzeugt ist, selbst Einfluss auf den Zufall nehmen zu können usw. Auch falls keine Begründung genannt wird, soll dieses Ausbleiben differenziert codiert werden. Demnach weist eine Analyseeinheit mindestens ein Code aus der Kategorie «BEGRÜNDEN» auf. In dieser Kategorie müssen zwei Fälle unterschieden werden. Im ersten Fall kann nur ein Code gesetzt werden. Dieser Fall gilt, wenn ein Code aus der Unterkategorie «keine» oder «Topfstärke» gesetzt wird. Im zweiten Fall sind auch Mehrfachcodierungen möglich. Eine solche ist erlaubt, wenn Codes aus den Unterkategorien «beeinflussbar», «Versuch», «Anzahl eindimensional», «Anzahl mehrdimensional», «Mengenvergleich» oder «Verhältnis» vergeben werden. Innerhalb einer Analyseeinheit können demnach mehrere Codes gesetzt werden, sofern das Kind seinen Entscheid unterschiedlich begründet. Typische Fälle für eine Mehrfachcodierung sind:

- Wenn das Kind erst seinen Entscheid mit arithmetischen Überlegungen begründet und anschliessend einmal aus dem Topf zieht.
- Wenn das Kind seinen Entscheid erst mit einem Mengenvergleich zu den günstigen Farbpunkten begründet und dann einen Mengenvergleich zu den ungünstigen Farbpunkten nachschiebt.

Details werden in den Codemanualen der Unterkategorien beschrieben.

Codemanual «keine»

keine

Beschreibung

Die Unterkategorie «keine» umfasst sowohl im wörtlichen Sinne keine Äusserungen des Kindes (schweigen, ignorieren, mit den Schultern zucken) als auch Äusserungen, die Skepsis oder Unwissen ausdrücken. Ebenso wird erfasst, wenn die Interviewerin vergisst, das Kind nach einer Begründung zu fragen. Es sind keine Mehrfachcodierungen mit Codes aus anderen Unterkategorien der Kategorie «BEGRÜNDUNG» möglich. Auch aus der Unterkategorie «keine» kann pro Analyseeinheit nur ein Code vergeben werden. Die Codes dieser Unterkategorie sind hierarchisch zu verstehen: Zuckt das Kind zweimal mit den Schultern und drückt anschliessend sein Unwissen aus («Ich weiss es nicht.»), wird einzig der Code «Kind drückt Unwissen aus» gesetzt, weil dieser Code in der Hierarchie weiter oben steht als «Schulterzucken».

1A – Interviewerin nicht nachgefragt

Beschreibung

Das Kind schätzt die Gewinnwahrscheinlichkeit für die Farbe Rot hinsichtlich des Inhalts eines Topfes oder mehrerer Töpfe ein und teilt seinen Entscheid ohne Begründung mit. Die Interviewerin fragt nicht nach der Begründung zum gefällten Entscheid.

Ankerbeispiel

- Gut [hebt 3 hoch und zeigt in Richtung «Sichen»]. (I: Ja, wenn du ihn so gut findest, dann stellen wir den Topf dahin. Fast super. Dann schau mal die anderen an. Wo würdest du die anderen hinstellen?). (Beno 12:00)

3

1B – Kind drückt Unwissen aus

Beschreibung

Das Kind drückt aus, dass es keine Begründung äussern kann oder dass es keine Begründung für seinen Entscheid kennt.

Ankerbeispiel

- Weiss auch nicht. (Ray 12:30)

Spezialfall

Positioniert das Kind ohne sich zu äussern einen Topf eindeutig auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen, wird dieser Handlung ein Code aus der Unterkategorie «Topfstärke» zugewiesen.

Beispiel:

Dieser Fall wird dem Code «mittel» aus der Unterkategorie «Topfstärke» codiert:

Keine Ahnung. (I: Und darum stellst du ihn [5b] in die Mitte?) Ja. (Shea 11:05)

5b

1C – Kind äussert Zweifel am Material

Beschreibung

Das Kind äussert sich skeptisch: Dass man etwas spüren könne oder dass es ungerecht sei, weil heute ein anderer Topf dastehe als gestern.

Ankerbeispiele

- Weil da [in 4b] ist keiner drin. (Ray 4:02)

4b

- (I: Warum ist es nicht gut, wenn es [6a] nur einen Roten hat?) Vielleicht hat es dann keinen. (Sina 2:36)

6a

1D – Schulterzucken

Beschreibung

Das Kind kann sein Unwissen nicht ausdrücken. Es zuckt mit den Schultern, um zu signalisieren, dass es keine Antwort auf die Frage nach dem Begründen weiss.

Ankerbeispiel

- Ray diverse Stellen, zum Beispiel 3:20.

1E – Kind schweigt

Beschreibung

Das Kind schweigt mehrere Sekunden, ohne dass anschliessend eine Wortmeldung zum gefällten Entscheid folgt.

Ankerbeispiel

- Das Kind schweigt.

1F – Kind tut etwas anderes

Beschreibung

Das Kind ignoriert die Frage und beschäftigt sich mit etwas anderem.

Ankerbeispiele

- Das Kind steht auf dem Stuhl im Kreis herum.
- Das Kind stellt der Interviewerin eine Frage, die nichts mit dem Inhalt der aktuellen Analyseeinheit zu tun hat.
- Das Kind geht zum Fenster und beobachtet andere Kinder draussen.

Codemanual «beeinflussbar»

beeinflussbar

Beschreibung

Die Unterkategorie «beeinflussbar» umfasst Äusserungen, in denen das Kind anmerkt, dass der Zufall beeinflusst werden könne. Die Idee der Beeinflussung manifestiert sich unterschiedlich: durch ein anderes Wesen, durch den eigenen Willen, durch Bekannt- oder Vertrautheit oder durch Erfahrung. Es werden alle vom Kind gemachten Äusserungen zur Unterkategorie «beeinflussbar» codiert. Mehrfachcodierungen sind möglich, ausser in Kombination mit Codes aus den Unterkategorien «keine» und «Topfstärke».

2A – durch Wesen (animistisch)

Beschreibung

Das Kind äussert, dass das Eintreten eines Ereignisses durch ein anderes Wesen beeinflusst werde.

Ankerbeispiele

- Jemand meint es gut mit mir, darum erwischte ich Rot.
- Jemand flüstert mir zu, welchen Punkt ich ziehen soll.

2B – durch eigenen Willen

Beschreibung

Das Kind äussert, dass das Eintreten eines Ereignisses durch den eigenen Willen beeinflusst werden könne.

Ankerbeispiele

- Wenn ich mir Rot ganz fest wünsche.
- Wenn ich ganz oft «Rot» vor mich hinsage, dann kommt meistens Rot.
- Man ist selbst schuld, wenn man die falsche Farbe erwischt.
- Bei meiner Lieblingsfarbe schaff ich es.

2C – durch Bekannt-/Vertrautheit oder Erfahrung

Beschreibung

Das Kind äussert, dass das Eintreten eines Ereignisses durch seine Bekannt-/Vertrautheit oder durch die eigene Erfahrung mit dem Ereignis/Kontext beeinflusst werde. Umgekehrt können auch die Unbekanntheit, die Nichtvertrautheit oder ein Mangel an Erfahrung als Grund genannt werden.

Spezialfall

Das Kind verwendet bei seiner Äusserung die Begriffe «Glück», «Pech», «Chance», «Möglichkeit» oder ähnliche Ausdrücke.

Ankerbeispiele

- Weil ich da besser bin. (Ray 2:06)
- Bei Rot klappt es eben nie.
- Ich muss mehr üben.
- Dort hatte ich heute immer Pech.
- Weil ich da [6a] nicht viel fühle. Beim anderen [4b] fühle ich mehr. Blau fühlt sich härter an und Rot weicher. (Sina 3:33)

4b 6a

- Dass ich [da bei 4b] mehr Chancen habe, weil es hat viel mehr Rote. Das ist einfacher und wenn ich Glück habe, dann bekomme ich einen. Und da [6a] ist es viel schwieriger, weil ich da [6a] nur Blau rausziehe. (Nils 3:35)

4b 6a

- Weil da [6a] mehr Blau sind, ist das Rote separat. Und wenn ich vom Separaten, welches das Rote ist, - hinfasse, dann - würde ich Rot rausnehmen. (Nils 4:58)

6a

- Es kann sein, dass ich einfach mit weniger Rot [4a], dann könnte ich einen Blauen oder einen Gelben erwischen. (Nils 6:53)

4a

- Weil der [2] hat einen Blauen und zwei Rote. (!: Was ist daran gut?) Dann hat man nur eine Möglichkeit einen Blauen zu nehmen. (Ron 5:46)

2

Codemanual «Versuch»

Versuch

Beschreibung

Die Unterkategorie «Versuch» umfasst alle Begründungen, die im Zusammenhang mit mindestens einem konkreten Versuch, also durch Ziehen aus einem der Töpfe, formuliert werden. Unterschieden wird, ob sich die Begründung auf nur einen Versuch oder auf mehrere Versuche bezieht. Die Versuche, die in der Begründung erwähnt werden, können im Moment vorgenommen worden sein oder auch in der Vergangenheit liegen. Da Kindergartenkinder noch nicht zwingend über einen sicheren Zahlbegriff verfügen, wird eine systematische Versuchsreihe mit nur mindestens fünfzig Versuchen definiert – dies trotz des Wissens darum, dass diese Anzahl bei Weitem nicht ausreicht, um eine verlässliche Prognose zu stellen. Es werden alle vom Kind gemachten Äusserungen zur Unterkategorie «Versuch» codiert. Mehrfachcodierungen sind möglich, ausser in Kombination mit Codes aus den Unterkategorien «keine» und «Topfstärke».

Spezialfall

In dieser Kategorie kann es vorkommen, dass ein Code zur Unterkategorie «Versuch» vor einem Code zur Kategorie «ENTSCHEID» vergeben wird, weil dies dem natürlichen Ablauf entspricht: Das Kind zieht aus einem Topf und aufgrund der Farbe, die es gezogen hat, fällt es einen Entscheid.

3A – einmaliger Versuch

Beschreibung

Das Kind zieht einmal aus einem Topf und äussert sich zu diesem einen Versuch oder fällt auf der Grundlage des Versuches eine Entscheidung.

Ankerbeispiele

- Er zieht aus Topf [7] um zu zeigen, dass er keinen Roten erwischen kann. (Ray 15:46)

7

- Wenn man da [1] einfach so zieht, dann hat man zwei Rote und dann zieht man einfach Rot. (Ray 16:27)

1

3B – mehrere Versuche

Beschreibung

Das Kind zieht einmal aus einem Topf und äussert sich zu diesem einen Versuch im Zusammenhang mit mindestens fünf weiteren Versuchen, die in der Vergangenheit liegen, oder es führt mindestens sechs Versuche hintereinander durch und fällt auf dieser Grundlage eine Entscheidung.

Ankerbeispiele

- Ich weiss, dass ich hier [2] eher Rot erwische, weil das beim Spielen oft so war.

2

- Schon gestern kam hier [5a] häufiger Blau als Rot.

5a

- Weil es dort [4b] drei und drei hat. Dann ist es voll schwierig gewesen, weil man fast nicht gewinnt. (Lucy 15:11)

4b

3C – systematische Versuchsreihen

Beschreibung

Das Kind führt oder führte mindestens zwei systematische Versuchsreihen zu einem oder zu mehreren Töpfen durch und äussert sich auf der Grundlage dieser Versuchsreihen über Gewinnwahrscheinlichkeiten. Die Länge einer solchen Versuchsreihe liegt bei mindestens fünfzig Versuchen, auch wenn eine solche Anzahl Versuche in diesem Kontext nicht ausreichend ist.

Ankerbeispiel

- Auf der Strichliste kann man sehen, dass viel öfter Blau drankommt als Rot, wenn man aus diesem Topf [6a] zieht. Das war bei Ronja so und bei mir auch.

6a

Codemanual «Anzahl eindimensional»

Anzahl eindimensional

Beschreibung

Die Unterkategorie «Anzahl eindimensional» umfasst Äusserungen, die sich nur auf einen Topf beziehen. Dabei äussert sich das Kind einseitig über die Anzahl Farbpunkte, die dieser Topf aufweist. Einseitig sind solche Äusserungen insofern, als das Kind entweder nur die günstigen Ergebnisse «Rot», nur die ungünstigen Ergebnisse «Blau/Gelb» oder nur das Total beachtet. Es werden alle vom Kind gemachten Äusserungen zur Unterkategorie «Anzahl eindimensional» codiert. Mehrfachcodierungen sind möglich, ausser in Kombination mit Codes aus den Unterkategorien «keine» und «Topfstärke».

Die Zahl «1» bei der Bezeichnung der Codes bedeutet, dass sich das Kind nur über einen Topf äussert. Beispiel: «Anzahl Günstige 1» heisst, dass das Kind die Anzahl roter Farbpunkte nennt, die in dem einen ausgewählten Topf liegen.

4A – Anzahl Günstige 1

Beschreibung

Das Kind betrachtet nur einen Topf und nennt die darin enthaltene Anzahl Farbpunkte der Günstigen.

Spezialfälle

Als Anzahl werden auch unbestimmte Mengenangaben akzeptiert: «viele», «wenige», «einen Haufen von», «ein paan», «nicht», «noch», «keine» usw. und auch der Ausdruck «Es hat ...» wird als Hinweis auf eine Anzahl verstanden.

Der Fall «nun» wird der Kategorie «Anzahl Günstige 1 und Anzahl Ungünstige 1» zugeordnet. Der Gebrauch des Wortes «nun» zeigt, dass das Kind sowohl die günstigen als auch die ungünstigen Ergebnisse betrachtet, weil das Wort «nun» darauf hinweist, dass das Kind gemerkt hat, dass es einzig von der einen Farbe Punkte im Topf hat und von der anderen keine, was der Anzahl Null entspricht.

Beispiel:

Weil der [7] hat nur Gelb und Blau. (Beno 11:28)

7

Ankerbeispiele

- Der da [1] ist gut, weil er zwei Rote hat. (Ray 13:02)

1

- Der [7] ist schlechter als der [4a]. Weil er halt, keines Rot ist. (Ray 15:18)

4a

7

- Er [6b] hat auch Rot. (Emma 11:42)

6b

4B – Anzahl Ungünstige 1

Beschreibung

Das Kind betrachtet nur einen Topf und nennt die darin enthaltene Anzahl Farbpunkte der Ungünstigen.

Spezialfälle

Als Anzahl werden auch unbestimmte Mengenangaben akzeptiert: «viele», «wenige», «verschiedene», «einen Haufen von», «ein paar», «nicht», «noch», «keine», «beide» usw. und auch der Ausdruck «Es hat ...» wird als Hinweis auf eine Anzahl verstanden.

Der Fall «nun» wird der Kategorie «Anzahl Günstige 1 und Anzahl Ungünstige 1» zugeordnet. Der Gebrauch des Wortes «nun» zeigt, dass das Kind sowohl die günstigen als auch die ungünstigen Ergebnisse betrachtet, weil das Wort «nun» darauf hinweist, dass das Kind gemerkt hat, dass es einzig von der einen Farbe Punkte im Topf hat und von der anderen keine, was der Anzahl Null entspricht.

Beispiel:

Weil der [7] hat nur Gelb und Blau. (Beno 11:28)

7

Ankerbeispiele

- Weil dort [2] hat es noch einen Blauen. (Emma 17:59)

2

- Weil es [5a] nur zwei Blaue hat. (I: Warum ist das gut?)
Sonst nehmen wir die falsche Farbe. (Selma 4:34)

5a

6a

4C – Anzahl Total 1

Beschreibung

Das Kind betrachtet nur einen Topf und nennt die darin enthaltene Anzahl Farbpunkte als Total, ohne die Günstigen und Ungünstigen zu unterscheiden.

Spezialfall

Als Anzahl werden auch unbestimmte Mengenangaben akzeptiert: «viele», «wenige», «verschiedene», «einen Haufen von», «ein paar» usw. und auch der Ausdruck «Es hat ...» wird als Hinweis auf eine Anzahl verstanden.

Ankerbeispiele

- Hier [3] hat es fünf.

3

- Weil da [4b] viele - weil da, weil sechs viel ist. (Emma 3:20)

4b

- Der [4b] hat sechs (total). (Max 2:02)

4b

Anzahl mehrdimensional

Beschreibung

Die Unterkategorie «Anzahl mehrdimensional» umfasst Äusserungen, die sich auf mehrere Anzahlen beziehen. Betrachtet das Kind nur einen Topf, zeigt sich der mehrdimensionale Blick darin, dass es sich sowohl über die Anzahl günstigen als auch über die Anzahl ungünstigen Farbpunkte äussert. Der mehrdimensionale Zugang zeigt sich ebenso, wenn das Kind zwei oder mehr Töpfe betrachtet. Dabei äussert es sich entweder nur über die Anzahl der günstigen Ergebnisse «Rot», nur über die Anzahl der ungünstigen Ergebnisse «Blau/Gelb» oder nur über das Total der Farbpunkte, aber jeweils mit Blick auf beide/mehrere Töpfe. Es werden alle vom Kind gemachten Äusserungen zur Unterkategorie «Anzahl mehrdimensional» codiert. Mehrfachcodierungen sind möglich, ausser in Kombination mit Codes aus den Unterkategorien «keine» und «Topfstärke».

Die Zahlen «1» und «2» bei der Bezeichnung der Codes sind Hinweise darauf, ob sich das Kind zu einem oder zu zwei Töpfen äussert. Beispiel a): «Anzahl Günstige 1 und Anzahl Ungünstige 1» heisst, dass das Kind die Anzahl roter Farbpunkte nennt, die in dem einen ausgewählten Topf liegen, und dass es die Anzahl blauer Farbpunkte nennt, die darin liegen. Beispiel b): «Anzahl Ungünstige 1 und Anzahl Ungünstige 2» heisst, dass das Kind die Anzahl blauer Farbpunkte nennt, die im ersten ausgewählten Topf liegen, und dass es die Anzahl blauer Farbpunkte nennt, die im zweiten ausgewählten Topf liegen.

5A – Anzahl Günstige 1 und Anzahl Ungünstige 1

Beschreibung

Das Kind betrachtet nur einen Topf und nennt die in jedem Topf enthaltene Anzahl Farbpunkte der Günstigen und der Ungünstigen.

Spezialfälle

Als Anzahl werden auch unbestimmte Mengenangaben akzeptiert: «viele», «wenige», «verschiedene», «einen Haufen von», «ein paar», «nicht», «noch», «keine», «beide» usw. und auch der Ausdruck «Es hat ...» wird als Hinweis auf eine Anzahl verstanden.

Der Fall «nun» wird der Kategorie «Anzahl Günstige 1 und Anzahl Ungünstige 1» zugeordnet. Der Gebrauch des Wortes «nun» zeigt, dass das Kind sowohl die günstigen als auch die ungünstigen Ergebnisse betrachtet, weil das Wort «nun» darauf hinweist, dass das Kind gemerkt hat, dass es einzig von der einen Farbe Punkte im Topf hat und von der anderen keine, was der Anzahl Null entspricht.

Beispiel:

Weil der [7] hat nur Gelb und Blau. (Ben 11:28)

Ankerbeispiele

- (I: Hast du auf eine Farbe geschaut?) Mhm. (I: Auf welche denn?) Rot. Da [6a] hat es einen und das ist ein wenig schlecht für mich. (I: Was ist daran schlecht?) Zum Beispiel, dass da [6a] drei [Blaue] sind und einen Roten. (Ray 8:23)

6a

- Weil das [7] hat noch Gelb und nicht Rot. (Shea 8:18)

7

- Weil der [7] hat nur Gelb und Blau. (Beno 11:28)

7

- Weil der [3] hat viel Rot und wenig Blau. (Sonea 8:18)

3

- Der [6b] ist schlechter als der [4b]. Weil der [6b] hat verschiedene Farben und nur ein Rotes. (Nils 13:09)

4b

6b

- Weil er beide Farben hat. (Nils 13:58)

4a

5B – Anzahl Differenz 1

Beschreibung

Das Kind betrachtet nur einen Topf und nennt die Differenz der im Topf enthaltene Anzahl günstigen und ungünstigen Farbpunkte.

Ankerbeispiel

- Hier [2] hat es einen Roten mehr als von den Blauen.

2

5C – Anzahl Günstige 1 und Anzahl Günstige 2

Beschreibung

Das Kind betrachtet zwei oder mehr Töpfe und nennt die in jedem Topf enthaltene Anzahl Farbpunkte der Günstigen.

Ankerbeispiele

- Hier [2] hat es zwei Rote und dort [4b] hat es drei.

2

4b

- Weil der [6b] hat einen Roten und der [5a] hat auch einen Roten. (Lucy 13:55)

5a

6b

5D – Anzahl Ungünstige 1 und Anzahl Ungünstige 2

Beschreibung

Das Kind betrachtet zwei oder mehr Töpfe und nennt die in jedem Topf enthaltene Anzahl Farbpunkte der Ungünstigen.

Ankerbeispiele

- Der [5b] ist schlechter als der [4a], weil da [4a] hat es Blau drin und da [5b] hat es zwei. (I: Zwei was?) Zwei Blau und Gelb. Also ein Blauer und ein Gelbes. (Ray 18:18)

4a

5b

- Weil da hat es drei [6a] und da hat es zwei [5a]. (Beno 3:29)

5a

6a

- Da [5b] hat es noch einen Gelben. Und da [5a] oben hat es keinen Gelben. (Emma 17:06)

5a

5b

5E – Anzahl Total 1 und Anzahl Total 2

Beschreibung

Das Kind betrachtet zwei oder mehr Töpfe und nennt die in jedem Topf enthaltene Anzahl Farbpunkte als Total, ohne die Günstigen und Ungünstigen zu unterscheiden.

Ankerbeispiele

- Weil es [6a] vier hat. Und da [5a] hat es drei. (Beno 3:58)

5a 6a

- Hier [3] hat es fünf und dort [4a] hat es zwei.

3 4a

- Drei [5a] und vier [6a] [jeweils im Total]. (Emma 4:15)

5a 6a

5F – Anzahl Differenz 1 und Anzahl Differenz 2

Beschreibung

Das Kind betrachtet zwei oder mehr Töpfe und nennt zwei Differenzen. Dabei können zwei Blickwinkel unterschieden werden.

- der Blick auf die Unterschiede innerhalb der Töpfe;
- der Blick auf die Unterschiede zwischen den Töpfen.

Ankerbeispiele

Innerhalb der Töpfe

- Hier [5a] hat es einen Rote weniger als von den Blauen und dort [5a] hat es zwei Rote weniger als von den Blauen.

5a 6a

Zwischen den Töpfen

- Wenn ich die Roten vergleiche, dann hat es hier [3] einen mehr. Und wenn ich die Blauen vergleiche, dann hat es auch hier [3] einen mehr.

2 3

- Also, das [5a], diese zwei - der ist nur eins [Rot] und das sind zwei [Blaue]. Das heisst, das ist einer mehr. Und da [6a] ist zwei mehr, weil da hat es drei [Blaue]. (Max 5:04)

5a 6a

Codemanual «Mengenvergleich»

Mengenvergleich

Beschreibung

Die Unterkategorie «Mengenvergleich» umfasst Äusserungen, die sich auf einen Vergleich zwischen Mengen beziehen. Der Vergleich wird mit den Ausdrücken «mehr als», «weniger als», «am wenigsten», «am meisten» oder «gleich viele wie» formuliert. Ein Mengenvergleich, der nur einen Topf betrifft, bezieht sich auf den Vergleich zwischen der Menge der günstigen Farbpunkte «Rot» und der Menge der ungünstigen Farbpunkte «Blau/Gelb». Bei einem Mengenvergleich, bei dem zwei oder mehr Töpfe involviert sind, können unterschiedliche Mengen miteinander verglichen werden: die Mengen der günstigen Ergebnisse, die Mengen der ungünstigen Ergebnisse, die Mengen aller Farbpunkte in einem Topf (Total) und die Unterschiede von Farbpunktemengen in Töpfen (Differenz). Es werden alle vom Kind gemachten Äusserungen zur Unterkategorie «Mengenvergleich» codiert. Mehrfachcodierungen sind möglich, ausser in Kombination mit Codes aus den Unterkategorien «keine» und «Topfstärke».

Die Zahlen «1» und «2» bei der Bezeichnung der Codes sind Hinweise darauf, ob sich das Kind zu einem oder zu zwei Töpfen äussert. Beispiel a): «Vergleich zwischen Günstige 1 und Ungünstige 1» heisst, dass das Kind die Menge roter Farbpunkte mit der Anzahl blauer Farbpunkte vergleicht, die in dem einen ausgewählten Topf liegen. Beispiel b): «Vergleich zwischen Ungünstige 1 und Ungünstige 2» heisst, dass das Kind die Menge blauer Farbpunkte, die im ersten ausgewählten Topf liegen, mit der Menge blauer Farbpunkte, die im zweiten ausgewählten Topf liegen, vergleicht.

6A – Vergleich zwischen Günstige 1 und Ungünstige 1

Beschreibung

Das Kind betrachtet nur einen Topf und vergleicht die Menge der günstigen mit der Menge der ungünstigen Farbpunkte.

Spezialfall

Der Fall «gleich viele» wird der Kategorie «Verhältnis zwischen Günstig 1 und Ungünstig 1» zugeordnet.

Beispiel:

Hier [4b] hat es gleich viele Rote wie Blaue.

4b

Ankerbeispiele

- (I: Warum ist das [3] ein guter Topf?) Weil das [3] auch vieler äh Pünktchen als Blau. (I: Mehr Rote als Blaue?) Mhm. (Shea 7:53)

3

- Hier [6a] hat es mehr Blaue als Rote.

6a

- Weil er [3] weniger Blau hat [als Rot]. (Emma 16:29)

3

6B – Vergleich zwischen Günstige 1 und Günstige 2 (oder Günstige alle)

Beschreibung

Das Kind betrachtet zwei oder mehr Töpfe und vergleicht die jeweils darin enthaltenen Mengen Farbpunkte der Günstigen.

Ankerbeispiele

- Weil es [4b] hat mehr Rot (I: Weil es da [4b] mehr Rote hat als da [6a]? Ja. (Shea 2:07)

4b

6a

- Weil der [6b] weniger Rot hat als der [4b]. (Emma 9:32)

4b

6b

6C – Vergleich zwischen Ungünstige 1 und Ungünstige 2 (oder Ungünstige alle)

Beschreibung

Das Kind betrachtet zwei oder mehr Töpfe und vergleicht die jeweils darin enthaltenen Mengen Farbpunkte der Ungünstigen.

Ankerbeispiele

- Weil da [5a] hat es weniger Blaue. (I: Was ist daran gut, wenn es weniger Blaue hat?) Weiss nicht. (I: Oder was ist nicht gut, wenn es viele Blaue [6a] hat?) Dass wir Blau rausnehmen. (Shea 3:27)

5a 6a

- Weil es da [6a] mehr Blaue hat. (I: Sind den die Blauen nicht gut?) Wenn man auf Rot setzt nicht. (Beno 4:44)

5a 6a

6D – Vergleich zwischen Total 1 und Total 2 (oder Total alle)

Beschreibung

Das Kind betrachtet zwei oder mehr Töpfe und vergleicht die jeweils darin enthaltenen Mengen als Total, ohne die Günstigen und Ungünstigen zu unterscheiden.

Ankerbeispiele

- Weil das [4b] hat mehr Rote. (I: Warum ist es nicht gut, wenn es [4a] wenige Rote hat?) Weil sonst erwischen wir nur Blau. (I: Da [4b] hat es ja auch Blau drin.) Aber mit vielen ist es besser. (Shea 4:11)

4a 4b

- Weil das der [4b] ist, der am meisten Rot hat. (Emma 8:53)

4b

- Der [4a] ist weniger als der [4b]. (Emma 5:10)

4a 4b

- Das [6a] ist eine grössere Zahl als das [5a]. (Emma 4:04)

5a 6a

6E – Vergleich zwischen Differenz 1 und Differenz 2

Beschreibung

Das Kind betrachtet zwei oder mehr Töpfe. Es berechnet Differenzen, die es anschliessend vergleicht. Entweder berechnet es innerhalb jeden Topfes die Differenz zwischen der Anzahl günstigen und der Anzahl ungünstigen Farbpunkten oder es berechnet die Differenz zwischen den Günstigen in beiden Töpfen und die Differenz zwischen den Ungünstigen in beiden Töpfen.

Ankerbeispiele

- Hier [2] hat es einen Roten mehr als von den Blauen. Und da [3] hat es auch einen Roten mehr als von den Blauen. Darum sind beide Töpfe gleich gut.

- Hier [2] hat es einen Roten mehr als da [5a]. Und da [5a] hat es einen Blauen mehr als hier [2]. Mehr von den Guten zu haben ist besser, als mehr von den Blauen zu haben.

- Da [5a] ist einfach eins mehr [Blau als Rot]. Und da [6a] sind zwei mehr (Blau als Rot). Darum ist das [5a] besser, der Topf. (Max 3:58)

- Die sind beide [2 und 3] voll gut. Weil die [Roten] sind immer eins mehr. Die Roten sind immer eins mehr. (Max 6:20)

Codemanual «Verhältnis»

Verhältnis

Beschreibung

Die Unterkategorie «Verhältnis» umfasst Äusserungen, die ein Verhältnis zwischen zwei Mengen oder einen Vergleich zwischen zwei oder mehreren Verhältnissen ausdrücken. Im ersten Fall betrifft die Äusserung einen Topf, im zweiten Fall werden mehrere Töpfe miteinbezogen. Um ein Verhältnis auszudrücken, werden folgende Ausdrücke verwendet:

- «halb so viele wie»,
- «doppelt so viele wie» oder
- «gleich viele wie».

Aber auch

- «mehr/weniger als halb so viele»,
- «mehr/weniger als doppelt so viele» oder
- «mehr/weniger als gleich viele».

Es werden alle vom Kind gemachten Äusserungen zur Unterkategorie «Verhältnis» codiert. Mehrfachcodierungen sind möglich, ausser in Kombination mit Codes aus den Unterkategorien «keine» und «Topfstärke».

Die Zahlen «1» und «2» bei der Bezeichnung der Codes sind Hinweise darauf, ob sich das Kind zu einem oder zu zwei Töpfen äussert. Beispiel: «Vergleich zwischen dem Verhältnis Günstige 1 und Ungünstige 1 und dem Verhältnis zwischen Günstige 2 und Ungünstige 2» heisst, dass sich das Kind erst Gedanken zum Verhältnis im einen ausgewählten Topf (zwischen den günstigen und den ungünstigen Farbpunkten) macht und dann zum Verhältnis im zweiten ausgewählten Topf. Anschliessend drückt es sich in einem Vergleich über die beiden ermittelten Verhältnisse aus.

7A – Verhältnis zwischen Günstige 1 und Ungünstige 1

Beschreibung

Das Kind betrachtet nur einen Topf und drückt ein Verhältnis zwischen der Anzahl günstigen und der Anzahl ungünstigen Farbpunkte aus.

Ankerbeispiele

- Hier [4a] hat es gleich viele Rote wie Blaue.

4a

- Weil das [4b] hat gleich wie die Blauen. (Shea 7:14)

4b

- Weil er von allen gleich viel Farben hat: Gelb eins, Blau eins, Rot eins. (Emma 9:53)

5b

- Hier hat es halb so viele Blaue wie Rote.

2

- Hier hat es mehr als doppelt so viele Blaue wie Rote.

6a

- [zählt an Topf 4b] Keinen Unterschied. (Sonea 5:23)

4b

- Weil es [4a] sind ein Blauer und ein Roter. Das ist nicht gut. Weil es gibt kein Mehr und kein Weniger. (Max 12:33)

4a

7B – Vergleich zwischen dem Verhältnis Günstige 1 und Ungünstige 1 und dem Verhältnis Günstige 2 und Ungünstige 2

Beschreibung

Das Kind betrachtet zwei oder mehr Töpfe. Es vergleicht das Verhältnis zwischen der Anzahl günstigen und der Anzahl ungünstigen Farbpunkte des einen Topfes mit dem Verhältnis, das andere Töpfe aufweisen.

Ankerbeispiele

- Der hier [2] ist besser als der da [3], weil er [2] doppelt so viele Rote wie Blaue hat und der [3] hat weniger als doppelt so viele Rote wie Blaue.

2

3

- Der hier [4a] ist besser als der da [5a], weil dieser [4a] hat gleich viele Rote und Blaue; aber der [5a] hat nicht gleich viele Rote und Blaue, der hat nur halb so viele Rote wie Blaue und ist darum schlechter.

4a

5a

Codemanual «Topfstärke»

Topfstärke

Beschreibung

Die Unterkategorie «Topfstärke» umfasst Äusserungen des Kindes, die entweder etwas zur absoluten Stärke oder zur relativen Stärke des Topfes aussagen. Mögliche Bezeichnungen für die absolute Stärke sind die Begriffe «der Beste» und «der Schlechteste» oder Ausdrücke wie «der ist mittel». Mögliche Ausdrücke, die sich auf eine relative Stärke beziehen, sind «halb so gut wie», «besser als», «weniger gut wie», «zwischen diesem und jenem» oder «gleich wie». Diese Äusserungen beinhalten kein arithmetisches Vokabular und können daher nicht den anderen Unterkategorien zugeordnet werden. Sie können auch nicht mit einem Code aus der Unterkategorie «keine» codiert werden. Obwohl sich die Kinder über die Töpfe äussern, stellen Aussagen, die der Unterkategorie «Topfstärke» zugewiesen werden, keine eigentliche Begründung für eine Entscheidung dar. Es sind innerhalb der gleichen Analyseeinheit keine Mehrfachcodierungen mit Codes aus anderen Unterkategorien der Kategorie «BEGRÜNDUNG» möglich. Äussert das Kind eine Begründung, die zu einer anderen Unterkategorie gehört, und sagt es zudem etwas zur Topfstärke, wird nur ein Code zur anderen Unterkategorie gesetzt.

Spezialfall

Als einzige Ausnahme ist eine Mehrfachcodierung mit Codes aus der Unterkategorie «Topfstärke» möglich. Für die folgende Aussage werden die Codes «mittel» und «gleich» vergeben.

Beispiel:

Dieser Topf [4a] ist mittel. Und dieser Topf [4b] ist gleich wie der [4a]

8A – gut

Beschreibung

Das Kind äussert sich mit den Ausdrücken «gut», «besser», «stärken», «den Besten» oder «den Stärksten» usw. Dabei wird klar, dass es den Topf relativ im Vergleich zu anderen Töpfen oder gar absolut in Bezug auf seine Position auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen einschätzt.

Ankerbeispiele

- Der ist der Beste.
- Da kann ich (fast) sicher Rot ziehen.
- Der ist (sehr) gut.
- Den will ich.
- Der kommt zuvorderst/weit vorne hin.
- Der [2] ist gut. (Shea 12:37)

2

- (6a ist) besser (als 4b). (Zora 16:24)

4b

6a

8B – schlecht

Beschreibung

Das Kind äussert sich mit den Ausdrücken «schlecht», «schlechten», «schwächen», «den Schlechtesten» oder «den Schwächsten» usw. Dabei wird klar, dass es den Topf relativ im Vergleich zu anderen Töpfen oder gar absolut in Bezug auf seine Position auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen einschätzt.

Ankerbeispiele

- Der ist der Schlechteste.
- Da kann ich niemals/unmöglich/fast nicht Rot ziehen.
- Der ist (sehr) schlecht.
- Den will ich nicht.
- Der kommt zuhinterst/weit hinten hin.
- Der da [6b] ist ganz schlecht. (Ray 19:07)

6b

- Der [4b] ist eher schlechter als der [5a]. (Zora 14:37)

4b

5a

8C – mittel

Beschreibung

Das Kind äussert sich mit den Ausdrücken «mittel», «halb», «halb gut», «zwischen» usw. Dabei wird klar, dass es den Topf relativ im Vergleich zu anderen Töpfen oder gar absolut in Bezug auf seine Position auf dem Wahrscheinlichkeitsstreifen (50% Gewinnwahrscheinlichkeit für die Farbe Rot) einschätzt.

Ankerbeispiele

- Das [4a] ist ein Mittlerer. (Selma 10:09)

4b

- Das [5a] ist so ein wenig halb gut [stellt 5b rechts von 4b hin]. Noch schlechter als der da [3]. (Ray 18:53)

3

4b

5a

- Keine Ahnung. (I: Und darum stellst du ihn [5b] in die Mitte?) Ja. (Shea 11:05)

5b

- Und der [4b] ist mittler. (Max 10:50)

4b

8D – gleich

Beschreibung

Das Kind äussert sich mit den Ausdrücken «gleich», «gleich gut», «gleich stark», «gleich schlecht» usw. Dabei wird klar, dass es den Topf relativ im Vergleich zu anderen Töpfen als «gleich» einschätzt (gleiche Gewinnwahrscheinlichkeit für die Farbe Rot).

Ankerbeispiele

- Der ist mittel [will 5a auf 5b stellen, macht es dann nicht und stellt ihn gleich daneben]. (I: Mittel. Sind die [5a und 5b] denn gleich gut? Du kannst sie auch aufeinanderstellen, wenn du sagst, sie sind gleich gut.) Weil, der [5a] hat zwei Blaue - und einen Roten. Und der [5b] - hat zw... - einen Blauen und einen Roten und einen Gelben. (I: Aber es ist ja nicht genau das Gleiche drin, aber warum findest du trotzdem, die [5a und 5b] sind gleich gute Töpfe?) Einfach so. (Emma 14:03)

